

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE GENERAL LEVALLE

*Iniciada el 10 de octubre de 1910
Fundada el 24 de septiembre de 1911*

Catálogo del FONDO DOCUMENTAL

Recuperado el 29 de enero de 2019

MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE GENERAL LEVALLE

GENERAL LEVALLE, CÓRDOBA

MUSEO Y ARCHIVO HISTÓRICO DE GENERAL LEVALLE

FONDO DOCUMENTAL

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE GENERAL LEVALLE

ÍNDICE

- BREVE RESEÑA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S.M.....	p.5
- PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL.....	p.10
- ORGANIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL.....	p.14
- FONDO DIGITAL.....	p.19
- CATÁLOGO.....	p.20
○ 1. SECCIÓN LIBROS	
▪ 1.1. <i>Actas</i> ¹	
• 1.1.2. Tomo 2.....	p.20
• 1.1.3. Tomo 3.....	p.40
• 1.1.4. Tomo 4.....	p.53
▪ 1.2. <i>Contables</i>	
• 1.2.1. Tomo 1.....	p.65
• 1.2.2. Tomo 2.....	p.69
• 1.2.3. Tomo 3.....	p.71
• 1.2.4. Tomo 4.....	p.83
• 1.2.5. Tomo 5.....	p.83
• 1.2.6. Tomo 6.....	p.84
• 1.2.7. Tomo 7.....	p.84
• 1.2.8. Tomo 8.....	p.85
• 1.2.9. Tomo 9.....	p.87
▪ 1.3. <i>Matrículas</i>	
• 1.3.1. Tomo 1.....	p.88
• 1.3.2. Tomo 2.....	p.88
• 1.3.3. Tomo 3.....	p.88
• 1.3.4. Tomo 4.....	p.89
• 1.3.5. Tomo 5.....	p.89
▪ 1.4. <i>Copiadores</i>	
• 1.4.1. Tomo 1.....	p.90
• 1.4.2. Tomo 2.....	p.104
• 1.4.3. Tomo 3.....	p.108
• 1.4.4. Tomo 4.....	p.119
• 1.4.5. Tomo 5.....	p.145
• 1.4.6. Tomo 6.....	p.159
• 1.4.7. Tomo 7.....	p.170
• 1.4.8. Tomo 8.....	p.199
• 1.4.9. Tomo 9.....	p.231
○ 2. SECCIÓN ADMINISTRATIVOS	
▪ 2.1. <i>Año 1920</i>	p.238
▪ 2.2. <i>Año 1921</i>	p.238
▪ 2.3. <i>Año 1922</i>	p.238
▪ 2.4. <i>Año 1923</i>	p.239
▪ 2.5. <i>Año 1924</i>	p.240
▪ 2.6. <i>Año 1925</i>	p.241
▪ 2.7. <i>Año 1926</i>	p.243
▪ 2.8. <i>Año 1927</i>	p.244
▪ 2.9. <i>Año 1928</i>	p.245
▪ 2.10. <i>Año 1929</i>	p.247
▪ 2.11. <i>Año 1930</i>	p.248
▪ 2.12. <i>Año 1931</i>	p.250
▪ 2.13. <i>Año 1932</i>	p.251
▪ 2.14. <i>Año 1933</i>	p.253
▪ 2.15. <i>Año 1934</i>	p.255
▪ 2.16. <i>Año 1935</i>	p.257
▪ 2.17. <i>Año 1936</i>	p.258
▪ 2.18. <i>Año 1937</i>	p.260
▪ 2.19. <i>Año 1938</i>	p.262
▪ 2.20. <i>Año 1939</i>	p.264

¹ El tomo 1 de la sección se encuentra actualmente desaparecido y su falta en la secuencia es evidente, por tal motivo se omite su mención, pero la seriación lo contempla.

▪ 2.21. Año 1940	p.264
▪ 2.22. Año 1941	p.265
▪ 2.23. Año 1942	p.266
▪ 2.24. Año 1943	p.267
▪ 2.25. Año 1944	p.267
▪ 2.26. Año 1945	p.267
▪ 2.27. Año 1946	p.268
▪ 2.28. Año 1947	p.268
▪ 2.29. Año 1948	p.269
▪ 2.30. Año 1949	p.269
▪ 2.31. Año 1950	p.269
▪ 2.32. Año 1951	p.270
▪ 2.33. Año 1952	p.270
▪ 2.34. Año 1953	p.271
▪ 2.35. Año 1954	p.271
▪ 2.36. Año 1955	p.272
▪ 2.37. Año 1956	p.272
▪ 2.38. Año 1957	p.273
▪ 2.39. Año 1958	p.274
▪ 2.40. Año 1959	p.274
▪ 2.41. Año 1960	p.275
▪ 2.42. Año 1961	p.275
▪ 2.43. Año 1962	p.276
▪ 2.44. Año 1963	p.277
▪ 2.45. Año 1964	p.277
▪ 2.46. Año 1971	p.277
▪ 2.47. Año 1972	p.278
▪ 2.48. Año 1973	p.278
▪ 2.49. Año 1974	p.278
▪ 2.50. Año 1975	p.279
▪ 2.51. Año 1976	p.279
▪ 2.52. Año 1977	p.280
▪ 2.53. Año 1978	p.280
▪ 2.54. Año 1979	p.280
▪ 2.55. Año 1980	p.281
▪ 2.56. Año 1981	p.282
▪ 2.57. Año 1982	p.282
▪ 2.58. Año 1983	p.283
▪ 2.59. Año 1984	p.284
▪ 2.60. Año 1985	p.285
▪ 2.61. Año 1986	p.286
▪ 2.62. Año 1987	p.287
▪ 2.63. Año 1988	p.287
▪ 2.64. Año 1989	p.287
▪ 2.65. Año 1990	p.288
▪ 2.66. Año 1991	p.288
▪ 2.67. Año 1992	p.288
▪ 2.68. Año 1993	p.288
▪ 2.69. Año 1994	p.289
▪ 2.70. Año 1995	p.289
▪ 2.71. Año 1997	p.289
▪ 2.72. Año 1999	p.289
▪ 2.73. Año 2000	p.289
▪ 2.74. Sin año	p.290
○ 3. SECCIÓN OTROS	
▪ 3.1. Bar La Coruña	p.291
▪ 3.2. Objetos	p.291
▪ 3.3. Hemeroteca	p.292

BREVE RESEÑA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE GENERAL LEVALLE

La Sociedad Española de Socorros Mutuos de General Levalle² es la primera institución de socorros mutuos de la localidad siendo convocada una primera comisión organizadora el 10 de octubre de 1910, a tan solo 7 años de la conformación del poblado y algunos pocos más de la creación de la estación del ferrocarril y de anteriores asentamientos poblacionales que signaron el afluente inmigratorio en la zona. Según Holguín de Roza (1983) y según consta en el Acta n° 1³ la presidencia de esta primera comisión organizadora estuvo a cargo de Tiburcio Jiménez, el cual también figura como primer presidente de la Junta Directiva (Acta n° 4 en Copiadores, tomo I, f. 51 y ss.) una vez fundada la institución el 24 de septiembre de 1911 en compañía del vicepresidente Ramón Pérez, del tesorero Faustino Viñes, Braulio Lardizábal protesorero, Francisco Zubiri secretario, Diego Zabala prosecretario y los vocales Bernabé Astraín, Jaime Zapata, Manuel García y Felipe González. Estos miembros figuran también entre los primeros socios matriculados de la institución siendo Jiménez, oriundo de la provincia de Soria, la matrícula número uno y Pérez, nacido en Verín, provincia de Orense, el número dos. Los siguen Viñes de la provincia de Oviedo, Braulio Lardizábal de Idiazábal en Guipúzcoa, Francisco Zubiri de San Sebastian, Diego Zabala de Vizcaya y Bernabé Astraín de Villava en provincia de Navarra (Cf. Matrícula, tomo I, f. 1).

La naciente institución toma como referencia los estatutos de la hermana sociedad de la ciudad de Laboulaye, fundada en 1895, y distribuye el reglamento en las primeras misivas que envía. Entre ellas, el fondo cuenta con las del año 1912 en las que la comisión electa informa la reciente fundación y envía copia del reglamento recién elaborado. Los primeros destinatarios son la firma farmacéutica local Martelli & Guglielminetti, el médico de la localidad Julio González Lelong y la Sociedad Española de Socorros Mutuos de Buenos Aires (Copiadores, tomo I, f. 3-5).

Una vez fundada la sociedad les resta como objetivo principal la obtención de un terreno propio donde construir el edificio social. Testimonios orales recogidos por Holguín de Roza (1983, p. 128) sostienen que el acto inaugural se llevó a cabo en la fonda de

² De aquí en más, S.E.G.L.

³ El tomo I de la sección *Actas* se encuentra actualmente desaparecido. Sin embargo, se han donado fotocopias sueltas en donde se encuentra el acta número 1, entre otras. Cf.: **S.E.2.74.1.a**

Manuel Echeverría, el cuál consta efectivamente como socio y receptor de correspondencias de la sociedad. Sin embargo, la primera mención concreta en este fondo documental del lugar físico ocupado por la secretaría de la S.E.G.L. es en la correspondencia del año 1914 cuando se solicita al presidente saliente Ricardo Fernández que concurra a la casa del señor socio Jaime Zapata, lugar donde funciona provisoriamente la secretaría de la institución (Cf. Copiadores, tomo I, f. 29). Asimismo, en dicha correspondencia se le pide autorización para el pago "...del alquiler de la pieza que actualmente ocupa la secretaría" (Copiadores, tomo I, f. 29), propiedad del señor Batistela y puede entreverse que la reunión circunstancial en la casa del señor Zapata es por falta de pago al dueño de la pieza. Puede inferirse así, que uno de los primeros asentamientos físicos de la S.E.G.L. fue en la casa de este señor Batistela. Seguidamente, en el año 1916 se encuentra una nota dirigida a la señora Luisa viuda de Benítez, propietaria de la nueva casa en donde funcionará la itinerante secretaría (Copiadores, tomo I, f. 91).

En el acta n° 2 del 20 de diciembre de 1911 (Cf. Administrativos, sin año, f. 1 - S.E.2.74.1.a.-) se lee que el señor Francisco Arrese dona un terreno (manzana número 46, 15 m. de frente por 40 m. de fondo, lindero a calle circunvalación y otra propiedad del donatario) para la futura construcción del edificio social y al cual se le solicita un boleto de donación en el año 1914 por requerimiento necesario para el trámite de la personería jurídica (Cf. Copiadores, tomo I, f. 45). Sin embargo, un año después se le informa al señor Arrese que la Junta Directiva ha decidido no construir el edificio social en el terreno donado por lo que, y acorde al acta n° 2 que definía el uso exclusivo del terreno, se le solicita el importe de dicho predio y un plan de pagos.

Es recién en el año 1922 cuando se conforma una subcomisión que estará a cargo del proyecto de construcción de la sede social. Entre los miembros, están: Luis V. Rodríguez, Ignacio y Fermín Bazterrechea, Leonardo Rodríguez, Miguel Cendoya, Bernabé Astraín, Virgilio Barbalato, entre otros. En el acta n° 166 del mismo año se habilita la compra (Cf. Administrativos, 1923, f. 23) y en las bases para la construcción de un salón teatro que se formulan en octubre de 1923 pueden leerse las nuevas dimensiones proyectadas por lo que se deduce que no es en el mismo terreno donado inicialmente por el señor Arrese: ahora son 25 m. de frente por 50 m. de fondo (Copiadores, tomo III, f. 323). La compra del terreno y construcción se realiza durante la presidencia de Miguel Cendoya constituyendo una hipoteca en favor del señor Miguel

Martina por 25.000 m\$⁴, quien posteriormente cederá los derechos y acciones en favor del señor Felipe Martina (Administrativos, 1923, f. 23).

En la escritura del año 1924, pueden corroborarse las nuevas dimensiones mencionadas y los vecinos: "...al oeste con Avenida Pellegrini, al norte con Solá y Cía, al sud con Joaquín Mur y al este con Suc. de Galduf" (Administrativos, 1924, f. 11). En octubre de 1924 se adquieren las butacas y el aparato cinematográfico, mientras que a principios de 1925 se compra la cinta que se proyectará en la inauguración del salón que llevará el nombre de Cine Teatro Español (Acta n° 186, Cf. Administrativos, sin año, f. 1). El equipo sonoro demora un poco más en ser adquirido y es en diciembre de 1933 cuando se realiza la compra que sustituye al hasta entonces cine mudo acompañado por el piano. La proyección de películas y la realización de obras teatrales será una constante en la vida institucional de la sociedad hasta su desaparición a principios de la década del 2000. Paralelamente, sin embargo, juegan un rol importante otros eventos que la S.E.G.L. realiza. Desde carreras de automóviles, corridas de toros y un lugar especial tienen las Grandes Romerías Españolas: fiestas que la colectividad logró difundir en toda la localidad y que sus habitantes tomaran como un evento distintivo más allá de la ciudadanía. La realización duraba varios días y de la primera que se tiene registro en este fondo documental es del año 1915, cuando el presidente de la comisión de Romerías Luis V. Rodríguez rinde cuentas ante la Junta Directiva (Copiadores, tomo I, f. 78). Dos funciones y actividades más complementan al cine teatro y a la organización de fiestas como bases de la dinámica institucional: el alquiler del buffet social, aldaño al salón del Cine Teatro Español, y la prestación de servicios médicos a sus afiliados.

⁴ Peso Moneda Nacional

Presidentes de Junta Directiva de la S.E.G.L.⁵

Comisión organizadora

1910: Tiburcio Jiménez

Junta Directiva

1911-1912: Tiburcio Jiménez – Ramón Pérez

1913-1914: Ricardo Fernández - José García

1915-1916: Braulio Lardizábal – Enrique Sola

1917-1918: Diego Zabala – Fermín Baztarrechea

1919-1920: Diego Zabala – Fermín Baztarrechea

8/1920: Renuncia de Diego Zabala y asunción interna de Fermín Baztarrechea

1921-1922: Faustino Viñes – Fermín Baztarrechea

1923-1925: Miguel Cendoya - Leonardo Rodríguez

1926-1927: Leonardo Rodríguez – Luis Rodríguez

1928-1929: Diego Zabala – Bernabé Astraín

1930-1931: Leonardo Rodríguez – Bernabé Astraín (Pronta renuncia de la JD en pleno según Acta n°280)

1930-1931: Felipe Celaya – Diego Zabala

1932-1933: Diego Zabala - Fermín Baztarrechea

1934-1935: Diego Zabala - Fermín Baztarrechea

5/1935: Renuncia de Diego Zabala y asunción interna de Fermín Baztarrechea

1936-1937: José Domingo - Fermín Baztarrechea

1938-1939: José Domingo - Jesús Delgado

1940-1941: José González - Gregorio Llanos

2/1941: renuncia el presidente y la JD queda:

Eulogio Iglesias – Mauricio Sánchez⁶

1942-1943: Nessin Bendayán – Eulogio Iglesias

1944-1945: Nessin Bendayán – Eulogio Iglesias

2/1944 fallece el vicepresidente Iglesias

Mauricio Sánchez vicepresidente

12/1944 fallece el presidente Bendayán

⁵ La lista está elaborada tomando como referencia el mandato de los presidentes ya que la elección de vicepresidente era intercalada. El artículo 19 del Estatuto Social dice: “Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán su cargo por dos años y se renovarán por mitad anualmente” (Acta n° 196, *Actas*, tomo II, f. 8).

⁶ Tomando en cuenta la salvedad de la nota anterior, Eulogio Iglesias había sido designado vicepresidente en la elección intermedia y Mauricio Sánchez era vocal, por tal motivo Iglesias asume la presidencia y no Gregorio Llanos que ya había finalizado su mandato.

Mauricio Sánchez presidente (ratificado por asamblea por un año Acta 525) – Enrique Iglesias
vice

1946-1947: Mauricio Sánchez – Enrique Iglesias

1948-1949: Mauricio Sánchez – Enrique Iglesias

1950-1951: Mauricio Sánchez – Jacinto Salinas

1952-1953: Mauricio Sánchez – Jacinto Salinas

1954-1955: Mauricio Sánchez – Jacinto Salinas

1956-1957: Mauricio Sánchez – Jacinto Salinas

1958-1959: Mauricio Sánchez – Jacinto Salinas

1960-1966: Mauricio Sánchez – Jacinto Salinas⁷

1967: Bernardino Casas – Alberto Armendáriz

1968-1969: Bernardino Casas – Alberto Armendáriz

1970-1971⁸: Bernardino Casas – Alberto Armendáriz

⁷ En el acta n° 858 se explica la razón de la demora electoral.

⁸ Tanto los libros de Actas como los Copiadores no tienen registro más allá de este periodo y es en estos donde hay menciones explícitas a los miembros de las Juntas Directivas.

PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL

ETAPA 1: *Recuperación y restauración inicial del material documental*

26 de enero 2019 – 26 de febrero 2019

La labor se inició con la recuperación del Fondo en las instalaciones de la Sociedad Española y su posterior traslado a las instalaciones del Archivo Municipal. Dicha labor de recuperación inicial fue llevada a cabo con ayuda del personal del corralón municipal en el traslado, más no en el acceso inicial al material y su recogimiento.

La instalación se realizó en la primera sala amplia del Multiespacio Cultural Martelli. Aquí se comenzó la separación y secado inicial del material en peor estado, resguardando la actividad con el material necesario: guantes y barbijo. Inicialmente se realizó un inventariado general del material recuperado: veinticinco (25) libros, de los cuales catorce (14) libros estaban en estado aceptable y once (11) libros estaban húmedos, con hongos y en estado malo; además había diecinueve (19) cajas y una (1) bolsa con documentos sueltos y en gran parte desordenados. Muchos de estos últimos fueron recogidos del suelo por lo que estaban completamente mojados y muchos con hongos.

26 de febrero 2019 – 26 de marzo 2019

En los meses de febrero y marzo se comenzó a realizar paralelamente al secado del material húmedo, la primera etapa de clasificación de los documentos. Dicha tarea de

clasificación fue realizada *grosso modo* en la periodización por años, algo que sería profundizado posteriormente.

26 de marzo – 26 de mayo
(Periodo de licencia informado previamente)

ETAPA 2: Clasificación serial del Fondo Documental

26 de mayo – 26 de junio

Durante los meses de abril y primera parte de mayo estuvo en suspensión el proceso de recuperación y clasificación debido a una licencia del personal responsable. Luego, una vez definida conceptualmente la estructura del Fondo, se procede a clasificar las series de manera específica. La sección Libros se realiza rápidamente por su característica física y quedó lista para la catalogación específica de la próxima etapa. Por su parte, la sección Administrativos es la de mayor complejidad por el volumen de material y por su desorganización. En éstas se mantiene el orden visible preexistente.

Durante esta etapa, la sala de recuperación y clasificación es trasladada por pedido del personal responsable del área de cultura de la sala amplia a la cocina del Multiespacio. Durante este tiempo se solicita la compra de carpetas biblioratos oficio, folios e insumos menores para el inicio de la clasificación subserial posterior. También se elabora, con el aval municipal, el proyecto para presentar en un concurso de digitalización patrocinado por **Fundación Bunge y Born** y **Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España** a las series de Actas y Copiadores de la sección Libros.

ETAPA 3: Clasificación subserial del Fondo Documental

26 de junio – 26 de enero

Se inicia aquí la labor más específica de la tarea. Año por año, se procede a la identificación y posterior clasificación de las series en subseries de la sección Administrativos. De igual forma, se clasifican las secciones de Libros y Otros.

Se recibe en este período la notificación de que el proyecto presentado en **Fundación Bunge y Born** y **Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España** ha sido seleccionado y se procederá a la digitalización profesional y etiquetación por parte del personal del Centro del material presentado. Para tal fin, el Centro solicita se disponga del envío mediante encomienda y la compra de dos discos rígidos de 1 TB por parte del municipio.

ETAPA 4: Encarpetado, Catalogación y Rotulación de la Secciones Administrativos, Libros y Otros.

26 de septiembre – 26 de enero

Paralelamente a esta labor, se realiza el encarpetado y la catalogación de todas las secciones. Se solicita, en agosto, noviembre y diciembre, la compra de nuevas carpetas, folios y rótulos para continuar el trabajo y también llegan las dos estanterías para la organización de las carpetas. A fines de diciembre llegan los libros que han sido digitalizados y se procede a su descripción. Se plastifican todas las etiquetas de las carpetas y libros para su protección de daños y desgaste.

ORGANIZACIÓN DEL FONDO DOCUMENTAL

Al momento de la recuperación, una organización era visible. La existencia de libros compactos y encuadernados, por un lado, y cajas con documentos administrativos de distinta índole agrupadas internamente en carpetas, por otra. Cada una de las cajas correspondía a un periodo de tiempo aproximado de 2 a 4 años en gran parte de las series. Una vez ordenados los documentos dispersos por el sitio, sin caja y desordenados debido a la intervención humana en el edificio en estado de abandono se optó por mantener la organización al momento de la recuperación, que por lectura inicial del personal responsable mantenía coherencia con las funciones cotidianas de la S.E.G.L. cuando se produjeron dichos documentos. Se definieron así, tres secciones principales del Fondo.

SECCIÓN LIBROS

La sección de *Libros* comprende cuatro series internas: actas, contables, copiadores y matrículas. En esta sección se agrupan los documentos que originalmente estaban disponibles en encuadernaciones y cada una de éstas seguía un objetivo definido: unos con el relevamiento de actas y miembros en cada una de las reuniones de la comisión del momento, otros con balances contables, otros con copia de la correspondencia recibida y emitida en un tiempo determinado y los últimos con registro de matrícula de socios y pagos. Internamente, cada serie se subdivide en tomos acorde a la cantidad de encuadernaciones que la comprenden y éstos, en fojas que son cada una de las hojas de la encuadernación en su seriación original. En todas las series, se ha identificado en el catálogo las fojas faltantes, las ilegibles y las de dudosa o parcial lectura con (?). Asimismo, cuando la unidad documental de la sección abarca más de una foja se menciona la primera y se omiten las sucesivas.

La serie de *actas* comprende una descripción detallada de las temáticas abordadas en cada una de las reuniones junto a su fecha específica; en las demás, solo se menciona el año y, en el caso particular de la serie de *copiadores*, una referencia general o palabras claves. En esta última serie, las referencias que se han hecho en el apartado de observaciones están seleccionados por relevancia local o regional. En las observaciones sin completar es porque los destinatarios son extra zonales.

Por último, los códigos en esta sección solo identifican a la subserie más no a la unidad documental por ser de la misma naturaleza y procedencia.

SECCIÓN ADMINISTRATIVOS

La segunda sección es *Administrativos* y comprende toda la documentación escrita que no está presentada originariamente en encuadernaciones. Manteniendo el orden al momento de la recuperación, se clasifican en *series por años* en los que se emitieron los documentos sueltos y representa la sección con mayor volumen documental. Cada una de estas series está agrupada en carpetas y foliadas internamente para definir la subseriación acorde a unos ítems definidos. Cabe destacar, que la unidad documental no es una foja sino un grupo mínimo de documentos agrupados en folios. Esto se debe a que el criterio de clasificación y descripción de esta sección fue medio-alto para mantener especificidad, pero no fue alto debido a la cantidad de documentos presentes. Los ítems de la subserie son:

- **Cartas**

Acorde al material existente en la serie, puede presentar algunas o todas de las siguientes unidades: actas sueltas de reuniones asamblearias; cartas de procedencia local diferenciadas en su origen institucional (mutualistas, municipales, escolares, deportivas); cartas de procedencias zonales con la misma diferenciación y comprendiendo las localidades aledañas como Laboulaye, Riobamba, La Cautiva, Mackenna, Serrano, entre otras; cartas de procedencias extrazonales con igual diferenciación y de ciudades como Río Cuarto, Rufino, La Carlota, Rosario, Buenos Aires, Villa Mercedes, General Pico, Justo Daract, entre otras; por último, también comprende esta subserie certificados y recetas con membretes médicos.

- **Telegráficos y postales**

Comprende comprobantes de despachos y tickets de encomienda.

- **Recibidos, sírvase, vales e impuestos**

Se incluyen aquí recibidos de empresas locales, zonales y extrazonales. También se pueden encontrar impuestos municipales y provinciales, vales y anotaciones varias que incluyen un mandato de pago o cobro.

- **Matrículas y listas**

En esta subserie se encuentran listas de matrículas sueltas y fichas de incripciones en donde se puede ver la anotación inicial y procedencia del nuevo socio. También hay trasposos de sociedades vecinas y listas de diferentes índoles en donde aparecen nombres de personas.

- **Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios**

Aquí se encuentran escrituras, contratos de diferentes tipos (artísticos, de locación), presupuestos varios e inventarios de la S.E.G.L.

- **Liquidación de ingresos y gastos**

Esta subserie comprende listas de ingresos y egresos, borderos, declaraciones juradas y carpetas enteras con balances de eventos específicos.⁹

- **Facturas, comprobantes y pagares**

Al igual que las Cartas, la división interna principal es por procedencia local, zonal o extrazonal. Asimismo, y acorde al volumen de unidades, se agrupan por institución o empresa que las emite.

- **Publicidades y difusión**

Hay material publicitario y de difusión tanto de la S.E.G.L. como de instituciones locales, zonales y extrazonales.

SECCIÓN OTROS

Finalmente, esta sección comprende todos los documentos escritos o no que fueron rescatados en el fondo sin clasificación específica: sobres, monedas, banderas, diarios, diplomas, etc. Las series internas son tres: *Bar La Coruña* (material procedente de la utilización del buffet social en los últimos años de vida institucional de la S.E.G.L.), *Objetos y Hemeroteca*.

CÓDIGOS

La inclusión de un código tiene por objetivo principal la identificación única de la unidad documental, folio o foja dentro del Fondo y el Archivo. La lectura debe realizarse tomando en cuenta las siguientes orientaciones:

Dentro del catálogo se podrán encontrar espacios en blanco en la parte dedicada al código; esto se debe a que esa unidad documental se corresponde con el código

⁹ Principalmente en la subserie de Liquidación de ingresos y gastos, pero también en otras, podemos encontrar folios que contienen una variedad de documentos como cartas, facturas, etc. Esto se debe a que originariamente correspondían a una carpeta identificada como balance general de un evento específico. Por este motivo, se mantiene este criterio original que le da sentido a una futura interpretación del evento.

inmediatamente anterior por ser de la misma característica descriptiva y de procedencia. Se duplica debido a que existen una gran cantidad de esa unidad documental y se utilizan varios folios o fojas para la misma. En el caso de la sección *Libros* cuenta la aclaración ya hecha en su descripción: solo se utiliza un código para el tomo o subserie.

UBICACIÓN

La ubicación utilizada en el catálogo tiene en consideración tres elementos: folio o foja, carpeta, caja o libro y estante. A modo de ejemplo, la siguiente ubicación de la unidad documental sería el *folio 13*, de la *carpeta C* que se encuentra en el *estante 1*.

F: 13 C: C E: 1

FONDO DIGITAL

El fondo documental de la S.E.G.L. tiene resguardo digital de las series *Actas* y *Copiadores* de la sección *Libros*. La digitalización de estas fue llevada a cabo por el personal del **Centro de Estudios Históricos e Información Parque de España** de la ciudad de Rosario, el cual dispone de una copia del material, en convenio con **Fundación Bunge y Born**. La digitalización de más de 7000 fojas pasó a componer la biblioteca de resguardo del centro junto a otras colecciones de la historia nacional.

El número de foja es el que se corresponde con la ubicación en el catálogo al igual que su soporte físico, más no la etiqueta del archivo que contempla tapas e índices. Mediante el siguiente link se accede al fondo digital:

<https://1drv.ms/u/s!AnL8Jt7AyoUcpSU-AmAlqLiPNj06?e=BqRewg>

CATÁLOGO

SECCIÓN

1. LIBROS

SERIE

1.1. ACTAS

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.1.2. Tomo 2			
S.E.1.1.2.a	Acta n° 196 – 3/5/1925	F: 1 L: 1 E: 5	Reforma de los Estatutos
	Acta n° 197 – 14/5/1925	F: 21 L: 1 E: 5	Socio protector; Solicitud de piano; Libro de acta tomo n°1 (261 folios y el acta 196 es transcrita a este tomo 2); Fondos Romerías;
	Acta n° 198 – 18/5/1925	F: 23 L: 1 E: 5	Invitación de la escuela nacional; Romerías; Honorarios del Dr. Rodríguez
	Acta n° 199 – 9/6/1925	F: 24 L: 1 E: 5	Comisión Romerías
	Acta n° 200 – 17/6/1925	F: 25 L: 1 E: 5	Administración de Cine-Teatro Español; Pianista; A. Gimena
	Acta n° 201 – 15/7/1925	F: 26 L: 1 E: 5	Presupuesto inspección de estatutos; Enrique Tortosa solicita permiso para poner reemplazante en boletería por motivos de salud; Homenaje al Dr. Hipólito Yrigoyen; Contrato locación buffet social
	Acta n° 202 – 16/8/1925	F: 27 L: 1 E: 5	Solicitan alquiler Cine-Teatro; Solicitudes de ingresos de socios
	Acta n° 203 – 27/8/1925	F: 28 L: 1 E: 5	Cobrador social; Vacante de vocal
	Acta n° 204 – 6/10/1925	F: 29 L: 1 E: 5	Garantía del cobrador; Solicitudes de ingreso; Memoria y balance del ejercicio vencido 30/9/1925; Contrato de locación del buffet social con Donato Soto
	Acta n° 205 – 8/11/1925	F: 31 L: 1 E: 5	Sin quorum
	Acta n° 206 – 22/11/1925	F: 32 L: 1 E: 5	Ejercicio 1924-1925; Elecciones nueva comisión: Leonardo Rodríguez presidente, Luis Rodríguez vicepresidente
	Acta n° 207 – 7/1/1926	F: 33 L: 1 E: 5	Renuncia del tesorero; Alquiler de carpa; Alquiler de salón y palcos para la fiesta pro escuela

	Acta n° 208 – 22/1/1926	F: 34 L: 1 E: 5	Hipoteca del edificio con el Banco Hipotecario; Hipoteca con el Sr. Felipe Martina; Anuncios telón de teatro
	Acta n° 209 – 10/2/1926	F: 35 L: 1 E: 5	Celebración de festejos en honor al comandante Franco y demás compañeros
	Acta n° 210 – 25/2/1926	F: 36 L: 1 E: 5	Fiestas Franco; Romerías
	Acta n° 211 – 15/3/1926	F: 37 L: 1 E: 5	Carta de renuncia en la comisión de Romerías
	Acta n° 212 – 7/5/1926	F: 38 L: 1 E: 5	Solicitan alquilar salón el Sr. Lonfranco y Sociedad Cosmopolita
	Acta n° 213 – 7/6/1926	F: 39 L: 1 E: 5	Balance Romerías; Juan Benigni; Decoraciones teatro; Precio de alquiler por decoraciones; Cía. de teatro (?); alquiler de salón para 9 de julio
	Acta n° 214 – 25/6/1926	F: 40 L: 1 E: 5	Comisión pro-fiestas aviadores argentinos solicita salón; Orden de recoger los carnets a fin de ordenar; Juan Benigni
	Acta n° 215 – 8/9/1926	F: 41 L: 1 E: 5	Cobrador social; Puestos de boleterero y portero para teatro; Alquiler del salón para el club (?)
	Acta n° 216 – 15/10/1926	F: 42 L: 1 E: 5	Asamblea extraordinaria para hipoteca
	Acta n° 217 – 6/12/1926	F: 43 L: 1 E: 5	Memoria y balance ejercicio 1925-1926; Alquiler salón; Romerías españolas; Renuncia
	Acta n° 218 – 26/12/1926	F: 44 L: 1 E: 5	Lectura de memorias y balances; Elecciones para el período 1926-1927: vicepresidente
	Acta n° 219 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Foja faltante
	Acta n° 220 - incompleta	F: f L: 1 E: 5	Foja faltante
	Acta n° 220 – previsible	F: 48 L: 1 E: 5	Presupuesto para armado de carpa
	Acta n° 221 – 14/1/1927	F: 49 L: 1 E: 5	Renuncia del operador y encargado del cine; Romerías
	Acta n° 222 – 27/1/1927	F: 50 L: 1 E: 5	Oculista; Álbum de música obsequio a la Sra. Profesora de piano Carmen H. Soto
	Acta n° 223 – 15/2/1927	F: 51 L: 1 E: 5	Balances de Romerías; Capital cobrado a interés; Juan Vidal; Joaquín Mur
	Acta n° 224 – 24/3/1927	F: 52 L: 1 E: 5	Cambio de protesorero; Asistencia médica en ausencia del Dr. social.
	Acta n° 225 – 26/3/1927	F: 53 L: 1 E: 5	Segunda hipoteca del edificio social

	Acta n° 226 – 30/8/1927	F: 54 L: 1 E: 5	Renuncia de pro-tesorero Torres Martínez; Socios atrasados; Carnet adulterados; Cantina; Eulogio Iglesias
	Acta n° 227 – 5/10/1927	F: 55 L: 1 E: 5	Memoria y balance ejercicio 1926-1927; Alquiler salón
	Acta n° 228 – 6/11/1927	F: 56 L: 1 E: 5	Elecciones miembros de Junta Directiva 1927-1928: Diego Zabala presidente
	Acta n° 229 – 12/11/1927	F: 58 L: 1 E: 5	Renuncia del portero del Cine-Teatro; Institución cultural española; Sociedad española de (?); Enfermos; Socio protector
	Acta n° 230 – 26/11/1927	F: 59 L: 1 E: 5	Honorarios del portero; Renuncia del vocal suplente; Enfermos; Ventiladores para el salón
	Acta n° 231 – 3/12/1927	F: 61 L: 1 E: 5	Reglamentación de las funciones del secretario rentado;
	Acta n° 232 – 10/1/1928	F: 62 L: 1 E: 5	Renuncia del vocal Ríos; Solicitud de local para las elecciones nacionales; Subsidios
	Acta n° 233 – 14/1/1928	F: 63 L: 1 E: 5	Subsidios; Dentistas y oculistas; Romerías
	Acta n° 234 – 10/2/1928	F: 64 L: 1 E: 5	Alquiler de salón para carnaval; Fotografías del edificio social para la exposición ibero-americana de Levalle; Carpa oficial a La Cautiva; Socio protector; Cuentas rechazadas
	Acta n° 235 – 22/3/1928	F: 65 L: 1 E: 5	B. Astraín; Fotografías; Intereses; Puesto para Buffet
	Acta n° 236 – 5/4/1928	F: 66 L: 1 E: 5	Festejos
	Acta n° 237 – 11/4/1928	F: 67 L: 1 E: 5	Alquiler de salón; Festejos
	Acta n° 238 – 24/4/1928	F: 68 L: 1 E: 5	Festejos; Socios nuevos
	Acta n° 239 – 4/5/1928	F: 69 L: 1 E: 5	Rifas
	Acta n° 240 – 5/5/1928	F: 70 L: 1 E: 5	Alquiler de salón
	Acta n° 241 – 19/5/1928	F: 71 L: 1 E: 5	Presupuesto de portero; Nombramiento de comisiones
	Acta n° 242 – 23/5/1928	F: 72 L: 1 E: 5	Festejos
	Acta n° 243 – 29/5/1928	F: 73 L: 1 E: 5	Festejos
	Acta n° 244 – 5/6/1928	F: 74 L: 1 E: 5	Balance; Renuncia del médico social Dr. Luis V. Rodríguez; Tapial; Alquiler del salón a comisión de damas pro-escuela

	Acta n° 245 – 23/6/1928	F: 76 L: 1 E: 5	Renuncia Dr. Rodríguez; Subsidios a Paz García López; Tapial medianero con el Sr. Mur
	Acta n° 246 – 30/6/1928	F: 77 L: 1 E: 5	Medianería con el Sr. Mur; Construcción tapial; Pedido de salón para 8 y 9 por la municipalidad
	Acta n° 247 – 4/7/1928	F: 78 L: 1 E: 5	Alquiler del salón para damas el 8 del cte.
	Acta n° 248 – 18/7/1928	F: 79 L: 1 E: 5	Pedido de subsidios para dentista por el Sr. Muñoz; Alquiler de salón para el 30 de agosto, 1 y 2 de septiembre; Presupuesto para construcción de tapial
	Acta n° 249 – 8/8/1928	F: 80 L: 1 E: 5	Alquiler del salón para 11, 12 y 14 de octubre; Solicitud de subsidios para Muñoz; Asociación patriótica española
	Acta n° 250 – 13/9/1928	F: 81 L: 1 E: 5	Delegado ante la Asociación española; Renuncia del socio Muñoz (Cartas en S.E.2.9.1.a.5.)
	Acta n° 251 – 5/10/1928	F: 82 L: 1 E: 5	Lectura de memoria y balance; Socios atendidos
	Acta n° 252 – 28/10/1928	F: 83 L: 1 E: 5	Elecciones miembros de la Junta 1928-1929: vicepresidente Bernabé Astraín
	Acta n° 253 – 10/11/1928	F: 84 L: 1 E: 5	Representaciones de miembros en la Asociación patriótica; Aceptación de cargos; Renuncias
	Acta n° 254 – 20/11/1928	F: 85 L: 1 E: 5	José M. Bastarrechea; Alquiler de salón para Sportivo Club;
	Acta n° 255 – 8/12/1928	F: 86 L: 1 E: 5	Delegado social ante Asociación patriótica; Pago de entradas por parte de los miembros de la Junta; Romerías; José M. Bastarrechea
	Acta n° 256 – 15/12/1928	F: 87 L: 1 E: 5	Abonos para cinematógrafo; Romerías;
	Acta n° 257 – 9/1/1929	F: 88 L: 1 E: 5	Suspensión del Sr. Donato Soto por haber alquilado el salón a la Sociedad Cosmopolita; Afinación del piano
	Acta n° 258 – 25/1/1929	F: 89 L: 1 E: 5	Pintor Varela; Artefactos cinematográficos; Asistencia de enfermos; Aceptación del delegado ante Asociación patriótica española; Operador cine
	Acta n° 259 – 2/2/1929	F: 90 L: 1 E: 5	Alquiler del salón y carpa para carnaval;
	Acta n° 260 – 7/3/1929	F: 91 L: 1 E: 5	Sanatorio Villa Flora; Radiografías; Alquiler del salón; Repuesto de cinematógrafo

	Acta n° 261 – 13/4/1929	F: 92 L: 1 E: 5	Alquiler de salón para Club Independencia; Reconocimiento de acuerdos anteriores; Electoral
	Acta n° 262 – 29/5/1929	F: 93 L: 1 E: 5	Solicitud salón gratis; Subsidios; Sanatorio Villa Flora; Aspiradores y cortinas
	Acta n° 263 – 18/6/1929	F: 94 L: 1 E: 5	Balances Romerías; Alquiler Club Independencia; Orquesta local
	Acta n° 264 – 11/7/1929	F: 95 L: 1 E: 5	Cortinas; Extractores de aire; Portero de teatro; Fiestas
	Acta n° 265 – 25/7/1929	F: 96 L: 1 E: 5	Cortinas; Festejos; Angela de Martínez
	Acta n° 266 – 7/8/1929	F: 97 L: 1 E: 5	Festejos; Rifa; Extractores; Teresa Pralui (?)
	Acta n° 267 – 26/8/1929	F: 98 L: 1 E: 5	Festejos; Vidal
	Acta n° 268 – 25/9/1929	F: 99 L: 1 E: 5	Balance festejos; José Morros (?)
	Acta n° 269 – 4/10/1929	F: 100 L: 1 E: 5	Memoria y balance
	Acta n° 270 – 27/10/1929	F: 101 L: 1 E: 5	Elecciones de Junta Directiva: Leonardo Rodríguez presidente
	Acta n° 271 – 30/10/1929	F: 102 L: 1 E: 5	Renuncia de miembros; Escuela fiscal
	Acta n° 272 – 12/12/1929	F: 103 L: 1 E: 5	Alquiler de salón; Adquisición de (?); Fiestas
	Acta n° 273 – 4/1/1930	F: 104 L: 1 E: 5	Festejos; Salón; Reformas Buffet
	Acta n° 274 – 23/1/1930	F: 105 L: 1 E: 5	Festejos
	Acta n° 275 – 29/1/1930	F: 106 L: 1 E: 5	Reforma del edificio social del Buffet
	Acta n° 276 – 8/1 [sic.]/1930	F: 108 L: 1 E: 5	Balances festejos; Vocal Jiménez; Contrato Buffet; Pedido de asamblea extraordinaria por contrato Buffet
	Acta n° 277 – 22/2/1930	F: 110 L: 1 E: 5	Cuenta Sanatorio del socio (?); Pedido de asamblea extraordinaria
	Acta n° 278 – 6/3/1930	F: 111 L: 1 E: 5	Alquiler de salón
	Acta n° 279 – 9/3/1930	F: 112 L: 1 E: 5	Asamblea extraordinaria por el tema del contrato
	Acta n° 280 – 10/3/1930	F: 115 L: 1 E: 5	Renuncia de Donato Soto y Carmen Soto por motivo de la asamblea extraordinaria anterior; Renuncia de Junta Directiva en pleno; Asamblea extraordinaria
	Acta n° 281 – 23/3/1930	F: 117 L: 1 E: 5	Elecciones de Junta Directiva: Felipe Celaya presidente; Diego Zabala vice;

	Acta n° 282 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 283 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 284 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 285 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 286 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 287 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 288- faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 289 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 290 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 291 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 292 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 293 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 294 - faltante	F: f L: 1 E: 5	Hoja faltante
	Acta n° 295 – 6/10/1930	F: 151 L: 1 E: 5	Incorporación de vocal suplente; Lectura de la memoria, balance general e inventario del decimonoveno ejercicio; Alquiler del salón para el Club Independencia
	Acta n° 296 – 19/10/1930	F: 152 L: 1 E: 5	Acuso de déficit a la administración por el Sr. Moyano; Elección de renovación anual de Junta Directiva: Fermín Baztarrechea vice
	Acta n° 297 – 23/10/1930	F: 156 L: 1 E: 5	Ingresos de socios; Renuncias
	Acta n° 298 – 26/10/1930	F: 157 L: 1 E: 5	Renuncia a la presidencia de Felipe Celaya y asunción interina de Baztarrechea
	Acta n° 299 – 29/10/1930	F: 158 L: 1 E: 5	Hospitalización; Nombramiento de cargos
	Acta n° 300 – 4/11/1930	F: 159 L: 1 E: 5	Hospitalización; Oculista; Solicitud de ingreso; Alquiler de salón; Solicitud del Sr. Radice
	Acta n° 301 – 18/11/1930	F: 160 L: 1 E: 5	Objetivo de vista fija para el cine; Puerta humo para casilla de cine; Mesa electoral; Asamblea extraordinaria

	Acta n° 302 – 24/11/1930	F: 161 L: 1 E: 5	Toribio García; Subsidios; Operador; Hipoteca con Felipe Martina
	Acta n° 303 – 28/11/1930	F: 163 L: 1 E: 5	Renuncia del operador del cine; Subsidios
	Acta n° 304 – 28/11/1930	F: 164 L: 1 E: 5	Hipoteca con Felipe Martina por 5 años
	Acta n° 305 – 30/11/1930	F: 165 L: 1 E: 5	Asamblea general extraordinaria; Reforma del reglamento social
	Acta n° 306 – 6/12/1930	F: 166 L: 1 E: 5	Presupuesto puerta casilla del cine; Pedido salón; Festejos sociales
	Acta n° 307 – 13/12/1930	F: 167 L: 1 E: 5	Solicitud ingreso; Permiso municipal; Alquiler salón; Subsidios; Permiso; Hipoteca con Felipe Martina
	Acta n° 308 – 22/12/1930	F: 168 L: 1 E: 5	Operador cine; Alquiler de salón; Hospitalización; Irene García; Arreglo techos del frente del edificio social
	Acta n° 309 – 9/1/1931	F: 169 L: 1 E: 5	Irene García; Arreglos de techo del frente de edificio
	Acta n° 310 – 17/1/1931	F: 170 L: 1 E: 5	Orquesta Radice; Balances de festejos sociales; Subsidios a la Sra. Felisa de Gali; Reincorporación
	Acta n° 311 – 24/1/1931	F: 171 L: 1 E: 5	Alquiler de salón y palcos; Solicitud de ingreso
	Acta n° 312 – 4/2/1931	F: 172 L: 1 E: 5	Alquiler de salón para carnaval
	Acta n° 313 – 7/3/1931	F: 173 L: 1 E: 5	Irene García; Hospitalizaciones Leonardo Rodríguez; Solicitud Ingreso; (?); Bomba eléctrica para agua;
	Acta n° 314 – 21/3/1931	F: 174 L: 1 E: 5	Juan Vidal
	Acta n° 315 – 11/4/1931	F: 175 L: 1 E: 5	Juan Vidal; Irene García; Baile social; Permiso para cobrar antena en el edificio social
	Acta n° 316 – 18/4/1931	F: 176 L: 1 E: 5	Asunto Irene García; Festejos
	Acta n° 317 – 25/4/1931	F: 177 L: 1 E: 5	Manuel Larrañaga; Presupuesto orquesta; Pedido de salón por Sport Club Belgrano 24 y 25 de mayo; Pedido de salón por Club Independencia 9 de julio; Solicitud de ingreso
	Acta n° 318 – 9/5/1931	F: 178 L: 1 E: 5	Club Sportivo Belgrano; Socios menores; Nuevas banderas españolas; Bomba fija
	Acta n° 319 – 29/5/1931	F: 179 L: 1 E: 5	Solicitan el salón; Socios menores; Nueva bandera española; Irene García
	Acta n° 320 – 6/6/1931	F: 180 L: 1 E: 5	Pedido de salón; Baile social; Solicitud de ingreso

	Acta n° 321 – 21/6/1931	F: 181 L: 1 E: 5	Pedido de salón por damas pro- escuela; Salón por Sport Club
	Acta n° 322 – 27/6/1931	F: 182 L: 1 E: 5	Socios enfermos; Subsidios a Sr. Zapata; Alquiler salón
	Acta n° 323 – 18/7/1931	F: 183 L: 1 E: 5	Subsidios a Diego González; Hospital Español
	Acta n° 324 – 1/8/1931	F: 184 L: 1 E: 5	Recomendación de precios; Patente fiscal; Informe de Rentas; Plantas; Llamado a licitación del bar y salón; Recetas
	Acta n° 325 – 3/8/1931	F: 186 L: 1 E: 5	Renuncia del presidente de la Junta Directiva
	Acta n° 326 – 8/8/1931	F: 187 L: 1 E: 5	Renuncia del Sr. presidente; Licitación
	Acta n° 327 – 12/8/1931	F: 188 L: 1 E: 5	Licitación
	Acta n° 328 – 19/8/1931	F: 189 L: 1 E: 5	José Galindo
	Acta n° 329 – 2/9/1931	F: 190 L: 1 E: 5	Licitación
	Acta n° 330 – 20/9/1931	F: 192 L: 1 E: 5	Presupuesto y contrato
	Acta n° 331 – 21/9/1931	F: 194 L: 1 E: 5	Marcial Varela; Renuncia; Vecino de Rio Bamba; Socios morosos; Contrato de locación del Buffet
	Acta n° 332 – 2/10/1931	F: 196 L: 1 E: 5	Memoria y balance; Asamblea general ordinaria
	Acta n° 333 – 24/10/1931	F: 197 L: 1 E: 5	Asamblea general ordinaria; Radiografías
	Acta n° 334 – 1/11/1931	F: 198 L: 1 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Diego Zabala presidente
	Acta n° 335 – 11/11/1931	F: 200 L: 1 E: 5	Renuncias del secretario y revisor de cuentas; Pedido de salón; Subsidios; Discos para la vitrola; Carnet
	Acta n° 336 – 25/11/1931	F: 201 L: 1 E: 5	Dentistas; Dispositivo cinematógrafo; Carnet; Reparaciones; Festejos
	Acta n° 337 – 12/12/1931	F: 202 L: 1 E: 5	Orquesta; Presupuesto reparaciones del local;
	Acta n° 338 – 23/12/1931	F: 203 L: 1 E: 5	Instalaciones de luz en el bar; Festejos; Discos
	Acta n° 339 – 9/1/1932	F: 204 L: 1 E: 5	Zócalo de madera para el Buffet; Albañil; Pintura
	Acta n° 340 – 22/1/1932	F: 205 L: 1 E: 5	Alquiler de salón, palcos y carpa
	Acta n° 341 – 6/2/1932	F: 206 L: 1 E: 5	Alquiler de salón; Cinematógrafo; Medallas; Entradas gratis Diario El Mentor
	Acta n° 342 – 23/2/1932	F: 207 L: 1 E: 5	Renuncia secretario; Operador cine; Alquiler salón

	Acta n° 343 – 4/3/1932	F: 208 L: 1 E: 5	Renuncia operador de cine; Medallas
	Acta n° 344 – 19/3/1932	F: 209 L: 1 E: 5	Pedido salón damas pro-escuela; Medallas; Dispositivo para proyecciones fijas
	Acta n° 345 – 12/4/1932	F: 210 L: 1 E: 5	Socio nuevo; Alquiler de salón
	Acta n° 346 – 21/4/1932	F: 211 L: 1 E: 5	Damas pro-escuela; Alquiler de salón; Escuela fiscal; 30 de agosto
	Acta n° 347 – 14/5/1932	F: 212 L: 1 E: 5	Pedido de salón 30 de agosto; Cambio de sello social; Club teatral Prodestá
	Acta n° 348 – 4/6/1932	F: 213 L: 1 E: 5	Rebaja de alquiler Sport Club Belgrano; Empréstito; Matiné
	Acta n° 349 – 1/7/1932	F: 214 L: 1 E: 5	Portero cine; Escuela fiscal
	Acta n° 350 – 20/7/1932	F: 215 L: 1 E: 5	Venta de la carpa oficial y palcos; Socios morosos; Baja por falta de pago; Solicitud de salón gratis para festival; Gastos originados en el edificio social; Ingreso de socios
	Acta n° 351 – 5/8/1932	F: 216 L: 1 E: 5	Diego González; Venta carpas; Impuesto municipal a los espectáculos
	Acta n° 352 – 25/8/1932	F: 217 L: 1 E: 5	Fiesta escolar; Diego González; Alquiler de salón; Solicitud; Ingreso de socio
	Acta n° 353 – 14/9/1932	F: 218 L: 1 E: 5	Alquiler de salón; Manuel Moreira; Vocal de la Junta Directiva
	Acta n° 354 – 3/10/1932	F: 219 L: 1 E: 5	José Galindo; Pedido de salón; Balance y memoria
	Acta n° 355 – 8/10/1932	F: 220 L: 1 E: 5	Presupuesto de las memorias; Falta para aparatos (?)
	Acta n° 356 – 6/11/1932	F: 221 L: 1 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva; vicepresidente Fermín Bazterrechea
	Acta n° 357 – 9/11/1932	F: 223 L: 1 E: 5	Oculista; Alquiler de salón Club Independencia
	Acta n° 358 – 3/12/1932	F: 224 L: 1 E: 5	Arreglo de instalaciones eléctricas del salón; Precio de propagandas en placa cine; Rebajas de precio de cine temporada verano; Antonio Zapata
	Acta n° 359 – 12/1/1933	F: 225 L: 1 E: 5	Pérdidas en las Romerías (?)
	Acta n° 360 – 9/3/1933	F: 226 L: 1 E: 5	Alquiler de salón 21-25 de mayo al Club Recreativo Levalle; Club Sportivo Belgrano; Corrida de toros; Juana García; Football Club Independencia
	Acta n° 361 – 23/3/1933	F: 228 L: 1 E: 5	Intendencia; Alquiler de salón; Club Sportivo Belgrano; Películas; Puesto cajón

	Acta n° 362 – 6/4/1933	F: 229 L: 1 E: 5	Alquiler de salón; Club Independencia
	Acta n° 363 – 29/4/1933	F: 230 L: 1 E: 5	Club Independencia; Sociedad Cosmopolita
	Acta n° 364 – 9/5/1933	F: 231 L: 1 E: 5	Club Recreativo Levalle
	Acta n° 365 – 31/5/1933	F: 232 L: 1 E: 5	Club Recreativo Levalle; Oferta del Gráfico; Quinteros
	Acta n° 366 – 5/7/1933	F: 233 L: 1 E: 5	Festejos 9 de Julio; Isidora de García
	Acta n° 367 – 16/7/1933	F: 234 L: 1 E: 5	Club Independencia; Festejos sociales
	Acta n° 368 – 5/8/1933	F: 235 L: 1 E: 5	Subsidios; Presupuesto orquesta; Medianería con el Sr. Manuel Larrañaga
	Acta n° 369 – 20/9/1933	F: 236 L: 1 E: 5	Renuncia del vocal M. Larrañaga; Alquiler salón Club Independencia; Club Recreativo Levalle; Escuela fiscal Virgilio Barbalato
	Acta n° 370 – 4/10/1933	F: 237 L: 1 E: 5	Memoria y balance
	Acta n° 371 – 29/10/1933	F: 238 L: 1 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Diego Zabala presidente
	Acta n° 372 – 9/11/1933	F: 240 L: 1 E: 5	Alquiler de salón a Independencia; Alquiler de salón a Sport Club Recreativo Levalle
	Acta n° 373 – 19/11/1933	F: 241 L: 1 E: 5	Arreglo (?)
	Acta n° 374 – 9/12/1933	F: 242 L: 1 E: 5	Pedido de salón gratis: no ceder más; Equipo sonoro tipo (?)
	Acta n° 375 – 27/12/1933	F: 243 L: 1 E: 5	Equipo sonoro; Préstamo de m\$ 5.500 Jesús Delgado; Ingreso de socio sin pago de cuota de entrada;
	Acta n° 376 – 22/1/1934	F: 244 L: 1 E: 5	Alquiler salón 11-13-18 febrero carnaval; Inauguración de equipos sonoros; Precio de localidad
	Acta n° 377 – 24/2/1934	F: 245 L: 1 E: 5	Sociedad de autores; Pintura del telón; Ingresos de socios sin pago de cuotas
	Acta n° 378 – 24/3/1934	F: 246 L: 1 E: 5	Ingreso socio; Manuel Larrañaga; Entrada gratis (?)
	Acta n° 379 – 14/4/1934	F: 247 L: 1 E: 5	Manuel Larrañaga; Damas pro escuela
	Acta n° 380 – 3/5/1934	F: 248 L: 1 E: 5	Oculistas; Comisión damas piden salón; Actuación de la orquesta Los (?) de la Pampa
	Acta n° 381 – 23/5/1934	F: 249 L: 1 E: 5	Argentores; Alquiler de salón para 30 de agosto y 2 de septiembre; Festejos patrios; Pro secretario

	Acta n° 382 – 7/6/1934	F: 250 L: 1 E: 5	Sirena cine; Argentores; Préstamo del señor Jesús Delgado;
	Acta n° 383 – 21/6/1934	F: 251 L: 1 E: 5	Pedido de salón gratis; Ingreso socios; Estatutos
	Acta n° 384 – 5/7/1934	F: 252 L: 1 E: 5	Autorizar la firma de los pagos del empréstito social
	Acta n° 385 – 31/7/1934	F: 253 L: 1 E: 5	Cesión del salón gratis; Alquiler del salón Club Atlético Juventud Unida; Baile por cuenta social 30 de agosto; Sorteo bonos
	Acta n° 386 – 11/8/1934	F: 254 L: 1 E: 5	Presupuesto orquesta
	Acta n° 387 – 28/8/1934	F: 255 L: 1 E: 5	Precio de entradas baile del 30 de agosto; Rifa bono y empréstito social; Donación de intereses del Dr. Rodríguez; Construcción de una pieza
	Acta n° 388 – 8/9/1934	F: 256 L: 1 E: 5	Pedido del salón Club Recreativo Independencia; Presupuesto Mezzo
	Acta n° 389 – 27/9/1934	F: 257 L: 1 E: 5	Alquiler salón; Presupuestos de memorias; Socios morosos; Sorteo de bonos
	Acta n° 390 – 2/10/1934	F: 258 L: 1 E: 5	Memoria y balance ejercicio 1933-1934; Invitación a socios
	Acta n° 391 – 21/10/1934	F: 259 L: 1 E: 5	Elecciones de miembros para la Junta Directiva; Fermín Baztarrechea vice
	Acta n° 392 – 30/10/1934	F: 261 L: 1 E: 5	Dentista; Bono Social
	Acta n° 393 – 30/11/1934	F: 262 L: 1 E: 5	Renuncia del cargo; Bono social; Avisos; Cine teatro
	Acta n° 394 – 2/1/1935	F: 263 L: 1 E: 5	Baja de socios morosos; Sorteo bonos
	Acta n° 395 – 30/1/1935	F: 264 L: 1 E: 5	Crónica española; Pedido de salón para 3-5 y 10 de marzo carnaval; Bono social
	Acta n° 396 – 18/2/1935	F: 265 L: 1 E: 5	Alquiler salón 3-5 y 10 carnaval
	Acta n° 396 [sic] – 13/3/1935	F: 266 L: 1 E: 5	Bono social
	Acta n° 397 – 4/4/1935	F: 267 L: 1 E: 5	Autorizar la renovación de hipoteca con el Sr. Felipe Martina; Alquiler del salón por Independencia; Dr. Canaveris (?); Bono empréstito social
	Acta n° 398 – 13/4/1935	F: 268 L: 1 E: 5	Alquiler de salón; Hospital español
	Acta n° 399 – 2/5/1935	F: 269 L: 1 E: 5	Bono social; Pedido de transferencia de fecha de alquiler de salón; Renuncia del presidente de la Junta Directiva

	Acta n° 400 – 9/5/1935	F: 270 L: 1 E: 5	Renuncia del presidente; Pro tesorero; Socio ingresante
	Acta n° 401 – 6/6/1935	F: 271 L: 1 E: 5	Sr. Mascischi; Películas en días jueves; Sorteo de bonos
	Acta n° 402 – 22/6/1935	F: 272 L: 1 E: 5	Pedido de salón para el 9 de julio; Festejos sociales; Premios; Micrófono para propaganda cine; Ingreso de socios
	Acta n° 403 – 1/7/1935	F: 273 L: 1 E: 5	Bono rifa cine; Nuevos socios; Rifa de bonos sociales
	Acta n° 404 – 7/8/1935	F: 274 L: 1 E: 5	Pedido de salón para 12 y 13 de octubre; Solicitud de ingreso social; Presupuesto orquesta; Programas; Bono social
	Acta n° 405 – 17/8/1935	F: 275 L: 1 E: 5	Bombas; Ingreso social
	Acta n° 406 – 31/8/1935	F: 276 L: 1 E: 5	Rifa vitrola
	Acta n° 407 – 6/9/1935	F: 277 L: 1 E: 5	Cooperadora escuela Virgilio Barbalato; Solicitud de ingreso Sr. Cufre; Pedido de salón para conferencia José Aguirre Cámara candidato a gobernador del Partido Demócrata; Bono empréstito social
	Acta n° 408 – 27/9/1935	F: 278 L: 1 E: 5	Comisión cultural Domingo F. Sarmiento
	Acta n° 409 – 2/10/1935	F: 279 L: 1 E: 5	Enrique Piñero; Solicitud de ingreso Crufé; Sorteo bonos empréstito social; Memoria y balance ejercicio 1934- 1935
	Acta n° 410 – 19/10/1935	F: 280 L: 1 E: 5	Subsidios Piñero; Suspensión de las funciones de cine de los días Jueves
	Acta n° 411 – 22/10/1935	F: 281 L: 1 E: 5	Pedido de sirenas
	Acta n° 412 – 27/10/1935	F: 282 L: 1 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: José Domingo presidente
	Acta n° 413 – 7/11/1935	F: 284 L: 1 E: 5	Bonos empréstito social; (?)
	Acta n° 414 – 23/12/1935	F: 285 L: 1 E: 5	Solicitud de ingreso; José Lavoira; Premios rifa cine
	Acta n° 415 – 19/12/1935	F: 286 L: 1 E: 5	Invitación a la inauguración del salón Soc. Italiana
	Acta n° 416 – 4/1/1936	F: 287 L: 1 E: 5	Ingreso socios
	Acta n° 417 – 22/1/1936	F: 288 L: 1 E: 5	Pedido salón para festivales los días 23 y 25 de febrero y 1 de marzo
	Acta n° 418 – 8/2/1936	F: 289 L: 1 E: 5	Comisión carnaval; Corridas de toros; Propaganda

	Acta n° 419 – 2/3/1936	F: 290 L: 1 E: 5	C.I.F.E.S.A.; Corridas de toros
	Acta n° 420 – 12/3/1936	F: 291 L: 1 E: 5	C.I.F.E.S.A.; Donación; Ingreso social
	Acta n° 421 – 24/3/1936	F: 292 L: 1 E: 5	C.I.F.E.S.A.; Hospital Español Córdoba; Cine teatro película 12/7/1936; Propaganda; Sr. Rogelio Caló
	Acta n° 422 – 17/4/1936	F: 293 L: 1 E: 5	Ingreso social gratis; Argentores; Ingreso de socios
	Acta n° 423 – 13/5/1936	F: 294 L: 1 E: 5	Nuevos socios; Reforma localidades cine
	Acta n° 424 – 19/5/1936	F: 295 L: 1 E: 5	Nuevos socios
	Acta n° 425 – 1/6/1936	F: 296 L: 1 E: 5	Nuevos socios; Calefacción; 25 aniversario de la fundación de nuestra sociedad
	Acta n° 426 – 3/6/1936	F: 297 L: 1 E: 5	Festejos sociales conmemoración 25 aniversarios de la fundación; M. Sánchez; 9 de julio; Nuevos socios
	Acta n° 427 – 13/6/1936	F: 298 L: 1 E: 5	Fallecimiento del Dr. Luis V. Rodríguez;
	Acta n° 428 – 17/6/1936	F: 299 L: 1 E: 5	9 de julio; Nuevos socios
	Acta n° 429 – 3/7/1936	F: 300 L: 1 E: 5	Ingreso de socios; Calefacción
	Acta n° 430 – 11/7/1936	F: 301 L: 1 E: 5	Ingreso de socios; Dr. Conti
	Acta n° 431 – 16/7/1936	F: 303 L: 1 E: 5	Dr. Sabarrealy (?)
	Acta n° 432 – 21/7/1936	F: 304 L: 1 E: 5	Pedido de asamblea extraordinaria: nombramiento de médicos sociales; Dr. Truyol (?); Solicitud de ingreso
	Acta n° 433 – 30/7/1936	F: 307 L: 1 E: 5	Notas de firmantes insistiendo en un pedido de asamblea extraordinaria; Pedido salón
	Acta n° 434 – 3/8/1936	F: 309 L: 1 E: 5	Festejos sociales; Presupuesto orquesta; Rifa; Cruz Roja española
	Acta n° 435 – 11/8/1936	F: 310 L: 1 E: 5	Rifa
	Acta n° 436 – 27/8/1936	F: 311 L: 1 E: 5	Dr. Héctor Martínez; Cruz Roja española; Solicitud de ingreso; Argentores
	Acta n° 437 – 13/9/1936	F: 312 L: 1 E: 5	Balances festejos 25 aniversario; Solicitud de carpa del Club Atlético Río Bamba
	Acta n° 438 – 27/9/1936	F: 313 L: 1 E: 5	Venta carpa oficial

	Acta n° 439 – 3/10/1936	F: 314 L: 1 E: 5	Memoria y balances; Asamblea general ordinaria; Ingreso de socios
	Acta n° 440 – 25/10/1936	F: 315 L: 1 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Jesús Delgado vice
	Acta n° 441 – 28/10/1936	F: 317 L: 1 E: 5	Intendencia; Pedido de salón por escuela provincial; Pedido de la escuela nacional 319 de La Perla; Ingreso de socios; Suspensión de portero y boletería del cine; Médicos sociales
	Acta n° 442 – 3/11/1936	F: 318 L: 1 E: 5	Asunto médicos; Ingreso de socios
	Acta n° 443 – 6/11/1936	F: 319 L: 1 E: 5	Médicos: suspensión de inyecciones y (?); Subsidios; Alquiler de Buffet y salón social
	Acta n° 444 – 16/11/1936	F: 321 L: 1 E: 5	Cooperadora Dr. Luis V. Rodríguez; Domingo Careggio
	Acta n° 445 – 23/11/1936	F: 322 L: 1 E: 5	Cooperadora Dr. Luis V. Rodríguez;
	Acta n° 446 – 27/11/1936	F: 323 L: 1 E: 5	Venta carpa oficial
	Acta n° 447 – 5/12/1936	F: 324 L: 1 E: 5	Carpa; Bonos sociales; Baile el 31
	Acta n° 448 – 15/12/1936	F: 325 L: 1 E: 5	Orquesta La Guardia Vieja; Licitación; Contrato de licitación de bar y casa de familia
	Acta n° 449 – 4/1/1937	F: 327 L: 1 E: 5	Jesús Delgado; Renuncia del vocal; Cine teatro; Asistencia de médico social
	Acta n° 450 – 11/1/1937	F: 329 L: 1 E: 5	Asistencia médica;
	Acta n° 451 – 14/1/1937	F: 330 L: 1 E: 5	Asistencia médica Dres. Perasso Haedo y Goicochea (?), Dr. Truyol Orfila (?), Dr. Alfonso Conti; Festejos sociales
	Acta n° 452 – 25/1/1937	F: 332 L: 1 E: 5	Solicitud de ingreso social; Socios; Festejos
	Acta n° 453 – 1/3/1937	F: 333 L: 1 E: 5	Alquiler de salón Sociedad Cosmopolita; Renuncias; Nuevos médicos sociales: Dr. Alfredo Garimaldi; Festejos
	Acta n° 454 – 6/3/1937	F: 334 L: 1 E: 5	Velada; La comisión directiva no paga entrada
	Acta n° 455 – 22/3/1937	F: 335 L: 1 E: 5	Festejos sociales 28-29 y 30 de agosto; Cosmopolita; Sr. (?)
	Acta n° 456 – 30/3/1937	F: 336 L: 1 E: 5	Renuncia del vocal; Sr. (?); Ricardo Rodríguez; Comisión damas pro escuela nacional
	Acta n° 457 – 13/4/1937	F: 337 L: 1 E: 5	Cortinas

	Acta n° 458 – 5/5/1937	F: 338 L: 1 E: 5	Refacción edificio social; Festejos sociales 28-29 y 30 de agosto; Romerías
	Acta n° 459 – 13/5/1937	F: 339 L: 1 E: 5	Alquiler salón
	Acta n° 460 – 22/5/1937	F: 340 L: 1 E: 5	Invitación; Argentores; Reparación en edificio social; Orquesta
	Acta n° 461 – 26/5/1937	F: 341 L: 1 E: 5	Comisión pro homenaje al Dr. Rodríguez; Hipódromo; Interpelaciones sobre discurso en acto público
	Acta n° 462 – 1/6/1937	F: 342 L: 1 E: 5	Hipódromo; Sr. Güeno (?)
	Acta n° 463 – 8/6/1937	F: 343 L: 1 E: 5	Comisión pro homenaje al Dr. Rodríguez; Pedro Mas
	Acta n° 464 – 10/6/1937	F: 344 L: 1 E: 5	Notas de la comisión pro homenaje al Dr. Rodríguez;
	Acta n° 465 – 23/6/1937	F: 345 L: 1 E: 5	Festejos sociales
	Acta n° 466 – 29/6/1937	F: 346 L: 1 E: 5	Manuel Irigoyen; Carrera de autos para el 29 de agosto
	Acta n° 467 – 10/7/1937	F: 347 L: 1 E: 5	Dr. Funes; Orquesta Rosso; Juan Olmos; Carreras
	Acta n° 467 [sic] – 19/7/1937	F: 348 L: 1 E: 5	Jockey Club
	Acta n° 468 – 5/8/1937	F: 350 L: 1 E: 5	Ingreso social; Ampliación de servicios a los socios; Carrera; Donaciones
	Acta n° 469 – 10/8/1937	F: 352 L: 1 E: 5	Renuncia de socios; Carreras;
	Acta n° 470 – 16/8/1937	F: 353 L: 1 E: 5	Invitación; Carreras; Avión del Aero Club Río Cuarto; Arreglo fiestas
	Acta n° 471 – 25/8/1937	F: 354 L: 1 E: 5	Alquiler salón; Carreras
	Acta n° 472 – 6/9/1937	F: 355 L: 1 E: 5	Foot Ball Club Independencia; Cuentas de festejos sociales; Gratificaciones
	Acta n° 473 – 28/9/1937	F: 356 L: 1 E: 5	Club Independencia; Día de la Raza
	Acta n° 474 – 4/10/1937	F: 357 L: 1 E: 5	Memoria y balance
	Acta n° 475 – 8/10/1937	F: 358 L: 1 E: 5	Orquesta
	Acta n° 476 – 24/10/1937	F: 359 L: 1 E: 5	Elección de miembros de Junta Directiva: José Domingo presidente
	Acta n° 477 – 2/11/1937	F: 361 L: 1 E: 5	Renuncias de Enrique Díaz y Mariano Mesa; Festejos para los días 25 y 26 de diciembre y 1 de enero

	Acta n° 478 – 9/11/1937	F: 362 L: 1 E: 5	Orquesta Careggio; Ingreso social
	Acta n° 479 – 19/11/1937	F: 363 L: 1 E: 5	Comité de ayuda; Jacinto Salinas; Sr. Tabares; Miguel Sánchez; Películas
	Acta n° 480 – 9/12/1937	F: 364 L: 1 E: 5	Renuncia vicepresidente; Sociedad de autores; Renuncia de socios; Oferta de operador cine teatro
	Acta n° 481 – 13/12/1937	F: 365 L: 1 E: 5	Asistencia médica; Entrevista con el Sr. Rincón
	Acta n° 482 – 3/1/1938	F: 366 L: 1 E: 5	Pedido del Sr. Rodríguez; Renuncia de socios; Médicos sociales
	Acta n° 483 – 10/1/1938	F: 368 L: 1 E: 5	Renuncia del cargo de secretario; Nota intendencia pro homenaje General Agustín P. Just; Médico oficial social
	Acta n° 484 – 24/1/1938	F: 369 L: 1 E: 5	Operador de cine; Arreglo frente social
	Acta n° 485 – 2/2/1938	F: 370 L: 1 E: 5	Renuncia del cargo de tesorero; Renuncia de socios Miguel Sánchez y Sra.; Operador cine; Refacción del frente social
	Acta n° 486 – 8/2/1938	F: 371 L: 1 E: 5	Alquiler salón para carnaval; Operador cine; Refacción edificio
	Acta n° 487 – 21/2/1938	F: 372 L: 1 E: 5	Operador cine; Películas nacionales; Metro Golwyn Mayer
	Acta n° 488 – 8/3/1938	F: 373 L: 1 E: 5	Programas nacionales; Alquiler de salón
	Acta n° 489 – 24/3/1938	F: 374 L: 1 E: 5	Baja de Miguel Galarza y familia; Socios morosos
	Acta n° 490 – 4/4/1938	F: 375 L: 1 E: 5	Renuncias; Alquiler salón
	Acta n° 491 – 12/4/1938	F: 376 L: 1 E: 5	Alquiler salón; Rubio hnos.
	Acta n° 492 – 10/5/1938	F: 377 L: 1 E: 5	Alquiler de salón; Socios dados de baja por falta de pago
	Acta n° 493 – 23/5/1938	F: 378 L: 1 E: 5	Alquiler salón; Invitación festejos; Pedido de salón
	Acta n° 494 – 31/5/1938	F: 379 L: 1 E: 5	Alquiler salón; Techo del edificio; Festejos sociales; Cine teatro
	Acta n° 495 – 14/6/1938	F: 380 L: 1 E: 5	Festejos sociales 27-28 y 30 de agosto; Programa “Aliseri”
	Acta n° 496 – 24/6/1938	F: 381 L: 1 E: 5	Programa “Aliseri”
	Acta n° 497 – 28/6/1938	F: 382 L: 1 E: 5	Programa “Aliseri”
	Acta n° 498 – 8/7/1938	F: 383 L: 1 E: 5	Películas “Aliseri”; Festejos Patrios; Renuncia de socio
	Acta n° 499 – 14/8/1938	F: 384 L: 1 E: 5	Festejos sociales; Club Social Comercio; Solicitud de ingreso; Recetas farmacias

	Acta n° 500 – 17/8/1938	F: 385 L: 1 E: 5	Ricardo Rodríguez; Comisión pro homenaje a Sarmiento; Sol de primavera; Deportes: Basket Ball
	Acta n° 501 – 24/8/1938	F: 386 L: 1 E: 5	Comisión de damas de beneficencia
	Acta n° 502 – 10/10/1938	F: 387 L: 1 E: 5	Producto festejos Santa Rosa; 12 de octubre; Memoria y balance; Bajas de socios
	Acta n° 503 – 30/10/1938	F: 388 L: 1 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Gregorio Llanos vicepresidente
	Acta n° 504 – 10/11/1938	F: 389 L: 1 E: 5	Alquiler salón; Propuesta de alquiler teatro
	Acta n° 505 – 25/11/1938	F: 390 L: 1 E: 5	Comité ayuda a España; Alquiler local
	Acta n° 506 – 6/12/1938	F: 391 L: 1 E: 5	Sr. Gallucio
	Acta n° 507 – 28/12/1938	F: 392 L: 1 E: 5	María Da Vila; Sr. Gallucio; Prensa Hispánica; Centro Casa Catalana
	Acta n° 508 – 4/1/1939	F: 394 L: 1 E: 5	Centro Catalán; Prensa Hispánica; Aliseri; María Da Vila; Espectáculos
	Acta n° 509 – 31/1/1939	F: 395 L: 1 E: 5	Conscripción de socios; Prensa Hispánica
	Acta n° 510 – 13/2/1939	F: 396 L: 1 E: 5	Sra. Angela Depascuale; Sr. Santos García; Dr. Oscar Herrera
	Acta n° 511 – 3/3/1939	F: 397 L: 1 E: 5	Ingreso de socios; Dr. social Conti; Angela Depascuale; Contrato de alquiler con Galluccio; Arreglo techo y pintura zaguán
	Acta n° 512 – 22/3/1939	F: 400 L: 1 E: 5	Angela Depascuale; Eulogio Iglesias; Techado; Secretario rentado; Alquiler bar rebaja
	Acta n° 513 – 15/5/1939	F: 401 L: 1 E: 5	Ingreso social; Festejo Santa Rosa
	Acta n° 514 – 28/5/1939	F: 402 L: 1 E: 5	Banco Hipotecario Nacional; Festejos sociales; Pedro Goñi; Inspecciones de sociedades anónimas
	Acta n° 515 – 6/6/1939	F: 403 L: 1 E: 5	Farmacia Lacolla; Dr. Garimaldi; Ingreso de socios; Festejos
	Acta n° 516 – 14/6/1939	F: 404 L: 1 E: 5	Festejos sociales; Ingreso de socios; Carta de Galluccio
	Acta n° 517 – 18/7/1939	F: 407 L: 1 E: 5	Festejos; Nuevos socios; Contrato salón
	Acta n° 518 – 9/8/1939	F: 408 L: 1 E: 5	Ingreso socios; Goñi Hnos.
	Acta n° 519 – 5/9/1939	F: 409 L: 1 E: 5	Goñi Hnos.; Asociación Patriótica; Agradecimiento a intendencia y policía

	Acta n° 520 – 15/9/1939	F: 410 L: 1 E: 5	Cuenta de Eulogio Iglesias: arreglo techos; Copa para carrera; Bajas de socios; Memoria y balance
	Acta n° 521 – 27/9/1939	F: 411 L: 1 E: 5	Renuncia de tesorero y secretario; Festejos sociales
	Acta n° 522 – 5/11/1939	F: 412 L: 1 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: José González presidente
	Acta n° 523 – 9/11/1939	F: 414 L: 1 E: 5	Incorporar nuevos miembros de la Junta Directiva
	Acta n° 524 – 29/3/1940	F: 415 L: 1 E: 5	Dra. Odontóloga Clara Valenti; Rubio Hnos.; Hipoteca del Sr. Felipe Martina; Empréstimo social; Club Comercio
	Acta n° 525 – 11/4/1940	F: 417 L: 1 E: 5	Empréstimo social; Club Comercio; Rubio Hnos.
	Acta n° 526 – 22/5/1940	F: 418 L: 1 E: 5	Comisión festejos; Cine teatro; Rubio Hnos.
	Acta n° 527 – 1/7/1940	F: 419 L: 1 E: 5	Contribución; Empréstimo social; Sociedad de autores; Comisión festejos patrios
	Acta n° 528 – 30/7/1940	F: 420 L: 1 E: 5	Felipe Martina intereses; Festejos sociales; Atención cine boletería y portería
	Acta n° 529 – 22/8/1940	F: 421 L: 1 E: 5	Pedido alquiler salón; Cargo boletos; Festejos sociales
	Acta n° 530 – 5/9/1940	F: 422 L: 1 E: 5	Orquesta Careggio; Comisión pro mástil escuela provincial; Equipo sonoro de Rubio Hnos.; Solicitan permiso al Sr. Presidente; Festejos sociales
	Acta n° 531 – 16/9/1940	F: 423 L: 1 E: 5	Festejos sociales
	Acta n° 532 – 9/10/1940	F: 424 L: 1 E: 5	Solicitud de ingreso; Festejos; Comisión carreras
	Acta n° 533 – 15/1/1941	F: 425 L: 1 E: 5	Segunda convocatoria Asamblea General Ordinaria (el 11/1940 no hubo asistentes); Patente provincial pro negocio de cine; Impuesto municipal al toque de sirena
	Acta n° 534 – 26/1/1941	F: 426 L: 1 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Eulogio Iglesias vice
	Acta n° 535 – 28/2/1941	F: 428 L: 1 E: 5	Renuncia del Sr. Presidente: el vice Iglesias pasa a presidente y el vocal Mauricio Sánchez a vice; Prosecretario; Juan Ochoa
	Acta n° 536 – 25/3/1941	F: 429 L: 1 E: 5	Juan Ochoa; Cine teatro convenio
	Acta n° 537 – 7/5/1941	F: 430 L: 1 E: 5	Juan Ochoa; Cine teatro español

	Acta n° 538 – 16/5/1941	F: 431 L: 1 E: 5	Juan Ochoa; Pedido de salón para 25 de mayo y 9 de julio
	Acta n° 539 – 23/5/1941	F: 432 L: 1 E: 5	Club Independencia; Juan Ochoa; Festejos 25 de mayo;
	Acta n° 539 [sic] – 22/7/1941	F: 433 L: 1 E: 5	Hipoteca en 2° grado a favor del Sr. Felipe Martina
	Acta n° 540 – 22/7/1941	F: 434 L: 1 E: 5	Alquiler de salón para 30, 31 de agosto; Festejos sociales para el 12 de octubre
	Acta n° 541 – 5/9/1941	F: 435 L: 1 E: 5	Banco Hipotecario Nacional; Club Comercio; 11 y 12 de octubre
	Acta n° 542 – 2/10/1941	F: 436 L: 1 E: 5	Presupuesto de orquesta para el 11 y 12; Comisión pro mástil a San Martín; Festejos del 11 y 12
	Acta n° 543 – 17/10/1941	F: 437 L: 1 E: 5	Festejos sociales; Alquiler salón para cooperadora escolar Virgilio Barbalato; Intendencia municipal; Club Comercio
	Acta n° 544 – 26/11/1941	F: 438 L: 1 E: 5	Memoria y balance anual; Médico social; Alquiler de piano para ensayos; Renuncia del tesorero social
	Acta n° 545 – 28/12/1941	F: 439 L: 1 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Nesin Bendayan presidente
	Acta n° 546 – 6/1/1942	F: 440 L: 1 E: 5	Honorarios del Dr. Alfonso Conti; Club Comercio; Comisión pro monumento del Gral. San Martín; Renuncias sociales por ausencia; Reuniones de la Junta Directiva
	Acta n° 547 – 12/1/1942	F: 441 L: 1 E: 5	Alquiler del salón para 15-17 y 20 para los bailes de carnaval; Donato Soto
	Acta n° 548 – 6/1 [sic]/1942	F: 442 L: 1 E: 5	Pedido del salón; Suspensión de subsidios a socios; Suspender en sus funciones a la limpiadora del cine; Luz en la calle pública
	Acta n° 549 – 26/2/1942	F: 443 L: 1 E: 5	Alquiler sala; Películas nacionales; Comisión administradora del salón; Médico social
	Acta n° 550 – 27/3/1942	F: 444 L: 1 E: 5	Servicio médico; Farmacias; Club Comercio
	Acta n° 551 – 20/4/1942	F: 445 L: 1 E: 5	Pro monumento al Gral. San Martín
	Acta n° 552 – 4/5/1942	F: 446 L: 1 E: 5	Nota de la valuación de rentas; Comisión pro monumento al Gral. San Martín; Damas de beneficencia; Precios de alquiler para la sala
	Acta n° 553 – 4/6/1942	F: 448 L: 1 E: 5	Comisión pro monumento al Gral. San Martín; Cuentas aceptadas

	Acta n° 554 – 13/7/1942	F: 449 L: 1 E: 5	Alquiler de salón por Independencia; Comisión de festejos patrios; Cobrador social; Venta de arpilleras; Club Comercio
	Acta n° 555 – 11/8/1942	F: 451 L: 1 E: 5	Banco Hipotecario Nacional; Alquiler de la sala; Solicitudes de ingreso; Escuela fiscal; Festejos sociales
	Acta n° 556 – 20/8/1942	F: 453 L: 1 E: 5	Sres. López y Pozzi; Festejos; Nuevos socios
	Acta n° 557 – 11/9/1942	F: 454 L: 1 E: 5	Renuncia del presidente: no aceptada; Banco Hipotecario Nacional
	Acta n° 558 – 22/9/1942	F: 455 L: 1 E: 5	Congreso Mutualista Argentino; José Montagut; Pedido del salón; Patente del cine años 1941 y 1942; López y Pozzi
	Acta n° 559 – 29/9/1942	F: 456 L: 1 E: 5	Contratos de alquiler a los Sres. López y Pozzi y Donato Soto; Donato Soto; Reparación de la sala
	Acta n° 560 – 7/10/1942	F: 460 L: 1 E: 5	Reparaciones en el salón cine
	Acta n° 561 – 19/10/1942	F: 462 L: 1 E: 5	Reparación en la sala; Cesión del salón para festejos
	Acta n° 562 – 5/11/1942	F: 463 L: 1 E: 5	Productos fiestas 11 y 12 de octubre
	Acta n° 563 – 25/11/1942	F: 464 L: 1 E: 5	Refacción del salón social; Memoria y balance
	Acta n° 564 – 7/12/1942	F: 465 L: 1 E: 5	López y Pozzi; Bonos sociales; Autorización para pagos de cuentas
	Acta n° 565 – 13/12/1942	F: 466 L: 1 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Eulogio Iglesias vice
	Acta n° 565 [sic] – 8/1/1943	F: 467 L: 1 E: 5	Cuentas; Ingreso de socios
	Acta n° 567 – 5/2/1942	F: 468 L: 1 E: 5	Festejos sociales; Arreglo de techo del bar; Cuentas
	Acta n° 568 – 16/3/1943	F: 469 L: 1 E: 5	Hospital Español Córdoba; Cuentas; Festejos
	Acta n° 569 – 5/4/1943	F: 470 L: 1 E: 5	Cuentas; Restricción de atención médica y farmacéutica
	Acta n° 570 – 7/5/1943	F: 471 L: 1 E: 5	Cuentas; Intereses a F. Martina; Contribución
	Acta n° 571 – 4/6/1943	F: 472 L: 1 E: 5	Productos festejos; Felipe Martina
	Acta n° 572 – 7/7/1943	F: 473 L: 1 E: 5	Cuentas; Sres. López y Pozzi
	Acta n° 573 – 7/8/1942 [sic]	F: 474 L: 1 E: 5	Sres. López y Pozzi; Cuentas; Autorizar al socio para hacerse atender por los facultativos locales indistintamente

	Acta n° 574 – 6/9/1943	F: 475 L: 1 E: 5	Servicios médicos; Cuentas; Francisco Lorea; Festejos sociales
	Acta n° 575 – 24/9/1943	F: 476 L: 1 E: 5	Cobrador social; Subsidio; Dr. Perasso Haedo; Sres. López y Pozzi; Permiso municipal para baile 12 de octubre; Banco Hipotecario Nacional
	Acta n° 576 – 6/10/1943	F: 477 L: 1 E: 5	Cuentas; Subsidios
	Acta n° 577 – 8/11/1943	F: 478 L: 1 E: 5	Solicitud rebaja de alquiler Donato Soto; Cuentas; Hipoteca a favor del Sr. Felipe Martina; Empréstito social; Fiesta 12 de octubre
	Acta n° 578 – 6/12/1943	F: 480 L: 1 E: 5	Cuentas; Alquiler Donato Soto

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.1.3. Tomo 3			
S.E.1.1.3.a	Acta n° 579 – 26/12/1943	F: 1 L: 2 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Nessín Bendayán presidente
	Acta n° 580 – 10/1/1944	F: 3 L: 2 E: 5	Renuncias; Conscripción de socios
	Acta n° 581 – 9/2/1944	F: 4 L: 2 E: 5	Cuentas
	Acta n° 582 – 20/2/1944	F: 5 L: 2 E: 5	Fallecimiento del vicepresidente Eulogio Iglesias
	Acta n° 583 – 10/3/1944	F: 6 L: 2 E: 5	Cuentas; Rentas; Mauricio Sánchez vicepresidente
	Acta n° 584 – 12/4/1944	F: 7 L: 2 E: 5	Cuentas; Alquileres; Donación; Fiestas
	Acta n° 585 – 6/5/1944	F: 8 L: 2 E: 5	Cuentas
	Acta n° 586 – 10/6/1944	F: 9 L: 2 E: 5	Cuentas; Engrosar el número de socios
	Acta n° 587 – 8/7/1944	F: 10 L: 2 E: 5	Empréstito social; Caja nacional de jubilaciones; Edificio social; Fiestas sociales
	Acta n° 588 – 5/8/1944	F: 11 L: 2 E: 5	Cuentas
	Acta n° 589 – 9/9/1944	F: 12 L: 2 E: 5	Cuentas; Día de la raza
	Acta n° 590 – 2/10/1944	F: 13 L: 2 E: 5	Cuentas; Congreso Mutualista Argentino
	Acta n° 591 – 31/10/1944	F: 14 L: 2 E: 5	Cuentas; Congreso Mutualista Argentino
	Acta n° 592 – 9/12/1944	F: 15 L: 2 E: 5	Cuentas; Renuncia; Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 593 – 18/12/1944	F: 16 L: 2 E: 5	Fallecimiento del presidente de la Institución.

	Acta n° 594 – 6/1/1945	F: 17 L: 2 E: 5	Cuentas; Liga Argentina de Entidades Mutualistas
	Acta n° 595 – 28/1/1945	F: 18 L: 2 E: 5	Memoria y balance; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Mauricio Sánchez presidente (por un año, ya que esta elección corresponde a elección de vice pero había muerto el presidente y vice anteriores y estaba en ejercicio interino de vice Mauricio Sánchez) – Enrique Iglesias vice
	Acta n° 596 – 10/2/1945	F: 20 L: 2 E: 5	Cuentas; Ingreso de socios; Locatarios de la sala Sres. López y Pozzi
	Acta n° 597 – 13/3/1945	F: 21 L: 2 E: 5	Cuentas; Solicitud de ingreso; Reparaciones de techo
	Acta n° 598 – 9/4/1945	F: 22 L: 2 E: 5	Cuentas; Reingreso de exsocios; Locatario Sr. Donato Soto
	Acta n° 599 – 4/5/1945	F: 23 L: 2 E: 5	Alquileres
	Acta n° 600 – 4/6/1945	F: 24 L: 2 E: 5	Cuentas; Fallecimiento de Felipe Celaya (Foja 723 del copiadador, libro 24); Alquileres; Solicitudes de socios
	Acta n° 601 – 3/7/1945	F: 25 L: 2 E: 5	Solicitud de socios; Recisión de contrato; Arrendamiento local, bar y casa de familia; Presupuesto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 602 – 23/7/1945	F: 26 L: 2 E: 5	Solicitud de socios; Cuentas aprobadas; Comisión fiestas
	Acta n° 603 – 13/8/1945	F: 27 L: 2 E: 5	Solicitud de socios; Cuentas aprobadas; Ensanche local bar
	Acta n° 604 – 22/8/1945	F: 28 L: 2 E: 5	Presupuesto ensanche local bar
	Acta n° 605 – 3/9/1945	F: 29 L: 2 E: 5	Balance fiestas; Solicitud socios; Empresa locataria López y Pozzi; Cuentas aprobadas; Autorización locatario Sr. Juan Luis Bernasconi; Día de la raza
	Acta n° 606 – 17/9/1945	F: 30 L: 2 E: 5	Banco Hipotecario Nacional; Solicitud de socios; Empresa locataria López y Pozzi; Presupuesto
	Acta n° 607 – 27/9/1945	F: 31 L: 2 E: 5	Presupuesto; Solicitud de ingreso de socios
	Acta n° 608 – 8/10/1945	F: 32 L: 2 E: 5	Solicitud de ingreso; Cuentas aprobadas
	Acta n° 609 – 18/10/1945	F: 33 L: 2 E: 5	Solicitud de ingreso; Comisión fiestas; Presupuesto
	Acta n° 610 – 7/11/1945	F: 34 L: 2 E: 5	Solicitud de ingreso; Cuentas aprobadas; Cierre del ejercicio
	Acta n° 611 – 23/11/1945	F: 35 L: 2 E: 5	Solicitud de ingreso; Nota de locatario Sr. López y Pozzi; Hipoteca Felipe Martina; Empréstito popular;

	Acta n° 612 – 5/12/1945	F: 36 L: 2 E: 5	Asamblea General Ordinaria; Cuentas aprobadas; Nota López y Pozzi; Empréstito popular; Contrato Juan Luis Bernasconi
	Acta n° 613 – 11/1/1946	F: 38 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Ampliación del socorro;
	Acta n° 614 – 20/1/1946	F: 39 L: 2 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Mauricio Sánchez presidente
	Acta n° 615 – 1/2/1946	F: 41 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Comisión pro derogación del Decreto Ley 24.449; Solicitudes de ingreso; Arrendamiento sala cine teatro español
	Acta n° 616 – 25/3/1946	F: 42 L: 2 E: 5	Solicitudes de ingreso; Cuentas aprobadas; Muebles y útiles; Cine teatro español
	Acta n° 617 – 10/4/1945	F: 43 L: 2 E: 5	Solicitud de ingreso; Cuentas aprobadas; Presupuesto de cine teatro español; Empréstito popular; Secretaria de trabajo y previsión social Ley 11110
	Acta n° 618 – 8/5/1946	F: 44 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Empréstito popular; Solicitud de ingreso; Comisión fiesta; Decreto Ley 24499
	Acta n° 619 – 10/6/1946	F: 45 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Empréstito popular; Solicitud de ingreso; Comisión de fiestas; Rentas; Decreto Ley 24499
	Acta n° 620 – 5/7/1946	F: 46 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Solicitud de ingreso; Cuentas aprobadas; Préstamo de butacas; Estampillas para carnets; Boletería teatro; Garantía alquileres López y Pozzi – Crédito m\$ 600
	Acta n° 621 – 8/8/1946	F: 47 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Solicitudes de ingreso; Cuentas aprobadas; Balance baile 4 de agosto; Asistencia social (servicios de rayos x)
	Acta n° 622 – 3/9/1946	F: 48 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Solicitudes de ingreso; Cuentas aprobadas; Socia Sra. Dra. Carmen García; Locatarios López y Pozzi; Comisión de fiestas
	Acta n° 623 – 10/10/1946	F: 49 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Solicitudes de ingreso; Cuentas aprobadas; Consulta asociado Sr. Pedro Barrero
	Acta n° 624 – 31/10/1946	F: 50 L: 2 E: 5	Balance fiesta día de la raza; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Presupuesto reparaciones en edificio

			social; Servicio médico – aplicación de inyecciones
	Acta n° 625 – 9/12/1946	F: 51 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Empréstito popular; Solicitudes de ingreso; Asamblea General Ordinaria; Cine Teatro Español
	Acta n° 626 – 14/1/1947	F: 52 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas
	Acta n° 627 – 26/1/1947	F: 53 L: 2 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Enrique Iglesias vice
	Acta n° 628 – 12/2/1947	F: 55 L: 2 E: 5	Comisión directiva; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Presupuesto aprobado; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 629 – 13/3/1947	F: 56 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Empréstito popular; Comisión fiestas; Dirección de mutualidades; Unificación deuda hipotecaria; Ampliación de préstamo; Contrato de locación
	Acta n° 630 – 14/4/1947	F: 61 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Empréstito popular; Decreto personería jurídica;
	Acta n° 631 – 9/5/1947	F: 62 L: 2 E: 5	Balance baile 1 de mayo; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 632 – 21/5/1947	F: 63 L: 2 E: 5	Solicitudes de ingreso; Servicio fúnebre; Dirección de mutualidades – Secretaría de trabajo y previsión;
	Acta n° 633 – 6/6/1947	F: 65 L: 2 E: 5	Solicitudes de ingreso; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Servicio de farmacia; Reforma de estatutos
	Acta n° 634 – 8/7/1947	F: 66 L: 2 E: 5	Solicitudes de ingreso; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Asociado Sr. José Ramirez
	Acta n° 635 – 5/8/1947	F: 67 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 636 – 24/8/1947	F: 68 L: 2 E: 5	Nuevo Estatuto de la Sociedad Española de Socorros Mutuos
	Acta n° 637 – 3/9/1947	F: 81 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Día de la raza
	Acta n° 638 – 10/10/1947	F: 82 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Solicitudes de ingreso; Cuentas aprobadas
	Acta n° 639 – 31/10/1947	F: 83 L: 2 E: 5	Balance fiesta día de la raza; Cuentas aprobadas; Asociado José Ramírez; Empréstito popular; Aprobación de estatutos; Cierre del ejercicio
	Acta n° 640 – 8/12/1947	F: 85 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Memoria y balance – Asamblea General Ordinaria; Cuentas aprobadas; Ayuda de emergencia

	Acta n° 641 – 13/1/1948	F: 87 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Nuevo cobrador; Prórroga de contrato cine teatro español; Empréstito popular; Contribución fiscal y municipal
	Acta n° 642 – 25/1/1948	F: 88 L: 2 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Mauricio Sánchez presidente
	Acta n° 643 – 13/2/1948	F: 90 L: 2 E: 5	Incorporación a la Junta Directiva de los miembros electos; Actas de sesiones de la Junta Directiva; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Empréstito popular; Festival de beneficio;
	Acta n° 644 – 8/3/1948	F: 91 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Empréstito popular
	Acta n° 645 – 7/4/1948	F: 92 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Empréstito popular; Servicio médico; Conservación edificio social;
	Acta n° 646 – 10/5/1948	F: 93 L: 2 E: 5	Balance baile 1 de mayo; Cuentas aprobadas; Empréstito popular; Solicitudes de ingreso; Conservación edificio social
	Acta n° 647 – 4/6/1948	F: 94 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Empréstito popular; Adquisición de banderas; Conservación edificio social
	Acta n° 648 – 7/7/1948	F: 95 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Empréstito popular; Banderas en custodia
	Acta n° 649 – 6/8/1948	F: 96 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Fiesta día de la raza
	Acta n° 650 – 6/9/1948	F: 97 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Primer congreso extraordinario de mutualidades
	Acta n° 651 – 6/10/1948	F: 98 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 652 – 31/10/1948	F: 99 L: 2 E: 5	Balance fiesta día de la raza; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Empréstito popular; Cierre del ejercicio; Asociado José Ramírez
	Acta n° 653 – 8/12/1948	F: 100 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Club Atlético Estudiantes – préstamo de butacas
	Acta n° 654 – 10/1/1949	F: 101 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Memoria y balance – Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 655 – 30/1/1949	F: 102 L: 2 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Enrique Iglesias vice

	Acta n° 656 - 15/2/1949	F: 104 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Fiesta 1 de mayo – solicitud sindicato unión oficios varios; Federación provincial de mutualidades de Córdoba; Conservación edificio social – aprobación de presupuesto
	Acta n° 657 – 24/2/1949	F: 105 L: 2 E: 5	Conservación edificio social – aprobación de presupuesto; Sindicato Unión de Oficios Varios
	Acta n° 658 – 11/3/1949	F: 106 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Festival de beneficio
	Acta n° 659 – 8/4/1949	F: 107 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Conservación edificio social
	Acta n° 660 – 13/5/1949	F: 108 L: 2 E: 5	Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Balance de caja al 30 de abril; Solicitudes de ingreso; Federación provincial de mutualidades de Córdoba; Servicio médico – nuevo arancel; Aprobación de reforma de estatutos; Decreto del poder ejecutivo; Resolución de la dirección de mutualidades; Estatutos de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de General Levalle
	Acta n° 661 – 8/6/1949	F: 126 L: 2 E: 5	Balance caja al 31 de mayo; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Asamblea de la comisión interprovincial pro construcción ruta nacional número 7 - invitación
	Acta n° 662 – 18/7/1949	F: 127 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Informe delegado asamblea de la comisión interprovincial pro construcción ruta nacional número 7; Conservación edificio social
	Acta n° 663 – 10/8/1949	F: 128 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Fiesta día de la raza
	Acta n° 664 – 9/9/1949	F: 129 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Empréstito popular; Cuentas aprobadas
	Acta n° 665 – 7/10/1949	F: 130 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Empréstito popular; Cuentas aprobadas
	Acta n° 666 – 31/10/1949	F: 131 L: 2 E: 5	Balance fiesta día de la raza; Cuentas aprobadas; Empréstito popular; Balance de caja al 31 de octubre;

			Solicitudes de ingreso; Cierre de ejercicio; Asociado José Ramírez; Homenaje al Libertador
	Acta n° 667 – 7/12/1949	F: 133 L: 2 E: 5	Renuncia Sr. Vicepresidente; Balance de caja al 30 de noviembre; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 668 – 9/1/1950	F: 134 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Vencimientos de contratos de locación
	Acta n° 669 – 29/1/1950	F: 135 L: 2 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Mauricio Sánchez presidente – Jacinto Salinas vice (elegido por un año ante la renuncia del anterior)
	Acta n° 670 – 10/2/1950	F: 137 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 671 – 13/3/1950	F: 138 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de febrero; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Sub comisión homenaje al Gral. San Martín; Reparaciones del edificio social; Festival de beneficio
	Acta n° 672 – 5/4/1950	F: 139 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Presupuesto aceptado; Explotación cine: solicitud de permiso presentada por el locatario Sr. Juan Luis Bernasconi
	Acta n° 673 – 12/5/1950	F: 140 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Presupuesto de trabajo de hojalatería para canaletas del edificio social; Solicitudes de ingreso; Balance baile del 30 de abril y 1 de mayo
	Acta n° 674 – 7/6/1950	F: 141 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Solicitud del locatario Sr. Juan Luis Bernasconi; Adquisición placa homenaje al Gral. San Martín; Reposición bandera de seda
	Acta n° 675 – 7/7/1950	F: 143 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Empréstito popular; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Organización de una carrera de

			automóvil con fines de beneficio en conjunto con la Soc. Italiana
	Acta n° 676 – 7/8/1950	F: 144 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas; Fiesta día de la raza; Organización de la competencia de automóviles; Homenaje al Libertador; Bendición de banderas argentinas y españolas
	Acta n° 677 – 8/9/1950	F: 146 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Conservación edificio social
	Acta n° 678 – 9/10/1950	F: 147 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Conservación edificio social; Día del mutualismo; Exención de impuestos provinciales Ley n° 4274
	Acta n° 679 – 31/10/1950	F: 149 L: 2 E: 5	Cierre de ejercicio; Cuentas aprobadas; Balance carrera automovilística; Balance fiesta día de la raza; Balance de caja al 31 de octubre; Solicitudes de ingreso;
	Acta n° 680 – 7/12/1950	F: 150 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas; Cuenta observada; Proyecto carrera automovilística; Reparación edificio social; Vitrola en desuso; Memoria y balance del 39° ejercicio; Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 681 – 17/1/1951	F: 152 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre de 1950; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 682 – 28/1/1951	F: 153 L: 2 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Jacinto Salinas vicepresidente
	Acta n° 683 – 12/2/1951	F: 155 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de enero de 1951; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Honorarios médicos (nuevos aranceles)
	Acta n° 684 – 7/3/1951	F: 156 L: 2 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero de 1951; Cuentas aprobadas; Festival de beneficio; Exención de impuestos y condonación de deuda contribución territorial sobre inmueble propiedad de la institución
	Acta n° 685 – 4/4/1951	F: 158 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo de 1951; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Muebles y útiles; Ayuda de emergencia
	Acta n° 686 – 12/5/1951	F: 160 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de abril de 1951; Cuentas aprobadas; Práctica de algunos deportes dentro de la sala del

			teatro español: basketball; Balance fiesta 29 de abril y 1 de mayo; Celebración del 40° aniversario de fundación de la entidad
	Acta n° 687 – 8/6/1951	F: 162 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo de 1951; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Muebles y útiles
	Acta n° 688 – 5/7/1951	F: 164 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de junio de 1951; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Balance carrera automovilística – Rifa – Baile
	Acta n° 689 – 6/8/1951	F: 165 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de julio de 1951; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Conservación edificio social (presupuesto); Fiesta del día de la raza
	Acta n° 690 – 10/9/1951	F: 166 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto de 1951; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Homenaje a Ricardo Risatti
	Acta n° 691 – 8/10/1951	F: 167 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre de 1951; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Celebración del 40° aniversario de fundación de la entidad; Anunció de la celebración en el diario La Nación (texto)
	Acta n° 692 – 22/10/1951	F: 169 L: 2 E: 5	Balance de las grandes romerías españolas en celebración del 40° aniversario de fundación de la entidad; Balance de la gran fiesta del día de la raza; Decorados “Patio Español” recientemente montados en el escenario de la sala del cine teatro español. Se establece el pago de derecho por parte de los usuarios de cada espectáculo
	Acta n° 693 – 31/10/1951	F: 170 L: 2 E: 5	Cierre del ejercicio; Cuentas aprobadas; Balance de caja al 31 de octubre de 1951; Solicitudes de ingreso; Memoria y balance del 40° ejercicio; Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 694 – 10/12/1951	F: 171 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre de 1951; Cuentas aprobadas; Nombramiento de secretario rentado; Derecho uso decorado “Patio Español”; Alquiler de edificio social
	Acta n° 695 – 14/1/1952	F: 173 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre de 1951; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso

	Acta n° 696 – 23/1/1952	F: 174 L: 2 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Mauricio Sánchez presidente
	Acta n° 697 – 8/2/1952	F: 176 L: 2 E: 5	Incorporación de miembros electos; Balance de caja al 31 de enero de 1952; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 698 – 10/3/1952	F: 177 L: 2 E: 5	Balance de caja al 29 de febrero de 1952; Cuentas aprobadas; Solicitudes de autorización para reanudar actividad cinematográfica en la sala del Cine Teatro Español
	Acta n° 699 – 7/4/1952	F: 178 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo de 1952; Cuentas aprobadas; Presupuesto confección carnets; Venta de carnets a los Sres. Asociados; Festival de beneficio
	Acta n° 700 – 19/5/1952	F: 179 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de abril de 1952; Balance fiesta 1 de mayo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 701 – 6/6/1952	F: 180 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas; Solicitud de ingreso; Pro monumento a Manuel de Talla; Conservación del piano de la Sociedad; Festival de beneficio
	Acta n° 702 – 11/7/1952	F: 182 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas; Balance fiesta 29 de junio; Solicitudes de ingresos; Invitación misa pro total restablecimiento de la señora Eva Peron
	Acta n° 703 – 8/8/1952	F: 183 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas; Plan de estricta economía; Adhesión al duelo nacional; Homenaje a Ricardo Risatti; Solicitudes de ingreso; Fiesta día de la raza
	Acta n° 704 – 8/9/1952	F: 185 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 705 – 8/10/1952	F: 186 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 706 – 31/10/1952	F: 187 L: 2 E: 5	Cierre de ejercicios; Cuentas aprobadas; Balance de caja al 31 de octubre; Solicitudes de ingreso; Balance de la fiesta del día de la raza; Fallecimiento de un digno ex socio y dirigente: Sr José Moyano
	Acta n° 707 – 19/12/1952	F: 188 L: 2 E: 5	Cuentas aprobadas; Balance de caja al 30 de noviembre; Felipe Martina;

			Memoria y balance del 41° ejercicio; Asamblea general ordinaria
	Acta n° 708 – 21/01/1953	F: 189 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre; Cuentas aprobadas; Bono de contribución a beneficio comisión pro parroquia
	Acta n° 709 – 24/1/1953	F: 190 L: 2 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Jacinto Salinas vicepresidente
	Acta n° 710 – 13/02/1953	F: 192 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas; Instalaciones red iluminación eléctrica sala Cine Teatro Español; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 711 – 16/3/1953	F: 193 L: 2 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero; Cuentas aprobadas; Solicitud de ingresos; Festival de beneficio
	Acta n° 712 – 24/4/1953	F: 194 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas; Fallecimiento de asociado
	Acta n° 713 – 22/5/1953	F: 195 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas; Balance del baile popular del 3 de mayo; Pedido de licencia solicitada por el tesorero José Domingo
	Acta n° 714 – 19/6/1953	F: 196 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Piano de la sala del Cine Teatro Español
	Acta n° 715 - 17/7/1953	F: 197 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Retribución derecho uso piano de la sala; Fiesta día de la raza
	Acta n° 716 – 14/8/1953	F: 198 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 717 – 7/9/1953	F: 199 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 718 – 7/10/1953	F: 200 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 719 – 31/10/1953	F: 201 L: 2 E: 5	Cancelación hipoteca segundo grado sobre propiedad social; Cuentas aprobadas; Balance fiesta día de la raza; Balance caja al 31 de octubre; Reasunción del Sr. José Domingo; Solicitudes de ingreso; Aumento de sueldo al secretario rentado; Reparaciones en edificio social
	Acta n° 720 – 28/12/1953	F: 203 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas; Nuevo empleado cobrador; Memoria y balance del 42°

			ejercicio; Asamblea general ordinaria; Sala Cine Teatro Español (Recisión del contrato de locación); Reparaciones generales
	Acta n° 721 – 25/1/1954	F: 205 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Baile de beneficio
	Acta n° 722 – 30/1/1954	F: 206 L: 2 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Mauricio Sánchez presidente
	Acta n° 723 – 18/2/1954	F: 208 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 724 – 26/3/1954	F: 209 L: 2 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero; Cuentas aprobadas; Préstamo provisorio; Solicitudes de ingreso; Balance baile 20 de febrero; Pedido y licencia del vicepresidente
	Acta n° 725 – 24/4/1954	F: 210 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 726 – 28/5/1954	F: 211 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas; Préstamo provisorio
	Acta n° 727 – 25/6/1954	F: 212 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas; Festivales populares de beneficio
	Acta n° 728 – 30/7/1954	F: 213 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas
	Acta n° 729 – 25/8/1954	F: 214 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas; Balance baile 1 de agosto
	Acta n° 730 – 22/9/1954	F: 215 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 731 – 8/10/1954	F: 216 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas; Balance baile 25 de septiembre
	Acta n° 732 – 31/10/1954	F: 217 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas; Balance fiesta 12 de octubre; Pro ruta nacional n° 7
	Acta n° 733 – 18/12/1954	F: 218 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas; Contribución fomento cultural
	Acta n° 734 – 28/1/1955	F: 219 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre; Cuentas aprobadas; Fallecimiento del socio fundador Casimiro Roldan; Memoria y balance del 43° ejercicio; Asamblea general ordinaria
	Acta n° 735 – 20/2/1955	F: 220 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas; Proyectos de reforma de estatuto social

	Acta n° 736 – 15/3/1955	F: 221 L: 2 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 737 – 3/4/1955	F: 222 L: 2 E: 5	Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Jacinto Salinas vicepresidente
	Acta n° 738 - 15/4/1955	F: 224 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 739 – 5/5/1955	F: 225 L: 2 E: 5	Demanda
	Acta n° 740 – 16/5/1955	F: 226 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas; Donaciones; Solicitudes de ingreso; Nuevo médico de la entidad: Dr. Gonzáles Rébola
	Acta n° 741 - 20/6/1955	F: 227 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 742 – 20/7/1955	F: 228 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Celebración día de la raza
	Acta n° 743 – 26/8/1955	F: 229 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas; Asamblea general extraordinaria
	Acta n° 744 – 25/9/1955	F: 230 L: 2 E: 5	Reforma de estatuto
	Acta n° 745 – 28/9/1955	F: 231 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas; Solicitud de ingresos
	Acta n° 746 – 29/10/1955	F: 232 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas; Cancelación deuda Banco Hipotecario Nacional; Balance fiesta 12 de octubre
	Acta n° 747 – 25/11/1955	F: 233 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas; Conservación edificio social
	Acta n° 748 – 20/12/55	F: 234 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas; Empréstito popular; Rentas; Solicitudes de ingreso; Reforma del estatuto social
	Acta n° 749 – 27/1/1956	F: 236 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre de 1955; Cuentas aprobadas, Rentas
	Acta n° 750 – 15/2/1956	F: 237 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 751 – 19/3/1956	F: 238 L: 2 E: 5	Balance de caja al 29 de febrero; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Gratificación al Sr. Cobrador
	Acta n° 752 – 23/4/1956	F: 239 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas; Fiestas sociales; Asamblea General Ordinaria; Gastos generales

	Acta n° 753 – 26/5/1956	F: 240 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas
	Acta n° 754 – 10/6/1956	F: 241 L: 2 E: 5	Memoria; Un suceso de trascendencia: la total liberación económica; Imperiosa necesidad de renovación de dirigentes; Propiciar un movimiento de opinión; Servicios asistenciales; Contribución fomento cultural; Fiestas sociales; Fallecimiento Don Casimiro Roldan; Fallecimiento Don Miguel Cendoya; Aumentar socios; Palabras finales; Inventario general; Informe de fiscalización; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Mauricio Sánchez presidente
	Acta n° 755 – 25/6/1956	F: 248 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Balance baile 3 de junio
	Acta n° 756 – 20/7/1956	F: 249 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas; Celebración del 45° aniversario; Subcomisión de festejos; Modernización y reparación muebles y útiles en el cine
	Acta n° 757 - 16/8/1956	F: 251 L: 2 E: 5	Muebles y útiles – adquisición de butacas - informe del Sr. Salinas; Balance de caja al 31 de junio; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Balance baile 22 de julio; Cincuentenario de la Escuela Nacional
	Acta n° 758 – 19/9/1956	F: 253 L: 2 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Balance de festival 18 de agosto; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 759 – 10/10/1956	F: 254 L: 2 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas; Balance festival artístico danzante 22 de septiembre; Solicitudes de ingreso

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.1.4. Tomo 4			
S.E.1.1.4.a	Acta n° 760 – 23/11/1956	F: 2 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas; Balance festival popular 21 de octubre; Empréstimo para financiación compra butacas; Muebles y útiles; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 761 – 25/12/1956	F: 4 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas

	Acta n° 762 – 28/1/1957	F: 5 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 763 – 28/2/1957	F: 6 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 764 – 30/3/1957	F: 7 L: 3 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 765 – 30/4/1957	F: 8 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 766 – 30/5/1957	F: 9 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas; Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 767 – 26/6/1957	F: 10 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Donaciones; Solicitudes de ingreso; Cuentas aprobadas
	Acta n° 768 – 30/6/1957	F: 11 L: 3 E: 5	Memoria; Servicios asistenciales; Fallecimiento; Patrimonio social; Palabras finales; Cuadro demostrativo de cuentas; Inventario general; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Jacinto Salinas vicepresidente
	Acta n° 769 – 29/7/1957	F: 16 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Solicitudes de ingreso; Subcomisión de festejos para el año 1957; Cuentas aprobadas; Sociedad Española de Laboulaye
	Acta n° 770 – 31/8/1957	F: 18 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas; Condición contable; Invitación de la Sociedad Italiana de La Cautiva; Rentas
	Acta n° 771 – 30/9/1957	F: 20 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 772 – 31/10/1957	F: 21 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas; Balance festejos 12 de octubre
	Acta n° 773 – 30/11/1957	F: 22 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 774 – 30/12/1957	F: 23 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 775 – 30/1/1958	F: 24 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 776 – 28/2/1958	F: 25 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 777 – 31/3/1958	F: 26 L: 3 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 778 – 30/4/1958	F: 27 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 779 – 30/5/1958	F: 28 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas

	Acta n° 780 – 30/6/1958	F: 29 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas; Donaciones; Solicitudes de ingreso; Proyecto reforma local bar; Subcomisión de festejos
	Acta n° 781 – 31/7/1958	F: 31 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas
	Acta n° 782 – 3/8/1958	F: 32 L: 3 E: 5	Memoria; Servicios asistenciales; Patrimonio social; Finanzas; Palabras finales; Cuadro demostrativo de cuenta; Inventario general; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Mauricio Sánchez presidente
	Acta n° 783 – 31/8/1958	F: 39 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas
	Acta n° 784 – 30/9/1958	F: 40 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 785 – 31/10/1958	F: 41 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas; Balance fiesta 12 de octubre
	Acta n° 786 – 30/11/1958	F: 42 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 787 – 30/12/1958	F: 43 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 788 – 31/1/1959	F: 44 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre de 1958; Cuentas aprobadas
	Acta n° 789 – 28/2/1959	F: 45 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 790 – 31/3/1959	F: 46 L: 3 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 791 – 27/4/1959	F: 47 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas; Rentas
	Acta n° 792 – 24/5/1959	F: 48 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas
	Acta n° 793 – 15/6/1959	F: 49 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 794 – 23/7/1959	F: 50 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas
	Acta n° 795 – 25/8/1959	F: 51 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas; Préstamo al Sr. Vicente Rovira; Rentas
	Acta n° 796 – 6/9/1959	F: 52 L: 3 E: 5	Memoria; Advertencia; Balance satisfactorio; Fallecimiento; Recomendación; Cuadro demostrativo de cuentas; Inventario general; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Jacinto Salinas vicepresidente

	Acta n° 797 – 25/9/1959	F: 58 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 798 – 30/10/1959	F: 59 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 799 – 30/11/1959	F: 60 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 800 - 30/12/1959	F: 61 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 801 – 30/1/1960	F: 62 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre de 1959; Cuentas aprobadas
	Acta n° 802 – 28/2/1960	F: 63 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 803 – 30/3/1960	F: 64 L: 3 E: 5	Balance de caja al 29 de febrero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 804 – 30/4/1960	F: 65 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 805 – 31/5/1960	F: 66 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas; Bodas de oro
	Acta n° 806 – 30/6/1960	F: 67 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 807 – 31/7/1960	F: 68 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas
	Acta n° 808 – 31/8/1960	F: 69 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas
	Acta n° 809 – 30/9/1960	F: 70 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 810 – 31/10/1960	F: 71 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 811 – 30/11/1960	F: 72 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 812 – 30/12/1960	F: 73 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 813 – 8/1/1961	F: 74 L: 3 E: 5	Memoria; Servicios asistenciales; Finanzas; Fallecimientos; Palabras finales; Cuadro demostrativo de cuentas; Inventario general; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Mauricio Sánchez presidente; Bodas de oro
	Acta n° 814 – 24/1/1961	F: 80 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre; Cuentas aprobadas; Rentas; Edificio social; Comisión ejecutiva para las Bodas de Oro
	Acta n° 815 – 28/2/1961	F: 82 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas; Rentas; Presupuestos; Financiación gastos; Cine Teatro Español locatario empresa General San Martín

	Acta n° 816 – 13/3/1961	F: 84 L: 3 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero; Cuentas aprobadas; Cine Teatro Español propuesta de locación; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 817 – 30/4/1961	F: 86 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas; Cine Teatro Español convenio de locación; Pintura y reparación de la sala; Rentas
	Acta n° 818 – 31/5/1961	F: 88 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas; Actos formales festejos cincuentenario – conmemoración a los socios fundadores: Diego Zabala, Marcial Pérez, Braulio Lardizabal; Día de la Raza
	Acta n° 819 – 30/6/1961	F: 90 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 820 – 31/7/1961	F: 91 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 821 – 31/8/1961	F: 92 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas
	Acta n° 822 – 30/9/1961	F: 93 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 823 – 31/10/1961	F: 94 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas; Balance festejos día de la raza
	Acta n° 824 – 30/11/1961	F: 95 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 825 – 31/12/1961	F: 96 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre
	Acta n° 826 – 31/1/1962	F: 97 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 827 – 28/2/1962	F: 98 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 828 – 31/3/1962	F: 99 L: 3 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 829 – 30/4/1962	F: 100 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 830 – 31/5/1962	F: 101 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas
	Acta n° 831 - 30/6/1962	F: 102 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 832 – 31/7/1962	F: 103 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Comisión festejos cincuentenario; Conservación edificio social; Celebración día de la raza
	Acta n° 833 – 31/8/1962	F: 105 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de julio

	Acta n° 834 – 30/9/1962	F: 106 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 835 – 31/10/1962	F: 107 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 836 – 30/11/1962	F: 108 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 837 – 31/12/1962	F: 109 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 838 – 31/1/1963	F: 110 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 839 – 28/2/1963	F: 111 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 840 – 31/3/1963	F: 112 L: 3 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 841 – 30/4/1963	F: 113 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo
	Acta n° 842 – 31/5/1963	F: 114 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas
	Acta n° 843 – 30/6/1963	F: 115 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 844 – 31/7/1963	F: 116 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas
	Acta n° 845 – 31/8/1963	F: 117 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso; Conservación edificio social; Día de la raza
	Acta n° 846 – 30/9/1963	F: 119 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 847 - 31/10/1963	F: 120 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 848 – 30/11/1963	F: 121 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 849 – 31/12/1963	F: 122 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 850 – 31/1/1964	F: 123 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 851 – 29/2/1964	F: 124 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 852 – 31/3/1964	F: 125 L: 3 E: 5	Balance de caja al 29 de febrero; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 853 – 30/4/1964	F: 126 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 854 – 31/5/1964	F: 127 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas; Solicitudes de ingreso
	Acta n° 855 – 30/6/1964	F: 128 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas

	Acta n° 856 – 31/7/1964	F: 129 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas; Festejos día de la raza
	Acta n° 857 – 31/8/1964	F: 131 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas
	Acta n° 858 – 6/9/1964	F: 132 L: 3 E: 5	Memoria; La verdad de la demora; Finanzas; Festejos del cincuentenario; Palabras finales; Inventario general; Cuadro demostrativo de cuentas; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Bernardino Casas vicepresidente
	Acta n° 859 – 30/9/1964	F: 145 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas; Festejo día de la raza;
	Acta n° 860 – 31/10/1964	F: 146 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Banco de la provincia de Córdoba; Cuentas aprobadas
	Acta n° 861 – 30/11/1964	F: 147 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 862 - 31/12/1964	F: 148 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 863 – 31/1/1965	F: 149 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre
	Acta n° 864 – 28/2/1965	F: 150 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 865 – 31/3/1965	F: 151 L: 3 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 866 – 30/4/1965	F: 152 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo; Cuentas aprobadas
	Acta n° 867 – 31/5/1965	F: 153 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas
	Acta n° 868 – 30/6/1965	F: 154 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas; Balance festejos día de la raza año 1964
	Acta n° 869 – 31/7/1965	F: 155 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas
	Acta n° 870 – 31/8/1965	F: 156 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas
	Acta n° 871 – 30/9/1965	F: 157 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas; Rifa Club Atlético Estudiantes; Celebración día de la raza; Reajuste valores locativos edificio social
	Acta n° 872 – 31/10/1965	F: 158 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas; Reajuste valores locativos edificio social
	Acta n° 873 – 30/11/1965	F: 159 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas

	Acta n° 874 – 31/12/1965	F: 160 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de noviembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 875 – 31/1/1966	F: 161 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de diciembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 876 – 28/2/1966	F: 162 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de enero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 877 – 31/3/1966	F: 163 L: 3 E: 5	Balance de caja al 28 de febrero; Cuentas aprobadas
	Acta n° 878 – 30/4/1966	F: 164 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de marzo
	Acta n° 879 – 31/5/1966	F: 165 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de abril; Cuentas aprobadas
	Acta n° 880 – 30/6/1966	F: 166 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de mayo; Cuentas aprobadas; Festejo sesquicentenario de la independencia argentina
	Acta n° 881 – 31/7/1966	F: 167 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de junio; Cuentas aprobadas; Borradores contrato locación; Celebración del día de la raza; Consideraciones del Sr. secretario sobre las próximas elecciones institucionales
	Acta n° 882 - 31/8/1966	F: 169 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de julio; Cuentas aprobadas; Borradores contrato locación
	Acta n° 883 – 30/9/1966	F: 170 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de agosto; Cuentas aprobadas
	Acta n° 884 – 31/10/1966	F: 171 L: 3 E: 5	Balance de caja al 30 de septiembre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 885 – 30/11/1966	F: 172 L: 3 E: 5	Balance de caja al 31 de octubre; Cuentas aprobadas
	Acta n° 886 – 4/12/1966	F: 173 L: 3 E: 5	Memoria; Finanzas; Asistencia social; Fiestas sociales; Asamblea General Extraordinaria; Socios fallecidos; Capitulo final; Inventario general; Cuadro demostrativo de cuentas; Inventario general; Cuadro demostrativo de cuentas; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Bernardino Casas presidente – Alberto Armendáriz vicepresidente
	Acta n° 887 – 4/12/1966	F: 182 L: 3 E: 5	Asamblea General Extraordinaria seguida de la Asamblea Ordinaria registrada en el acta 886: proyecto de reforma del estatuto social
	Acta n° 888 – 27/12/1966	F: 183 L: 3 E: 5	Asunción de nuevas autoridades
	Acta n° 889 – 28/12/1966	F: 184 L: 3 E: 5	Cuentas aprobadas; Contrato de locación de la sala del Cine

	Acta n° 890 – 29/12/1966	F: 1 L: 3 E: 5	Contrato con Club Atlético Estudiantes
	Acta n° 891 – 2/7/1967	F: 186 L: 3 E: 5	Memoria; Finanzas; Asistencia social; Socios fallecidos; Palabras finales; Inventario general; Cuadro demostrativo; Informe de fiscalización; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Bernardino Casas presidente – Alberto Armendáriz vicepresidente
	Acta n° 892 – 21/7/1967	F: 194 L: 3 E: 5	Consideraciones asamblea 2/7/1967; Festejos 12 de octubre; Salón; Hospital Español; Cobranzas; Locación bar y casa de familia
	Acta n° 893 – 4/8/1967	F: 196 L: 3 E: 5	Festejos 11 y 12 de octubre: lamentable inconveniente que surge inesperadamente – DCI trae a Los Iracundo para la misma fecha
	Acta n° 894 – 14/8/1967	F: 197 L: 3 E: 5	Viaje a Río Cuarto de dos integrantes; Festejos del día de la raza; Cuentas
	Acta n° 895 – 25/8/1967	F: 198 L: 3 E: 5	Festejos para el 11 de octubre; Actas n° 892, 893 y 894
	Acta n° 896 – 5/9/1967	F: 199 L: 3 E: 5	Festejos programados; Deportivo Club Independencia; Entradas; Rifa; Escuela provincial; Asamblea Club Estudiantes; Máquina de escribir; Actas
	Acta n° 897 – 19/9/1967	F: 201 L: 3 E: 5	Invitaciones; Reuniones futuras; Boletería 11 de octubre; Cena de camaradería 56° aniversario; Invitación médicos
	Acta n° 898 – 25/9/1967	F: 202 L: 3 E: 5	Organización de fiesta del día de la raza
	Acta n° 899 – 14/12/1967	F: 203 L: 3 E: 5	Bono contribución; Impuestos municipales; Nuevo monto del alquiler; Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 900 – 14/10 [sic]/1967	F: 204 L: 3 E: 5	Festejos 11 y 12 de octubre; Balance
	Acta n° 901 – 7/1/1968	F: 205 L: 3 E: 5	Memoria; Finanzas; Asistencia social; Fiestas sociales; Palabras finales; Cuadro demostrativo de cuentas; Inventario general; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Bernardino Casas presidente – Alberto Armendáriz vicepresidente (esta elección y la anterior se llevan a cabo sin respetar el periodo, pero buscando normalizar el funcionamiento)

	Acta n° 902 - 18/4/1968	F: 213 L: 3 E: 5	Locatario Club Atlético Estudiantes
	Acta n° 903 – 6/6/1968	F: 214 L: 3 E: 5	Festejos de octubre; Organización artística
	Acta n° 904 – 4/7/1968	F: 215 L: 3 E: 5	Organización artística; Festejos día de la raza
	Acta n° 905 – 29/7/1968	F: 216 L: 3 E: 5	Festejos día de la raza: Instituto municipal de cultura de Río Cuarto; Conjunto orquestal; Libro de registro de socios en poder del Sr. Rovira; Locatario Sr. Bernasconi
	Acta n° 906 – 13/8/1968	F: 217 L: 3 E: 5	Club Atlético Estudiantes; Festejos día de la raza; Locatario Sr. Bernasconi
	Acta n° 907 – 3/9/1968	F: 218 L: 3 E: 5	Festejos día de la raza
	Acta n° 908 – 6/9/1968	F: 1 L: 3 E: 5	Festejos día de la raza; Almuerzo de camaradería; Radio ranquel
	Acta n° 909 - 9/9/1968	F: 220 L: 3 E: 5	Donaciones; Acto público de escuelas; Arreglo del salón
	Acta n° 910 - 13/9/1968	F: 221 L: 3 E: 5	Organización de festejos día de la raza; José Da Vila; 57° ejercicio
	Acta n° 911 - 26/1/1969	F: 223 L: 3 E: 5	Memoria; Finanzas; Asistencia social; Fiestas sociales; Palabras finales; Cuadro demostrativo de cuentas; Inventario general; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Alberto Armendáriz vicepresidente
	Acta n° 912 – 19/1/1969	F: 235 L: 3 E: 5	Alquileres CAE y Bernasconi; Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 913 – 3/3/1969	F: 236 L: 3 E: 5	Nuevo precio de alquiler
	Acta n° 914 – 27/5/1969	F: 238 L: 3 E: 5	Asamblea General Ordinaria; Banco de la Provincia de Córdoba; Funeral; Tarifas médicas; Día de la raza
	Acta n° 915 – 30/6/1969	F: 240 L: 3 E: 5	Atraso de CAE; Cobranzas; Minuto de silencio; Espectáculos
	Acta n° 916 – 18/8/1969	F: 242 L: 3 E: 5	Festejos 12 de octubre
	Acta n° 917 – 5/9/1969	F: 243 L: 3 E: 5	Gestiones en Laboulaye; Festejos 11 y 12 de octubre
	Acta n° 918 – 8/9/1969	F: 245 L: 3 E: 5	Orador 12 de octubre; Fallecimiento; Honorarios varios de festejos; Cobranzas
	Acta n° 919 - 29/9/1969	F: 247 L: 3 E: 5	Comisión del banquete; Actos 11 y 12 de octubre; Arreglo del salón; Comisión permanente; Cobranzas Sr. Juárez
	Acta n° 920 – 6/10/1969	F: 249 L: 3 E: 5	Cobranzas regularizadas; Fiesta 12 de octubre

	Acta n° 921 – 17/10/1969	F: 250 L: 3 E: 5	Balance festejos día de la raza; Comisión del banquete; Alquileres CAE
	Acta n° 922 – 22/11/1969	F: 252 L: 3 E: 5	58° ejercicio; Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 923 – 23/1/1970	F: 253 L: 3 E: 5	Federación Provincial de Mutualidades; Contador público; Asamblea General Ordinaria; Ausencia de candidatos para próxima comisión
	Acta n° 924 – 25/1/1970	F: 255 L: 3 E: 5	De 150 socios habilitados asisten 17; Memoria; Finanzas; Asistencia social; Fiestas sociales; Conservación edificio social; Palabras finales; Cuadro demostrativo de cuentas; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Bernardino Casas presidente – Alberto Armendáriz vicepresidente
	Acta n° 925 – 9/2/1970	F: 264 L: 3 E: 5	Correspondencia; Ausencia a la Asamblea General; Edificio social
	Acta n° 926 – 13/3/1970	F: 265 L: 3 E: 5	Reuniones de la JD; Cuentas; Cuotas
	Acta n° 927 – 10/4/1970	F: 266 L: 3 E: 5	Cuotas sociales; Festejos 12 de octubre
	Acta n° 928 – 20/5/1970	F: 267 L: 3 E: 5	Asistencia social
	Acta n° 929 - 7/6/1970	F: 268 L: 3 E: 5	Actuaciones artísticas; Cobranzas
	Acta n° 930 – 12/7/1970	F: 269 L: 3 E: 5	Aniversario sociedad hermana de Laboulaye; Fiestas de octubre; Asistencia médica
	Acta n° 931 – 14/8/1970	F: 270 L: 3 E: 5	Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 932 – 18/9/1970	F: 271 L: 3 E: 5	Día de la raza; 59° Aniversario
	Acta n° 933 – 2/10/1970	F: 272 L: 3 E: 5	Día de la hispanidad; Fiestas sociales; Reunión de camaradería; Facultades a principales comisionados ante ausencia de asambleas
	Acta n° 934 – 25/11/1970	F: 273 L: 3 E: 5	Festejos día de la raza; Asamblea General Ordinaria
	Acta n° 935 – 31/1/1971	F: 274 L: 3 E: 5	Memoria; Socorros mutuos; Edificio- Pavimiento; Estado económico; Agradecimiento; Cuadro demostrativo de cuentas; Inventario general; Elecciones de miembros de la Junta Directiva: Alberto Armendáriz vicepresidente

	Acta n° 936 – 3/2/1971	F: 281 L: 3 E: 5	Balance de Asamblea General Ordinaria: pocos asistentes – próximos dirigentes
	Acta n° 937 - 4/3/1971	F: 282 L: 3 E: 5	Cuentas por cancelar; Bodas de diamante
	Acta n° 938 – 15/3/1971	F: 283 L: 3 E: 5	Bodas de diamante
	Acta n° 939 – 5/4/1971	F: 284 L: 3 E: 5	Cobranza; Cuentas por cancelar; Bodas de diamante; Banquete de las bodas de diamante
	Acta n° 940 – 21/4/1971	F: 285 L: 3 E: 5	Bodas de diamante; Subcomisiones
	Acta n° 941 – 10/5/1971	F: 286 L: 3 E: 5	Enrique Magaldo; Bodas de diamante
	Acta n° 942 - 19/5/1971	F: 287 L: 3 E: 5	Bodas de diamante; Banquete
	Acta n° 943 – 7/6/1971	F: 288 L: 3 E: 5	Respuesta del maestro Magaldo; Danzas; Banquete; Casa Rovira y España Bar
	Acta n° 944 – 22/6/1971	F: 289 L: 3 E: 5	Bodas de diamante; Homenaje en el hall
	Acta n° 945 – 5/7/1971	F: 290 L: 3 E: 5	60° aniversarios; Fuegos artificiales
	Acta n° 946 - 20/7/1971	F: 291 L: 3 E: 5	60° aniversarios
	Acta n° 947 – 6/8/1971	F: 292 L: 3 E: 5	Publicidades; Banquete; Bodas de diamante
	Acta n° 948 – 22/8/1971	F: 293 L: 3 E: 5	60° aniversarios; Gastos
	Acta n° 949 – 15/9/1971	F: 294 L: 3 E: 5	Pagos y gestiones; Marcha 60° aniversarios
	Acta n° 950 – 2/10/1971	F: 295 L: 3 E: 5	Tesorería; Balance del 60° aniversario; Festejos 11 y 12 de octubre
	Acta n° 951 – 26/10/1971	F: 296 L: 3 E: 5	Tesorería; Salutations por los festejos de septiembre y octubre
	Acta n° 952 - 14/11/1971	F: 297 L: 3 E: 5	Tesorería; Reuniones con más frecuencia
	Acta n° 953 - 20/12/1971	F: 298 L: 3 E: 5	Tesorería; Fiesta de navidad
	Acta n° 954 – 15/1/1972	F: 299 L: 3 E: 5	Tesorería; Banco Provincia de Córdoba
	Acta n° 955 – 26/2/1972	F: 300 L: 3 E: 5	Tesorería; Banco Provincia de Córdoba

SERIE

1.2. CONTABLES

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.2.1. Tomo 1			
S.E.1.2.1.a	Caja debe-haber 1912/1913	F: 1 L: 4 E: 5	Según interpretación puede haber de 1911; Apellidos varios
	Caja debe-haber 1913	F: 2 L: 4 E: 5	Suma anterior
	Caja debe-haber 1913	F: 3 L: 4 E: 5	Suma foja 1
	Caja debe-haber 1-8/1913	F: 4 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1913	F: 5 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1913	F: 6 L: 4 E: 5	Suma anterior; Firma presidente, tesorero, secretario
	Caja debe-haber 1913/1914	F: 7 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 5-6/1914	F: 8 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 6/1914	F: 9 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1914	F: 10 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1914	F: 11 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 7/1914	F: 12 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 7/1914	F: 13 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 7/1914	F: 14 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 7-8/1914	F: 15 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 8/1914	F: 16 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 8-9/1914	F: 17 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 9/1914	F: 18 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 9/1914	F: 19 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 9-10/1914	F: 20 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 10/1914	F: 21 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 10/1914	F: 22 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 10-11/1914	F: 23 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 11/1914	F: 24 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 11/1914	F: 25 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 12/1914	F: 26 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 12/1914	F: 27 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 12/1914	F: 28 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 12/1914-1/1915	F: 29 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1/1915	F: 30 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1/1915	F: 31 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1-2/1915	F: 32 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 2/1915	F: 33 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 2/1915	F: 34 L: 4 E: 5	Apellidos varios

	Caja debe-haber 2-3/1915	F: 35 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 3/1915	F: 36 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 3/1915	F: 37 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 3-4/1915	F: 38 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 4/1915	F: 39 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 4/1915	F: 40 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 4-5/1915	F: 41 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 5/1915	F: 42 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 5/1915	F: 43 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 5/1915	F: 44 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 5-7/1915	F: 45 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 7/1915	F: 46 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 7/1915	F: 47 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 6-7-9/1915	F: 48 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 9/1915	F: 49 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 9/1915	F: 50 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 8-9-10/1915	F: 51 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 10/1915	F: 52 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 10/1915	F: 53 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 10-11/1915	F: 54 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 11-12/1915 – 1-2-3-4-5/1916	F: 55 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 6-7-8-9-10-11-12/1916	F: 56 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1/1917	F: 57 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1-3/1917	F: 58 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 2-3/1917	F: 59 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 2-4/1917	F: 60 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 4-5-6-7-8/1917	F: 61 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 4-5-6-7-8-9-10/1917	F: 62 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 11-12/1917 – 1-2-3-4-5-6-7-8/1918	F: 63 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 8-9-10-11-12/1918 – 1-2-3-4-5/1919	F: 64 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 6-7-8-9-10-11-12/1919 – 1-2-3-4/1920	F: 65 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1920	F: 66 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1920-1921	F: 67 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1921	F: 68 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1921	F: 69 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1921-1922	F: 70 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1922	F: 71 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1922	F: 72 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1922-1923	F: 73 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1923	F: 74 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1923	F: 75 L: 4 E: 5	Apellidos varios

	Caja debe-haber 1923	F: 76 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1923-1924	F: 77 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1924	F: 78 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1924	F: 79 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1924	F: 80 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 7/1924	F: 81 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 8/1924	F: 82 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 9/1924	F: 83 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 10/1924	F: 84 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 11/1924	F: 85 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 12/1924	F: 86 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1-2/1925	F: 87 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1925	F: 88 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1925	F: 89 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1925	F: 90 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1925	F: 91 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 7/1925	F: 92 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 8-9/1925	F: 93 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1925	F: 94 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 11/1925	F: 95 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1925-1926	F: 96 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1926	F: 97 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1926	F: 98 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1926	F: 99 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1926	F: 100 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1926	F: 101 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1926	F: 102 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1926/1927	F: 103 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1927	F: 104 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1927	F: 105 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1927	F: 106 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1927	F: 107 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1927	F: 108 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1927	F: 109 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1927-1928	F: 110 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1928	F: 111 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1928	F: 112 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1928	F: 113 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1928	F: 114 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1928	F: 115 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 12-1928	F: 116 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1-2/1929	F: 117 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1929	F: 118 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1929	F: 119 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1929	F: 120 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1929	F: 121 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1929	F: 122 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1929-1930	F: 123 L: 4 E: 5	Apellidos varios

	Caja debe-haber 1930	F: 124 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1930	F: 125 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1930	F: 126 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1930	F: 127 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1930	F: 128 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1930	F: 129 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 7-8/1930	F: 130 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 8-9/1930	F: 131 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1930	F: 132 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1930	F: 133 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1930-1931	F: 134 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1931	F: 135 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1931	F: 136 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 6-7/1931	F: 137 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 8-9/1931	F: 138 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 9-10/1931	F: 139 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1931-1932	F: 140 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1932	F: 141 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1932	F: 142 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1932	F: 143 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1932	F: 144 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1932	F: 145 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1932-1933	F: 146 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1933	F: 147 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1933	F: 148 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1933	F: 149 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1933	F: 150 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 9-10/1933	F: 151 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1933	F: 152 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1933-1934	F: 153 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1934	F: 154 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1934	F: 155 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1934	F: 156 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1934	F: 157 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1934	F: 158 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1934-1935	F: 159 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1935	F: 160 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1935	F: 161 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1935	F: 162 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1935	F: 163 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1935	F: 164 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1935	F: 165 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1935	F: 166 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1936	F: 167 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1936	F: 168 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1936	F: 169 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1936	F: 170 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1936	F: 171 L: 4 E: 5	Apellidos varios

	Caja debe-haber 1936	F: 172 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1936-1937	F: 173 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1937	F: 174 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1937	F: 175 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 6-7/1937	F: 176 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1937	F: 177 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1937	F: 178 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1937-1938	F: 179 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1938	F: 180 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1938	F: 181 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1938	F: 182 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 8-9/1938	F: 183 L: 4 E: 5	
	Caja debe-haber 1938-1939	F: 184 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1-1939	F: 185 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1939	F: 186 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1939	F: 187 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1939	F: 188 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1939-1940	F: 189 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1940	F: 190 L: 4 E: 5	Apellidos varios
	Caja debe-haber 1940	F: 191 L: 4 E: 5	Apellidos varios
1.2.2. Tomo 2			
S.E.1.2.2.a	Inventario y caja al 1/1913	F: 1 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 1/1913	F: 2 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 5/1915	F: 3 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 5/1915	F: 4 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 5/1916	F: 5 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 3/1917	F: 6 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 3/1918	F: 7 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 5/1919	F: 8 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 4/1920	F: 9 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 5/1921	F: 10 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 5/1921	F: 11 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 5/1922	F: 12 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 5/1922	F: 13 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1925	F: 14 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1925	F: 15 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1925	F: 16 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 11/1926	F: 17 L: 5 E: 5	Anulado
	Inventario y caja al 11/1926	F: 18 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 11/1926	F: 19 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1927	F: 20 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1927	F: 21 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1928	F: 22 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1928	F: 23 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1929	F: 24 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1929	F: 25 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1930	F: 26 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1930	F: 27 L: 5 E: 5	

	Inventario y caja al 10/1930	F: 28 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1931	F: 29 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1931	F: 30 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1931	F: 31 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1932	F: 32 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1932	F: 33 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1932	F: 34 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1933	F: 35 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1933	F: 36 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1933	F: 37 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1934	F: 38 L: 5 E: 5	
	Faltante	F: f L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1934	F: 41 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1934	F: 42 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1935	F: 43 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1935	F: 44 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1935	F: 45 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1936	F: 46 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1936	F: 47 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1936	F: 48 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1937	F: 49 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1937	F: 50 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1937	F: 51 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1938	F: 52 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1938	F: 53 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1939	F: 54 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1939	F: 55 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1940	F: 56 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 9/1940	F: 57 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1942	F: 58 L: 5 E: 5	No hay registros del año 1941
	Inventario y caja al 10/1942	F: 59 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1943	F: 60 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1943	F: 61 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1943	F: 62 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1944	F: 63 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1944	F: 64 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1945	F: 65 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1945	F: 66 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1946	F: 67 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1946	F: 68 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1947	F: 69 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1947	F: 70 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1947	F: 71 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1947	F: 72 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1948	F: 73 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1948	F: 74 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1948	F: 75 L: 5 E: 5	

	Inventario y caja al 10/1948	F: 76 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1949	F: 77 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1949	F: 78 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1949	F: 79 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1949	F: 80 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1950	F: 81 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1950	F: 82 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1950	F: 83 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1950	F: 84 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1950	F: 85 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1951	F: 86 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1951	F: 87 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1951	F: 88 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1951	F: 89 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1951	F: 90 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1952	F: 91 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1952	F: 92 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1952	F: 93 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1952	F: 94 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1952	F: 95 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1953	F: 96 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1953	F: 97 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1953	F: 98 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1953	F: 99 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1953	F: 100 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1954	F: 101 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1954	F: 102 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1954	F: 103 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1954	F: 104 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1954	F: 105 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1955	F: 106 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1955	F: 107 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1955	F: 108 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1955	F: 109 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1955	F: 110 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1956	F: 111 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1956	F: 112 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1956	F: 113 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1956	F: 114 L: 5 E: 5	
	Inventario y caja al 10/1956	F: 115 L: 5 E: 5	
1.2.3. Tomo 3			
S.E.1.2.3.a	Debe-haber Farmacia Italo-española 1922-1924	F: 1 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco de la Nación Argentina – Laboulaye 1922-1924	F: 2 L: 6 E: 5	
	Debe-haber José Tarragó & Cía 1922-1923	F: 3 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Isaac Amram 1923-1929	F: 4 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Hospitalización 1922-1928	F: 5 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Recibos al cobro 1922-1925	F: 6 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Pagarés a cobrar 1922-1924	F: 7 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Carpa oficial 1922-1926	F: 8 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Edificios 1922- 1925	F: 9 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Muebles y útiles 1922-1927	F: 10 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Tesorero 1922	F: 11 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Solá & Cía 1922-1925	F: 12 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Capital 1922- 1931	F: 13 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Alquileres 1922- 1927	F: 14 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Romerías 1922- 1929	F: 15 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisiones cobranza 1922-1925	F: 16 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médicos 1922-1926	F: 17 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicios farmacia 1922-1925	F: 18 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos de impresión 1922-1924	F: 19 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Subsidios 1922- 1928	F: 20 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicios fúnebres 1922-1947	F: 21 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1922-1924	F: 22 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1922-1923	F: 23 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Intereses 1923- 1929	F: 24 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Pérdidas ganancias 1923-1927	F: 25 L: 6 E: 5	
	Debe-haber José Tarragó 1924	F: 26 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco de la nación argentina – Mackenna 1923-1924	F: 27 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco de Córdoba 1923-1926	F: 28 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Miguel y Felipe Martina 1924-1931	F: 29 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1924-1925	F: 30 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Eusebio Errasti – Donato Soto 1924-1926	F: 31 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1925	F: 32 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Teatro español 1925	F: 33 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1925-1926	F: 34 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Roldán & Sánchez 1925	F: 35 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Edificio en construcción 1925-1928	F: 36 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Recibos al cobro 1925-1927	F: 37 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Breyer Hnos 1925-1927	F: 38 L: 6 E: 5	
	Debe-haber L. Rodríguez y Cía 1925	F: 39 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisiones cobranza 1925-1928	F: 40 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio farmacia 1925-1928	F: 41 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1926-1927	F: 42 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Teatro español 1926-1928	F: 43 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1926-1928	F: 44 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco hipotecario nacional 1926-1931	F: 45 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco de Córdoba 1926-1931	F: 46 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Carpa oficial 1926-1931	F: 47 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médico 1926-1929	F: 48 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Luis V. Rodríguez 1927-1928	F: 49 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Alquileres 1927-1929	F: 50 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Recibo al cobro 1927-1929	F: 51 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1928-1929	F: 52 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio farmacia 1928-1930	F: 53 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Teatro español 1928-1930	F: 54 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Pérdidas y ganancias 1928-1938	F: 55 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Muebles y útiles 1928-1931	F: 56 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Edificio social 1928-1931	F: 57 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1928-1931	F: 58 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Subsidios 1928-1931	F: 59 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza 1928-1931	F: 60 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Hospitalización 1929-1931	F: 61 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médico 1929-1931	F: 62 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Sanatorio 1929-1930	F: 63 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Alquileres – Recibos al cobro 191929-1931	F: 64 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Hospitalización – Intereses 1929-1931	F: 65 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1930-1931	F: 66 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Panatropé 1930	F: 67 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Paramount Films – Fox Films 1930	F: 68 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Solá, Landa & Cía – Cinematográfica Terra 1930	F: 69 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Administración Parte Ejercicio 1929-1930	F: 70 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Teatro español 1930-1931	F: 71 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio farmacia 1930-1933	F: 72 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1931-1933	F: 73 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1931-1933	F: 74 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza 1931-1933	F: 75 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Capital 1932-1941	F: 76 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco hipotecario nacional 1931-1937	F: 77 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Felipe Martina 1931-1941	F: 78 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Edificio social 1931-1939	F: 79 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Muebles y útiles 1931-1939	F: 80 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Carpa oficial 1931-1937	F: 81 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco de Córdoba 1931-1945	F: 82 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Subsidios 1931- 1942	F: 83 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médicos 1931-1934	F: 84 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Alquileres 1931- 1934	F: 85 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Recibos al cobro 1932-1934	F: 86 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Hospitalización 1931-1936	F: 87 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Intereses 1932- 1936	F: 88 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cine teatro español 1931-1934	F: 89 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Sanatorio Villa Flora 1931-1932	F: 90 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Dentista 1931- 1934	F: 91 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Oculista 1931- 1937	F: 92 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Donato Soto 1932-1935	F: 93 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio fúnebres 1931-1943	F: 94 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio farmacia 1933-1935	F: 95 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1933-1935	F: 96 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1933-1935	F: 97 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza 1933-1936	F: 98 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Jesús Delgado 1934	F: 99 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cine teatro español 1934-1936	F: 100 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Alquileres 1934- 1936	F: 101 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Recibos al cobro 1934-1936	F: 102 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médicos 1934-1936	F: 103 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Empréstito social 1934-1938	F: 104 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1935-1937	F: 105 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Donato Soto 1935-1944	F: 106 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1935-1938	F: 107 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio farmacia 1935-1938	F: 108 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cine teatro español 1936-1938	F: 109 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza 1936-1938	F: 110 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Alquileres 1936- 1939	F: 111 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cuotas de socios 1936-1939	F: 112 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médico 1936-1939	F: 113 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Intereses 1936- 1943	F: 114 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Hospitalización 1934-1937	F: 115 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco hipotecario nacional 1937- 1943	F: 116 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1937-1939	F: 117 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1938-1940	F: 118 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicios farmacia 1938-1940	F: 119 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cine teatro español 1938-1941	F: 120 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Eulogio Iglesias 1928-1940	F: 121 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza 1938-1941	F: 122 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Domingo Gallccio – Rubio Hnos – Francisco Castagno 1939- 1940	F: 123 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cuotas de socios 1939-1941	F: 124 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Alquileres 1939- 1941	F: 125 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicios médicos 1939-1941	F: 126 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Pérdidas y ganancias 1939-1946	F: 127 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Edificio social 1939-1946	F: 128 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Muebles y útiles 1939-1949	F: 129 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1939-1942	F: 130 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Rubio Hnos 1940-1941	F: 131 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Empréstito social 1940-1944	F: 132 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1940-1942	F: 133 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio farmacia 1940-1943	F: 134 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cine teatro español 1940-1946	F: 135 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranzas 1941-1943	F: 136 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Felipe Martina 1941-1950	F: 137 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cuotas sociales 1941-1944	F: 138 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicios médico 1941-1944	F: 139 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Alquileres 1941- 1944	F: 140 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1942-1944	F: 141 L: 6 E: 5	
	Debe-haber López y Pozzi 1942-1946	F: 142 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Capital 1940- 1952	F: 143 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Donaciones 1943-1954	F: 144 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Fiestas sociales 1943-1951	F: 145 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1943-1945	F: 146 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio farmacia 1943-1945	F: 147 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco hipotecario nacional 1943- 1951	F: 148 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Intereses 1944- 1949	F: 149 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1944-1946	F: 150 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza 1944-1946	F: 151 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja nacional de jubilaciones, pensiones y subs. Ley 11.110 1944-146	F: 152 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Servicio médico 1944-1946	F: 153 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Alquileres 1944-1945	F: 154 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cuotas sociales 1944-1946	F: 155 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Materiales en desuso 1945-1960	F: 156 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Obligaciones a cobrar 1945-1946	F: 157 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco de Córdoba 1945-1960	F: 158 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1945-1947	F: 159 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Rentas 1945-1948	F: 160 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Empréstito popular 1945-1947	F: 161 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio farmacia 1945-1947	F: 162 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1946-1947	F: 163 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Conservación edificio social 1946-1949	F: 164 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Dirección de mutualidades 1946-1948	F: 165 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Edificio social 1946-1961	F: 166 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cine teatro español 1946-1949	F: 167 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza 1947-1948	F: 168 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médico 1946-1949	F: 169 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja nacional de jubilaciones, pensiones y subs. 1946-1948	F: 170 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Conservación, muebles y útiles 1947-1955	F: 171 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicios odontológicos 1947-1954	F: 172 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cuotas sociales 1947-1949	F: 173 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Déficit y superávit 1947-1956	F: 174 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1947-1949	F: 175 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio de farmacia 1947-1950	F: 176 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1947-1950	F: 177 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Ayuda de emergencia 1947-1969	F: 178 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Empréstito popular 1947-1950	F: 179 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Rentas 1948-1950	F: 180 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médico 1949-1950	F: 181 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza 1948-1950	F: 182 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Dirección de mutualidades 1948-1950	F: 183 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja nacional de jubilaciones, pensiones y subs. 1949-1951	F: 184 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Intereses 1949-1958	F: 185 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Aguinaldos 1949-1960	F: 186 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Muebles y útiles 1949-1956	F: 187 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cine teatro español 1949-1951	F: 188 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cuotas sociales 1949-1951	F: 189 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Sub comisión pro homenaje al Gral. San Martín 1950	F: 190 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Conservación edificio social 1950-1954	F: 191 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1950-1952	F: 192 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1950-1953	F: 193 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio de farmacia 1950-1953	F: 194 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza 1950-1953	F: 195 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Rentas 1950-1953	F: 196 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médico 1950-1952	F: 197 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Seguro contra incendio 1951	F: 198 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Dirección de mutualidades 1950-1954	F: 199 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Ornamentación y adornos 1951-1953	F: 200 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Felipe Martina 1951-1953	F: 201 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Banco hipotecario nacional 1951-1956	F: 202 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Derecho uso 1951-1954	F: 203 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja nacional de jubilaciones, pensiones y subs. 1952-1956	F: 204 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Fiestas sociales 1952-1965	F: 205 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Contribución fomento cultural 1952-1966	F: 206 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cine teatro español 1952-1954	F: 207 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cuotas sociales 1952-1953	F: 208 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Venta carnets 1952-1956	F: 209 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1953-1954	F: 210 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Derecho uso piano 1953-1971	F: 211 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranzas 1953-1955	F: 212 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Capital 1953-1964	F: 213 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Rentas 1953-1955	F: 214 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médico 1953-1955	F: 215 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Jacinto Salinas 1954-1966	F: 216 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1954-1955	F: 217 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio de farmacia 1953-1956	F: 218 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1955-1956	F: 219 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio odontológico 1954-1959	F: 220 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Conservación edificio social 1954-1961	F: 221 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cuotas sociales 1954-1956	F: 222 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Dirección de mutualidades 1955-1974	F: 223 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Donaciones 1955-1974	F: 224 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Rentas 1956-1958	F: 225 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Servicio médico 1956-1957	F: 226 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Vicente Rovira – Banco de la Provincia de Córdoba 1955-1973	F: 227 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1956-1958	F: 228 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza 1956-1958	F: 229 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Instituto Nacional de Acción Social – Servicios mutuales – Banco de la Provincia de Córdoba 1956-1974	F: 230 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Conservación, muebles y útiles 1956-1961	F: 231 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Venta carnets 1956-1964	F: 232 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja nacional de jubilaciones, pensiones y subs. – Impuestos 1956-1970	F: 233 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cuotas sociales 1957-1960	F: 234 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Bonos de contribución – Venta carnets 1957-1967	F: 235 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio de farmacia 1956-1958	F: 236 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Muebles y útiles 1957-1966	F: 237 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Déficit y superávit 1957-1965	F: 238 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1957-1959	F: 239 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médico 1958-1960	F: 240 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza 1958-1962	F: 241 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Rentas 1958-1961	F: 242 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio de farmacia 1959-1962	F: 243 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1959-1961	F: 244 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Consuelo B de Rovira – Pavimento – Materiales de construcción 1959-1974	F: 245 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Intereses 1959-1970	F: 246 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Caja 1960-1962	F: 247 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Cuotas sociales 1960-1972	F: 248 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco Provincia de Córdoba 1960-1966	F: 249 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Coop. Eléctrica y Aguas Corrientes de Gral. Levalle Ltda. 1961-1974	F: 250 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médico 1960-1963	F: 251 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Rentas 1961-1965	F: 252 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión festejos cincuentenario Soc. Española – Caja de previsión social – Intereses 1961-1974	F: 253 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1961-1964	F: 254 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Edificio social 1961-1974	F: 255 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Homenajes de celebración cincuentenario 1962-1974	F: 256 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1962-1964	F: 257 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio de farmacia 1962-1966	F: 258 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Conservación edificio social 1962-1971	F: 259 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Comisión cobranza – Conservación edificio social 1962-1974	F: 260 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médico 1963-1966	F: 261 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1964-1967	F: 262 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1964-1967	F: 263 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Déficit y superávit 1965-1974	F: 264 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Capital 1965-1974	F: 265 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Rentas 1966-1973	F: 266 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio médico 1966-1974	F: 267 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Servicio de farmacia 1966-1972	F: 268 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Muebles y útiles 1966-1974	F: 269 L: 6 E: 5	

	Debe-haber Propagandas – Servicio farmacia 19 67-1974	F: 270 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1968-1970	F: 271 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco Provincia de Córdoba 1967-1970	F: 272 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Federación provincial de mutualidades 1967-1974	F: 273 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1967-1972	F: 274 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Banco de la Provincia de Córdoba 1970- 1973	F: 275 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Caja 1970-1974	F: 276 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1972-1974	F: 277 L: 6 E: 5	
	Debe-haber Rentas 1974	F: 278 L: 6 E: 5	
1.2.4. Tomo 4			
S.E.1.2.4.a	Inventarios y cajas 9- 12/1924	F: 3 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1925	F: 10 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1926	F: 32 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1927	F: 50 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1928	F: 64 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1929	F: 79 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1930	F: 94 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1931	F: 116 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1932	F: 131 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1933	F: 147 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1934	F: 163 L: 7 E: 5	Faltan pp. 169-170
	Inventarios y cajas 1935	F: 182 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1936	F: 199 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1937	F: 214 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1938	F: 228 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1939	F: 240 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1940	F: 252 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1941	F: 266 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1942	F: 277 L: 7 E: 5	
	Inventarios y cajas 1-5/1943	F: 289 L: 7 E: 5	
1.2.5. Tomo 5			
S.E.1.2.5.	Caja debe-haber 1940	F: 1 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1941	F: 6 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1942	F: 17 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1943	F: 25 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1944	F: 33 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1945	F: 41 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1946	F: 53 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1947	F: 69 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1948	F: 85 L: 8 E: 5	

	Caja debe-haber 1949	F: 97 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1950	F: 113 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1951	F: 127 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1952	F: 139 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1953	F: 153 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1954	F: 167 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1955	F: 181 L: 8 E: 5	
	Caja debe-haber 1956	F: 195 L: 8 E: 5	
1.2.6. Tomo 6			
S.E.1.2.6.	Caja debe-haber 6-12/1945	F: 1 L: 9 E: 5	
	Caja debe-haber 1946	F: 18 L: 9 E: 5	
	Caja debe-haber 1947	F: 42 L: 9 E: 5	
	Caja debe-haber 1948	F: 68 L: 9 E: 5	
	Caja debe-haber 1949	F: 93 L: 9 E: 5	
	Caja debe-haber 1950	F: 116 L: 9 E: 5	
	Caja debe-haber 1-4/1951	F: 141 L: 9 E: 5	
1.2.7. Tomo 7			
S.E.1.2.7.	Caja debe-haber 11-12/1956	F: 1 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1957	F: 2 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1958	F: 12 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1959	F: 20 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1960	F: 27 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1961	F: 35 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1962	F: 41 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1963	F: 46 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1964	F: 51 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1965	F: 57 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1966	F: 62 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1967	F: 66 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1968	F: 71 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1969	F: 75 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1970	F: 79 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1971	F: 83 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1972	F: 86 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1973	F: 89 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1974	F: 91 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1975	F: 93 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1976	F: 95 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1977	F: 96 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1978	F: 98 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1979	F: 100 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1980	F: 103 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1981	F: 106 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1982	F: 110 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1983	F: 119 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1984	F: 121 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1985	F: 123 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1986	F: 125 L: 10 E: 5	

	Caja debe-haber 1987	F: 126 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1988	F: 128 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1989	F: 129 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1990	F: 129 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1991	F: 129 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1992	F: 130 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1995	F: 131 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1996	F: 131 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1997	F: 131 L: 10 E: 5	
	Caja debe-haber 1998	F: 132 L: 10 E: 5	
1.2.8. Tomo 8			
S.E.1.2.8.	Debe-haber Capital 1974-1985	F: 1 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Banco de Córdoba 1974-1980	F: 2 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Muebles y útiles 1974-1982	F: 3 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Edificio social 1974-1981	F: 4 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Cooperativa Eléctrica 1974-1981	F: 5 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Materiales de construcción 1974-1982	F: 6 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Banco de Córdoba 1974-1981	F: 7 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Rentas 1975-1982	F: 8 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Cuotas sociales 1975-1988	F: 9 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Fiestas sociales 1975-1981	F: 10 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Farmacias 1975	F: 11 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1975-1982	F: 12 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Federación de mutualidades 1975-1982	F: 13 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Caja 1975-1981	F: 14 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Déficit y superávit 1975-1985	F: 15 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Donaciones 1975-1980	F: 16 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Servicios mutuales 1975-1982	F: 17 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Edificio social 1976-1987	F: 18 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Asociación Cosmopolita 1978-1981	F: 19 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Intereses 1978-1985	F: 20 L: 11 E: 5	

	Debe-haber Venta materiales en desuso 1979-1982	F: 21 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Dirección General de Mutualidades 1979	F: 22 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Caja 1980-1988	F: 23 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Banco de Córdoba 1980-1985	F: 24 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Inmuebles 1981-1990	F: 25 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Obligaciones a pagar, Alberto Armendáriz 1981-1988	F: 26 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Títulos y acciones 1982-1991	F: 27 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Explotación cine 1981-1987	F: 28 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1982-1993	F: 29 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Banco de Córdoba 1982-1989	F: 30 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Gastos bancarios 1983	F: 31 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Comisiones	F: 32 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Rentas	F: 33 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Remate	F: 34 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Banco de Córdoba	F: 35 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Impuestos y patentes 1985-1998	F: 36 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Muebles y útiles 1985-1992	F: 37 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Construcción 1985-1986	F: 38 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Venta inmueble	F: 39 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Capital social 1985-1997	F: 40 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Déficit y superávit 1985-1992	F: 41 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Reparaciones y refacciones 1985-1995	F: 42 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Héctor Daniel Airasca 1985-1991	F: 43 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Alquileres 1985-1998	F: 44 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Espectáculos públicos 1985-1991	F: 45 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Santiago Jiménez 1985-1988	F: 46 L: 11 E: 5	

	Debe-haber Amortizaciones 1985-1998	F: 47 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Banco de Córdoba 1986-1997	F: 48 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Asociación de exhibidores cinematográficos de Córdoba 1987	F: 49 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Caja 1988-1995	F: 50 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Cuotas sociales 1989-1992	F: 51 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Alberto Armendáriz 1989-1998	F: 52 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Inmuebles 1991-1998	F: 53 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Muebles y útiles 1992-1997	F: 54 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Déficit y superávit 1992-1994	F: 55 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1993-1995	F: 56 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Caja 1995-1998	F: 57 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Gastos generales 1996-1998	F: 58 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Reparaciones 1995-1998	F: 59 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Déficit y superávit 1995-1998	F: 60 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Capital social 1997-1998	F: 61 L: 11 E: 5	
	Debe-haber Deudores varios 1998	F: 62 L: 11 E: 5	
1.2.9. Tomo 9			
S.E.1.2.9.	Debe-haber Entregadas a Soc. Italiana	F: 15 L: 12 E: 5	
	Debe-haber Año 1991	F: 16 L: 12 E: 5	
	Debe-haber Años 1992-1993	F: 17 L: 12 E: 5	
	Debe-haber Años 1993-1995	F: 18 L: 12 E: 5	
	Debe-haber Años 1995-1996	F: 19 L: 12 E: 5	
	Debe-haber Año 1999	F: 20 L: 12 E: 5	

1.3. MATRÍCULAS

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.3.1. Tomo 1			
S.E.1.3.1.	Matrículas número 1 a 697: 1912-1942	F: 1-101 L: 13 E: 5	Número de matrícula; Nombre y Apellido; Edad, Estado y Profesión; Si sabe leer y escribir; Lugar donde nació; Categoría; Presentado por; Fecha de ingreso; Contribuciones de ingreso; Observaciones (fallecimientos, bajas por ausencias y falta de pago y traslados)
1.3.2. Tomo 2			
S.E.1.3.2.	Pago de cuota social 1921-1922	F: 1-51 L: 14 E: 5	Indexados por abecedario: Nombre; Número de matrícula (que se corresponden con las numeradas en el tomo anterior S.E.1.3.1.); Año y meses; Observaciones (fallecimientos, bajas por ausencias y falta de pago y traslados)
1.3.3. Tomo 3			
S.E.1.3.3.	Matrículas número 698 a 1326: 1930-1964	F: 1-161 L: 15 E: 5	Número de matrícula; Nombre y Apellido; Edad, Estado y Profesión; Si sabe leer y escribir; Lugar donde nació; Categoría; Presentado por; Fecha de ingreso; Contribuciones de

			ingreso; Observaciones (fallecimientos, bajas por ausencias y falta de pago y traslados)
1.3.4. Tomo 4			
S.E.1.3.4.	Pago de cuota social 1934-1937	F: f L: 16 E: 5	Ordenados por abecedario: Nombre y Apellido; Número de matrícula (que se corresponden con las numeradas en los tomos anteriores S.E.1.3.1./ S.E.1.3.3.); Año y meses; Observaciones (fallecimientos, bajas por ausencias y falta de pago y traslados)
1.3.5. Tomo 5			
S.E.1.3.4.	Pago de cuota social 1969	F: 1-10 L: 17 E: 5	Nombre y Apellido

1.4. COPIADORES

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.4.1. Tomo 1			
S.E.1.4.1.a	Correspondencia faltante	F: f L: 18 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia ilegible	F: 2 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1912	F: 3 L: 18 E: 5	Sres. Martelli y Guglielminetti farmacias
	Correspondencia año 1912	F: 4 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1912	F: 5 L: 18 E: 5	Médico de la localidad: Dr. Julio González Lelong
	Correspondencia año 1913	F: 6 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1913	F: 7 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1913	F: 8 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1913	F: 9 L: 18 E: 5	
	Acta 16/2/1913	F: 10 L: 18 E: 5	Reunidos los miembros Faustino Viñes, Jaime Zapata, Manuel (?), Francisco Arrese, Tiburcio Jiménez, Braulio Lardizabal, Ramón Pérez, José Reta elevan nota al presidente Ricardo Fernández por demanda al cobrador José María González como garantía de Joaquín Fernández
	Correspondencia año 1913	F: 12 L: 18 E: 5	Sr. José María González - Antonio del Bosco - Ramón Castro - cementerio
	Correspondencia año 1913	F: 13 L: 18 E: 5	Recibido de José María González
	Correspondencia año 1913	F: 14 L: 18 E: 5	Francisco Arrese - edificio
	Correspondencia año 1913	F: 15 L: 18 E: 5	José María González
	Correspondencia año 1913	F: 16 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1913	F: 17 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1913	F: 18 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1913	F: 19 L: 18 E: 5	Nicolás Valdettaro
	Correspondencia año 1913	F: 20 L: 18 E: 5	José García vicepresidente

	Correspondencia año 1913	F: 21 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1913	F: 22 L: 18 E: 5	Doctor Julio González Lelong
	Correspondencia año 1913	F: 24 L: 18 E: 5	Tiburcio Jiménez
	Correspondencia año 1913	F: 25 L: 18 E: 5	José María González
	Correspondencia faltante	F: f L: 18 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia año 1913	F: 27 L: 18 E: 5	Recibido
	Correspondencia año 1914	F: 28 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1914	F: 29 L: 18 E: 5	Al Sr. Ricardo Fernández para que entregue el balance de su gestión – Secretaría de la S.E.G.L. funcionaba provisoriamente en una pieza del Sr. Batistela
	Correspondencia año 1914	F: 30 L: 18 E: 5	Al Sr. Tiburcio Jiménez para que entregue dinero adeudado y se dejará constancia de la nueva comisión
	Correspondencia año 1914	F: 31 L: 18 E: 5	Manuel Moreira
	Correspondencia año 1914	F: 32 L: 18 E: 5	Personería jurídica
	Correspondencia año 1914	F: 33 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1914	F: 34 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1914	F: 35 L: 18 E: 5	Francisco Arrese
	Correspondencia año 1914	F: 36 L: 18 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1914	F: 37 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1914	F: 38 L: 18 E: 5	Enrique Loyola
	Correspondencia año 1914	F: 39 L: 18 E: 5	Felipe Celaya
	Correspondencia año 1914	F: 40 L: 18 E: 5	Ernesto Bunge y Jorge Born
	Correspondencia año 1914	F: 41 L: 18 E: 5	Francisco Arrese boleto de donación del terreno que consta en el Acta n° 2 del 20/12/1911
	Correspondencia año 1914	F: 42 L: 18 E: 5	Juan Ponce socio
	Correspondencia año 1914	F: 43 L: 18 E: 5	Informe de elecciones de miembros de Junta Directiva: Braulio Lardizabal presidente – Enrique Sola vicepresidente
	Correspondencia año 1914	F: 44 L: 18 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1914	F: 45 L: 18 E: 5	Boleto de donación del terreno para

			edificio social de ¿Francisco Arrese? (Cf. f.41) – Manzana número 46, 15 mts de frente por 40 mts de fondo, lindero a calle circunvalación y otra propiedad del donatario
	Correspondencia año 1914	F: 46 L: 18 E: 5	Boleto de donación
	Correspondencia ilegible	F: 47 L: 18 E: 5	
	Correspondencia ilegible	F: 48 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1914	F: 49 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye – Miguel Sánchez
	Acta n° 4 – 11/2/1912	F: 50 L: 18 E: 5	Tiburcio Jiménez presidente – Ramón Pérez vicepresidente y resto de la primera comisión – Aceptación de reglamento
	Acta n° 4 – 11/2/1912	F: 51 L: 18 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1914	F: 54 L: 18 E: 5	Tiburcio Jiménez
	Correspondencia año 1915	F: 55 L: 18 E: 5	Al Sr. Francisco Arrese se le notifica que no se va a construir el edificio social en su terreno donado
	Correspondencia año 1915	F: 56 L: 18 E: 5	Laboulaye – personería jurídica – donación de terreno
	Correspondencia año 1915	F: 57 L: 18 E: 5	Al Sr. Francisco Arrese plazo para pagar el terreno
	Correspondencia año 1915	F: 58 L: 18 E: 5	Manuel Moreira
	Correspondencia año 1915	F: 59 L: 18 E: 5	Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1915	F: 60 L: 18 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1915	F: 61 L: 18 E: 5	Faustino Viñes
	Correspondencia año 1915	F: 62 L: 18 E: 5	Faustino Viñes
	Correspondencia año 1915	F: 63 L: 18 E: 5	Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1915	F: 64 L: 18 E: 5	Faustino Viñes
	Correspondencia año 1915	F: 65 L: 18 E: 5	Manuel Moreira
	Correspondencia año 1915	F: 66 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1915	F: 67 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1915	F: 68 L: 18 E: 5	Braulio Lardizabal

	Correspondencia año 1915	F: 70 L: 18 E: 5	Braulio Lardizabal
	En blanco	F: 71 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1916	F: 72 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1916	F: 73 L: 18 E: 5	Francisco Arrese
	Correspondencia año 1916	F: 74 L: 18 E: 5	Francisco Arrese
	Correspondencia año 1916	F: 75 L: 18 E: 5	Miguel Galarza socio
	Correspondencia año 1916	F: 76 L: 18 E: 5	Antonio Undabarrena socio
	Correspondencia año 1916	F: 77 L: 18 E: 5	Pedro Lascano socio
	Correspondencia año 1916	F: 78 L: 18 E: 5	Dr. Luis V. Rodríguez presidente de la Comisión de Romerías
	Correspondencia año 1916	F: 80 L: 18 E: 5	León Cerioli (?) socio designado
	Correspondencia año 1916	F: 81 L: 18 E: 5	Manuel Echeverria socio designado
	Correspondencia año 1916	F: 82 L: 18 E: 5	Fermín Bastarrechea socio designado
	Correspondencia año 1916	F: 83 L: 18 E: 5	Enrique Sola socio designado
	Correspondencia año 1916	F: 84 L: 18 E: 5	José (?) socio designado
	Correspondencia año 1916	F: 85 L: 18 E: 5	Juan Lardizabal socio designado
	Correspondencia año 1916	F: 86 L: 18 E: 5	Miguel Cendoya socio designado
	Correspondencia año 1916	F: 87 L: 18 E: 5	Damaso (?) socio designado
	Correspondencia año 1916	F: 88 L: 18 E: 5	Adrián Pérez socio designado
	Correspondencia año 1916	F: 89 L: 18 E: 5	Felipe Celaya socio designado
	Correspondencia año 1916	F: 90 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1916	F: 91 L: 18 E: 5	Luis Vda. De Benitez ocupante del nuevo salón donde funcionará la secretaría de la S.E.G.L.
	Correspondencia año 1916	F: 92 L: 18 E: 5	Mackenna presupuesto
	Correspondencia año 1916	F: 93 L: 18 E: 5	Laboulaye presupuesto
	Correspondencia año 1916	F: 94 L: 18 E: 5	Antonio Undabarrena socio designado
	Correspondencia año 1916	F: 95 L: 18 E: 5	Bernabé Astraín socio designado

	Correspondencia año 1916	F: 96 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1916	F: 97 L: 18 E: 5	Luis Vda. De Benitez ocupante del nuevo salón donde funcionará la secretaría de la S.E.G.L.
	Correspondencia año 1916	F: 98 L: 18 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1916	F: 99 L: 18 E: 5	Francisco Vila
	Correspondencia año 1916	F: 100 L: 18 E: 5	Viuda de Antonio Undabarrena
	Correspondencia año 1916	F: 101 L: 18 E: 5	Donación de árboles de Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1916	F: 102 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1916	F: 103 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1916	F: 104 L: 18 E: 5	Francisco Arrese pago
	Correspondencia año 1916	F: 105 L: 18 E: 5	Recibido
	Correspondencia año 1916	F: 106 L: 18 E: 5	Dr. Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1916	F: 107 L: 18 E: 5	Fructuoso González
	Correspondencia año 1917	F: 108 L: 18 E: 5	Luis Vda. De Benítez
	Correspondencia año 1917	F: 109 L: 18 E: 5	Río Bamba
	Correspondencia año 1917	F: 110 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1917	F: 111 L: 18 E: 5	Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1917	F: 112 L: 18 E: 5	Jaime Zapata
	Correspondencia año 1917	F: 113 L: 18 E: 5	José Garrica
	Correspondencia año 1917	F: 114 L: 18 E: 5	Río Bamba
	Correspondencia año 1917	F: 116 L: 18 E: 5	Valentín Castro
	Correspondencia año 1917	F: 118 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1917	F: 119 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1917	F: 120 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1917	F: 121 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1917	F: 122 L: 18 E: 5	Francisco Arrese
	Correspondencia año 1917	F: 123 L: 18 E: 5	Notificación de próxima Asamblea General Ordinaria
	Correspondencia año 1917	F: 124 L: 18 E: 5	Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1917	F: 125 L: 18 E: 5	Francisco Arrese
	Correspondencia año 1917	F: 126 L: 18 E: 5	Liquidación Francisco Arrese
	Correspondencia año 1917	F: 127 L: 18 E: 5	José María González
	Correspondencia año 1917	F: 128 L: 18 E: 5	José Larrea
	Correspondencia año 1917	F: 129 L: 18 E: 5	Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1917	F: 130 L: 18 E: 5	Faustino Viñes

	Correspondencia año 1917	F: 131 L: 18 E: 5	Diego Zabala
	Correspondencia año 1917	F: 132 L: 18 E: 5	Federico Diez
	Correspondencia año 1917	F: 133 L: 18 E: 5	Felipe Celaya
	Correspondencia año 1917	F: 134 L: 18 E: 5	Pedro Baricio (?)
	Correspondencia año 1917	F: 135 L: 18 E: 5	Jaime Zapata
	Correspondencia año 1917	F: 136 L: 18 E: 5	Genaro Davila
	Correspondencia año 1917	F: 137 L: 18 E: 5	José María Baztarrechea
	Correspondencia año 1917	F: 138 L: 18 E: 5	Miguel Cendoya
	Correspondencia año 1917	F: 139 L: 18 E: 5	Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1917	F: 140 L: 18 E: 5	Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1917	F: 141 L: 18 E: 5	Jaime Zapata
	Correspondencia año 1917	F: 142 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1917	F: 143 L: 18 E: 5	Estado de cuenta
	Correspondencia año 1917	F: 144 L: 18 E: 5	Comprobantes
	Correspondencia año 1917	F: 145 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1917	F: 146 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1917	F: 147 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1917	F: 148 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1917	F: 149 L: 18 E: 5	Enrique Sola
	Correspondencia año 1917	F: 150 L: 18 E: 5	Joaquín Mur
	Correspondencia año 1917	F: 151 L: 18 E: 5	Joaquín Mur
	Correspondencia año 1917	F: 152 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1917	F: 153 L: 18 E: 5	Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1917	F: 154 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1917	F: 155 L: 18 E: 5	(?) Chasco
	Correspondencia año 1917	F: 156 L: 18 E: 5	Enrique Loyola
	Correspondencia año 1917	F: 157 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1917	F: 158 L: 18 E: 5	Gerónimo Castro
	Correspondencia año 1917	F: 159 L: 18 E: 5	Francisco Arrese
	Correspondencia año 1917	F: 160 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1917	F: 161 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1917	F: 162 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1917	F: 163 L: 18 E: 5	Francisco Arrese
	Correspondencia año 1917	F: 164 L: 18 E: 5	Pedro Barrero
	Correspondencia año 1917	F: 165 L: 18 E: 5	Genaro Davila
	Correspondencia año 1918	F: 166 L: 18 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1918	F: 167 L: 18 E: 5	León (?)
	Correspondencia año 1918	F: 168 L: 18 E: 5	Firma Baztarrechea presidente
	Correspondencia año 1918	F: 169 L: 18 E: 5	Julio García
	Correspondencia año 1918	F: 170 L: 18 E: 5	Joaquín Mur
	Correspondencia año 1918	F: 171 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1918	F: 172 L: 18 E: 5	Joaquín Mur

	Correspondencia año 1918	F: 173 L: 18 E: 5	Julio García Curapaligüe
	Correspondencia año 1918	F: 174 L: 18 E: 5	Al Subcomisario de policía de General Levalle Sr. Luis Pavini Vega - Romerías
	Correspondencia año 1918	F: 175 L: 18 E: 5	Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1918	F: 176 L: 18 E: 5	Al Subcomisario de policía de General Levalle Sr. Luis Pavini Vega - Romerías
	Correspondencia año 1918	F: 177 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1918	F: 178 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1918	F: 179 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1918	F: 180 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1918	F: 181 L: 18 E: 5	Alfonso Gaggioni y Juan Guglielminetti: miembros de la comisión Escuela Fiscal de la localidad
	Correspondencia año 1918	F: 182 L: 18 E: 5	Juan Guglielminetti
	Correspondencia año 1918	F: 183 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1918	F: 184 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1918	F: 185 L: 18 E: 5	Informe de próxima Asamblea General Ordinaria
	Correspondencia año 1918	F: 186 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1919	F: 187 L: 18 E: 5	Joaquín Mur
	Correspondencia año 1919	F: 188 L: 18 E: 5	Romerías Mackenna
	Correspondencia año 1919	F: 189 L: 18 E: 5	Faustino Viñes
	Correspondencia año 1919	F: 190 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1919	F: 191 L: 18 E: 5	Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1919	F: 192 L: 18 E: 5	José María García
	Correspondencia año 1919	F: 193 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1919	F: 194 L: 18 E: 5	Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1919	F: 195 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1919	F: 196 L: 18 E: 5	Felipe Celaya
	Correspondencia año 1919	F: 197 L: 18 E: 5	José López
	Correspondencia año 1919	F: 198 L: 18 E: 5	Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1919	F: 199 L: 18 E: 5	Miguel Cendoya
	Correspondencia año 1919	F: 200 L: 18 E: 5	José María Baztarrechea
	Correspondencia año 1919	F: 201 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1919	F: 202 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1919	F: 203 L: 18 E: 5	Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1919	F: 204 L: 18 E: 5	Casimiro Roldán

	Correspondencia año 1919	F: 205 L: 18 E: 5	José María García
	Correspondencia año 1919	F: 206 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1920	F: 207 L: 18 E: 5	Joaquín Mur
	Correspondencia año 1920	F: 208 L: 18 E: 5	Al presidente de la Soc. Cosmopolita de General Levalle
	Correspondencia año 1920	F: 209 L: 18 E: 5	Rodríguez y García
	Correspondencia año 1920	F: 210 L: 18 E: 5	Clelia Casali
	Correspondencia año 1920	F: 211 L: 18 E: 5	Rodríguez y García
	Correspondencia año 1920	F: 212 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1920	F: 213 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 214 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1920	F: 215 L: 18 E: 5	Copia de correspondencia de abril de 1917
	Correspondencia año 1920	F: 216 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 217 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 218 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 219 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1920	F: 220 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1920	F: 221 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 222 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 223 L: 18 E: 5	Nota al presidente Diego Zabala por su renuncia tras 5 años de servicio
	Correspondencia año 1920	F: 224 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 225 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 226 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1920	F: 227 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 228 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 229 L: 18 E: 5	Al presidente de la Soc. Cosmopolita de General Levalle: Nicolás Valdettaro
	Correspondencia año 1920	F: 230 L: 18 E: 5	Al presidente de la Soc. Italiana de General Levalle: Eduardo Zenoglio
	Correspondencia año 1920	F: 231 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 232 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1920	F: 233 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1920	F: 234 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 235 L: 18 E: 5	Jesús García
	Correspondencia año 1920	F: 237 L: 18 E: 5	(?) Garay
	Correspondencia año 1920	F: 238 L: 18 E: 5	

	Correspondencia año 1920	F: 239 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 240 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 241 L: 18 E: 5	Anulada
	Correspondencia año 1920	F: 242 L: 18 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1920	F: 243 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 244 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1920	F: 245 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 246 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 247 L: 18 E: 5	Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1921	F: 248 L: 18 E: 5	Enrique Sola
	Correspondencia año 1921	F: 249 L: 18 E: 5	José María Baztarrechea
	Correspondencia año 1921	F: 250 L: 18 E: 5	Julio García Muñoz
	Correspondencia año 1921	F: 251 L: 18 E: 5	José María Baztarrechea
	Correspondencia año 1921	F: 252 L: 18 E: 5	León (?)
	Correspondencia año 1921	F: 253 L: 18 E: 5	Santos (?)
	Correspondencia año 1921	F: 254 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 255 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 256 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 257 L: 18 E: 5	Joaquín Mur
	Correspondencia año 1921	F: 258 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1921	F: 259 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1921	F: 260 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1921	F: 261 L: 18 E: 5	Rafael Amaya
	Correspondencia año 1921	F: 262 L: 18 E: 5	Blas (?)
	Correspondencia año 1921	F: 263 L: 18 E: 5	Agustín Zabaleta
	Correspondencia año 1921	F: 264 L: 18 E: 5	Juana Cortez
	Correspondencia año 1921	F: 265 L: 18 E: 5	Pedro García
	Correspondencia año 1921	F: 266 L: 18 E: 5	Juan (?)
	Correspondencia año 1921	F: 267 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 268 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 269 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 270 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 271 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 272 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 273 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 274 L: 18 E: 5	Sr. Presidente de Unión Club Juan P. Gardey
	Correspondencia año 1921	F: 275 L: 18 E: 5	Julio García Muñoz
	Correspondencia año 1921	F: 276 L: 18 E: 5	Federico Diez
	Correspondencia año 1921	F: 277 L: 18 E: 5	Mackenna – Memoria y balance
	Correspondencia año 1921	F: 279 L: 18 E: 5	Mackenna
	Correspondencia año 1921	F: 280 L: 18 E: 5	Mackenna
	Correspondencia año 1921	F: 281 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 282 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 283 L: 18 E: 5	León (?)

	Correspondencia año 1921	F: 284 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 285 L: 18 E: 5	Faustino Viñes notificación de asamblea y cargo directivo
	Correspondencia año 1921	F: 286 L: 18 E: 5	Cristóbal García notificación
	Correspondencia año 1921	F: 287 L: 18 E: 5	Gregorio Llanos notificación
	Correspondencia año 1921	F: 288 L: 18 E: 5	Rafael Gil notificación
	Correspondencia año 1921	F: 289 L: 18 E: 5	José Cesar notificación
	Correspondencia año 1921	F: 290 L: 18 E: 5	Agustín Cena notificación
	Correspondencia año 1921	F: 291 L: 18 E: 5	Julio Muñoz notificación
	Correspondencia año 1921	F: 292 L: 18 E: 5	Notificación
	Correspondencia año 1921	F: 293 L: 18 E: 5	Pedro Etcheverry notificación
	Correspondencia año 1921	F: 294 L: 18 E: 5	Federico Diez notificación
	Correspondencia año 1921	F: 295 L: 18 E: 5	Germán Arrese notificación
	Correspondencia año 1921	F: 296 L: 18 E: 5	Felipe Celaya notificación
	Correspondencia año 1921	F: 297 L: 18 E: 5	Diego Zabala notificación
	Correspondencia año 1921	F: 297b L: 18 E: 5	Bernabé Astráin notificación
	Correspondencia año 1921	F: 298 L: 18 E: 5	Presidente de Romerías Españolas Luis V. Rodríguez – Firma del nuevo presidente después de notificaciones Faustino Viñes
	Correspondencia año 1921	F: 299 L: 18 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1921	F: 300 L: 18 E: 5	Virgilio Barbalato
	Correspondencia año 1921	F: 301 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 302 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1921	F: 303 L: 18 E: 5	Presidente de la Soc. Italiana Juan Guglielminetti
	Correspondencia año 1922	F: 304 L: 18 E: 5	Alejandro García
	Correspondencia año 1922	F: 305 L: 18 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 306 L: 18 E: 5	José (?)
	Correspondencia año 1922	F: 307 L: 18 E: 5	Santiago Diehl
	Correspondencia año 1922	F: 308 L: 18 E: 5	Casimiro Roldán

	Correspondencia año 1922	F: 309 L: 18 E: 5	Pedro Etcheverry
	Correspondencia año 1922	F: 310 L: 18 E: 5	Romerías Españolas Mackenna
	Correspondencia año 1922	F: 311 L: 18 E: 5	Presupuesto carpa
	Correspondencia año 1922	F: 312 L: 18 E: 5	José Montagut
	Correspondencia año 1922	F: 313 L: 18 E: 5	Francisco López
	Correspondencia año 1922	F: 314 L: 18 E: 5	Enrique Sola
	Correspondencia año 1922	F: 315 L: 18 E: 5	(?) Echeverría
	Correspondencia año 1922	F: 316 L: 18 E: 5	Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1922	F: 317 L: 18 E: 5	Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1922	F: 318 L: 18 E: 5	Julio Soto
	Correspondencia año 1922	F: 319 L: 18 E: 5	(?) Núñez
	Correspondencia año 1922	F: 320 L: 18 E: 5	José Tarragó
	Correspondencia año 1922	F: 321 L: 18 E: 5	Julio (?)
	Correspondencia año 1922	F: 322 L: 18 E: 5	(?)
	Correspondencia año 1922	F: 323 L: 18 E: 5	José (?) Rodríguez
	Correspondencia año 1922	F: 324 L: 18 E: 5	Teodoro (?)
	Correspondencia año 1922	F: 325 L: 18 E: 5	Germán Arrese
	Correspondencia año 1922	F: 326 L: 18 E: 5	Antonio Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 327 L: 18 E: 5	Lorenzo Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 328 L: 18 E: 5	José María Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 329 L: 18 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 330 L: 18 E: 5	Cristóbal García
	Correspondencia año 1922	F: 331 L: 18 E: 5	Donato Soto
	Correspondencia año 1922	F: 332 L: 18 E: 5	Federico Diez
	Correspondencia año 1922	F: 333 L: 18 E: 5	Gregorio Llanos
	Correspondencia año 1922	F: 334 L: 18 E: 5	Leonardo Rodríguez
	Correspondencia año 1922	F: 335 L: 18 E: 5	Faustino Viñes
	Correspondencia año 1922	F: 336 L: 18 E: 5	Rafael Gil
	Correspondencia año 1922	F: 337 L: 18 E: 5	José Moyano
	Correspondencia año 1922	F: 338 L: 18 E: 5	José (?)
	Correspondencia año 1922	F: 339 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1922	F: 340 L: 18 E: 5	Emilio (?)
	Correspondencia año 1922	F: 341 L: 18 E: 5	(?) Davila
	Correspondencia año 1922	F: 342 L: 18 E: 5	José María García
	Correspondencia año 1922	F: 343 L: 18 E: 5	(?) Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 344 L: 18 E: 5	Antonio Mur
	Correspondencia año 1922	F: 345 L: 18 E: 5	José García
	Correspondencia año 1922	F: 346 L: 18 E: 5	(?)
	Correspondencia año 1922	F: 347 L: 18 E: 5	Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1922	F: 348 L: 18 E: 5	Joaquín Mur
	Correspondencia año 1922	F: 349 L: 18 E: 5	Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1922	F: 350 L: 18 E: 5	Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1922	F: 351 L: 18 E: 5	(?)
	Correspondencia año 1922	F: 352 L: 18 E: 5	José Davila
	Correspondencia año 1922	F: 353 L: 18 E: 5	José Tarragó
	Correspondencia año 1922	F: 354 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 355 L: 18 E: 5	Ilegible

	Correspondencia año 1922	F: 356 L: 18 E: 5	Martelli, Genoud y Cia. – venta de terreno
	Correspondencia año 1922	F: 357 L: 18 E: 5	Pablo Vergis – venta de casa – cancha paleta
	Correspondencia año 1922	F: 358 L: 18 E: 5	Tiburcio Gimenez – venta de casa
	Correspondencia año 1922	F: 359 L: 18 E: 5	Sociedad Italiana de La Cautiva – Miguel Bruera (?)
	Correspondencia año 1922	F: 360 L: 18 E: 5	Alejandro García
	Correspondencia año 1922	F: 361 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 362 L: 18 E: 5	José García Muñoz
	Correspondencia año 1922	F: 363 L: 18 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 364 L: 18 E: 5	José Tarragó
	Correspondencia año 1922	F: 365 L: 18 E: 5	(?)
	Correspondencia año 1922	F: 366 L: 18 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 367 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1922	F: 368 L: 18 E: 5	José Tarragó
	Correspondencia año 1922	F: 369 L: 18 E: 5	La Cautiva
	Correspondencia año 1922	F: 370 L: 18 E: 5	Sociedad Italiana de La Cautiva
	Correspondencia año 1922	F: 371 L: 18 E: 5	José Garrido – Río Bamba
	Correspondencia año 1922	F: 372 L: 18 E: 5	Enrique Tenelas
	Correspondencia año 1922	F: 373 L: 18 E: 5	Valentín (?)
	Correspondencia año 1922	F: 374 L: 18 E: 5	Domingo Echeverría
	Correspondencia año 1922	F: 375 L: 18 E: 5	Joaquín Izquierdo
	Correspondencia año 1922	F: 376 L: 18 E: 5	Socio de Moldes
	Correspondencia año 1922	F: 377 L: 18 E: 5	Jesús Pemelay
	Correspondencia año 1922	F: 378 L: 18 E: 5	Eleuterio Martínez socio de Serrano
	Correspondencia año 1922	F: 379 L: 18 E: 5	Emilio Garriga
	Correspondencia año 1922	F: 380 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 381 L: 18 E: 5	Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1922	F: 382 L: 18 E: 5	Isaac (?)
	Correspondencia año 1922	F: 383 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 384 L: 18 E: 5	Donato Soto – Notificación de proyecto de edificación y empréstito
	Correspondencia año 1922	F: 385 L: 18 E: 5	Joaquín Mur – Notificación de proyecto de edificación y empréstito
	Correspondencia año 1922	F: 386 L: 18 E: 5	Bernabé Astraín – Notificación de

			proyecto de edificación y empréstito
	Correspondencia año 1922	F: 387 L: 18 E: 5	Leonardo Rodríguez – Notificación de proyecto de edificación y empréstito
	Correspondencia año 1922	F: 388 L: 18 E: 5	Fermín Baztarrechea – Ibíd
	Correspondencia año 1922	F: 389 L: 18 E: 5	Ignacio Baztarrechea - Ibíd
	Correspondencia año 1922	F: 390 L: 18 E: 5	Felipe Celaya - Ibíd
	Correspondencia año 1922	F: 391 L: 18 E: 5	Diego Zabala - Ibíd
	Correspondencia año 1922	F: 392 L: 18 E: 5	Miguel Cendoya – Ibíd
	Correspondencia año 1922	F: 393 L: 18 E: 5	Luis V. Rodríguez - Ibíd
	Correspondencia año 1922	F: 394 L: 18 E: 5	Miguel Sánchez - Ibíd
	Correspondencia año 1922	F: 395 L: 18 E: 5	Enrique Sola - Ibíd
	Correspondencia año 1922	F: 396 L: 18 E: 5	Manuel Baztarrechea Echeverría - Ibíd
	Correspondencia año 1922	F: 397 L: 18 E: 5	Renuncia del presidente Faustino Viñes
	Correspondencia año 1922	F: 398 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 399 L: 18 E: 5	Farmacia autorizada en La Cautiva
	Correspondencia año 1922	F: 400 L: 18 E: 5	Médico autorizado en La Cautiva – Laveaga (?)
	Correspondencia año 1922	F: 401 L: 18 E: 5	Luis V. Rodríguez – comisión del edificio social
	Correspondencia año 1922	F: 401b L: 18 E: 5	Ignacio Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 402 L: 18 E: 5	Leonardo Rodríguez
	Correspondencia año 1922	F: 403 L: 18 E: 5	Felipe Celaya
	Correspondencia año 1922	F: 404 L: 18 E: 5	Miguel Cendoya
	Correspondencia año 1922	F: 405 L: 18 E: 5	Donato Soto
	Correspondencia año 1922	F: 406 L: 18 E: 5	Joaquín Mur
	Correspondencia año 1922	F: 407 L: 18 E: 5	Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1922	F: 408 L: 18 E: 5	Virgilio Barbalato
	Correspondencia año 1922	F: 409 L: 18 E: 5	Diego Zabala
	Correspondencia año 1922	F: 410 L: 18 E: 5	Fermín Baztarrechea – comisión del edificio social
	Correspondencia año 1922	F: 411 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 412 L: 18 E: 5	Preguntas mutualistas a la administración de

			El Diario Español – Firma presidente FaustinoViñes
	Correspondencia año 1922	F: 415 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 416 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1922	F: 417 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 418 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 419 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1922	F: 420 L: 18 E: 5	Miguel Cendoya
	Correspondencia año 1922	F: 421 L: 18 E: 5	Joaquín Mur
	Correspondencia año 1922	F: 422 L: 18 E: 5	Donato Soto
	Correspondencia año 1922	F: 423 L: 18 E: 5	Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1922	F: 424 L: 18 E: 5	Felipe Celaya
	Correspondencia año 1922	F: 425 L: 18 E: 5	Pedro Etcheverry
	Correspondencia año 1922	F: 426 L: 18 E: 5	José María Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 427 L: 18 E: 5	Florentino (?)
	Correspondencia año 1922	F: 428 L: 18 E: 5	Diego Zabala
	Correspondencia año 1922	F: 429 L: 18 E: 5	Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1922	F: 430 L: 18 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 431 L: 18 E: 5	Federico Diez
	Correspondencia año 1922	F: 432 L: 18 E: 5	Ignacio Burundarena
	Correspondencia año 1922	F: 433 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1922	F: 434 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 435 L: 18 E: 5	Isaac (?)
	Correspondencia año 1922	F: 436 L: 18 E: 5	Gregorio Llanos
	Correspondencia año 1922	F: 437 L: 18 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1922	F: 438 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 439 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1922	F: 440 L: 18 E: 5	Sociedad Italiana de General Levala – Pablo Fusta
	Correspondencia año 1922	F: 443 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 444 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 446 L: 18 E: 5	Sociedad Italiana de La Cautiva
	Correspondencia año 1922	F: 447 L: 18 E: 5	Banco Hipotecario Nacional, Bell Ville
	Correspondencia año 1922	F: 448 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1922	F: 449 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 450 L: 18 E: 5	Gregorio Llanos
	Correspondencia año 1922	F: 451 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 452 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1922	F: 453 L: 18 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1922	F: 454 L: 18 E: 5	La Cautiva
	Correspondencia año 1922	F: 455 L: 18 E: 5	Médico Laveaga – La Cautiva
	Correspondencia año 1922	F: 456 L: 18 E: 5	

	Correspondencia año 1922	F: 457 L: 18 E: 5	Miguel Cendoya presidente de subcomisión de Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 458 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 459 L: 18 E: 5	Última de Faustino Viñes como presidente
	Correspondencia año 1923	F: 460 L: 18 E: 5	Ilegible – Miguel Cendoya como presidente
	Correspondencia faltante	F: f L: 18 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia año 1923	F: 462 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 463 L: 18 E: 5	Genaro García
	Correspondencia año 1923	F: 464 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 465 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 466 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 467 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 468 L: 18 E: 5	Ilegible - Miguel Cendoya como presidente
	Correspondencia año 1923	F: 469 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 470 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 471 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia faltante	F: f L: 18 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia año 1923	F: 473 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 474 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 475 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 476 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 477 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 478 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 479 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 480 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia faltante	F: f L: 18 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia año 1923	F: 482 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 483 L: 18 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 484 L: 18 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 485 L: 18 E: 5	Ilegible

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.4.2. Tomo 2			
S.E.1.4.2.a	Correspondencia año 1922	F: 1 L: 19 E: 5	Romerías – Ignacio Burundarena emisor
	Correspondencia año 1922	F: 2 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 3 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 4 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 5 L: 19 E: 5	Ibíd.

	Correspondencia año 1922	F: 6 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 7 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 8 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 9 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 10 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 11 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 12 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 13 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 14 L: 19 E: 5	Ibíd. – Miguel Magaldo
	Correspondencia año 1922	F: 15 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 16 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 17 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 18 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 19 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 20 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 22 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 23 L: 19 E: 5	Ibíd. – Padre Antonio Frexinas Mackenna
	Correspondencia año 1922	F: 24 L: 19 E: 5	Ibíd. – Ítalo Masciochi secretario Unión Club
	Correspondencia año 1922	F: 25 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 26 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 27 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 28 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 29 L: 19 E: 5	Ibíd. – Mackenna
	Correspondencia año 1922	F: 30 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 31 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 32 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 33 L: 19 E: 5	Ibíd.– Padre Antonio Frexinas Mackenna
	Correspondencia año 1922	F: 34 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 36 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 39 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 41 L: 19 E: 5	Ibíd. – Donato Soto tesorero
	Correspondencia año 1922	F: 42 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 43 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 44 L: 19 E: 5	Ibíd. – Mariano Nuñez jefe de correos
	Correspondencia año 1922	F: 45 L: 19 E: 5	Ibíd. – Nicolás Valdetaro presidente de la Soc. Cosmopolita
	Correspondencia año 1922	F: 46 L: 19 E: 5	Ibíd. – presidente de la Soc. Italiana
	Correspondencia año 1922	F: 47 L: 19 E: 5	Ibíd. – Nicanor Ojeda presidente de la comisión municipal

	Correspondencia año 1922	F: 48 L: 19 E: 5	Ibíd. – Juan P. Gardey presidente del Unión Club
	Correspondencia año 1922	F: 49 L: 19 E: 5	Ibíd.– Juan P. Gardey presidente del Unión Club
	Correspondencia año 1922	F: 50 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 51 L: 19 E: 5	Ibíd. – Marcelo Casquete secretario del Club Belgrano – Club Ítalo Argentino de General Levalle
	Correspondencia año 1922	F: 52 L: 19 E: 5	Ibíd. - Nicolás Valdetaro presidente de la Soc. Cosmopolita
	Correspondencia año 1922	F: 53 L: 19 E: 5	Ibíd. – Sub comisario de la policía
	Correspondencia año 1922	F: 54 L: 19 E: 5	Ibíd. – jefe político
	Correspondencia año 1922	F: 55 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 56 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 57 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 58 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 59 L: 19 E: 5	Ibíd.
	Correspondencia año 1922	F: 60 L: 19 E: 5	Ibíd. – presidente de la Sociedad Española de Levalle
	Correspondencia año 1922	F: 62 L: 19 E: 5	Ibíd. – Comisión de damas de las romerías españolas
	Correspondencia año 1922	F: 63 L: 19 E: 5	Ibíd. – presidente del Unión Club Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 64 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 65 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 66 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 67 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 68 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 69 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 70 L: 19 E: 5	Romerías – Candelaria de Soto
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 71 L: 19 E: 5	Romerías

	Correspondencia año 1923 (?)	F: 72 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 73 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 74 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 75 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923 (?)	F: 76 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 77 L: 19 E: 5	Romerías – Mackenna
	Correspondencia año 1924	F: 78 L: 19 E: 5	Romerías – Nicolás Valdettaro
	Correspondencia año 1924	F: 79 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 80 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 81 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 82 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 83 L: 19 E: 5	Romerías - PROGRAMA
	Correspondencia año 1924	F: 86 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 87 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 88 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 89 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 90 L: 19 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 91 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 92 L: 19 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 93 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 94 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 95 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 96 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 97 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 98 L: 19 E: 5	Romerías – Intendente municipal
	Correspondencia año 1924	F: 99 L: 19 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 100 L: 19 E: 5	Romerías – Soc. Italiana de General Levalle
	Correspondencia año 1924	F: 101 L: 19 E: 5	Romerías – Foot-ball Club Independencia
	Correspondencia año 1924	F: 102 L: 19 E: 5	Romerías – Soc. Cosmopolita de General Levalle
	Correspondencia año 1924	F: 103 L: 19 E: 5	Romerías – Jefe de correos
	Correspondencia año 1924	F: 104 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 105 L: 19 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1924	F: 106 L: 19 E: 5	Romerías – Estancia (?)
	Correspondencia año 1924	F: 107 L: 19 E: 5	Romerías

	Correspondencia año 1924	F: 108 L: 19 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 109 L: 19 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 110 L: 19 E: 5	

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.4.3. Tomo 3			
S.E.1.4.3.a	Correspondencia faltante	F: f L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 61 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 62 L: 20 E: 5	Ricardo González - Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 63 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 64 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 65 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 67 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 68 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 69 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 70 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 71 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 72 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 73 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 74 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 75 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 76 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 77 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 78 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 79 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 80 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 81 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 82 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 83 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 84 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia faltante	F: f L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 92 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 93 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 94 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 95 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 97 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 98 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 99 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 100 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 101 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 102 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 103 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 104 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 105 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 106 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 107 L: 20 E: 5	Romerías

	Correspondencia año 1923	F: 108 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 109 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 110 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 111 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 112 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 113 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 114 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 115 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 116 L: 20 E: 5	Romerías – Sub comisario Amadeo Ferraro
	Correspondencia año 1923	F: 117 L: 20 E: 5	Romerías – Comisión damas pro escuela Ángela de Vionnet
	Correspondencia año 1923	F: 118 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 119 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 120 L: 20 E: 5	Romerías – Unión Club presidente Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1923	F: 121 L: 20 E: 5	Romerías – Unión Club presidente Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1923	F: 122 L: 20 E: 5	Romerías – Soc. Italiana Pablo Fusta
	Correspondencia año 1923	F: 123 L: 20 E: 5	Romerías – Soc. Cosmopolita Nicolás Valdettaro
	Correspondencia año 1923	F: 124 L: 20 E: 5	Romerías – Juez de paz Raúl Pueyrredón
	Correspondencia año 1923	F: 125 L: 20 E: 5	Romerías – director de la Escuela Nacional Bernardino Ance
	Correspondencia año 1923	F: 126 L: 20 E: 5	Romerías – jefe de correos Mariano Nuñez
	Correspondencia año 1923	F: 127 L: 20 E: 5	Romerías – presidente de la comisión municipal Nicanor Ojeda
	Correspondencia año 1923	F: 128 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 130 L: 20 E: 5	Romerías – Mariano Ferrer
	Correspondencia año 1923	F: 131 L: 20 E: 5	Romerías – Viuda de Bayo Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 132 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 133 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 134 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 135 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 136 L: 20 E: 5	Romerías

	Correspondencia año 1923	F: 137 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 138 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 139 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 140 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia faltante	F: f L: 20 E: 5	Faltante
	Correspondencia año 1923	F: 149 L: 20 E: 5	Romerías – Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1923	F: 150 L: 20 E: 5	Romerías – José María García
	Correspondencia año 1923	F: 151 L: 20 E: 5	Romerías – Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1923	F: 152 L: 20 E: 5	Romerías – Julio Soto
	Correspondencia año 1923	F: 153 L: 20 E: 5	Romerías – Jesús Martínez
	Correspondencia año 1923	F: 154 L: 20 E: 5	Romerías – Florentino Suarez
	Correspondencia año 1923	F: 155 L: 20 E: 5	Romerías – Lorenzo Baztarrechea
	Correspondencia año 1923	F: 156 L: 20 E: 5	Romerías – Francisco Marrero
	Correspondencia año 1923	F: 157 L: 20 E: 5	Romerías – Ignacio Burundarena
	Correspondencia año 1923	F: 158 L: 20 E: 5	Romerías – Justino Ríos
	Correspondencia año 1923	F: 159 L: 20 E: 5	Romerías – Bernabé Astraín hijo
	Correspondencia año 1923	F: 160 L: 20 E: 5	Romerías – Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1923	F: 161 L: 20 E: 5	Romerías – Enrique Ramírez
	Correspondencia año 1923	F: 162 L: 20 E: 5	Romerías – José González
	Correspondencia año 1923	F: 163 L: 20 E: 5	Romerías – Isidro Arrieta
	Correspondencia año 1923	F: 164 L: 20 E: 5	Romerías – José Ramos
	Correspondencia año 1923	F: 165 L: 20 E: 5	Romerías – Joaquín Mur
	Correspondencia año 1923	F: 166 L: 20 E: 5	Romerías – José Tarragó
	Correspondencia año 1923	F: 167 L: 20 E: 5	Romerías – Manuel Loyola
	Correspondencia año 1923	F: 168 L: 20 E: 5	Romerías – Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1923	F: 169 L: 20 E: 5	Romerías – Gabino Blasco
	Correspondencia año 1923	F: 170 L: 20 E: 5	Romerías – Julio Muñoz García

	Correspondencia año 1923	F: 171 L: 20 E: 5	Romerías – Federico Diez
	Correspondencia año 1923	F: 172 L: 20 E: 5	Romerías – Juan Verde
	Correspondencia año 1923	F: 173 L: 20 E: 5	Romerías – Gregorio Llanos
	Correspondencia año 1923	F: 174 L: 20 E: 5	Romerías – Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1923	F: 175 L: 20 E: 5	Romerías – Leonardo Rodríguez
	Correspondencia año 1923	F: 176 L: 20 E: 5	Romerías – Faustino Viñes
	Correspondencia año 1923	F: 177 L: 20 E: 5	Romerías – Manuel Garraza
	Correspondencia año 1923	F: 178 L: 20 E: 5	Romerías – José Larrea
	Correspondencia año 1923	F: 179 L: 20 E: 5	Romerías – Isidoro Pérez
	Correspondencia año 1923	F: 180 L: 20 E: 5	Romerías – Cleofás Manzanares
	Correspondencia año 1923	F: 181 L: 20 E: 5	Romerías – Josefa viuda de Bayo Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 182 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 183 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 184 L: 20 E: 5	Romerías – Francisco Arana La Cautiva
	Correspondencia año 1923	F: 185 L: 20 E: 5	Romerías – Bernardino Gurmino La Cautiva
	Correspondencia año 1923	F: 186 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 187 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 188 L: 20 E: 5	Romerías – Ricardo González Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 189 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 190 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 191 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 192 L: 20 E: 5	Romerías – Barrera Villapol y Orbeta
	Correspondencia año 1923	F: 193 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 194 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 195 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 196 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 197 L: 20 E: 5	Romerías – Emilio Jiménez
	Correspondencia año 1923	F: 198 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 199 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 200 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 201 L: 20 E: 5	Romerías

	Correspondencia año 1923	F: 202 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 203 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 204 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 205 L: 20 E: 5	Romerías – Mariano Ferrer
	Correspondencia año 1923	F: 206 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 207 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 208 L: 20 E: 5	Romerías - Mackenna
	Correspondencia año 1923	F: 209 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 210 L: 20 E: 5	Romerías – Sociedad Española de Moldes
	Correspondencia año 1923	F: 211 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 212 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 213 L: 20 E: 5	Romerías – Benito Llorente
	Correspondencia año 1923	F: 214 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 215 L: 20 E: 5	Romerías – Sucesión Pedro Estanguet
	Correspondencia año 1923	F: 216 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 217 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 218 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 219 L: 20 E: 5	Romerías – Sociedad Española de Mackenna
	Correspondencia año 1923	F: 220 L: 20 E: 5	Romerías – Casa de Galicia de Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 221 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 223 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 224 L: 20 E: 5	Romerías – Josefa viuda de Bayo Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 225 L: 20 E: 5	Romerías – Alfredo Márquez
	Correspondencia año 1923	F: 226 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 227 L: 20 E: 5	Romerías - Josefa viuda de Bayo Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 228 L: 20 E: 5	Romerías – Faustino Viñes
	Correspondencia año 1923	F: 229 L: 20 E: 5	Romerías – Isaac (?)
	Correspondencia año 1923	F: 230 L: 20 E: 5	Romerías – Enrique Sola
	Correspondencia año 1923	F: 231 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 232 L: 20 E: 5	Romerías – Ana María Vila
	Correspondencia año 1923	F: 233 L: 20 E: 5	Romerías – Elvira A. de Viñes
	Correspondencia año 1923	F: 234 L: 20 E: 5	Romerías – Luisa Astraín

	Correspondencia año 1923	F: 235 L: 20 E: 5	Romerías – Candelaria B. de Soto
	Correspondencia año 1923	F: 236 L: 20 E: 5	Romerías – Casarina R. de Baztarrechea
	Correspondencia año 1923	F: 237 L: 20 E: 5	Romerías – Teresa de Mur
	Correspondencia año 1923	F: 238 L: 20 E: 5	Romerías – Valentina Arrese
	Correspondencia año 1923	F: 239 L: 20 E: 5	Romerías – Manuela de Sánchez
	Correspondencia año 1923	F: 240 L: 20 E: 5	Romerías – Italia M. de Giménez
	Correspondencia año 1923	F: 241 L: 20 E: 5	Romerías – Elena E. de Moyano
	Correspondencia año 1923	F: 242 L: 20 E: 5	Romerías – Primitiva Vila
	Correspondencia año 1923	F: 243 L: 20 E: 5	Romerías – Higinia García
	Correspondencia año 1923	F: 244 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 245 L: 20 E: 5	Romerías – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1923	F: 246 L: 20 E: 5	Romerías – Ignacio Burundarena
	Correspondencia año 1923	F: 247 L: 20 E: 5	Romerías - Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 248 L: 20 E: 5	Romerías - Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 249 L: 20 E: 5	Romerías – José Tarragó
	Correspondencia año 1923	F: 250 L: 20 E: 5	Romerías – Sucesión Pedro Estanguet
	Correspondencia año 1923	F: 252 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 253 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 254 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 255 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 256 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 257 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 258 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 259 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 260 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 262 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 263 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 264 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 265 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 266 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 267 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 268 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 269 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 270 L: 20 E: 5	Romerías
	Correspondencia año 1923	F: 271 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 272 L: 20 E: 5	Enrique Sola

	Correspondencia año 1923	F: 273 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 274 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 275 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 276 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 277 L: 20 E: 5	Mackenna – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1923	F: 278 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 279 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 280 L: 20 E: 5	Comisario de la policía Valeriano Giménez
	Correspondencia año 1923	F: 281 L: 20 E: 5	Local
	Correspondencia año 1923	F: 282 L: 20 E: 5	Intendente municipal Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1923	F: 283 L: 20 E: 5	Jefe de registro civil Domingo Beltrán
	Correspondencia año 1923	F: 284 L: 20 E: 5	Receptor de rentas Alfredo Moyano
	Correspondencia año 1923	F: 285 L: 20 E: 5	Mariano Núñez
	Correspondencia año 1923	F: 286 L: 20 E: 5	Faustino Viñes
	Correspondencia año 1923	F: 287 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 288 L: 20 E: 5	Mariano Núñez
	Correspondencia año 1923	F: 289 L: 20 E: 5	Mariano Núñez
	Correspondencia año 1923	F: 290 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 291 L: 20 E: 5	Mackenna
	Correspondencia año 1923	F: 292 L: 20 E: 5	Bases para la construcción de un salón para la S.E.G.L. – Edificio social
	Correspondencia año 1923	F: 294 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 295 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 296 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 297 L: 20 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 298 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 299 L: 20 E: 5	Mariano Núñez
	Correspondencia año 1923	F: 301 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 302 L: 20 E: 5	Bernabé Astraín hijo
	Correspondencia año 1923	F: 303 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 304 L: 20 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 305 L: 20 E: 5	Antonio Martínez La Cautiva
	Correspondencia año 1923	F: 306 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 307 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 308 L: 20 E: 5	Mackenna
	Correspondencia año 1923	F: 309 L: 20 E: 5	Mariano Núñez
	Correspondencia año 1923	F: 310 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 311 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 312 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 313 L: 20 E: 5	Ilegible

	Correspondencia año 1923	F: 314 L: 20 E: 5	José Moyano
	Correspondencia año 1923	F: 315 L: 20 E: 5	Soc. Española de Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 316 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 317 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 318 L: 20 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 319 L: 20 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 320 L: 20 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 321 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 322 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 323 L: 20 E: 5	Ilegible – Bases para la construcción del edificio social
	Correspondencia año 1923	F: 324 L: 20 E: 5	José María Baztarrechea
	Correspondencia año 1923	F: 325 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 326 L: 20 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 327 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 328 L: 20 E: 5	Leonardo Rodríguez – Comisión de romerías
	Correspondencia año 1923	F: 329 L: 20 E: 5	Integrantes de la comisión de romerías
	Correspondencia año 1923	F: 330 L: 20 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1923	F: 331 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 332 L: 20 E: 5	Faustino Viñes
	Correspondencia año 1923	F: 333 L: 20 E: 5	Bernabé Astraín hijo
	Correspondencia año 1923	F: 334 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1923	F: 335 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 336 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 337 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 338 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia faltante	F: f L: 20 E: 5	Faltante
	Correspondencia año 1923	F: 340 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 341 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 342 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 343 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 344 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 345 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 346 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1923	F: 347 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 348 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 349 L: 20 E: 5	José Tarragó
	Correspondencia año 1924	F: 350 L: 20 E: 5	Mackenna
	Correspondencia año 1924	F: 351 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 352 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 353 L: 20 E: 5	Juan Vincenti
	Correspondencia año 1924	F: 354 L: 20 E: 5	Sola & Cía..
	Correspondencia año 1924	F: 355 L: 20 E: 5	L. Rodríguez & Cía.
	Correspondencia año 1924	F: 356 L: 20 E: 5	Cooperativa Agrícola

	Correspondencia año 1924	F: 357 L: 20 E: 5	Roldán y Sánchez
	Correspondencia año 1924	F: 358 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 359 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 360 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 361 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 362 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 363 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 364 L: 20 E: 5	José Galindo
	Correspondencia año 1924	F: 365 L: 20 E: 5	Emilio Sánchez (?)
	Correspondencia año 1924	F: 366 L: 20 E: 5	José María García
	Correspondencia año 1924	F: 367 L: 20 E: 5	Comisión de fiestas Soc. Italiana Virgilio Barbalato
	Correspondencia año 1924	F: 368 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 369 L: 20 E: 5	Comisión de fiestas Soc. Italiana Virgilio Barbalato
	Correspondencia año 1924	F: 370 L: 20 E: 5	Banco de Córdoba General Levalle
	Correspondencia año 1924	F: 371 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 372 L: 20 E: 5	Curapaligüe
	Correspondencia año 1924	F: 373 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 374 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 375 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 376 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 377 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 378 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 379 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 380 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 381 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 382 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 383 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 384 L: 20 E: 5	Local
	Correspondencia año 1924	F: 385 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 386 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 387 L: 20 E: 5	Tancredi M. Capra & Cia.
	Correspondencia año 1924	F: 388 L: 20 E: 5	Ítalo Masciochi
	Correspondencia año 1924	F: 389 L: 20 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1924	F: 390 L: 20 E: 5	Río Bamba
	Correspondencia año 1924	F: 391 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 392 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 393 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 394 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 395 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 396 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 397 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 398 L: 20 E: 5	Lorenzo Baztarrecha
	Correspondencia año 1924	F: 399 L: 20 E: 5	Luis V. Rodríguez

	Correspondencia año 1924	F: 400 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 402 L: 20 E: 5	Mackenna
	Correspondencia año 1924	F: 403 L: 20 E: 5	Luis Martín
	Correspondencia año 1924	F: 404 L: 20 E: 5	Luis Ramírez - La Cautiva
	Correspondencia año 1924	F: 405 L: 20 E: 5	Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1924	F: 406 L: 20 E: 5	Luis Martín
	Correspondencia año 1924	F: 407 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 408 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 409 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1924	F: 410 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 411 L: 20 E: 5	Leberato Mariani
	Correspondencia año 1924	F: 412 L: 20 E: 5	Leberato Mariani
	Correspondencia año 1924	F: 413 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 415 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 416 L: 20 E: 5	Donato Soto
	Correspondencia año 1924	F: 417 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 418 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 419 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 420 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 421 L: 20 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1924	F: 422 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 423 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 424 L: 20 E: 5	Toribio García
	Correspondencia año 1924	F: 425 L: 20 E: 5	Río Bamba
	Correspondencia año 1924	F: 426 L: 20 E: 5	Ignacio Burundarena
	Correspondencia año 1924	F: 427 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 428 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 429 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 430 L: 20 E: 5	Director Escuela Nacional n° 13 Bernardino Ance
	Correspondencia año 1924	F: 431 L: 20 E: 5	Río Bamba
	Correspondencia año 1924	F: 432 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 433 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 434 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 435 L: 20 E: 5	Banco de Córdoba, General Levalle
	Correspondencia año 1924	F: 436 L: 20 E: 5	Justino Rica (?)
	Correspondencia año 1924	F: 437 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 438 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 439 L: 20 E: 5	Juan Mengini (?)
	Correspondencia año 1924	F: 440 L: 20 E: 5	Enrique (?)
	Correspondencia año 1924	F: 441 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 442 L: 20 E: 5	Felipe Celaya
	Correspondencia año 1924	F: 443 L: 20 E: 5	Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1924	F: 444 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 445 L: 20 E: 5	Leonardo Rodríguez

	Correspondencia año 1924	F: 446 L: 20 E: 5	José Moyano
	Correspondencia año 1924	F: 447 L: 20 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1924	F: 448 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 449 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 450 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 451 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 452 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 453 L: 20 E: 5	José Martí – Río Bamba
	Correspondencia año 1924	F: 454 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1924	F: 455 L: 20 E: 5	Presidente de la Soc. Italiana Vicente Borgatta
	Correspondencia año 1925	F: 456 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 457 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 458 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 459 L: 20 E: 5	Presidente de la Soc. Italiana Vicente Borgatta
	Correspondencia año 1925	F: 460 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 461 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 462 L: 20 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 463 L: 20 E: 5	Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1925	F: 464 L: 20 E: 5	Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1925	F: 465 L: 20 E: 5	Felipe Celaya
	Correspondencia año 1925	F: 466 L: 20 E: 5	Diego Zabala
	Correspondencia año 1925	F: 467 L: 20 E: 5	Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1925	F: 468 L: 20 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1925	F: 469 L: 20 E: 5	Antonio Álvarez
	Correspondencia año 1925	F: 470 L: 20 E: 5	(?) Rodríguez
	Correspondencia año 1925	F: 471 L: 20 E: 5	Florentino Suarez
	Correspondencia año 1925	F: 472 L: 20 E: 5	José González
	Correspondencia año 1925	F: 473 L: 20 E: 5	José M. López
	Correspondencia año 1925	F: 474 L: 20 E: 5	José Tarragó
	Correspondencia año 1925	F: 475 L: 20 E: 5	Ysidro Arrieta
	Correspondencia año 1925	F: 476 L: 20 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 477 L: 20 E: 5	Juan José Arrieta
	Correspondencia año 1925	F: 478 L: 20 E: 5	Local
	Correspondencia año 1925	F: 479 L: 20 E: 5	Germán Arrese
	Correspondencia año 1925	F: 480 L: 20 E: 5	Francisco Riesge (?)
	Correspondencia año 1925	F: 481 L: 20 E: 5	Manuel Echeverria
	Correspondencia año 1925	F: 482 L: 20 E: 5	Pedro Echeverry
	Correspondencia año 1925	F: 483 L: 20 E: 5	Florentino Izuzquiza
	Correspondencia año 1925	F: 484 L: 20 E: 5	José Larrea
	Correspondencia año 1925	F: 485 L: 20 E: 5	Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1925	F: 486 L: 20 E: 5	(?) Núñez
	Correspondencia año 1925	F: 487 L: 20 E: 5	Isidro Galván
	Correspondencia año 1925	F: 488 L: 20 E: 5	José Montagut

	Correspondencia año 1925	F: 489 L: 20 E: 5	Martín Sarry
	Correspondencia año 1925	F: 490 L: 20 E: 5	Lorenzo Baztarrechea
	Correspondencia año 1925	F: 491 L: 20 E: 5	Manuel Larrañaga
	Correspondencia año 1925	F: 492 L: 20 E: 5	Benito Rincón
	Correspondencia año 1925	F: 493 L: 20 E: 5	José Aguilera
	Correspondencia año 1925	F: 494 L: 20 E: 5	Enrique Piñeiro
	Correspondencia año 1925	F: 495 L: 20 E: 5	Manuel Loyola
	Correspondencia año 1925	F: 496 L: 20 E: 5	Guillermo Falquerea (?)
	Correspondencia año 1925	F: 497 L: 20 E: 5	Julio Álvarez
	Correspondencia año 1925	F: 498 L: 20 E: 5	José María García
	Correspondencia año 1925	F: 499 L: 20 E: 5	Rafael (?)
	Correspondencia año 1925	F: 500 L: 20 E: 5	Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1925	F: 501 L: 20 E: 5	Ángel Garay

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.4.4. Tomo 4			
S.E.1.4.4.a	Correspondencia año 1925	F: 1 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 2 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 3 L: 21 E: 5	Cristóbal García
	Correspondencia año 1925	F: 4 L: 21 E: 5	Faustino Astraín
	Correspondencia año 1925	F: 5 L: 21 E: 5	Bernabé Astraín hijo
	Correspondencia año 1925	F: 6 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 7 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 8 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 9 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 10 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 11 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 12 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 13 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 14 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 15 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 16 L: 21 E: 5	Liberato Marioni
	Correspondencia año 1925	F: 17 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 18 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 19 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 20 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 21 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 22 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 23 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 24 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 25 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 26 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 27 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 28 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 29 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 30 L: 21 E: 5	Ilegible

	Correspondencia año 1925	F: 31 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 32 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 33 L: 21 E: 5	Moldes
	Correspondencia año 1925	F: 34 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 35 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 36 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 37 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 38 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 39 L: 21 E: 5	Bernardino Ance
	Correspondencia año 1925	F: 40 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 41 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 42 L: 21 E: 5	Miguel Cendoya
	Correspondencia año 1925	F: 43 L: 21 E: 5	Miguel Cendeoya
	Correspondencia año 1925	F: 44 L: 21 E: 5	Comisión pro-edificio para la Escuela Nacional n° 13 Alfredo Gaggioni
	Correspondencia año 1925	F: 45 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 46 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 47 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 48 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 49 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 50 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 51 L: 21 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1925	F: 52 L: 21 E: 5	Eduardo Estanguet
	Correspondencia año 1925	F: 53 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 54 L: 21 E: 5	Ministro de gobierno de Córdoba
	Correspondencia año 1925	F: 55 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 56 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 57 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 58 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 59 L: 21 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1925	F: 60 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 61 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 62 L: 21 E: 5	José Tarragó
	Correspondencia año 1925	F: 63 L: 21 E: 5	Comisión pro-edificio para la Escuela Nacional n° 13 Alfredo Gaggioni
	Correspondencia año 1925	F: 64 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 65 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 66 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 67 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 68 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 69 L: 21 E: 5	Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1925	F: 70 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 71 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 72 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1925	F: 73 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 74 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 75 L: 21 E: 5	Miguel Cendoya
	Correspondencia año 1925	F: 76 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 77 L: 21 E: 5	Banco de Córdoba, Levalle
	Correspondencia año 1925	F: 78 L: 21 E: 5	Manuel Moreira
	Correspondencia año 1925	F: 79 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 80 L: 21 E: 5	Presidente del Club Deportivo Belgrano
	Correspondencia año 1925	F: 81 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 82 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 83 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 84 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 85 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 86 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 87 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 88 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 89 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 90 L: 21 E: 5	Agustín Carballo
	Correspondencia año 1925	F: 91 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 92 L: 21 E: 5	Nicolás Valdettaro
	Correspondencia año 1925	F: 93 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 94 L: 21 E: 5	Benito Llorente
	Correspondencia año 1925	F: 95 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 96 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 97 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 98 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 99 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 100 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 101 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 102 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 103 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 104 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 105 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 106 L: 21 E: 5	Fermina Núñez
	Correspondencia año 1925	F: 107 L: 21 E: 5	Dermirio Núñez
	Correspondencia año 1925	F: 108 L: 21 E: 5	Jorge Barrade
	Correspondencia año 1925	F: 109 L: 21 E: 5	Antonio Baztarrechea
	Correspondencia año 1925	F: 110 L: 21 E: 5	Lorenzo Baztarrechea
	Correspondencia año 1925	F: 111 L: 21 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1925	F: 112 L: 21 E: 5	Juan Aramburu La Cautiva
	Correspondencia año 1925	F: 113 L: 21 E: 5	Eugenio Sagastibalzo
	Correspondencia año 1925	F: 114 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 115 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 116 L: 21 E: 5	Foot Ball Club Deportivo Belgrano
	Correspondencia año 1925	F: 117 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1925	F: 119 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 120 L: 21 E: 5	Miguel Fogola Laboulaye
	Correspondencia año 1925	F: 121 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 122 L: 21 E: 5	M. Gimena
	Correspondencia año 1925	F: 123 L: 21 E: 5	José Gallardo
	Correspondencia año 1925	F: 124 L: 21 E: 5	Isidro Arrieta
	Correspondencia año 1925	F: 125 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 126 L: 21 E: 5	Presidente de la Soc. Italiana
	Correspondencia año 1925	F: 127 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 128 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 129 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 130 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 131 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 132 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 133 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 134 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 135 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 136 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 137 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 138 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 139 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 140 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 141 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 142 L: 21 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1925	F: 143 L: 21 E: 5	Comisión de fiesta 13 de octubre Virgilio Barbalato
	Correspondencia año 1925	F: 144 L: 21 E: 5	Sociedad Italiana
	Correspondencia año 1925	F: 145 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 146 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 147 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 148 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1925	F: 149 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 150 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 151 L: 21 E: 5	M. Gimena
	Correspondencia año 1925	F: 152 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 153 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 154 L: 21 E: 5	Martín Sarry Curapaligüe
	Correspondencia año 1925	F: 155 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 156 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 157 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 158 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 159 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 160 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 161 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 161 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1925	F: 162 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 163 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 164 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 165 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 166 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 167 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 168 L: 21 E: 5	Banco Provincia de Córdoba, General Levalle
	Correspondencia año 1925	F: 169 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 170 L: 21 E: 5	Leonardo Rodríguez
	Correspondencia año 1925	F: 171 L: 21 E: 5	Luis V. Rodríguez – Elecciones de Junta Directiva
	Correspondencia año 1925	F: 172 L: 21 E: 5	Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1925	F: 173 L: 21 E: 5	Cristóbal García
	Correspondencia año 1925	F: 174 L: 21 E: 5	Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1925	F: 175 L: 21 E: 5	Ysidro Arrieta
	Correspondencia año 1925	F: 176 L: 21 E: 5	Gregorio Llanos
	Correspondencia año 1925	F: 177 L: 21 E: 5	Celestino Rodríguez
	Correspondencia año 1925	F: 178 L: 21 E: 5	José M. Baztarrechea
	Correspondencia año 1925	F: 179 L: 21 E: 5	Justino Ríos
	Correspondencia año 1925	F: 180 L: 21 E: 5	Diego Zabala
	Correspondencia año 1925	F: 181 L: 21 E: 5	Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1925	F: 182 L: 21 E: 5	Fermín Baztarrechea
	Correspondencia año 1925	F: 183 L: 21 E: 5	Florentino Suárez
	Correspondencia año 1925	F: 184 L: 21 E: 5	Germán Arrese
	Correspondencia año 1925	F: 185 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 186 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 187 L: 21 E: 5	Comisión fiesta pro-edificio para la escuela nacional n° 13 – Elena de Moyano
	Correspondencia año 1925	F: 188 L: 21 E: 5	Manuel Moreira Laboulaye
	Correspondencia año 1925	F: 189 L: 21 E: 5	Eugenio Sagastibalzo – Río Bamba
	Correspondencia año 1925	F: 190 L: 21 E: 5	José Castañaga - La Cautiva
	Correspondencia año 1925	F: 191 L: 21 E: 5	Juan Sarry - La Cautiva
	Correspondencia año 1925	F: 192 L: 21 E: 5	Comisión fiesta pro-edificio para la escuela nacional n° 13 – Elena de Moyano
	Correspondencia año 1925	F: 193 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 194 L: 21 E: 5	Comisión fiesta pro-edificio para la

			escuela nacional n° 13 – Elena de Moyano
	Correspondencia año 1925	F: 195 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 196 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 197 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 198 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1925	F: 199 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 200 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 201 L: 21 E: 5	Soc. Italiana de General Levalle – Vicente Borgata
	Correspondencia año 1926	F: 202 L: 21 E: 5	Vicecónsul Laboulaye
	Correspondencia año 1926	F: 203 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 204 L: 21 E: 5	Banco de Córdoba, Levalle
	Correspondencia año 1926	F: 205 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 206 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 207 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 208 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 209 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 210 L: 21 E: 5	Soc. Italiana de General Levalle – Vicente Borgata
	Correspondencia año 1926	F: 211 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 212 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 213 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 214 L: 21 E: 5	Comisión festejos de carnaval Juan Olmos
	Correspondencia año 1926	F: 215 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 216 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 217 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 218 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 219 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 220 L: 21 E: 5	Manuel Moreira Laboulaye
	Correspondencia año 1926	F: 221 L: 21 E: 5	Moyano Cires Receptos de Rentas
	Correspondencia año 1926	F: 222 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 223 L: 21 E: 5	José Tarragó
	Correspondencia año 1926	F: 224 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 225 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 226 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 227 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 228 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 229 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 230 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 231 L: 21 E: 5	Lista de mercadería entregada por comisión de Romerías

	Correspondencia año 1926	F: 232 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 233 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 234 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 235 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 236 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 237 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 238 L: 21 E: 5	José Martí – Río Bamba
	Correspondencia año 1926	F: 239 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 240 L: 21 E: 5	Reclamo de mensualidades
	Correspondencia año 1926	F: 241 L: 21 E: 5	Reclamo de mensualidades
	Correspondencia año 1926	F: 242 L: 21 E: 5	Reclamo de mensualidades
	Correspondencia año 1926	F: 243 L: 21 E: 5	Guardia Vieja
	Correspondencia año 1926	F: 244 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 245 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 246 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 247 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 248 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 249 L: 21 E: 5	Presidente de la Soc. Cosmopolita Nassín Bendayán
	Correspondencia año 1926	F: 250 L: 21 E: 5	Vicente Lanfranco
	Correspondencia año 1926	F: 251 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 252 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 253 L: 21 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1926	F: 254 L: 21 E: 5	Presidente de la Soc. Cosmopolita Nassín Bendayán
	Correspondencia año 1926	F: 255 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 256 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1926	F: 257 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 258 L: 21 E: 5	Manuel Moreira Laboulaye
	Correspondencia año 1926	F: 259 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 260 L: 21 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1926	F: 261 L: 21 E: 5	Manuel Moreira Laboulaye
	Correspondencia año 1926	F: 262 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 263 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 264 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 265 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 266 L: 21 E: 5	Juan Berra
	Correspondencia año 1926	F: 267 L: 21 E: 5	Presidente de la comisión de fiesta Agustín Carballo
	Correspondencia año 1926	F: 268 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1926	F: 269 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 270 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 271 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 272 L: 21 E: 5	Juan Benigni
	Correspondencia año 1926	F: 273 L: 21 E: 5	Comisión pro-aviadores
	Correspondencia año 1926	F: 274 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 275 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 276 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 277 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 278 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 279 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 280 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 281 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 282 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 283 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 284 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 285 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 286 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 287 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 288 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 289 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 290 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 291 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 292 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 293 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 294 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 295 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 296 L: 21 E: 5	Pantaleón Santana
	Correspondencia año 1926	F: 297 L: 21 E: 5	Tancredi M. Capra & Cia.
	Correspondencia año 1926	F: 298 L: 21 E: 5	Presidente Club Sportivo Belgrano Juan Olmos
	Correspondencia año 1926	F: 299 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 300 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1926	F: 301 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 302 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 303 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 304 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 305 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 306 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 307 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 308 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 309 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 310 L: 21 E: 5	Curapaligüe
	Correspondencia año 1926	F: 311 L: 21 E: 5	Presidente Club Sportivo Belgrano Juan Olmos

	Correspondencia año 1926	F: 312 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 313 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 314 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1926	F: 315 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1926	F: 316 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 317 L: 21 E: 5	Vicente Lacolla
	Correspondencia año 1926	F: 318 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 319 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 320 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 321 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 322 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 323 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 324 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 325 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 326 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 327 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 328 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 329 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 330 L: 21 E: 5	Comisión de damas pro-escuela Doña Angela Viannet
	Correspondencia año 1926	F: 331 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 332 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 333 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 334 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 335 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 336 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 337 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 338 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1926	F: 339 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 340 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 341 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 342 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 343 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 344 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 345 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 346 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 347 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 348 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 349 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 350 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 351 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 352 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 353 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 354 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 355 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1926	F: 356 L: 21 E: 5	Damaso Barcena
	Correspondencia año 1926	F: 357 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 358 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1926	F: 359 L: 21 E: 5	Carmen Soto
	Correspondencia año 1926	F: 360 L: 21 E: 5	Comisión vecinal pro-escuela fiscal Felipe Celaya
	Correspondencia año 1926	F: 361 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 362 L: 21 E: 5	Certificado Ítalo Masciochi y Juan Vidal
	Correspondencia año 1926	F: 363 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 364 L: 21 E: 5	Bernabé Astraín – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1926	F: 365 L: 21 E: 5	José Moyano
	Correspondencia año 1926	F: 366 L: 21 E: 5	Joaquín Mur
	Correspondencia año 1926	F: 367 L: 21 E: 5	Juan José Arrieta
	Correspondencia año 1926	F: 368 L: 21 E: 5	Justino Ríos
	Correspondencia año 1926	F: 369 L: 21 E: 5	Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1926	F: 370 L: 21 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1926	F: 371 L: 21 E: 5	Cristóbal García – Germán Arrese
	Correspondencia año 1926	F: 372 L: 21 E: 5	Felipe Celaya – José María Baztarrechea
	Correspondencia año 1926	F: 373 L: 21 E: 5	Fermín Baztarrechea – Diego Zabal
	Correspondencia año 1926	F: 374 L: 21 E: 5	Manuel (?) – Lorenzo Baztarrechea
	Correspondencia año 1926	F: 375 L: 21 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1926	F: 376 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 377 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1926	F: 378 L: 21 E: 5	Eduardo Estanguet
	Correspondencia año 1926	F: 379 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 380 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 381 L: 21 E: 5	Agustín Gerra
	Correspondencia año 1927	F: 382 L: 21 E: 5	Candelaria de Soto
	Correspondencia año 1927	F: 383 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 384 L: 21 E: 5	Juan Vidal
	Correspondencia año 1927	F: 385 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 386 L: 21 E: 5	Programa de Grandes Romerías
	Correspondencia año 1927	F: 387 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 388 L: 21 E: 5	Al Intendente Municipal Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1927	F: 389 L: 21 E: 5	Juan Berra – Francisco Montagna (?)
	Correspondencia año 1927	F: 390 L: 21 E: 5	Juan Berra
	Correspondencia año 1927	F: 391 L: 21 E: 5	Juan Vidal
	Correspondencia año 1927	F: 392 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1927	F: 393 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 394 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 395 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1927	F: 396 L: 21 E: 5	Juan Vidal
	Correspondencia año 1927	F: 397 L: 21 E: 5	Tancredi M. Capra & Cia.
	Correspondencia año 1927	F: 398 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 399 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 400 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 401 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 402 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 403 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 404 L: 21 E: 5	Mackenna
	Correspondencia año 1927	F: 405 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 406 L: 21 E: 5	Mackenna
	Correspondencia año 1927	F: 407 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 408 L: 21 E: 5	Soc. Italiana de General Levalle, Pablo Fusta
	Correspondencia año 1927	F: 409 L: 21 E: 5	Joaquín Mur – Juan Vidal
	Correspondencia año 1927	F: 410 L: 21 E: 5	Ana Vila – Candelaria Soto
	Correspondencia año 1927	F: 411 L: 21 E: 5	José Montagut
	Correspondencia año 1927	F: 412 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 413 L: 21 E: 5	Comisión festejos de carnaval
	Correspondencia año 1927	F: 414 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 415 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 416 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 417 L: 21 E: 5	Mackenna
	Correspondencia año 1927	F: 418 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 419 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 420 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 421 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 422 L: 21 E: 5	Presidente de la Soc. Cosmopolita Nessín Bendayán – presidente de la Soc. Italiana Pablo Fusta
	Correspondencia año 1927	F: 423 L: 21 E: 5	Presidente club deportivo Belgrano Juan Olmos – presidente de Independencia Agustín Caraballo
	Correspondencia año 1927	F: 424 L: 21 E: 5	Miguel Sánchez – Ysidro Arrieta
	Correspondencia año 1927	F: 425 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1927	F: 426 L: 21 E: 5	Manuel Moreira Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 427 L: 21 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 428 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 429 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 430 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 431 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1927	F: 432 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 433 L: 21 E: 5	Francisco Montagna
	Correspondencia año 1927	F: 434 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 435 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 436 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 437 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 438 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 439 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 440 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 441 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 442 L: 21 E: 5	Directora del colegio fiscal
	Correspondencia año 1927	F: 443 L: 21 E: 5	Bernardino Ance
	Correspondencia año 1927	F: 444 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 445 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 446 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 447 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 448 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 449 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 450 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 451 L: 21 E: 5	Presidente de la Soc. Italiana Pablo Fusta
	Correspondencia año 1927	F: 452 L: 21 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 453 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 454 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 455 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 456 L: 21 E: 5	Moldes
	Correspondencia año 1927	F: 457 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 458 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1927	F: 459 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 460 L: 21 E: 5	Manuel Moreira Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 461 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 462 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1927	F: 463 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1927	F: 464 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 465 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1927	F: 466 L: 21 E: 5	Manuel Moreira Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 467 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 468 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 469 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1927	F: 470 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 471 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 472 L: 21 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1927	F: 473 L: 21 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1927	F: 474 L: 21 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1927	F: 475 L: 21 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1927	F: 476 L: 21 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1927	F: 477 L: 21 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1927	F: 478 L: 21 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1927	F: 479 L: 21 E: 5	Damaso Barecena suspensión
	Correspondencia año 1927	F: 480 L: 21 E: 5	Cristóbal García
	Correspondencia año 1927	F: 481 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 482 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 483 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1927	F: 484 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 485 L: 21 E: 5	Faustino Diaz - Melo
	Correspondencia año 1927	F: 486 L: 21 E: 5	Presidente club sportivo Belgrano Juan Olmos
	Correspondencia año 1927	F: 487 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 488 L: 21 E: 5	Martín Sarry – Guardia Vieja
	Correspondencia año 1927	F: 489 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 490 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 491 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 492 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 493 L: 21 E: 5	Manuel Moreira Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 494 L: 21 E: 5	Manuel Moreira Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 495 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 496 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 497 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 498 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 499 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 500 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 501 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 502 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 503 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 504 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 505 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 506 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 507 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 508 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1927	F: 509 L: 21 E: 5	Presidente club deportivo Belgrano Juan Olmos
	Correspondencia año 1927	F: 510 L: 21 E: 5	Presidente del Sport Club H. Zivilatti
	Correspondencia año 1927	F: 511 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 512 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 513 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 514 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 515 L: 21 E: 5	Antonio Nuñez - Mattaldi
	Correspondencia año 1927	F: 516 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 517 L: 21 E: 5	Agustín Caraballo
	Correspondencia año 1927	F: 518 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 519 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 520 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 521 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 522 L: 21 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 523 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 524 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 525 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 526 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 527 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 528 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 529 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 530 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 531 L: 21 E: 5	Diego Zabala
	Correspondencia año 1927	F: 532 L: 21 E: 5	Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1927	F: 533 L: 21 E: 5	Fermín Baztarrechea – Jesús Martínez
	Correspondencia año 1927	F: 534 L: 21 E: 5	Manuel Larrañaga – Ramón Castrillon
	Correspondencia año 1927	F: 535 L: 21 E: 5	Segundo Mocoroa – Joaquín Mur
	Correspondencia año 1927	F: 536 L: 21 E: 5	José María Baztarrechea – Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1927	F: 537 L: 21 E: 5	Germán Arrese – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1927	F: 538 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1927	F: 539 L: 21 E: 5	Banco de Córdoba – Elecciones de Junta Directiva
	Correspondencia año 1927	F: 540 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 541 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 542 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 543 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 544 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 545 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 546 L: 21 E: 5	Antonio Vallone – Emilio Castelino
	Correspondencia año 1927	F: 547 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 548 L: 21 E: 5	González Vidal Hnos.
	Correspondencia año 1927	F: 549 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 550 L: 21 E: 5	Manuel Larrañaga
	Correspondencia año 1927	F: 551 L: 21 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 552 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 553 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 554 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 555 L: 21 E: 5	Banco de la Nación Argentina, Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 556 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 557 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 558 L: 21 E: 5	Soc. Española – La Cautiva
	Correspondencia año 1927	F: 559 L: 21 E: 5	Comisión de fiestas cosmopolitas
	Correspondencia año 1927	F: 560 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 561 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1927	F: 562 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 563 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 564 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 565 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 566 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1927	F: 567 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 568 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 569 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 570 L: 21 E: 5	Jesús Martínez
	Correspondencia año 1928	F: 571 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 572 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 573 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1928	F: 574 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 575 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 576 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 577 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 578 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 579 L: 21 E: 5	Soc. Española – La Cautiva
	Correspondencia año 1928	F: 580 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 581 L: 21 E: 5	Bernabé Astraín – presidente comisión de fiestas de carnaval Santiago Del Bosco
	Correspondencia año 1928	F: 582 L: 21 E: 5	Ytalia M. de Giménez
	Correspondencia año 1928	F: 583 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 584 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 585 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 586 L: 21 E: 5	Ytalia M. de Giménez
	Correspondencia año 1928	F: 587 L: 21 E: 5	Soc. Española – La Cautiva
	Correspondencia año 1928	F: 588 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 589 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 590 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 591 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 592 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 593 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 594 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 595 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 596 L: 21 E: 5	Soc. Española – La Cautiva
	Correspondencia año 1928	F: 597 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 598 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1928	F: 599 L: 21 E: 5	Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1928	F: 601 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 602 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 603 L: 21 E: 5	José González
	Correspondencia año 1928	F: 604 L: 21 E: 5	Benito Sarry – Aitor Valerdi
	Correspondencia año 1928	F: 605 L: 21 E: 5	Miguel Cendoya – Basilio Güezo
	Correspondencia año 1928	F: 606 L: 21 E: 5	Presidente de Independencia Carlos Valerdi
	Correspondencia año 1928	F: 607 L: 21 E: 5	Julio Alvarez – Ricardo Rodríguez
	Correspondencia año 1928	F: 608 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 609 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1928	F: 610 L: 21 E: 5	Intendente municipal Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1928	F: 611 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 612 L: 21 E: 5	Ramón Castellón
	Correspondencia año 1928	F: 613 L: 21 E: 5	Presidente de Independencia Carlos Valerdi
	Correspondencia año 1928	F: 614 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1928	F: 615 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 616 L: 21 E: 5	Presidente de Independencia Carlos Valerdi
	Correspondencia año 1928	F: 617 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 618 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 619 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 620 L: 21 E: 5	Matías Sáenz - Jovita
	Correspondencia año 1928	F: 621 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 622 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 623 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 624 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 625 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 626 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 627 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 628 L: 21 E: 5	Grandes festejos populares 25 de mayo - programa
	Correspondencia año 1928	F: 629 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 630 L: 21 E: 5	Presidente de la Soc. Española Diego Zabala
	Correspondencia año 1928	F: 631 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 632 L: 21 E: 5	
	Correspondencia faltante	F: f L: 21 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia año 1928	F: 634 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 635 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 636 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 637 L: 21 E: 5	Damas pro-escuela Ángela M. de Viannet
	Correspondencia año 1928	F: 638 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 639 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 640 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 641 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 642 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 643 L: 21 E: 5	Intendente municipal Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1928	F: 644 L: 21 E: 5	Damas pro-escuela Ángela M. de Viannet

	Correspondencia año 1928	F: 645 L: 21 E: 5	Intendente municipal Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1928	F: 646 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 647 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 648 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 649 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 650 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 651 L: 21 E: 5	Presidente Sport Club – Erminda Núñez
	Correspondencia año 1928	F: 652 L: 21 E: 5	José Mezzo e Hijos – Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1928	F: 653 L: 21 E: 5	Comisión escolar provincial Vicente Lacolla
	Correspondencia año 1928	F: 654 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 655 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 656 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 657 L: 21 E: 5	Presidente Sport Club – Erminda Núñez
	Correspondencia año 1928	F: 658 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 659 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 660 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 661 L: 21 E: 5	Teatro italiano - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 662 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 663 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 664 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 665 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 666 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 667 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 668 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 669 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 670 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 671 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 672 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 673 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 674 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 675 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 676 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 677 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 678 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 679 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1928	F: 680 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 681 L: 21 E: 5	José González – Julio Álvarez
	Correspondencia año 1928	F: 682 L: 21 E: 5	Germán Arrese – José Moyano
	Correspondencia año 1928	F: 683 L: 21 E: 5	Bernabé Astraín – Pedro Mas
	Correspondencia año 1928	F: 684 L: 21 E: 5	Celestino Rodríguez – Moisés Benarroch
	Correspondencia año 1928	F: 685 L: 21 E: 5	Basilio Güezo – Bernabé Astraín hijo
	Correspondencia año 1928	F: 686 L: 21 E: 5	Wladimiro García – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1928	F: 687 L: 21 E: 5	Leonardo Rodríguez – José María Bazterrechea
	Correspondencia año 1928	F: 688 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1928	F: 689 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 690 L: 21 E: 5	Antonio Álvarez – Del Campillo
	Correspondencia año 1928	F: 691 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 692 L: 21 E: 5	Antonio Álvarez – Del Campillo
	Correspondencia año 1928	F: 693 L: 21 E: 5	José María Bazterrechea
	Correspondencia año 1928	F: 694 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 695 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1928	F: 696 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 697 L: 21 E: 5	Presidente del Sport Club
	Correspondencia año 1928	F: 698 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 699 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1928	F: 700 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 701 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 702 L: 21 E: 5	José María Bazterrechea
	Correspondencia año 1928	F: 703 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 704 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 705 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 706 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 707 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1928	F: 708 L: 21 E: 5	José María Bazterrechea
	Correspondencia año 1929	F: 709 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 710 L: 21 E: 5	Ilegible

	Correspondencia año 1929	F: 711 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 712 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 713 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 714 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 715 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 716 L: 21 E: 5	José Varela - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 717 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 718 L: 21 E: 5	Comisión festejos de carnaval Alfredo Gaggioni
	Correspondencia año 1929	F: 719 L: 21 E: 5	Director del Sanatorio local Dr. Raúl L. Mayer
	Correspondencia año 1929	F: 720 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 721 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 722 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 723 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 724 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 725 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 726 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 727 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 728 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 729 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 730 L: 21 E: 5	Comisión fiestas españolas José María Bazterrechea
	Correspondencia año 1929	F: 731 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 732 L: 21 E: 5	Antonio Álvarez – Del Campillo
	Correspondencia año 1929	F: 733 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 734 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 735 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 736 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 737 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 738 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 739 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 740 L: 21 E: 5	Valerdi, Rodríguez y Cía. – Club Independencia
	Correspondencia año 1929	F: 741 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 742 L: 21 E: 5	

	Correspondencia año 1929	F: 743 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 744 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 745 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 746 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 747 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 748 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 749 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 750 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 751 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 752 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 753 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 754 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 755 L: 21 E: 5	Celestino Rodríguez
	Correspondencia año 1929	F: 756 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 757 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 758 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 759 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 760 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 761 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 762 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 763 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 764 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 765 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 766 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 767 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 768 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 769 L: 21 E: 5	Teresa E. de Pralón
	Correspondencia año 1929	F: 770 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 771 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 772 L: 21 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye - Teresa E. de Pralón
	Correspondencia año 1929	F: 773 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 774 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 775 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 776 L: 21 E: 5	Teresa E. de Pralón – Carlos Radice
	Correspondencia año 1929	F: 777 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 778 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 779 L: 21 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 780 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 781 L: 21 E: 5	Ilegible

	Correspondencia año 1929	F: 782 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 783 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 784 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 785 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 786 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 787 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 788 L: 21 E: 5	Río Bamba - Local
	Correspondencia año 1929	F: 789 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 790 L: 21 E: 5	Presidente de la Soc. Cosmopolita
	Correspondencia año 1929	F: 791 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 792 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 793 L: 21 E: 5	Gavilán
	Correspondencia año 1929	F: 794 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 795 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 796 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 797 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 798 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 799 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 800 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1929	F: 801 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 802 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 803 L: 21 E: 5	Joaquín Mur – Florentino Yzuzquiza
	Correspondencia año 1929	F: 804 L: 21 E: 5	Leonardo Rodríguez – Basilio Güezo
	Correspondencia año 1929	F: 805 L: 21 E: 5	Mauricio Sánchez – Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1929	F: 806 L: 21 E: 5	Wladimiro García – Fermín Bazterrechea
	Correspondencia año 1929	F: 807 L: 21 E: 5	Eulogio Iglesias – Justino Ríos
	Correspondencia año 1929	F: 808 L: 21 E: 5	Eleuterio Martín – Emilio Gimenez
	Correspondencia año 1929	F: 809 L: 21 E: 5	(?) Menendez – José Domingo
	Correspondencia año 1929	F: 810 L: 21 E: 5	Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1929	F: 811 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 812 L: 21 E: 5	Diego Zabala
	Correspondencia año 1929	F: 813 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 814 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 815 L: 21 E: 5	Laboulaye
	Correspondencia año 1929	F: 816 L: 21 E: 5	Presidente del Sport Club
	Correspondencia año 1929	F: 817 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 818 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 819 L: 21 E: 5	Banco de Córdoba – Elecciones de Junta Directiva

	Correspondencia año 1929	F: 820 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 821 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 822 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 823 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 824 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 825 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 826 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 827 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 828 L: 21 E: 5	Presidente del Sport Club
	Correspondencia año 1929	F: 829 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 830 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 831 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 832 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 833 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 834 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 835 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1929	F: 836 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 837 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 838 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 839 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 840 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 841 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 842 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 843 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 844 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 845 L: 21 E: 5	Rafael Pérez Aguilar – (?)
	Correspondencia año 1930	F: 846 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 847 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 848 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 849 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 850 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 851 L: 21 E: 5	Sanatorio Villa Flora
	Correspondencia año 1930	F: 852 L: 21 E: 5	Rafael Pérez Aguilar – (?)
	Correspondencia año 1930	F: 853 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 854 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 855 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 856 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 857 L: 21 E: 5	Justino Ríos
	Correspondencia año 1930	F: 858 L: 21 E: 5	Eulogio Iglesias
	Correspondencia año 1930	F: 859 L: 21 E: 5	Cornelio Menéndez
	Correspondencia año 1930	F: 860 L: 21 E: 5	Eleuterio Martín
	Correspondencia año 1930	F: 861 L: 21 E: 5	José Galindo
	Correspondencia año 1930	F: 862 L: 21 E: 5	Manuel Larrañaga
	Correspondencia año 1930	F: 863 L: 21 E: 5	Manuel Fernández
	Correspondencia año 1930	F: 864 L: 21 E: 5	José Montagut
	Correspondencia año 1930	F: 865 L: 21 E: 5	Felipe Celaya

	Correspondencia año 1930	F: 866 L: 21 E: 5	Diego Zabala
	Correspondencia año 1930	F: 867 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 868 L: 21 E: 5	Ilegible – José Bazterrechea
	Correspondencia año 1930	F: 869 L: 21 E: 5	Bernardino Curmino
	Correspondencia año 1930	F: 870 L: 21 E: 5	Joaquín Mur
	Correspondencia faltante	F: f L: 21 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia año 1930	F: 872 L: 21 E: 5	Elección de Junta Directiva
	Correspondencia faltante	F: f L: 21 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia faltante	F: f L: 21 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia año 1930	F: 875 L: 21 E: 5	Intendente municipal Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1930	F: 876 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 877 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 878 L: 21 E: 5	Donato Soto
	Correspondencia año 1930	F: 879 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 880 L: 21 E: 5	Drs. Rodríguez y Tuyol Orfila
	Correspondencia año 1930	F: 881 L: 21 E: 5	Donato Soto
	Correspondencia año 1930	F: 882 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 883 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 884 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 885 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 886 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 887 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 888 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 889 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 890 L: 21 E: 5	Director de Rentas de la provincia de Córdoba
	Correspondencia año 1930	F: 892 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 893 L: 21 E: 5	Leonardo Rodríguez
	Correspondencia año 1930	F: 894 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 895 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 896 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 897 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 898 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 899 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 900 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 901 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 902 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 903 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 904 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 905 L: 21 E: 5	Comisario de la Policía Pedro Mas

	Correspondencia año 1930	F: 907 L: 21 E: 5	Donato Soto
	Correspondencia año 1930	F: 909 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 910 L: 21 E: 5	Leonardo Rodríguez
	Correspondencia año 1930	F: 911 L: 21 E: 5	Donato Soto
	Correspondencia año 1930	F: 912 L: 21 E: 5	Jefe de Estación Luis Carindo
	Correspondencia año 1930	F: 913 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 914 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 915 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 916 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 917 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 918 L: 21 E: 5	Juez de Paz
	Correspondencia año 1930	F: 920 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 921 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 922 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 923 L: 21 E: 5	Director General de Rentas
	Correspondencia año 1930	F: 925 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 926 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia faltante	F: f L: 21 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia año 1930	F: 928 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 929 L: 21 E: 5	Laboulaye – Gerente de Banco de Córdoba Levalle
	Correspondencia año 1930	F: 930 L: 21 E: 5	Luis V. Rodríguez - Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 931 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 932 L: 21 E: 5	Eulogio Iglesias
	Correspondencia año 1930	F: 933 L: 21 E: 5	Presidente del Club Independencia Carmen Ferraro
	Correspondencia año 1930	F: 934 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 935 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 936 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 937 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 938 L: 21 E: 5	Presidente del Club Independencia Carmen Ferraro
	Correspondencia año 1930	F: 939 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 940 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 941 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 942 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 943 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 944 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 945 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 946 L: 21 E: 5	Ilegible

	Correspondencia faltante	F: f L: 21 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia año 1930	F: 948 L: 21 E: 5	Leonardo Rodríguez - Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 949 L: 21 E: 5	Justino Ríos
	Correspondencia año 1930	F: 950 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 951 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 952 L: 21 E: 5	Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1930	F: 953 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 954 L: 21 E: 5	Leonardo Rodríguez
	Correspondencia año 1930	F: 955 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 956 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 957 L: 21 E: 5	Comisario Pedro Mas
	Correspondencia año 1930	F: 958 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 959 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 960 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 961 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 962 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 963 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 964 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 965 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 966 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 967 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 968 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 969 L: 21 E: 5	Presidente comisión escolar provincial Vicente Lacolla
	Correspondencia año 1930	F: 970 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 971 L: 21 E: 5	Presidente del Club Independencia Carmen Ferraro
	Correspondencia año 1930	F: 972 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 973 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 974 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 975 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 976 L: 21 E: 5	Dañada
	Correspondencia año 1930	F: 977 L: 21 E: 5	Dañada
	Correspondencia año 1930	F: 978 L: 21 E: 5	Dañada
	Correspondencia año 1930	F: 979 L: 21 E: 5	Dañada – Salvador Crifasi
	Correspondencia año 1930	F: 980 L: 21 E: 5	Dañada – José María García
	Correspondencia año 1930	F: 981 L: 21 E: 5	
	Correspondencia faltante	F: f L: 21 E: 5	Fojas faltantes
	Correspondencia año 1930	F: 987 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 988 L: 21 E: 5	José Tarragó – Vicente Lacolla
	Correspondencia año 1930	F: 989 L: 21 E: 5	Presidente del Club Independencia

			Carmen Ferraro – Presidente del Sport Club Bernabé Astraín hijo
	Correspondencia año 1930	F: 990 L: 21 E: 5	Ignacio Seguro de Bárcena
	Correspondencia año 1930	F: 991 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 992 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 993 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 994 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 995 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 996 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 997 L: 21 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 998 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 999 L: 21 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 1000 L: 21 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.4.5. Tomo 5			
S.E.1.4.5.a	Correspondencia año 1930	F: 1 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 2 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 3 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 4 L: 22 E: 5	Ilegible - Manuel Moreira, Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 5 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 6 L: 22 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 7 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 8 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 9 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 10 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 11 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 12 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 13 L: 22 E: 5	Ilegible - Manuel Moreira, Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 14 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 15 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 16 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 17 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 18 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 19 L: 22 E: 5	José María García
	Correspondencia año 1930	F: 20 L: 22 E: 5	Ilegible - Viñes
	Correspondencia año 1930	F: 21 L: 22 E: 5	Presidente de la Asociación

			Cosmopolita (?) Gariola
	Correspondencia año 1930	F: 22 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 23 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 24 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 25 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 26 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 27 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 28 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 29 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 30 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 31 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 32 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 33 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 34 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 35 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 36 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 37 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 38 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 39 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 40 L: 22 E: 5	Fermín Bazterrechea – Leonardo Rodríguez – Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1930	F: 42 L: 22 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 43 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 44 L: 22 E: 5	Fermín Bazterrechea – Román de la Fuente
	Correspondencia año 1930	F: 45 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 46 L: 22 E: 5	Rafael Galduf – Benito Rincón
	Correspondencia año 1930	F: 47 L: 22 E: 5	José Montagut – (?) Güezo
	Correspondencia año 1930	F: 48 L: 22 E: 5	Wladimiro García – José Moyano
	Correspondencia año 1930	F: 49 L: 22 E: 5	(?) – Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1930	F: 50 L: 22 E: 5	Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1930	F: 51 L: 22 E: 5	Manuel Larrañaga
	Correspondencia año 1930	F: 52 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 53 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1930	F: 54 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 55 L: 22 E: 5	Banco Hipotecario Nacional – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1930	F: 56 L: 22 E: 5	Banco de Córdoba, Levalle – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1930	F: 57 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 58 L: 22 E: 5	

	Correspondencia año 1930	F: 59 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 60 L: 22 E: 5	Presidente del Club Sportivo Belgrano
	Correspondencia año 1930	F: 61 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 62 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 63 L: 22 E: 5	Carlos Radice
	Correspondencia año 1930	F: 64 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 65 L: 22 E: 5	Fernández Hnos. – González Hnos.
	Correspondencia año 1930	F: 66 L: 22 E: 5	Antoni Martínez – José Da Vila
	Correspondencia año 1930	F: 67 L: 22 E: 5	José Montagut
	Correspondencia año 1930	F: 68 L: 22 E: 5	Intendente municipal Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1930	F: 69 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye – Juan Vidal
	Correspondencia año 1930	F: 70 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 71 L: 22 E: 5	Toribio García
	Correspondencia año 1930	F: 72 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 73 L: 22 E: 5	Directores de orquestas
	Correspondencia año 1930	F: 74 L: 22 E: 5	Directores de orquestas
	Correspondencia año 1930	F: 75 L: 22 E: 5	Orquesta Abadía - Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 76 L: 22 E: 5	González Vidal Hnos. – Orquesta Rubio
	Correspondencia año 1930	F: 77 L: 22 E: 5	Club Sportivo Belgrano
	Correspondencia año 1930	F: 78 L: 22 E: 5	Club Recreativo Levalle
	Correspondencia año 1930	F: 79 L: 22 E: 5	Club Recreativo Levalle – Gregorio Llanos
	Correspondencia año 1930	F: 80 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 81 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Magdalena Pujadas Laboulaye
	Correspondencia año 1930	F: 82 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 83 L: 22 E: 5	Orquesta Rubio – Intendente municipal Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1930	F: 84 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 85 L: 22 E: 5	

	Correspondencia año 1930	F: 86 L: 22 E: 5	Rafael Zanabría
	Correspondencia año 1930	F: 87 L: 22 E: 5	Ramón Muñoz
	Correspondencia año 1930	F: 88 L: 22 E: 5	Tomás González Vidal
	Correspondencia año 1930	F: 89 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1930	F: 90 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 91 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 92 L: 22 E: 5	Orquesta Levalle
	Correspondencia año 1931	F: 93 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 94 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 95 L: 22 E: 5	Academia Popular de Música
	Correspondencia año 1931	F: 96 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 97 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 98 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 99 L: 22 E: 5	Academia Popular de Música
	Correspondencia año 1931	F: 100 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 101 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 102 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 103 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 104 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 105 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 106 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 107 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 108 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 109 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 110 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 111 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 112 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 113 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 114 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 115 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 116 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 117 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 118 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 119 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 120 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 121 L: 22 E: 5	Orquesta Maraventano – Orquesta Rubio
	Correspondencia año 1931	F: 122 L: 22 E: 5	Orquesta Radice
	Correspondencia año 1931	F: 123 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 124 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 125 L: 22 E: 5	

	Correspondencia año 1931	F: 126 L: 22 E: 5	Manuel Larrañaga – Orquesta Levalle dir. Carlos Radice
	Correspondencia año 1931	F: 127 L: 22 E: 5	Orquesta Rubio dir. Domingo Carreggio
	Correspondencia año 1931	F: 128 L: 22 E: 5	Presidente del Club Sportivo Belgrano Pedro Saavedra – presidente de la Asociación Cosmopolita Juan Frayre
	Correspondencia año 1931	F: 129 L: 22 E: 5	Presidente de Independencia Reinaldo Thielsch (?)
	Correspondencia año 1931	F: 130 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 131 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 132 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 133 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 134 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 135 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 136 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 137 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 138 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 139 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 140 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 141 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 142 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 143 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 144 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 145 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 146 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 147 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 148 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 149 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 150 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 151 L: 22 E: 5	Asociación Cosmopolita
	Correspondencia año 1931	F: 152 L: 22 E: 5	Damas pro-escuela Ángela de Vionnet
	Correspondencia año 1931	F: 153 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 154 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 155 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 156 L: 22 E: 5	Sport Club – Damas pro-escuela

	Correspondencia año 1931	F: 157 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 158 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 159 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 160 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 161 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 162 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 163 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 164 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 165 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 166 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 167 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 168 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 169 L: 22 E: 5	Fermín Bazterrechea
	Correspondencia año 1931	F: 170 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 171 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 172 L: 22 E: 5	Demaldé & Degli Alberi
	Correspondencia año 1931	F: 173 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 174 L: 22 E: 5	José Galindo
	Correspondencia año 1931	F: 175 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 176 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 177 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 178 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 179 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 180 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 181 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 182 L: 22 E: 5	José Saraiva – Río Bamba
	Correspondencia año 1931	F: 183 L: 22 E: 5	Manuel Larañaga
	Correspondencia año 1931	F: 184 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 185 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 186 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 187 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 188 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 189 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 190 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 191 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 192 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1931	F: 193 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 194 L: 22 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1931	F: 195 L: 22 E: 5	

	Correspondencia año 1931	F: 196 L: 22 E: 5	José Saraiva – Río Bamba
	Correspondencia año 1931	F: 197 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 198 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1931	F: 199 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 200 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 201 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 202 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 203 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 204 L: 22 E: 5	Diego Zabala – Justino Ríos
	Correspondencia año 1931	F: 205 L: 22 E: 5	Mauricio Sánchez – Enrique Piñeiro
	Correspondencia año 1931	F: 206 L: 22 E: 5	Benito Rincón – José M. Bazterrechea
	Correspondencia año 1931	F: 207 L: 22 E: 5	Gregorio Llanos – José Galindo
	Correspondencia año 1931	F: 208 L: 22 E: 5	Manuel Larrañaga – Germán Arrese
	Correspondencia año 1931	F: 209 L: 22 E: 5	Emilio Giménez – Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1931	F: 210 L: 22 E: 5	José Moyano – Leonardo Rodríguez
	Correspondencia año 1931	F: 211 L: 22 E: 5	Presidente Partido Demócrata Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1931	F: 212 L: 22 E: 5	Basilio Güezo
	Correspondencia año 1931	F: 213 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 214 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 215 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 216 L: 22 E: 5	Román de la Fuente – Cornelio Menendez
	Correspondencia año 1931	F: 217 L: 22 E: 5	José M. Bazterrechea
	Correspondencia año 1931	F: 218 L: 22 E: 5	Clavar & Soria
	Correspondencia año 1931	F: 219 L: 22 E: 5	Nicolás G. Valdetaro
	Correspondencia año 1931	F: 220 L: 22 E: 5	Justino Ríos – Agustín Carballo
	Correspondencia año 1931	F: 221 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 222 L: 22 E: 5	Banco de Córdoba, Levalle – Elecciones de Junta Directiva
	Correspondencia año 1931	F: 223 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 224 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 225 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 226 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 227 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 228 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 229 L: 22 E: 5	

	Correspondencia año 1931	F: 230 L: 22 E: 5	Renuncia del secretario Román de la Fuente
	Correspondencia año 1931	F: 231 L: 22 E: 5	Banco de Córdoba, Elecciones de la Junta Directiva
	Correspondencia año 1931	F: 232 L: 22 E: 5	Orquesta Maraventano
	Correspondencia año 1931	F: 233 L: 22 E: 5	Orquesta Radice
	Correspondencia año 1931	F: 234 L: 22 E: 5	Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1931	F: 235 L: 22 E: 5	Eulogio Iglesias – Emilio MARioni
	Correspondencia año 1931	F: 236 L: 22 E: 5	Calvar & Soria
	Correspondencia año 1931	F: 237 L: 22 E: 5	Orquesta Maraventano
	Correspondencia año 1931	F: 238 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 239 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 240 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 241 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 242 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 243 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1931	F: 244 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 245 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 246 L: 22 E: 5	José Moyano
	Correspondencia año 1932	F: 247 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 248 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 249 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 250 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 251 L: 22 E: 5	Comisión festejos del carnaval Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1932	F: 252 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 253 L: 22 E: 5	Presidente Club Recreativo Levalle Bernabé Astraín hijo
	Correspondencia año 1932	F: 254 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 255 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 256 L: 22 E: 5	Manuel Larrañaga
	Correspondencia año 1932	F: 257 L: 22 E: 5	Presidente de Asociación Cosmopolita José Domingo - H. Molina
	Correspondencia año 1932	F: 258 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 259 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 260 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 261 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 262 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 263 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 264 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 265 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 266 L: 22 E: 5	

	Correspondencia año 1932	F: 267 L: 22 E: 5	Damas pro-escuela n° 13
	Correspondencia año 1932	F: 268 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 269 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 270 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 271 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 272 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 273 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 274 L: 22 E: 5	Club Independencia - Damas pro-escuela n° 13
	Correspondencia año 1932	F: 275 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 276 L: 22 E: 5	Sportivo Belgrano – Club Independencia
	Correspondencia año 1932	F: 277 L: 22 E: 5	Escuela fiscal Virgilio Barbalato
	Correspondencia año 1932	F: 278 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 279 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 280 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 281 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 282 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 283 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 284 L: 22 E: 5	Sportivo Belgrano
	Correspondencia año 1932	F: 285 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 286 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 287 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 288 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 289 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 290 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 291 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 292 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 293 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 294 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 295 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 296 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 297 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1932	F: 298 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1932	F: 299 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1932	F: 301 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1932	F: 302 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1932	F: 303 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1932	F: 304 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1932	F: 305 L: 22 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1932	F: 306 L: 22 E: 5	Foot Ball Río Bamba
	Correspondencia año 1932	F: 307 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 308 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 309 L: 22 E: 5	Comisión de pro- ayuda (?)
	Correspondencia año 1932	F: 310 L: 22 E: 5	

	Correspondencia año 1932	F: 311 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 312 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 313 L: 22 E: 5	Intendente municipal Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1932	F: 314 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 315 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 316 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 317 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 318 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1932	F: 319 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 320 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 321 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 322 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 323 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 324 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 325 L: 22 E: 5	Climaco Ojeda - Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1932	F: 326 L: 22 E: 5	José Galindo
	Correspondencia año 1932	F: 327 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 328 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 329 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 330 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 331 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 332 L: 22 E: 5	Nicolás Valdetaro – Club Recreativo Levalle
	Correspondencia año 1932	F: 333 L: 22 E: 5	Agustín Carballo
	Correspondencia año 1932	F: 334 L: 22 E: 5	Calvar & Sori
	Correspondencia año 1932	F: 335 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 336 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 337 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 338 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 339 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 340 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1932	F: 341 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 342 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 343 L: 22 E: 5	Fermín Bazterrechea – José González
	Correspondencia año 1932	F: 344 L: 22 E: 5	Cornelio Menéndez – Rafael Galduf
	Correspondencia año 1932	F: 345 L: 22 E: 5	Jacinto Salinas – Wladimiro García
	Correspondencia año 1932	F: 346 L: 22 E: 5	Germán Arrese – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1932	F: 347 L: 22 E: 5	Bernabé Astraín – Leonardo Rodríguez

	Correspondencia año 1932	F: 348 L: 22 E: 5	Felipe Zabalza – Emilio Giménez
	Correspondencia año 1932	F: 349 L: 22 E: 5	Joaquín Candas – Faustino Astraín
	Correspondencia año 1932	F: 350 L: 22 E: 5	Copia de Acta n° 356 Elecciones de Junta Directiva: Fermín Bazterrechea vicepresidente
	Correspondencia año 1932	F: 351 L: 22 E: 5	Ibíd
	Correspondencia año 1932	F: 352 L: 22 E: 5	Ibíd
	Correspondencia año 1932	F: 353 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 354 L: 22 E: 5	Banco de Córdoba, Levalle – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1932	F: 355 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 356 L: 22 E: 5	Mario Alfaro, Moldes – Club Independencia
	Correspondencia año 1932	F: 357 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 358 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 359 L: 22 E: 5	Miguel Figoli - Laboulaye
	Correspondencia año 1932	F: 360 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 361 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 362 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 363 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 364 L: 22 E: 5	Antonio Zapata
	Correspondencia año 1932	F: 365 L: 22 E: 5	Club Recreativo Levalle
	Correspondencia año 1932	F: 366 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 367 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 368 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 369 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 370 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1932	F: 371 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 372 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 373 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 374 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 375 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 376 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1933	F: 377 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 378 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 379 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 380 L: 22 E: 5	Comisión de curso José Tarragó
	Correspondencia año 1933	F: 381 L: 22 E: 5	Club Sportivo Belgrano
	Correspondencia año 1933	F: 382 L: 22 E: 5	

	Correspondencia año 1933	F: 383 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 384 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 385 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 386 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 387 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 388 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 389 L: 22 E: 5	Club Independencia – Club Recreativo Levalle
	Correspondencia año 1933	F: 390 L: 22 E: 5	José María García – José Galindo
	Correspondencia año 1933	F: 391 L: 22 E: 5	Club Sportivo Belgrano
	Correspondencia año 1933	F: 392 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 393 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 394 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 395 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 396 L: 22 E: 5	Club Sportivo Belgrano – Club Independencia
	Correspondencia año 1933	F: 397 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 398 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 399 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 400 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 401 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 402 L: 22 E: 5	Club Independencia
	Correspondencia año 1933	F: 403 L: 22 E: 5	Club Recreativo Levalle
	Correspondencia año 1933	F: 404 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 405 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 406 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 407 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 408 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 409 L: 22 E: 5	Club Independencia
	Correspondencia año 1933	F: 410 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 411 L: 22 E: 5	Asociación Cosmopolita
	Correspondencia año 1933	F: 412 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 413 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 414 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 415 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 416 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 417 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 418 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 419 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 420 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 421 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 422 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 423 L: 22 E: 5	Ilegible

	Correspondencia año 1933	F: 424 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 425 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 426 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 427 L: 22 E: 5	Moldes
	Correspondencia año 1933	F: 428 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 429 L: 22 E: 5	Club Independencia
	Correspondencia año 1933	F: 430 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 431 L: 22 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1933	F: 432 L: 22 E: 5	Antonio Andreani – Laboulaye
	Correspondencia año 1933	F: 433 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 434 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 435 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 436 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 437 L: 22 E: 5	José Moyano – Orquesta Barbaglia
	Correspondencia año 1933	F: 438 L: 22 E: 5	Comisión pro-banda local José Tarragó
	Correspondencia año 1933	F: 439 L: 22 E: 5	Soc. Italiana
	Correspondencia año 1933	F: 440 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 441 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 442 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 443 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 444 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 445 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 446 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 447 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 448 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 449 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 450 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 451 L: 22 E: 5	Manuel Larañaga – Club Independencia
	Correspondencia año 1933	F: 452 L: 22 E: 5	Comisión Escolar Provincial – Club Recreativo Levalle
	Correspondencia año 1933	F: 453 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 454 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 455 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 456 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 457 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 458 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 459 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 460 L: 22 E: 5	Copia de Acta n° 371 – Elección de Junta Directiva: Diego Zabala
	Correspondencia año 1933	F: 461 L: 22 E: 5	

	Correspondencia año 1933	F: 462 L: 22 E: 5	Banco de Córdoba, Levalle
	Correspondencia año 1933	F: 463 L: 22 E: 5	Ibíd
	Correspondencia año 1933	F: 464 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 465 L: 22 E: 5	Diego Zabala – Wladimiro García
	Correspondencia año 1933	F: 466 L: 22 E: 5	Bernabé Astraín – Leonardo Rodríguez
	Correspondencia año 1933	F: 467 L: 22 E: 5	Felipe Celaya – Germán Arrese
	Correspondencia año 1933	F: 468 L: 22 E: 5	Casimiro Roldán – Ramón Pla
	Correspondencia año 1933	F: 469 L: 22 E: 5	Basilio Güezo – Juan Rovira
	Correspondencia año 1933	F: 470 L: 22 E: 5	Mauricio Sánchez – Celestino Rodríguez
	Correspondencia año 1933	F: 471 L: 22 E: 5	Bernabé Astraín hijo – José Domingo
	Correspondencia año 1933	F: 472 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 473 L: 22 E: 5	Club Recreativo Levalle – Club Independencia
	Correspondencia año 1933	F: 474 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 475 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 476 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 477 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 478 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 479 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 480 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 481 L: 22 E: 5	Celestino Rodríguez
	Correspondencia año 1933	F: 482 L: 22 E: 5	Sub comisión defensa contra la langosta Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1933	F: 483 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 484 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 485 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 486 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1933	F: 487 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 488 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 489 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 490 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 491 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 492 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 493 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 494 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 495 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 496 L: 22 E: 5	Comisión festejos de carnaval
	Correspondencia año 1934	F: 497 L: 22 E: 5	

	Correspondencia año 1934	F: 498 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 499 L: 22 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 500 L: 22 E: 5	

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.4.6. Tomo 6			
S.E.1.4.6.a	Correspondencia año 1934	F: 1 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 2 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 3 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 4 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 5 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 6 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 7 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 8 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 9 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 10 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 11 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 12 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 13 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 14 L: 23 E: 5	Dr. Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1934	F: 15 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 16 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 17 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 18 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 19 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 20 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 21 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 22 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 23 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 24 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 25 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 26 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 27 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 28 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 29 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 30 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 31 L: 23 E: 5	Intendente municipal Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1934	F: 33 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 34 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 35 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 36 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 37 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 38 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 39 L: 23 E: 5	

	Correspondencia año 1934	F: 40 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 41 L: 23 E: 5	Manuel Moreira – Laboulaye
	Correspondencia año 1934	F: 42 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 43 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 44 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 45 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 46 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 47 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 48 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 49 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 50 L: 23 E: 5	Damas pro-escuela
	Correspondencia año 1934	F: 51 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 52 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 53 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 54 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 55 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 56 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 57 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 58 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 59 L: 23 E: 5	Comisión administradora hipódromo
	Correspondencia año 1934	F: 60 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 61 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 62 L: 23 E: 5	Club Atlético Juventud Unida
	Correspondencia año 1934	F: 63 L: 23 E: 5	Pedro Mas
	Correspondencia año 1934	F: 64 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 65 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 66 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 67 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 68 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 69 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 70 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 71 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 72 L: 23 E: 5	Juan Rovira
	Correspondencia año 1934	F: 73 L: 23 E: 5	Club Recreativo Independencia
	Correspondencia año 1934	F: 74 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 75 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 76 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 77 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 78 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 79 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 80 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 81 L: 23 E: 5	Jesús Delgado
	Correspondencia año 1934	F: 82 L: 23 E: 5	Intendente municipal
	Correspondencia año 1934	F: 83 L: 23 E: 5	

	Correspondencia año 1934	F: 84 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 85 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 86 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 87 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 88 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 89 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 90 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 91 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 92 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 93 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 94 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 95 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 96 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 97 L: 23 E: 5	Presidente de la comisión pro-granja escolar Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1934	F: 98 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 99 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 100 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 101 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 102 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 103 L: 23 E: 5	Club Atlético Juventud Unida
	Correspondencia año 1934	F: 104 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 105 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 106 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 107 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 108 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 109 L: 23 E: 5	Orquesta típica Domingo
	Correspondencia año 1934	F: 110 L: 23 E: 5	Programación domingo (?)
	Correspondencia año 1934	F: 111 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 112 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 113 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 114 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 115 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 116 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 117 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 118 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 119 L: 23 E: 5	Club Recreativo Independencia
	Correspondencia año 1934	F: 120 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 121 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 122 L: 23 E: 5	Programación domingo 7 de octubre
	Correspondencia año 1934	F: 123 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 124 L: 23 E: 5	

	Correspondencia año 1934	F: 125 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 126 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 127 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 128 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 129 L: 23 E: 5	Club Recreativo Independencia
	Correspondencia año 1934	F: 130 L: 23 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1934	F: 131 L: 23 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1934	F: 132 L: 23 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1934	F: 133 L: 23 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1934	F: 134 L: 23 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1934	F: 135 L: 23 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1934	F: 136 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 137 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 138 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 139 L: 23 E: 5	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1934	F: 140 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 141 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 142 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 143 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 144 L: 23 E: 5	Programación noviembre
	Correspondencia año 1934	F: 145 L: 23 E: 5	Copia de Acta n° 391 – Elección de Junta Directiva: Fermín Bazterrechea vicepresidente
	Correspondencia año 1934	F: 146 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 147 L: 23 E: 5	Banco de Córdoba, Levalle – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1934	F: 148 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 149 L: 23 E: 5	Fermín Bazterrechea – José González
	Correspondencia año 1934	F: 150 L: 23 E: 5	Cornelio Menéndez – Celestino Rodríguez
	Correspondencia año 1934	F: 151 L: 23 E: 5	Rafael Galduf – (?) Rodríguez
	Correspondencia año 1934	F: 152 L: 23 E: 5	Manuel Granda – Eulogio Iglesias
	Correspondencia año 1934	F: 153 L: 23 E: 5	Basilio Güezo – Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1934	F: 154 L: 23 E: 5	Bernabé Astraín – Germán Arrese
	Correspondencia año 1934	F: 155 L: 23 E: 5	Felipe Celaya – Leonardo Rodríguez
	Correspondencia año 1934	F: 156 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 157 L: 23 E: 5	Dr. Segundo O. Ybarra

	Correspondencia año 1934	F: 158 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 159 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 160 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 161 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 162 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 163 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 164 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 165 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 166 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 167 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 168 L: 23 E: 5	Programación 2 de diciembre
	Correspondencia año 1934	F: 169 L: 23 E: 5	Programación 23 de diciembre
	Correspondencia año 1934	F: 170 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 171 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 172 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 173 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 174 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1934	F: 175 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 176 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 177 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 178 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 179 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1934	F: 180 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 181 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 182 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 183 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 184 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 185 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 186 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 187 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 188 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 189 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 190 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 191 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 192 L: 23 E: 5	
	Correspondencia faltante	F: f L: 23 E: 5	Fojas faltantes
	Correspondencia año 1935	F: 195 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 196 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 197 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 198 L: 23 E: 5	Comisión pro-festejos de carnaval Fernando Nicolau Roig
	Correspondencia año 1935	F: 199 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 200 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 201 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 202 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 203 L: 23 E: 5	

	Correspondencia año 1935	F: 204 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 205 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 206 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 207 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 208 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 209 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 210 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 211 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 212 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 213 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 214 L: 23 E: 5	Club Independencia
	Correspondencia año 1935	F: 215 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 216 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 217 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 218 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 219 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 220 L: 23 E: 5	Asociación Cosmopolita
	Correspondencia año 1935	F: 221 L: 23 E: 5	Cooperadora escuela fiscal Virgilio Barbalato Don Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1935	F: 222 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 223 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 224 L: 23 E: 5	
	Correspondencia faltante	F: f L: 23 E: 5	Fojas faltantes
	Correspondencia año 1935	F: 227 L: 23 E: 5	Cooperadora escuela fiscal Virgilio Barbalato Don Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1935	F: 228 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 229 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 230 L: 23 E: 5	Diego Zabala
	Correspondencia año 1935	F: 231 L: 23 E: 5	Bernabé Astraín hijo
	Correspondencia año 1935	F: 232 L: 23 E: 5	Manuel Granda
	Correspondencia año 1935	F: 233 L: 23 E: 5	Ricardo Rodríguez
	Correspondencia año 1935	F: 234 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 235 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 236 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 237 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 238 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 239 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 240 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 241 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 242 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 243 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 244 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 245 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 246 L: 23 E: 5	

	Correspondencia año 1935	F: 247 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 248 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 249 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 250 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1935	F: 251 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 252 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 253 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 254 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 255 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 256 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 257 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 258 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 259 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 260 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 261 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 262 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 263 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 264 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 265 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 266 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 267 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 268 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 269 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 270 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 271 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 272 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 273 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 274 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 275 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 276 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 277 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 278 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 279 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 280 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 281 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 282 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 283 L: 23 E: 5	Domingo Careggio - Orquesta
	Correspondencia año 1935	F: 284 L: 23 E: 5	Orquesta Levalle
	Correspondencia año 1935	F: 285 L: 23 E: 5	Cooperadora Escuela Virgilio Barbalato
	Correspondencia año 1935	F: 286 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 287 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 288 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 289 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 290 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 291 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 292 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 293 L: 23 E: 5	

	Correspondencia año 1935	F: 294 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 295 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 296 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 297 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 298 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 299 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 300 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 301 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 302 L: 23 E: 5	Presidente de la junta del Partido Demócrata
	Correspondencia año 1935	F: 303 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 304 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 305 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 306 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 307 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1935	F: 308 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1935	F: 309 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 310 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1935	F: 311 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1935	F: 312 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 313 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 314 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 315 L: 23 E: 5	Centro Cultural Pedagógico Domingo Faustino Sarmiento
	Correspondencia año 1935	F: 316 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 317 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 318 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 319 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 320 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1935	F: 321 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 322 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 323 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 324 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 325 L: 23 E: 5	Comisión de propaganda del Partido Demócrata Nacional Dr. Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1935	F: 326 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 327 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 328 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 329 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 330 L: 23 E: 5	Benito Rincón – Antonio Domingo
	Correspondencia año 1935	F: 331 L: 23 E: 5	Enrique Piñeiro – Germán Arrese
	Correspondencia año 1935	F: 332 L: 23 E: 5	Bernabé Astraín – Casimiro Roldán

	Correspondencia año 1935	F: 333 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1935	F: 334 L: 23 E: 5	Gregorio Llanos – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1935	F: 335 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 336 L: 23 E: 5	Mauricio Sánchez – Manuel Granda
	Correspondencia año 1935	F: 337 L: 23 E: 5	Juan Rovira – Eulogio Iglesias
	Correspondencia año 1935	F: 338 L: 23 E: 5	José María Bazterrechea Durunea – José Domingo
	Correspondencia año 1935	F: 339 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 340 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 341 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 342 L: 23 E: 5	Banco de Córdoba, Levalle – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1935	F: 343 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 344 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 345 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 346 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 347 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 348 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 349 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 350 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 351 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 352 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 353 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 354 L: 23 E: 5	José Saraiva – Río Bamba
	Correspondencia año 1935	F: 355 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 356 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 357 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 358 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 359 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 360 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 361 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 362 L: 23 E: 5	Soc. Española – Jovita
	Correspondencia año 1935	F: 363 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1935	F: 364 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 365 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 366 L: 23 E: 5	Soc. Italiana – General Levalle
	Correspondencia año 1935	F: 367 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 368 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 369 L: 23 E: 5	Soc. Española – Jovita
	Correspondencia año 1935	F: 370 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 371 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1935	F: 372 L: 23 E: 5	Soc. Española – Jovita

	Correspondencia año 1936	F: 373 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 374 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 375 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 376 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 377 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 378 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 379 L: 23 E: 5	Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1936	F: 380 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 381 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 382 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 383 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 384 L: 23 E: 5	Comisión festejos de carnaval
	Correspondencia año 1936	F: 385 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 386 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1936	F: 387 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1936	F: 388 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 389 L: 23 E: 5	Diego González & Hijo
	Correspondencia año 1936	F: 390 L: 23 E: 5	Comisión festejos de Carnaval Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1936	F: 391 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 392 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 394 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 395 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 396 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 397 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 398 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 399 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 400 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 401 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 402 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 403 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 404 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1936	F: 405 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 406 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 407 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 408 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 409 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 410 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 411 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 412 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 413 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 414 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 415 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 416 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 417 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 418 L: 23 E: 5	

	Correspondencia año 1936	F: 419 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 420 L: 23 E: 5	Intendente municipal
	Correspondencia año 1936	F: 421 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 422 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 423 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 424 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 425 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 426 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 427 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 428 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 429 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 430 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 431 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 432 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 433 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 434 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 435 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 436 L: 23 E: 5	Intendente municipal Sr. Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1936	F: 437 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 438 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 439 L: 23 E: 5	Comisario de policía Clímaco Ojeda
	Correspondencia año 1936	F: 440 L: 23 E: 5	Laura G. viuda de Rodríguez
	Correspondencia año 1936	F: 441 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 442 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 443 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 444 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 445 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 446 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 447 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 448 L: 23 E: 5	Comisión pro-festejos patrios
	Correspondencia año 1936	F: 449 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 450 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 451 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 452 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 453 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 454 L: 23 E: 5	Dr. B. Trujol Orfila
	Correspondencia año 1936	F: 455 L: 23 E: 5	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia faltante	F: f L: 23 E: 5	Fojas faltantes
	Correspondencia año 1936	F: 460 L: 23 E: 5	Director Escuela Nacional n° 319 – La Perla – Ángel Ignacio Salcedo Fernández
	Correspondencia año 1936	F: 461 L: 23 E: 5	Director Orquesta La Guardia Vieja

	Correspondencia año 1936	F: 462 L: 23 E: 5	Director Orquesta Rosso
	Correspondencia año 1936	F: 463 L: 23 E: 5	Director Orquesta Levalle
	Correspondencia año 1936	F: 464 L: 23 E: 5	
	Correspondencia faltante	F: f L: 23 E: 5	Foja faltante
	Correspondencia año 1936	F: 466 L: 23 E: 5	Manuel Moreira - Laboulaye
	Correspondencia año 1936	F: 467 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 468 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1936	F: 469 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 470 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 471 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 472 L: 23 E: 5	(?) Coria
	Correspondencia año 1936	F: 473 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1936	F: 474 L: 23 E: 5	(?) Bendayán
	Correspondencia año 1936	F: 475 L: 23 E: 5	Local
	Correspondencia año 1936	F: 476 L: 23 E: 5	Héctor Martínez
	Correspondencia año 1936	F: 477 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 478 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 479 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 480 L: 23 E: 5	Mackenna
	Correspondencia año 1936	F: 481 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 482 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 483 L: 23 E: 5	
	Correspondencia año 1936	F: 484 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1936	F: 485 L: 23 E: 5	Ilegible
	Correspondencia año 1936	F: 486 L: 23 E: 5	Centro cultural y pedagógico Domingo Faustino Sarmineto – Bernardino Ance
	Correspondencia año 1936	F: 487 L: 23 E: 5	

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.4.7. Tomo 7			
S.E.1.4.7.a	Correspondencia año 1936	F: 1 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 2 L: 24 E: 6	Foot ball club atlético Río Bamba
	Correspondencia año 1936	F: 3 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 4 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 5 L: 24 E: 6	Intendente municipal Nesin Bendayán
	Correspondencia año 1936	F: 6 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 7 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 8 L: 24 E: 6	Pedro Rodríguez - Huanchilla
	Correspondencia año 1936	F: 9 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1936	F: 10 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 11 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 12 L: 24 E: 6	Martín Martincorena – Antonio Domingo
	Correspondencia año 1936	F: 13 L: 24 E: 6	Gregorio Llanos – Eulogio Iglesias
	Correspondencia año 1936	F: 14 L: 24 E: 6	Basilio Güezo – Eulogio Iglesias
	Correspondencia año 1936	F: 15 L: 24 E: 6	Jesús Delgado
	Correspondencia año 1936	F: 16 L: 24 E: 6	Enrique Sola
	Correspondencia año 1936	F: 17 L: 24 E: 6	Bernabé Astraín – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1936	F: 18 L: 24 E: 6	Casimiro Roldán – Germán Arrese
	Correspondencia año 1936	F: 19 L: 24 E: 6	Juan Salvadores – Faustino Astraín
	Correspondencia año 1936	F: 20 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 21 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 22 L: 24 E: 6	Director Escuela Nacional n° 319 – La Perla – Ángel Ignacio Salcedo Fernández
	Correspondencia año 1936	F: 23 L: 24 E: 6	Director Escuela Fiscal Aristóbulo Zabala
	Correspondencia año 1936	F: 24 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 25 L: 24 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle – Elecciones de Junta Directiva
	Correspondencia año 1936	F: 26 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 27 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 28 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 29 L: 24 E: 6	Cooperadora Luis V. Rodríguez – La Perla
	Correspondencia año 1936	F: 30 L: 24 E: 6	Director Escuela Nacional n° 13 – Bernardino Ance
	Correspondencia año 1936	F: 31 L: 24 E: 6	Director Orquesta La Guardia Vieja Domingo Carregio
	Correspondencia año 1936	F: 32 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 33 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 34 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 35 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 36 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 37 L: 24 E: 6	Comisario de policía Clímaco Ojeda

	Correspondencia año 1936	F: 38 L: 24 E: 6	Director Orquesta La Guardia Vieja Domingo Carregio
	Correspondencia año 1936	F: 39 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 40 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 41 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 42 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 43 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 44 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1936	F: 45 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 46 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 47 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 48 L: 24 E: 6	Enrique Iglesias
	Correspondencia año 1937	F: 49 L: 24 E: 6	Antonio Domingo
	Correspondencia año 1937	F: 50 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 51 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 52 L: 24 E: 6	Dr. Truyol Orfila
	Correspondencia año 1937	F: 53 L: 24 E: 6	Dr. Oscar Goicochea
	Correspondencia año 1937	F: 54 L: 24 E: 6	Dr. Peraso Haedo
	Correspondencia año 1937	F: 55 L: 24 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1937	F: 56 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 57 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 58 L: 24 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1937	F: 59 L: 24 E: 6	Dr. Oscar Goicochea
	Correspondencia año 1937	F: 60 L: 24 E: 6	Dr. Truyol Orfila
	Correspondencia año 1937	F: 61 L: 24 E: 6	Dr. Peraso Haedo
	Correspondencia año 1937	F: 62 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 63 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 64 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 65 L: 24 E: 6	Comisario de policía Clímaco Ojeda
	Correspondencia año 1937	F: 66 L: 24 E: 6	Vicente Lacolla
	Correspondencia año 1937	F: 67 L: 24 E: 6	José Tarragó
	Correspondencia año 1937	F: 68 L: 24 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1937	F: 69 L: 24 E: 6	Dr. Oscar Goicochea
	Correspondencia año 1937	F: 70 L: 24 E: 6	Dr. Truyol Orfila
	Correspondencia año 1937	F: 71 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 72 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 73 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 74 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 75 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 76 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 77 L: 24 E: 6	Presidente de la Asociación Cosmopolita
	Correspondencia año 1937	F: 78 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 79 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 80 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 81 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1937	F: 82 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 83 L: 24 E: 6	Dr. Alfredo Garimaldi
	Correspondencia año 1937	F: 84 L: 24 E: 6	Dr. Truyol Orfila
	Correspondencia año 1937	F: 85 L: 24 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1937	F: 86 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 87 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 88 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 89 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 90 L: 24 E: 6	Comisario de policía Clímaco Ojeda
	Correspondencia año 1937	F: 91 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 92 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 93 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 94 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 95 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 96 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 97 L: 24 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1937	F: 98 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 99 L: 24 E: 6	Ángel Garay
	Correspondencia año 1937	F: 100 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 101 L: 24 E: 6	Juan Salvadores
	Correspondencia año 1937	F: 102 L: 24 E: 6	Damas pro-escuela n° 13
	Correspondencia año 1937	F: 103 L: 24 E: 6	Ricardo Rodríguez
	Correspondencia año 1937	F: 104 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 105 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 106 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 107 L: 24 E: 6	Presidente damas pro- escuela n° 13 – Angela Vionnet
	Correspondencia año 1937	F: 108 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 109 L: 24 E: 6	Alfredo Bianchi
	Correspondencia año 1937	F: 110 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 111 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 112 L: 24 E: 6	Comisario de policía Clímaco Ojeda
	Correspondencia año 1937	F: 113 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 114 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 115 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 116 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 117 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 118 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 119 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 120 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 121 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 122 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 123 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 124 L: 24 E: 6	Soc. Española - Jovita

	Correspondencia año 1937	F: 125 L: 24 E: 6	Intendente municipal Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1937	F: 126 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 127 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 128 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 129 L: 24 E: 6	Alberto Rosso
	Correspondencia año 1937	F: 130 L: 24 E: 6	Antonoi Andreani - Laboulaye
	Correspondencia año 1937	F: 131 L: 24 E: 6	Orquesta Crotto - Laboulaye
	Correspondencia año 1937	F: 132 L: 24 E: 6	Orquesta Menéndez - Laboulaye
	Correspondencia año 1937	F: 133 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 134 L: 24 E: 6	Presidente de la Cámara de Diputados Reginaldo Calvet sobre busto a Luis V. Rodríguez
	Correspondencia año 1937	F: 135 L: 24 E: 6	Intendente municipal Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1937	F: 136 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 137 L: 24 E: 6	Presidente del Jockey Club
	Correspondencia año 1937	F: 138 L: 24 E: 6	Aristóbulo Zabala y Juan Salvadores
	Correspondencia año 1937	F: 139 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 140 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 141 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 142 L: 24 E: 6	Pedro Mas
	Correspondencia año 1937	F: 143 L: 24 E: 6	Presidente comisión homenaje al Dr. Luis V. Rodríguez Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1937	F: 144 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 145 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 146 L: 24 E: 6	
	Correspondencia faltante	F: f L: 24 E: 6	Foja faltante
	Correspondencia año 1937	F: 148 L: 24 E: 6	Manuel Granda
	Correspondencia año 1937	F: 149 L: 24 E: 6	José Díaz
	Correspondencia año 1937	F: 150 L: 24 E: 6	José González
	Correspondencia año 1937	F: 151 L: 24 E: 6	Bernabé Astraín Hijo
	Correspondencia año 1937	F: 152 L: 24 E: 6	Daniel Nafarrate
	Correspondencia año 1937	F: 153 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 154 L: 24 E: 6	Manuel Irigoyen
	Correspondencia año 1937	F: 155 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 156 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 157 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 158 L: 24 E: 6	Alberto Rosso
	Correspondencia año 1937	F: 159 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1937	F: 160 L: 24 E: 6	Dr. V. Funes
	Correspondencia año 1937	F: 161 L: 24 E: 6	Comisario de policía Clímaco Ojeda
	Correspondencia año 1937	F: 162 L: 24 E: 6	Comisario de policía Clímaco Ojeda
	Correspondencia año 1937	F: 163 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 164 L: 24 E: 6	Presidente del Jockey Club José Díaz
	Correspondencia año 1937	F: 165 L: 24 E: 6	Comisario de policía Clímaco Ojeda
	Correspondencia año 1937	F: 166 L: 24 E: 6	Comisario de policía Clímaco Ojeda
	Correspondencia año 1937	F: 167 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 168 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 169 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 170 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 171 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 172 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 173 L: 24 E: 6	Comisario de policía Clímaco Ojeda
	Correspondencia año 1937	F: 174 L: 24 E: 6	Intendente municipal Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1937	F: 175 L: 24 E: 6	Eladio García
	Correspondencia año 1937	F: 176 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 177 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 178 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 179 L: 24 E: 6	Club Atlético Juventud Unida
	Correspondencia año 1937	F: 180 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 181 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 182 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 183 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 184 L: 24 E: 6	Intendente municipal Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1937	F: 185 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 186 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 187 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 188 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 189 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 190 L: 24 E: 6	Foot Ball Club Independencia
	Correspondencia año 1937	F: 191 L: 24 E: 6	Mackenna
	Correspondencia año 1937	F: 192 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 193 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 194 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 195 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 196 L: 24 E: 6	Club Atlético Juventud Unida
	Correspondencia año 1937	F: 197 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1937	F: 198 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 199 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 200 L: 24 E: 6	Intendente municipal Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1937	F: 201 L: 24 E: 6	Comisario de policía Clímaco Ojeda
	Correspondencia año 1937	F: 202 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 203 L: 24 E: 6	Dr. Delfor Funes
	Correspondencia año 1937	F: 204 L: 24 E: 6	Dr. Alfredo Grimaldi
	Correspondencia año 1937	F: 205 L: 24 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1937	F: 206 L: 24 E: 6	Cooperadora Escuela Virgilio Barbalato – Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1937	F: 207 L: 24 E: 6	Comité de ayuda al Gobierno Español Frente Popular – Francisco Llanos
	Correspondencia año 1937	F: 208 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 209 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 210 L: 24 E: 6	Comisario de policía Clímaco Ojeda
	Correspondencia año 1937	F: 211 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 212 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 213 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 214 L: 24 E: 6	Enrique Sola
	Correspondencia año 1937	F: 215 L: 24 E: 6	José Da Vila – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1937	F: 216 L: 24 E: 6	José Montagut – Germán Arresi
	Correspondencia año 1937	F: 217 L: 24 E: 6	José María Bazterrechea – Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1937	F: 218 L: 24 E: 6	José Domingo – Juan Rovira
	Correspondencia año 1937	F: 219 L: 24 E: 6	Diego González – Enrique Piñeiro
	Correspondencia año 1937	F: 220 L: 24 E: 6	Leonardo Rodríguez
	Correspondencia año 1937	F: 221 L: 24 E: 6	Banco de Córdoba – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1937	F: 222 L: 24 E: 6	Alejo Da Vila – Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1937	F: 223 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 224 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 225 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 226 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 227 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 228 L: 24 E: 6	Enrique Díaz

	Correspondencia año 1937	F: 229 L: 24 E: 6	Mariano Fernández Mesa
	Correspondencia año 1937	F: 230 L: 24 E: 6	Francisco Minteguía
	Correspondencia año 1937	F: 231 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 232 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 233 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 234 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 235 L: 24 E: 6	Orquesta La Guardia Vieja
	Correspondencia año 1937	F: 236 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 237 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 238 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 239 L: 24 E: 6	Simón Tobares
	Correspondencia año 1937	F: 240 L: 24 E: 6	Jacinto Salinas
	Correspondencia año 1937	F: 241 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 242 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 243 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 244 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 245 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 246 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 247 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 248 L: 24 E: 6	José Da Vila hijo
	Correspondencia año 1937	F: 249 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 250 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 251 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 252 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 253 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1937	F: 254 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 255 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 256 L: 24 E: 6	Martín C. Rodríguez
	Correspondencia año 1938	F: 257 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 258 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 259 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 260 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 261 L: 24 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1938	F: 262 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 263 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 264 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 265 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 266 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 267 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 268 L: 24 E: 6	Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1938	F: 269 L: 24 E: 6	Diego González
	Correspondencia año 1938	F: 270 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 271 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 272 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 273 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1938	F: 274 L: 24 E: 6	Comisión festejos de carnaval Don Ventura C. Rojo
	Correspondencia año 1938	F: 275 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 276 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 277 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 278 L: 24 E: 6	Comisión festejos de carnaval
	Correspondencia año 1938	F: 279 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 280 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 281 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 282 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 283 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 284 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 285 L: 24 E: 6	Alejo Da Vila
	Correspondencia año 1938	F: 286 L: 24 E: 6	Comisión festejos de carnaval Don Ventura C. Rojo
	Correspondencia año 1938	F: 287 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 288 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 289 L: 24 E: 6	Soc. Española - Jovita
	Correspondencia año 1938	F: 290 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 291 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 292 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 293 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 294 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 295 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 296 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 297 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 298 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 299 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 300 L: 24 E: 6	Presidente del Club Social y Deportivo Comercio Don Santiago Castasena
	Correspondencia año 1938	F: 301 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 302 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 303 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 304 L: 24 E: 6	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1938	F: 305 L: 24 E: 6	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1938	F: 306 L: 24 E: 6	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1938	F: 307 L: 24 E: 6	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1938	F: 308 L: 24 E: 6	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1938	F: 309 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 310 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 311 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 312 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 313 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 314 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1938	F: 315 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 316 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 317 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 318 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 319 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 320 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 321 L: 24 E: 6	Comisión pro-ayuda al niño
	Correspondencia año 1938	F: 322 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 323 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 324 L: 24 E: 6	Comisión pro-ayuda al niño
	Correspondencia año 1938	F: 325 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 326 L: 24 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1938	F: 327 L: 24 E: 6	Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1938	F: 328 L: 24 E: 6	Intendencia
	Correspondencia año 1938	F: 329 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 330 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 331 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 332 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 333 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 334 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 335 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 336 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 337 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 338 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 339 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 340 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 341 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 342 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 343 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 344 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 345 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 346 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 347 L: 24 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1938	F: 348 L: 24 E: 6	Presidente del Club Juventud Unida
	Correspondencia año 1938	F: 349 L: 24 E: 6	Intendente municipal Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1938	F: 350 L: 24 E: 6	Comisión pro-homenaje a Sarmiento Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1938	F: 351 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 352 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 353 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 354 L: 24 E: 6	Damas de beneficencia Adela Valerdi

	Correspondencia año 1938	F: 355 L: 24 E: 6	Ibíd
	Correspondencia año 1938	F: 356 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 357 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 358 L: 24 E: 6	Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1938	F: 359 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 360 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 361 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 362 L: 24 E: 6	Horacio Quinteros
	Correspondencia año 1938	F: 363 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 364 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 365 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 366 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 367 L: 24 E: 6	Horacio Quinteros
	Correspondencia año 1938	F: 368 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 369 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 370 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 371 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 372 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 373 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 374 L: 24 E: 6	Cooperadora Escuela Virgilio Barbalato
	Correspondencia año 1938	F: 375 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 376 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 377 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 378 L: 24 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1938	F: 379 L: 24 E: 6	Nessin Bendayán – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1938	F: 380 L: 24 E: 6	José Da Vila – Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1938	F: 381 L: 24 E: 6	Manuel Amor – Pedro Gallego
	Correspondencia año 1938	F: 382 L: 24 E: 6	Francisco Parra – Antonio Domingo
	Correspondencia año 1938	F: 383 L: 24 E: 6	Juan Rovira – Eulogio Iglesias
	Correspondencia año 1938	F: 384 L: 24 E: 6	Leonardo Rodríguez – Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1938	F: 385 L: 24 E: 6	Diego González – Martín Martincorena
	Correspondencia año 1938	F: 386 L: 24 E: 6	Perfecto Rubio – Gregorio Llanos
	Correspondencia año 1938	F: 387 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 388 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 389 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 390 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 391 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1938	F: 392 L: 24 E: 6	Comisión pro-ayuda a España
	Correspondencia año 1938	F: 393 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 394 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 395 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 396 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 397 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 398 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 399 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 400 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 401 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 402 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 403 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 404 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 405 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 406 L: 24 E: 6	María Da Vila
	Correspondencia año 1938	F: 407 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1938	F: 408 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 409 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 410 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 411 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 412 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 413 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 414 L: 24 E: 6	Francisco Parra
	Correspondencia año 1939	F: 415 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 416 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 417 L: 24 E: 6	Aviso de deuda
	Correspondencia año 1939	F: 418 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 419 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 420 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 421 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 422 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 423 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 424 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 425 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 426 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 427 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 428 L: 24 E: 6	Ángela E. de Dipascuale
	Correspondencia año 1939	F: 429 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 430 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 431 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 432 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 433 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 434 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 435 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 436 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 437 L: 24 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1939	F: 438 L: 24 E: 6	Dr. Oscar Herrera

	Correspondencia año 1939	F: 439 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 440 L: 24 E: 6	Ángela E. de Dipascuale
	Correspondencia año 1939	F: 441 L: 24 E: 6	Intendente municipal Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1939	F: 442 L: 24 E: 6	Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1939	F: 443 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 444 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 445 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 446 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 447 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 448 L: 24 E: 6	Andres García
	Correspondencia año 1939	F: 449 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 450 L: 24 E: 6	Intendente municipal Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1939	F: 451 L: 24 E: 6	Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1939	F: 452 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 453 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 454 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 455 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 456 L: 24 E: 6	José Domingo – Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1939	F: 457 L: 24 E: 6	Ibíd
	Correspondencia año 1939	F: 458 L: 24 E: 6	Juan Luis Oviedo – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1939	F: 459 L: 24 E: 6	Nessin Bendayán – Cirilo López
	Correspondencia año 1939	F: 460 L: 24 E: 6	Taracio Ulzurum – Dominoco González
	Correspondencia año 1939	F: 461 L: 24 E: 6	Juan González – Ventura Rojo
	Correspondencia año 1939	F: 462 L: 24 E: 6	Mauricio Sánchez – Carlos Castesana
	Correspondencia año 1939	F: 463 L: 24 E: 6	Ricardo Rodríguez – Faustino Astraín
	Correspondencia año 1939	F: 464 L: 24 E: 6	José González – Francisco Parra
	Correspondencia año 1939	F: 465 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 466 L: 24 E: 6	Martín Martincorena
	Correspondencia año 1939	F: 467 L: 24 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1939	F: 468 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 469 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 470 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1939	F: 471 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 472 L: 24 E: 6	Ilegible

	Correspondencia año 1940	F: 473 L: 24 E: 6	Comisión de festejos patrios
	Correspondencia año 1940	F: 474 L: 24 E: 6	Intendente municipal Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1940	F: 475 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 476 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 477 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 478 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 479 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 480 L: 24 E: 6	Comisión pro-mástil
	Correspondencia año 1940	F: 481 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 482 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 483 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 484 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 485 L: 24 E: 6	Intendente municipal Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1940	F: 486 L: 24 E: 6	Domingo Careggio y demás firmantes
	Correspondencia año 1940	F: 487 L: 24 E: 6	Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1940	F: 488 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 489 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 490 L: 24 E: 6	Intendente municipal Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1940	F: 491 L: 24 E: 6	Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1940	F: 492 L: 24 E: 6	Intendente municipal Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1940	F: 493 L: 24 E: 6	Presidente del Jockey Club Segundo Ibarra
	Correspondencia año 1940	F: 494 L: 24 E: 6	Orquesta Menéndez - Laboulaye
	Correspondencia año 1940	F: 495 L: 24 E: 6	Orquesta Abadía - Laboulaye
	Correspondencia año 1940	F: 496 L: 24 E: 6	Orquesta Agustín Crotti (Cf. p. 131 Orquesta Crotto)
	Correspondencia año 1940	F: 497 L: 24 E: 6	Orquesta El Trébol
	Correspondencia año 1940	F: 498 L: 24 E: 6	Orquesta Barbaglie
	Correspondencia año 1940	F: 499 L: 24 E: 6	Orquesta Galvani
	Correspondencia año 1940	F: 500 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 501 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 502 L: 24 E: 6	Intendente municipal Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1940	F: 503 L: 24 E: 6	Orquesta El Trébol
	Correspondencia año 1940	F: 504 L: 24 E: 6	Sampacho
	Correspondencia año 1940	F: 505 L: 24 E: 6	Agustín Crotti - Laboulaye
	Correspondencia año 1940	F: 506 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1940	F: 507 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 508 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 509 L: 24 E: 6	Cooperadora Escuela Virgilio Barbalato – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1940	F: 510 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 511 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 512 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 513 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 514 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 515 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 516 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 517 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1940	F: 518 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 519 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 520 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 521 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 522 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 523 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 524 L: 24 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1941	F: 525 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 526 L: 24 E: 6	Ramón Muñoz – Cirilo López
	Correspondencia año 1941	F: 527 L: 24 E: 6	Ricardo Rodríguez – José Domingo
	Correspondencia año 1941	F: 528 L: 24 E: 6	Francisco Parra – Eulogio Iglesias
	Correspondencia año 1941	F: 529 L: 24 E: 6	Felipe Celaya – Enrique Piñero
	Correspondencia año 1941	F: 530 L: 24 E: 6	Fermín Bazterrechea – Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1941	F: 531 L: 24 E: 6	Nessin Bendayán – Juan Rovira
	Correspondencia año 1941	F: 532 L: 24 E: 6	Dominico González – Enrique Bonahora
	Correspondencia año 1941	F: 533 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 534 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 535 L: 24 E: 6	Faustino Astraín
	Correspondencia año 1941	F: 536 L: 24 E: 6	Enrique Piñero – Dominico González
	Correspondencia año 1941	F: 537 L: 24 E: 6	Juan Ochoa
	Correspondencia año 1941	F: 538 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 539 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 540 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 541 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 542 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1941	F: 543 L: 24 E: 6	Cooperadora escolar Virgilio Barbalato – Felipe Celaya y damas firmantes
	Correspondencia año 1941	F: 544 L: 24 E: 6	Club Independencia
	Correspondencia año 1941	F: 545 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 546 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 547 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 548 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 549 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 550 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 551 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 552 L: 24 E: 6	Comisión festejos patrios Alonso Beron
	Correspondencia año 1941	F: 553 L: 24 E: 6	Damas de beneficencia
	Correspondencia año 1941	F: 554 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 555 L: 24 E: 6	Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1941	F: 556 L: 24 E: 6	Intendente municipal Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1941	F: 557 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 558 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 559 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 560 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 561 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 562 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 563 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 564 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 565 L: 24 E: 6	Presidente del Club Social y Deportivo Comercio – Pedro Vieytes
	Correspondencia año 1941	F: 566 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 567 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 568 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 569 L: 24 E: 6	Orquesta Galvani – Orquesta El Trébol
	Correspondencia año 1941	F: 570 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 571 L: 24 E: 6	Orquesta Barbaglia
	Correspondencia año 1941	F: 572 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 573 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 574 L: 24 E: 6	Club Independencia – Cooperadora policial y sanidad
	Correspondencia año 1941	F: 575 L: 24 E: 6	Damas de beneficencia – presidente del Club

			Social y Deportivo Comercio
	Correspondencia año 1941	F: 576 L: 24 E: 6	Director del dispensario provincial – Directora Escuela Nacional n° 13
	Correspondencia año 1941	F: 577 L: 24 E: 6	Presidente del Jockey Club – Intendente municipal
	Correspondencia año 1941	F: 578 L: 24 E: 6	Comisario de policía – Juez de Paz
	Correspondencia año 1941	F: 579 L: 24 E: 6	Asociación cosmopolita – Valuador de Rentas
	Correspondencia año 1941	F: 580 L: 24 E: 6	Ibíd
	Correspondencia año 1941	F: 581 L: 24 E: 6	Soc. Italiana, Levalle – Escuela Provinciapl Dr. Virgilio Barbalato
	Correspondencia año 1941	F: 582 L: 24 E: 6	Cura Párroco Padre Fray F. Amil
	Correspondencia año 1941	F: 583 L: 24 E: 6	Comisión pro-monumento al Gral San Martín – Orquesta Barbaglia
	Correspondencia año 1941	F: 584 L: 24 E: 6	Orquesta Galvani – Orquesta El Trébol
	Correspondencia año 1941	F: 585 L: 24 E: 6	Soc. Italiana, Levalle
	Correspondencia año 1941	F: 586 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 587 L: 24 E: 6	Cooperadora Dr. Virgilio Barbalato
	Correspondencia año 1941	F: 588 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 589 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 590 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 591 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 592 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 593 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1941	F: 594 L: 24 E: 6	Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1941	F: 595 L: 24 E: 6	Juan Rovira – Francisco Parra
	Correspondencia año 1941	F: 596 L: 24 E: 6	Ventura Rojo – Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1941	F: 597 L: 24 E: 6	Dominico González – Gregorio Llanos
	Correspondencia año 1941	F: 598 L: 24 E: 6	Cirilo López – Alejo Da Vila
	Correspondencia año 1941	F: 599 L: 24 E: 6	José Montagut – Manuel Giménez
	Correspondencia año 1941	F: 600 L: 24 E: 6	Bernabé Astraín – Felipe Celaya

	Correspondencia año 1941	F: 601 L: 24 E: 6	Oscar Zabala – Fermín Bazterrechea
	Correspondencia año 1942	F: 602 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1942	F: 603 L: 24 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle – Elecciones de Junta Directiva
	Correspondencia año 1942	F: 604 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1942	F: 605 L: 24 E: 6	Comisión festejos del carnaval José Domingo
	Correspondencia año 1942	F: 606 L: 24 E: 6	Comisión ayuda a las democracias a las causa anglo-soviética
	Correspondencia año 1942	F: 607 L: 24 E: 6	Secretario de comisión ayuda anglo soviético Estanislao Venciskas
	Correspondencia año 1942	F: 608 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1942	F: 609 L: 24 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1942	F: 610 L: 24 E: 6	José Tarragó – Vicente Lacolla
	Correspondencia año 1942	F: 611 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1942	F: 612 L: 24 E: 6	Comisión pro- monumento al Gral. San Martín – Aristóbulo Zabala
	Correspondencia año 1942	F: 613 L: 24 E: 6	Damas de beneficencia Celestina Del Bosco
	Correspondencia año 1942	F: 614 L: 24 E: 6	Presidente del Foot Ball Club Independencia Eduardo (?)
	Correspondencia año 1942	F: 615 L: 24 E: 6	Comisión pro- monumento al Gral. San Martín
	Correspondencia año 1942	F: 616 L: 24 E: 6	Presidente del Foot Ball Club Independencia Eduardo (?)
	Correspondencia año 1942	F: 617 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1942	F: 618 L: 24 E: 6	Club Social y Deportivo Comercio
	Correspondencia año 1942	F: 619 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1942	F: 620 L: 24 E: 6	Intendente municipal Oscar Torres Martínez – Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1942	F: 621 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1942	F: 622 L: 24 E: 6	Presidente de Soc. Española Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1942	F: 623 L: 24 E: 6	Comisión ayuda a democracias causa anglo-soviética
	Correspondencia año 1942	F: 624 L: 24 E: 6	Ludovico Lucardi
	Correspondencia año 1942	F: 625 L: 24 E: 6	Francisco Mezzo – José Rossatto
	Correspondencia año 1942	F: 626 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1942	F: 627 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1942	F: 628 L: 24 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1942	F: 629 L: 24 E: 6	Ibíd
	Correspondencia año 1942	F: 630 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1942	F: 631 L: 24 E: 6	Eulogio Iglesias – José Domingo
	Correspondencia año 1942	F: 632 L: 24 E: 6	Juan Rovira – José Da Vila
	Correspondencia año 1942	F: 633 L: 24 E: 6	Ramón Muñoz – Ricardo Rodríguez
	Correspondencia año 1942	F: 634 L: 24 E: 6	Ángel Gómez – José Montagut
	Correspondencia año 1942	F: 635 L: 24 E: 6	Gregorio Llanos – Oscar Zabala
	Correspondencia año 1942	F: 636 L: 24 E: 6	Manuel Giménez – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1942	F: 637 L: 24 E: 6	Bernabé Astráin – Fermín Bazterrechea
	Correspondencia año 1943	F: 638 L: 24 E: 6	López & Pozzi
	Correspondencia año 1943	F: 639 L: 24 E: 6	Intendente municipal Oscar Torres Martínez – Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1943	F: 640 L: 24 E: 6	Ibíd
	Correspondencia año 1943	F: 641 L: 24 E: 6	José Tarragó – Vicente Lacolla
	Correspondencia año 1943	F: 642 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1943	F: 643 L: 24 E: 6	Comisionado municipal Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1943	F: 644 L: 24 E: 6	López & Pozzi
	Correspondencia año 1943	F: 645 L: 24 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1943	F: 646 L: 24 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1943	F: 647 L: 24 E: 6	Jefe Oficina de Correos José Muinelos
	Correspondencia año 1943	F: 648 L: 24 E: 6	Laboulaye

	Correspondencia año 1943	F: 649 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1943	F: 650 L: 24 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1943	F: 651 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1943	F: 652 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1943	F: 653 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1943	F: 654 L: 24 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1943	F: 655 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1943	F: 656 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1943	F: 657 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1943	F: 658 L: 24 E: 6	Ventura Rojo – Nessin Bendayán
	Correspondencia año 1943	F: 659 L: 24 E: 6	Francisco Parra
	Correspondencia año 1943	F: 660 L: 24 E: 6	Gregorio Llanos – Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1943	F: 661 L: 24 E: 6	Dominico González – Ramón Muñoz
	Correspondencia año 1943	F: 662 L: 24 E: 6	Ricardo Rodríguez – Héctor Sola
	Correspondencia año 1943	F: 663 L: 24 E: 6	Oscar Zabala – Manuel Giménez
	Correspondencia año 1943	F: 664 L: 24 E: 6	Felipe Celaya – Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1943	F: 665 L: 24 E: 6	Fermín Bazterrechea
	Correspondencia año 1943	F: 666 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1943	F: 667 L: 24 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1943	F: 668 L: 24 E: 6	Jefe Oficina de Correos José Muinelos
	Correspondencia año 1943	F: 669 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1944	F: 670 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1944	F: 671 L: 24 E: 6	Gregorio Llanos – Dominico González
	Correspondencia año 1944	F: 672 L: 24 E: 6	Ricardo Rodríguez
	Correspondencia año 1944	F: 673 L: 24 E: 6	Lucía de Iglesias
	Correspondencia año 1944	F: 674 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1944	F: 675 L: 24 E: 6	Mauricio Sánchez – Hector Sola
	Correspondencia año 1944	F: 676 L: 24 E: 6	Ramón Muñoz
	Correspondencia año 1944	F: 677 L: 24 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1944	F: 678 L: 24 E: 6	Donato Soto alquiler
	Correspondencia año 1944	F: 679 L: 24 E: 6	Comisionado municipal Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1944	F: 680 L: 24 E: 6	López & Pozzi
	Correspondencia año 1944	F: 681 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1944	F: 682 L: 24 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1944	F: 683 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1944	F: 684 L: 24 E: 6	Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1944	F: 685 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1944	F: 686 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1944	F: 687 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1944	F: 688 L: 24 E: 6	Intendente municipal Oscar Torres Martínez – Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1944	F: 689 L: 24 E: 6	López & Pozzi
	Correspondencia año 1944	F: 690 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1944	F: 691 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1944	F: 692 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1944	F: 693 L: 24 E: 6	Facunda Viuda de Bendayán ante la muerte de su marido
	Correspondencia año 1944	F: 694 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 695 L: 24 E: 6	Adelia María
	Correspondencia año 1945	F: 696 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 697 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 698 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 699 L: 24 E: 6	Mauricio Sánchez – Enrique Iglesias
	Correspondencia año 1945	F: 700 L: 24 E: 6	Juan Rovira – José Domingo
	Correspondencia año 1945	F: 701 L: 24 E: 6	Domingo González – Leopoldo Montes
	Correspondencia año 1945	F: 702 L: 24 E: 6	José Ramírez – José Da Vila
	Correspondencia año 1945	F: 703 L: 24 E: 6	Ángel Gómez – Francisco Lorea
	Correspondencia año 1945	F: 704 L: 24 E: 6	Juan Mendía – Ramón Núñez
	Correspondencia año 1945	F: 705 L: 24 E: 6	Héctor Sola – Manuel Giménez
	Correspondencia año 1945	F: 706 L: 24 E: 6	Óscar Zabala – Felipe Celaya
	Correspondencia año 1945	F: 707 L: 24 E: 6	Bernabé Astraín – Fermín Bazterrechea
	Correspondencia año 1945	F: 708 L: 24 E: 6	Presidente de la Soc. italiana, Levalle – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1945	F: 709 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 710 L: 24 E: 6	Jefe de correos – José Muinele
	Correspondencia año 1945	F: 711 L: 24 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle
	Correspondencia año 1945	F: 712 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1945	F: 713 L: 24 E: 6	López & Pozzi
	Correspondencia año 1945	F: 714 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 715 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 716 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 717 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 718 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 719 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 720 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 721 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 722 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 723 L: 24 E: 6	María Zabala de Celaya
	Correspondencia año 1945	F: 724 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 725 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 726 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 727 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 728 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 729 L: 24 E: 6	Laboulaye – Fermín Bazterrechea
	Correspondencia año 1945	F: 730 L: 24 E: 6	María Da Vila – José Montagut – Ana de Montagut
	Correspondencia año 1945	F: 731 L: 24 E: 6	Alejo Da Vila
	Correspondencia año 1945	F: 732 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 733 L: 24 E: 6	Félix Alustiza – La Cautiva
	Correspondencia año 1945	F: 734 L: 24 E: 6	López & Pozzi
	Correspondencia año 1945	F: 735 L: 24 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1945	F: 736 L: 24 E: 6	Comisionado municipal Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1945	F: 737 L: 24 E: 6	Comisario de policía Pedro Mas - López & Pozzi
	Correspondencia año 1945	F: 738 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 739 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 740 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 741 L: 24 E: 6	Juan Luis Bernasconi - Comisionado municipal Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1945	F: 742 L: 24 E: 6	Comisario de policía Pedro Mas
	Correspondencia año 1945	F: 743 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 744 L: 24 E: 6	López & Pozzi
	Correspondencia año 1945	F: 745 L: 24 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1945	F: 746 L: 24 E: 6	Alejo Da Vila
	Correspondencia año 1945	F: 747 L: 24 E: 6	Rubén Suárez
	Correspondencia año 1945	F: 748 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1945	F: 749 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1945	F: 750 L: 24 E: 6	Bernabé Astraín hijo – Fernando Aramburu
	Correspondencia año 1945	F: 751 L: 24 E: 6	Presidente del Club Independencia Teodoro Videla
	Correspondencia año 1945	F: 752 L: 24 E: 6	Rolando Suárez
	Correspondencia año 1945	F: 753 L: 24 E: 6	Facunda viuda de Bendayán
	Correspondencia año 1945	F: 754 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 755 L: 24 E: 6	Agusto de Oro
	Correspondencia año 1946	F: 756 L: 24 E: 6	Presidente del Club Social y Deportivo Comercio Armando Castesana
	Correspondencia año 1946	F: 757 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 758 L: 24 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1946	F: 759 L: 24 E: 6	Rodolfo Gordillo
	Correspondencia año 1946	F: 760 L: 24 E: 6	José Tarragó – Francisca Lamas
	Correspondencia año 1946	F: 761 L: 24 E: 6	Ignacio Moreno
	Correspondencia año 1946	F: 762 L: 24 E: 6	Elección de Junta Directiva - Pedro Barrero - Curapaligüe
	Correspondencia año 1946	F: 763 L: 24 E: 6	Mauricio Sánchez – Dominico González – Jacobo Bendayán
	Correspondencia año 1946	F: 764 L: 24 E: 6	Ángel Gómez – José Da Vila – Francisco Lorea
	Correspondencia año 1946	F: 765 L: 24 E: 6	José Mendía – Ramón Muñoz – Héctor Sola
	Correspondencia año 1946	F: 766 L: 24 E: 6	Óscar Zabala – Manuel Giménez – Bernabé Astraín
	Correspondencia año 1946	F: 767 L: 24 E: 6	Fermín Baztarrechea – Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1946	F: 768 L: 24 E: 6	Jefe de correos José Muinelo
	Correspondencia año 1946	F: 769 L: 24 E: 6	Director de Periódico Adelante – Padre Francisco Amil
	Correspondencia año 1946	F: 770 L: 24 E: 6	Presidente de Soc. Italiana, Levalle – Carmen Ferraro
	Correspondencia año 1946	F: 771 L: 24 E: 6	Presidente de Soc. Cosmopolita – Mateo Manaut

	Correspondencia año 1946	F: 772 L: 24 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle – Alberto Barón
	Correspondencia año 1946	F: 773 L: 24 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1946	F: 774 L: 24 E: 6	Rubén Suárez - Laboulaye
	Correspondencia año 1946	F: 775 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 776 L: 24 E: 6	Laura C. Bruno de Tarragó
	Correspondencia año 1946	F: 777 L: 24 E: 6	Rubén Suárez
	Correspondencia año 1946	F: 778 L: 24 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1946	F: 779 L: 24 E: 6	Río Bamba – La Cautiva
	Correspondencia año 1946	F: 780 L: 24 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1946	F: 781 L: 24 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1946	F: 782 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 783 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 785 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 786 L: 24 E: 6	Gregorio Llanos hijo
	Correspondencia año 1946	F: 787 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 788 L: 24 E: 6	La Cautiva
	Correspondencia año 1946	F: 789 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 790 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 791 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 792 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 793 L: 24 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1946	F: 794 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 795 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 796 L: 24 E: 6	Local (?)
	Correspondencia año 1946	F: 797 L: 24 E: 6	Mezzo hermanos
	Correspondencia año 1946	F: 798 L: 24 E: 6	Jorge Barrado – Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1946	F: 799 L: 24 E: 6	Ibíd
	Correspondencia año 1946	F: 800 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 801 L: 24 E: 6	Ilegible – Francisco Amil
	Correspondencia año 1946	F: 802 L: 24 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1946	F: 803 L: 24 E: 6	López & Pozzi
	Correspondencia año 1946	F: 804 L: 24 E: 6	José Da Vila
	Correspondencia año 1946	F: 805 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 806 L: 24 E: 6	Vicuña Mackenna
	Correspondencia año 1946	F: 807 L: 24 E: 6	Bernabé Astraín hijo
	Correspondencia año 1946	F: 808 L: 24 E: 6	Comisario de policía
	Correspondencia año 1946	F: 809 L: 24 E: 6	Adolfo Villamur
	Correspondencia año 1946	F: 810 L: 24 E: 6	López & Pozzi
	Correspondencia año 1946	F: 811 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 812 L: 24 E: 6	López & Pozzi
	Correspondencia año 1946	F: 813 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 814 L: 24 E: 6	López & Pozzi

	Correspondencia año 1946	F: 815 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 816 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 817 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 818 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 819 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 820 L: 24 E: 6	Comisionado municipal Lorenzo Ruffinengo
	Correspondencia año 1946	F: 821 L: 24 E: 6	López & Pozzi – Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1946	F: 822 L: 24 E: 6	Comisario de policía Ramón Muñoz
	Correspondencia año 1946	F: 823 L: 24 E: 6	Curapaligüe – Teodoro Videla
	Correspondencia año 1946	F: 824 L: 24 E: 6	José Da Vila
	Correspondencia año 1946	F: 825 L: 24 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1946	F: 826 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 827 L: 24 E: 6	José Díaz
	Correspondencia año 1946	F: 828 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 829 L: 24 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1946	F: 830 L: 24 E: 6	Dr. Adolfo Perasso Haedo
	Correspondencia año 1946	F: 831 L: 24 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1946	F: 832 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1946	F: 833 L: 24 E: 6	López & Pozzi
	Correspondencia año 1946	F: 834 L: 24 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1946	F: 835 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 836 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 837 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 838 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 839 L: 24 E: 6	Banco Hipotecario, Río Cuarto – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1947	F: 840 L: 24 E: 6	Eulogio Iglesias
	Correspondencia año 1947	F: 841 L: 24 E: 6	Juan Rovira – José Domingo – Manuel González
	Correspondencia año 1947	F: 842 L: 24 E: 6	Francisco Parra – Pedro Casas – Antonio Larrea
	Correspondencia año 1947	F: 843 L: 24 E: 6	Adolfo Rea – José Ramírez – Manuel Giménez
	Correspondencia año 1947	F: 844 L: 24 E: 6	Oscar Zabala – Fermín Bazterrechea – Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1947	F: 845 L: 24 E: 6	Adolfo Villemur
	Correspondencia año 1947	F: 846 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1947	F: 847 L: 24 E: 6	Gerente Banco Córdoba Alberto Barón – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1947	F: 848 L: 24 E: 6	Damas de beneficencia Celestina Del Bosco
	Correspondencia año 1947	F: 849 L: 24 E: 6	Jefe de correos José Muinelo
	Correspondencia año 1947	F: 850 L: 24 E: 6	Sociedad Italiana Carmen Ferraro
	Correspondencia año 1947	F: 851 L: 24 E: 6	Presidente de Asociación Cosmopolita Mateo Manaut
	Correspondencia año 1947	F: 852 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 853 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 854 L: 24 E: 6	Alejo y José Da Vila – Pedro Barrero, Curapaligüe
	Correspondencia año 1947	F: 855 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 856 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 857 L: 24 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1947	F: 858 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 859 L: 24 E: 6	Comisionado municipal Lorenzo Ruffinengo
	Correspondencia año 1947	F: 860 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 861 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 862 L: 24 E: 6	Silvestre Rosales – Atilio Orlando Bernasconi
	Correspondencia año 1947	F: 863 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 864 L: 24 E: 6	Vicuña Mackenna
	Correspondencia año 1947	F: 865 L: 24 E: 6	Comisario de policía Ramón Muñoz – jefe político Dpto. Roque Sáenz Peña Miguel Ángel Curchod
	Correspondencia año 1947	F: 866 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 867 L: 24 E: 6	Miguel Ángel Curchod - Laboulaye
	Correspondencia año 1947	F: 868 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 869 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 870 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 871 L: 24 E: 6	Soc. Española Laboulaye
	Correspondencia año 1947	F: 872 L: 24 E: 6	Francisca Lamas
	Correspondencia año 1947	F: 873 L: 24 E: 6	José Tarragó

	Correspondencia año 1947	F: 874 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 875 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 876 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 877 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 878 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 879 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 880 L: 24 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1947	F: 881 L: 24 E: 6	Roque Lama
	Correspondencia año 1947	F: 882 L: 24 E: 6	General Soler – Río Bamba
	Correspondencia año 1947	F: 883 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 884 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 885 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 886 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 887 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 888 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 889 L: 24 E: 6	Avelino Covian
	Correspondencia año 1947	F: 890 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 891 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 892 L: 24 E: 6	Ignacio Di Gennaro
	Correspondencia año 1947	F: 893 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 894 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 895 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 896 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 897 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 898 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 899 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 900 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 901 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 902 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 903 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 904 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 905 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 906 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 907 L: 24 E: 6	Comisionado municipal Carmen Ferraro – José Oviedo, Mackenna
	Correspondencia año 1947	F: 908 L: 24 E: 6	Juan Luis Bernasconi – José y Alejo Da Vila
	Correspondencia año 1947	F: 909 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 910 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 911 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 912 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 913 L: 24 E: 6	Agente consular, Laboulaye
	Correspondencia año 1947	F: 914 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 915 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1947	F: 916 L: 24 E: 6	Comisario de policía, Francisco Muñoz
	Correspondencia año 1947	F: 917 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 918 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 919 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 920 L: 24 E: 6	Directora conjunto coral Santa Teresita, Carmen H Soto - Comisario de policía, Francisco Muñoz
	Correspondencia año 1947	F: 921 L: 24 E: 6	Soc. Española, Laboulaye
	Correspondencia año 1947	F: 922 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 923 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 924 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 925 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 926 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 927 L: 24 E: 6	General Soler
	Correspondencia año 1947	F: 928 L: 24 E: 6	Río Bamba – Curapaligüe
	Correspondencia año 1947	F: 929 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 930 L: 24 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1947	F: 931 L: 24 E: 6	Francisca Virginia DEsimone
	Correspondencia año 1947	F: 932 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 933 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 935 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 936 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 937 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 938 L: 24 E: 6	Damaso Ferrarese
	Correspondencia año 1947	F: 939 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 940 L: 24 E: 6	Asociación de reservistas coronel Pringles, Alberto Juárez
	Correspondencia año 1947	F: 941 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 942 L: 24 E: 6	Soc. Española, Laboulaye
	Correspondencia año 1947	F: 943 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1947	F: 944 L: 24 E: 6	Comisionado municipal, Lorenzo Ruffinengo
	Correspondencia año 1947	F: 945 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 946 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 947 L: 24 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1948	F: 948 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 949 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 950 L: 24 E: 6	

	Correspondencia año 1948	F: 951 L: 24 E: 6	Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1948	F: 952 L: 24 E: 6	Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1948	F: 953 L: 24 E: 6	Jacobo Bendayán – Dominico González
	Correspondencia año 1948	F: 954 L: 24 E: 6	Manuel Giménez hijo – Adolfo Rea – José Artola
	Correspondencia año 1948	F: 955 L: 24 E: 6	Miguel Galarza hijo – José Díaz – Pedro Casas
	Correspondencia año 1948	F: 956 L: 24 E: 6	Adolfo Villamur – Casimiro Roldán – Fermín Bazterrechea
	Correspondencia año 1948	F: 957 L: 24 E: 6	Manuel Giménez – Oscar Zabala – Segundo Mocoroa
	Correspondencia año 1948	F: 958 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 959 L: 24 E: 6	Jefe de correos – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1948	F: 960 L: 24 E: 6	Banco Córdoba
	Correspondencia año 1948	F: 961 L: 24 E: 6	Damas de beneficencia, Celestina del Bosco
	Correspondencia año 1948	F: 962 L: 24 E: 6	Presidente de Soc. Italiana, Levalle – Carmen Ferraro
	Correspondencia año 1948	F: 963 L: 24 E: 6	Presidente Soc. Cosmopolita, Mateo Manaut
	Correspondencia año 1948	F: 964 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 965 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 966 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 967 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 968 L: 24 E: 6	Celedonia Pericas de González
	Correspondencia año 1948	F: 969 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 970 L: 24 E: 6	Juan Eliceche hijo
	Correspondencia año 1948	F: 971 L: 24 E: 6	Presidente de la Soc. Española, Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1948	F: 972 L: 24 E: 6	Manuela E. de Sánchez
	Correspondencia año 1948	F: 973 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 974 L: 24 E: 6	Vicuña Mackenna – Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1948	F: 975 L: 24 E: 6	Comisionado municipal, Lorenzo

			Ruffinengo – Dalmacio Ferrarese
	Correspondencia año 1948	F: 976 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 977 L: 24 E: 6	Alfredo Tomás Bruno
	Correspondencia año 1948	F: 978 L: 24 E: 6	Exalumnos escuela Barbalato, Nicolás Ruffinengo – Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1948	F: 979 L: 24 E: 6	Comisario de policía Pedro Carabajal
	Correspondencia año 1948	F: 980 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 981 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 982 L: 24 E: 6	Comisionado municipal, Lorenzo Ruffinengo
	Correspondencia año 1948	F: 983 L: 24 E: 6	Alfonso Conti - Exalumnos escuela Barbalato
	Correspondencia año 1948	F: 984 L: 24 E: 6	Comisionado municipal, Lorenzo Ruffinengo – Comisaria de policía Sub comisario Nicolás Rosa
	Correspondencia año 1948	F: 985 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 986 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 987 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 988 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 989 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 990 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 991 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 992 L: 24 E: 6	Comisionado municipal, Lorenzo Ruffinengo
	Correspondencia año 1948	F: 993 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 994 L: 24 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1948	F: 995 L: 24 E: 6	Comisionado municipal, Lorenzo Ruffinengo
	Correspondencia año 1948	F: 996 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 997 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 998 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 999 L: 24 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 1000 L: 24 E: 6	

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.4.8. Tomo 8			

S.E.1.4.8.a	Correspondencia año 1948	F: 1 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 2 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 3 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 4 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 5 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 6 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 7 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 8 L: 25 E: 6	Vicuña Mackenna
	Correspondencia año 1948	F: 9 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1948	F: 10 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 11 L: 25 E: 6	Comisaría de policía Rafael Bergallo – jefe de correos José Muinelo
	Correspondencia año 1948	F: 12 L: 25 E: 6	Adolfo Villamur
	Correspondencia año 1948	F: 13 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 14 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 15 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 16 L: 25 E: 6	Minteguía de Artola
	Correspondencia año 1948	F: 17 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 18 L: 25 E: 6	Reservistas coronel Pringles
	Correspondencia año 1948	F: 19 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 20 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1948	F: 21 L: 25 E: 6	Presidente de la Soc. Italiana, Felipe Songini
	Correspondencia año 1948	F: 22 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 23 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1949	F: 24 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 25 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 26 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 27 L: 25 E: 6	Comisario de policía Nicolás Rosas
	Correspondencia año 1949	F: 28 L: 25 E: 6	Comisario de policía Nicolás Rosas
	Correspondencia año 1949	F: 29 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 30 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 31 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 32 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 33 L: 25 E: 6	Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1949	F: 34 L: 25 E: 6	Enrique Iglesias
	Correspondencia año 1949	F: 35 L: 25 E: 6	Juan Rovira – José Domingo
	Correspondencia año 1949	F: 36 L: 25 E: 6	José Da Vila – Miguel Manuel Sánchez
	Correspondencia año 1949	F: 37 L: 25 E: 6	(?) Galarza hijo – José Díaz

	Correspondencia año 1949	F: 38 L: 25 E: 6	Pedro Casas – Adolfo Rea
	Correspondencia año 1949	F: 39 L: 25 E: 6	(?) Bazterrechea – Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1949	F: 40 L: 25 E: 6	Adolfo Villamur – Manuel Giménez
	Correspondencia año 1949	F: 41 L: 25 E: 6	Oscar Zabala – Segundo Mocoroa
	Correspondencia año 1949	F: 42 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 43 L: 25 E: 6	Jefe de correos – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1949	F: 44 L: 25 E: 6	Banco de provincia de Córdoba
	Correspondencia año 1949	F: 45 L: 25 E: 6	Damas de beneficencia – Celestina del Bosco
	Correspondencia año 1949	F: 46 L: 25 E: 6	Presidente de Soc. Italiana – Carmen Ferraro
	Correspondencia año 1949	F: 47 L: 25 E: 6	Presidente de Asociación Cosmopolita – Juan M. Manaut
	Correspondencia año 1949	F: 48 L: 25 E: 6	Presidente del Jockey Club - Alfredo T. Bruno
	Correspondencia año 1949	F: 49 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 50 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 51 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 52 L: 25 E: 6	Secretario General del Sindicato Unión Oficios Varios
	Correspondencia año 1949	F: 53 L: 25 E: 6	José Tissera cura párroco – Elvira Falcón presidenta AJAC – Enrique Falcón JAC – Candelaria B. de Soto presidenta Apostolado de la Oración – Carmen H. Soto de Gritta directora de conjunto coral Santa Teresita
	Correspondencia año 1949	F: 54 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 55 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 56 L: 25 E: 6	Secretario General del Sindicato Unión

			Oficios Varios, Benito Cuello
	Correspondencia año 1949	F: 57 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 58 L: 25 E: 6	Ilegible – María Eva Duarte de Perón
	Correspondencia año 1949	F: 59 L: 25 E: 6	Vicuña Mackenna
	Correspondencia año 1949	F: 60 L: 25 E: 6	Establecimiento La Magdalena
	Correspondencia año 1949	F: 61 L: 25 E: 6	Apolinario Machado – Gerónimo Rubén Ramírez
	Correspondencia año 1949	F: 62 L: 25 E: 6	Lahir Eleuterio Palacios - Río Bamba
	Correspondencia año 1949	F: 63 L: 25 E: 6	Domingo Ricardo Bernasconi
	Correspondencia año 1949	F: 64 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 65 L: 25 E: 6	Soc. Española de Moldes
	Correspondencia año 1949	F: 66 L: 25 E: 6	Club Atlético Estudiantes
	Correspondencia año 1949	F: 67 L: 25 E: 6	Comisario de policía Nicolás Rosas – Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1949	F: 68 L: 25 E: 6	Soc. Italiana – Soc. Cosmopolita
	Correspondencia año 1949	F: 69 L: 25 E: 6	Presidente del Jockey Club, Alfredo T. Bruno
	Correspondencia año 1949	F: 70 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 71 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 72 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 73 L: 25 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1949	F: 74 L: 25 E: 6	María Ignacia de Bazterrechea
	Correspondencia año 1949	F: 75 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 76 L: 25 E: 6	Comisionado municipal Lorenzo Ruffinengo - Comisario de policía Nicolás Rosas
	Correspondencia año 1949	F: 77 L: 25 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1949	F: 78 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 78b L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 79 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1949	F: 80 L: 25 E: 6	Francisco Lorea
	Correspondencia año 1949	F: 81 L: 25 E: 6	Aguirre Urreta
	Correspondencia año 1949	F: 82 L: 25 E: 6	Fermín Bazterrechea – Río Bamba
	Correspondencia año 1949	F: 83 L: 25 E: 6	Felipe Bazterrechea

	Correspondencia año 1949	F: 84 L: 25 E: 6	José María Bazterrechea
	Correspondencia año 1949	F: 85 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 86 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 87 L: 25 E: 6	Fermín Bazterrechea – Río Bamba
	Correspondencia año 1949	F: 88 L: 25 E: 6	Enrique Debarre – Río Bamba
	Correspondencia año 1949	F: 89 L: 25 E: 6	Comisión interprovincial construcción ruta 7
	Correspondencia año 1949	F: 90 L: 25 E: 6	A María Eva Duarte de Perón solicitando una pensión para Carmen García de Berdú
	Correspondencia año 1949	F: 91 L: 25 E: 6	Local
	Correspondencia año 1949	F: 92 L: 25 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1949	F: 93 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 94 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 95 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 96 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 97 L: 25 E: 6	Diputado provincial Rafael Vidal – Laboulaye
	Correspondencia año 1949	F: 98 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 99 L: 25 E: 6	A María Eva Duarte de Perón reiterando solicitud
	Correspondencia año 1949	F: 100 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 101 L: 25 E: 6	Felipe y José María Bazterrechea
	Correspondencia año 1949	F: 102 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 103 L: 25 E: 6	A María Eva Duarte de Perón, acuso de recibo
	Correspondencia año 1949	F: 104 L: 25 E: 6	Banco Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1949	F: 105 L: 25 E: 6	Banco Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1949	F: 106 L: 25 E: 6	Banco Nación, Laboulaye – Cirilo López
	Correspondencia año 1949	F: 107 L: 25 E: 6	Arnaldo Camacho – Antonio Camacho
	Correspondencia año 1949	F: 108 L: 25 E: 6	José Lázaro – Martín Mecán
	Correspondencia año 1949	F: 109 L: 25 E: 6	(?) Zozaya
	Correspondencia año 1949	F: 110 L: 25 E: 6	Eva Duarte de Perón

	Correspondencia año 1949	F: 111 L: 25 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1949	F: 112 L: 25 E: 6	Bernardino Carballo – Lahir Eleuterio Palacios
	Correspondencia año 1949	F: 113 L: 25 E: 6	Gerónimo Rubén Ramírez
	Correspondencia año 1949	F: 114 L: 25 E: 6	Viuda de Torrenorel (?)
	Correspondencia año 1949	F: 115 L: 25 E: 6	Antonio Ruiz, Río Bamba – Norberto Dessimoz
	Correspondencia año 1949	F: 116 L: 25 E: 6	Ramón Flores
	Correspondencia año 1949	F: 117 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 118 L: 25 E: 6	Soc. Italiana, Melo – José Rubéns Flores, Melo
	Correspondencia año 1949	F: 119 L: 25 E: 6	Banco Nación, Labouaye
	Correspondencia año 1949	F: 120 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 121 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1949	F: 122 L: 25 E: 6	Comisaría – Adolfo Villamur
	Correspondencia año 1949	F: 123 L: 25 E: 6	José Muinelo – Comisionado municipal Lorenzo Ruffinengo
	Correspondencia año 1949	F: 124 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 125 L: 25 E: 6	Comisario – Enrique Díaz
	Correspondencia año 1949	F: 126 L: 25 E: 6	Dutto e hijos
	Correspondencia año 1949	F: 127 L: 25 E: 6	Banco Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1949	F: 128 L: 25 E: 6	Enrique Díaz
	Correspondencia año 1949	F: 129 L: 25 E: 6	Antonio Montagut
	Correspondencia año 1949	F: 130 L: 25 E: 6	Pilar Sánchez Eliceche
	Correspondencia año 1949	F: 131 L: 25 E: 6	Carmen H. Soto de Gritta
	Correspondencia año 1949	F: 132 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 133 L: 25 E: 6	Establecimiento San Roberto, Bartolomé Poquet
	Correspondencia año 1949	F: 134 L: 25 E: 6	Gregorio Zozaya
	Correspondencia año 1949	F: 135 L: 25 E: 6	Horacio Cheetham
	Correspondencia año 1949	F: 136 L: 25 E: 6	María Eva Duarte de Perón
	Correspondencia año 1949	F: 137 L: 25 E: 6	Antonio Aguirre – Alejandro
	Correspondencia año 1949	F: 138 L: 25 E: 6	

	Correspondencia año 1949	F: 139 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 140 L: 25 E: 6	Banco Nación, Laboulaye – Reservistas coronel Pringles
	Correspondencia año 1949	F: 141 L: 25 E: 6	Acta n° 642 – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1949	F: 142 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 143 L: 25 E: 6	Párroco José Tissera
	Correspondencia año 1949	F: 144 L: 25 E: 6	Reservistas coronel Pringles
	Correspondencia año 1949	F: 145 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 147 L: 25 E: 6	Agustín Sanguinetti
	Correspondencia año 1949	F: 148 L: 25 E: 6	Enrique Iglesias
	Correspondencia año 1949	F: 149 L: 25 E: 6	Julia Irasola de Arese
	Correspondencia año 1949	F: 150 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1949	F: 151 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1949	F: 152 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 153 L: 25 E: 6	Hugo Olmos
	Correspondencia año 1950	F: 154 L: 25 E: 6	Comisionado municipal Lorenzo Ruffinengo
	Correspondencia año 1950	F: 155 L: 25 E: 6	Ventura Castesana
	Correspondencia año 1950	F: 156 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 157 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 158 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 159 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 160 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 161 L: 25 E: 6	(?) De Larrañaga
	Correspondencia año 1950	F: 162 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 163 L: 25 E: 6	Inspector de policía José Ramón Yañez
	Correspondencia año 1950	F: 164 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 165 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 166 L: 25 E: 6	Banco Hipotecario, Río Cuarto – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1950	F: 167 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 168 L: 25 E: 6	Mauricio Sánchez – Jacinto Salinas
	Correspondencia año 1950	F: 169 L: 25 E: 6	Manuel Giménez – Dominico González
	Correspondencia año 1950	F: 170 L: 25 E: 6	Jacobo Bendayán – Héctor Sola

	Correspondencia año 1950	F: 171 L: 25 E: 6	(?) Galarza hijo – José Díaz
	Correspondencia año 1950	F: 172 L: 25 E: 6	(?) Giménez – Juan Goicochea
	Correspondencia año 1950	F: 173 L: 25 E: 6	Manuel Giménez – Oscar Zabala
	Correspondencia año 1950	F: 174 L: 25 E: 6	Segundo Mocoroa – Casimiro Roldán
	Correspondencia año 1950	F: 175 L: 25 E: 6	Adolfo Villamur – Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1950	F: 176 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1950	F: 177 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 178 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 179 L: 25 E: 6	Jefe de correos
	Correspondencia año 1950	F: 180 L: 25 E: 6	Soc. Italiana, Carmen Ferraro
	Correspondencia año 1950	F: 181 L: 25 E: 6	Asociación Cosmopolita
	Correspondencia año 1950	F: 182 L: 25 E: 6	Damas de beneficencia – Celestina del Bosco
	Correspondencia año 1950	F: 183 L: 25 E: 6	Club Independencia
	Correspondencia año 1950	F: 184 L: 25 E: 6	Ibíd
	Correspondencia año 1950	F: 185 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 186 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 187 L: 25 E: 6	Felipe Martina
	Correspondencia año 1950	F: 188 L: 25 E: 6	Presidente de la Asociación Jóvenes Acción Católica Argentina, Enrique Falcón
	Correspondencia año 1950	F: 189 L: 25 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1950	F: 190 L: 25 E: 6	Presidente del Club Estudiantes
	Correspondencia año 1950	F: 191 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 192 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 193 L: 25 E: 6	Ricardo Giménez
	Correspondencia año 1950	F: 194 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 195 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 196 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 197 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 198 L: 25 E: 6	Fermín Sahores
	Correspondencia año 1950	F: 199 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 200 L: 25 E: 6	Agustín Sanguinetti – Juan Luis Bernasconi

	Correspondencia año 1950	F: 201 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1950	F: 202 L: 25 E: 6	Banco de la Nacion, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 203 L: 25 E: 6	Comisionado municipal Lorenzo Ruffinengo – Subcomisario de policía Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1950	F: 204 L: 25 E: 6	Local – Vicuña Mackenna
	Correspondencia año 1950	F: 205 L: 25 E: 6	Pepe Armendariz – José Lázaro
	Correspondencia año 1950	F: 206 L: 25 E: 6	Roberto Cochran – Geronimo Romerez
	Correspondencia año 1950	F: 207 L: 25 E: 6	Aurelio Carreño – Lahir Eleuterio Palacios
	Correspondencia año 1950	F: 208 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 209 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 210 L: 25 E: 6	San Miguel y Cia, Rio Bamba
	Correspondencia año 1950	F: 211 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 212 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 213 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 214 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 215 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 216 L: 25 E: 6	José Tarragó – Francisca Lamas de Del Vigo
	Correspondencia año 1950	F: 217 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 218 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 219 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1950	F: 220 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 221 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 222 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 223 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 224 L: 25 E: 6	Párroco José Tissera
	Correspondencia año 1950	F: 225 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 226 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 227 L: 25 E: 6	Bartolomé Poquet, establecimiento San Roberto
	Correspondencia año 1950	F: 228 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 229 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 230 L: 25 E: 6	Horacio Cheetham

	Correspondencia año 1950	F: 231 L: 25 E: 6	Comisionado municipal Lorenzo Ruffinengo
	Correspondencia año 1950	F: 232 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1950	F: 233 L: 25 E: 6	Comisionado municipal Lorenzo Ruffinengo
	Correspondencia año 1950	F: 234 L: 25 E: 6	Asociación Cosmopolita
	Correspondencia año 1950	F: 235 L: 25 E: 6	Soc. Italiana
	Correspondencia año 1950	F: 236 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 237 L: 25 E: 6	Reservistas coronel Pringles
	Correspondencia año 1950	F: 238 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 239 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 240 L: 25 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 241 L: 25 E: 6	(?) Montagut
	Correspondencia año 1950	F: 242 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 243 L: 25 E: 6	Laboulaye - Subcomisario Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1950	F: 244 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1950	F: 245 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 246 L: 25 E: 6	Comisionado municipal Lorenzo Ruffinengo – Subcomisario Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1950	F: 247 L: 25 E: 6	Antonio Montagut
	Correspondencia año 1950	F: 248 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 249 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 250 L: 25 E: 6	Carmen H Soto de Gritta
	Correspondencia año 1950	F: 251 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 252 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 253 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 254 L: 25 E: 6	Buchardo – Ricardo Rodríguez
	Correspondencia año 1950	F: 255 L: 25 E: 6	Antonio Montagut – Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 256 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 257 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 258 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 259 L: 25 E: 6	

	Correspondencia año 1950	F: 260 L: 25 E: 6	Teresa Sánchez de Jiménez
	Correspondencia año 1950	F: 261 L: 25 E: 6	Párroco José Tissera
	Correspondencia año 1950	F: 262 L: 25 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1950	F: 263 L: 25 E: 6	Rio Bamba
	Correspondencia año 1950	F: 264 L: 25 E: 6	Soc. Española, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 265 L: 25 E: 6	Soc. Española, Moldes
	Correspondencia año 1950	F: 266 L: 25 E: 6	Centro Empleado de Comercio, Jorge Begniss – Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1950	F: 267 L: 25 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1950	F: 268 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1950	F: 269 L: 25 E: 6	Dr. Alfonso Conti, Adolfo Perasso Haedo, Alfredo T. Bruno
	Correspondencia año 1950	F: 270 L: 25 E: 6	Ibíd.
	Correspondencia año 1950	F: 271 L: 25 E: 6	Ibíd.
	Correspondencia año 1950	F: 272 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 273 L: 25 E: 6	Ignacio Di Gennaro – Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1951	F: 274 L: 25 E: 6	Párroco José Tissera
	Correspondencia año 1951	F: 275 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 276 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 277 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 278 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 279 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 280 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 281 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 282 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 283 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 284 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 285 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 286 L: 25 E: 6	Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1951	F: 287 L: 25 E: 6	Jacinto Salinas – Juan Rovira
	Correspondencia año 1951	F: 288 L: 25 E: 6	José Domingo – Juan Da Vila
	Correspondencia año 1951	F: 289 L: 25 E: 6	Juan Eliceche – Miguel Galarza hijo
	Correspondencia año 1951	F: 290 L: 25 E: 6	Francisco Mascotena – Oscar Zabala
	Correspondencia año 1951	F: 291 L: 25 E: 6	José Díaz – Juan Goicochea

	Correspondencia año 1951	F: 292 L: 25 E: 6	Segundo Mocoroa – Ricardo Jiménez
	Correspondencia año 1951	F: 293 L: 25 E: 6	Casimiro Roldán – Adolfo Villemur
	Correspondencia año 1951	F: 294 L: 25 E: 6	Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1951	F: 295 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle, Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1951	F: 296 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 297 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 298 L: 25 E: 6	Jefe de correos, José Muinelo
	Correspondencia año 1951	F: 299 L: 25 E: 6	Soc. Italiana, Levalle
	Correspondencia año 1951	F: 300 L: 25 E: 6	Presidente de la asociación cosmopolita, José Domingo
	Correspondencia año 1951	F: 301 L: 25 E: 6	Damas de beneficencia, Celestina Del Bosco
	Correspondencia año 1951	F: 302 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 303 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1951	F: 304 L: 25 E: 6	Reyes Arrieta – Ventura Castesana
	Correspondencia año 1951	F: 305 L: 25 E: 6	Alberto Domingo - Laboulaye
	Correspondencia año 1951	F: 306 L: 25 E: 6	Felipe Martina
	Correspondencia año 1951	F: 307 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1951	F: 308 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 309 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 310 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1951	F: 311 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 312 L: 25 E: 6	Candelaria de Soto
	Correspondencia año 1951	F: 313 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye, Rio Bamba
	Correspondencia año 1951	F: 314 L: 25 E: 6	Subcomisario Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1951	F: 315 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 316 L: 25 E: 6	Agustín Sanguinetti – Francisco Minteguía
	Correspondencia año 1951	F: 317 L: 25 E: 6	Carlos Dabezie – Ezequiel Aguirre Urreta

	Correspondencia año 1951	F: 318 L: 25 E: 6	Reservistas coronel Pringles – María Facunda de Bendayán
	Correspondencia año 1951	F: 319 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1951	F: 320 L: 25 E: 6	Domingo y Alberto Armendáriz
	Correspondencia año 1951	F: 321 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 322 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1951	F: 323 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1951	F: 324 L: 25 E: 6	Rio Bamba
	Correspondencia año 1951	F: 325 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 326 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 327 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 328 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1951	F: 329 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 330 L: 25 E: 6	Manuel Tabales
	Correspondencia año 1951	F: 331 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 332 L: 25 E: 6	Presidente del Club Independencia Teodoro Videla
	Correspondencia año 1951	F: 333 L: 25 E: 6	Presidente del Club Estudiante Alfredo Aguirre
	Correspondencia año 1951	F: 334 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 335 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 336 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1951	F: 337 L: 25 E: 6	Ítalo Rezzia
	Correspondencia año 1951	F: 338 L: 25 E: 6	Rio Bamba – José Conrado Labiano
	Correspondencia año 1951	F: 339 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 340 L: 25 E: 6	Adelia María – Antonio Fontana
	Correspondencia año 1951	F: 341 L: 25 E: 6	Establecimiento la Magdalena
	Correspondencia año 1951	F: 342 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 343 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 344 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 345 L: 25 E: 6	Jefe de Estación José Ricardo Bussi
	Correspondencia año 1951	F: 346 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 347 L: 25 E: 6	Nicolas Ruffinengo
	Correspondencia año 1951	F: 348 L: 25 E: 6	Luis Lázaro - Leopoldo Montes
	Correspondencia año 1951	F: 349 L: 25 E: 6	

	Correspondencia año 1951	F: 350 L: 25 E: 6	Bernardino Casas – Reldán & Sánchez
	Correspondencia año 1951	F: 351 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 352 L: 25 E: 6	Curapaligüe – Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1951	F: 353 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 354 L: 25 E: 6	Jefe de Estación José Ricardo Bussi
	Correspondencia año 1951	F: 355 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 356 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 357 L: 25 E: 6	Rio Bamba
	Correspondencia año 1951	F: 358 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 359 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 360 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 361 L: 25 E: 6	Dessimoz – Berra Orquesta
	Correspondencia año 1951	F: 362 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 363 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 364 L: 25 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1951	F: 365 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 366 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 367 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 368 L: 25 E: 6	Subcomisario Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1951	F: 369 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 370 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 371 L: 25 E: 6	Miguel Cendoya
	Correspondencia año 1951	F: 372 L: 25 E: 6	Certificado de Don Juan Pérez
	Correspondencia año 1951	F: 373 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 374 L: 25 E: 6	Vicepresidente del Club Independencia Pedro Cenci
	Correspondencia año 1951	F: 375 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 376 L: 25 E: 6	Roldán & Sánchez
	Correspondencia año 1951	F: 377 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 378 L: 25 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1951	F: 379 L: 25 E: 6	Roldán & Sánchez
	Correspondencia año 1951	F: 380 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 381 L: 25 E: 6	Laboulaye – presidente de la Junta Parroquial de Acción Católica Francisco Frola
	Correspondencia año 1951	F: 382 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye - Soc. Italiana

	Correspondencia año 1951	F: 383 L: 25 E: 6	Presidente de la asociación cosmopolita José Domingo – Cura Párroco José Tissera
	Correspondencia año 1951	F: 384 L: 25 E: 6	Valuador de Rentas Nicolas Ruffinengo – Subcomisario de policía Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1951	F: 385 L: 25 E: 6	Comisionado Municipal Pedro Vignale – Juez de Paz
	Correspondencia año 1951	F: 386 L: 25 E: 6	Laboulaye - Gerardo Demaldé
	Correspondencia año 1951	F: 387 L: 25 E: 6	Cura Párroco José Tissera
	Correspondencia año 1951	F: 388 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1951	F: 389 L: 25 E: 6	Néstor Galarza
	Correspondencia año 1951	F: 390 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1951	F: 391 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 392 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 393 L: 25 E: 6	Enrique Falcón
	Correspondencia año 1951	F: 394 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 395 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle
	Correspondencia año 1951	F: 396 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 397 L: 25 E: 6	Pilar Sánchez Eliceche – Domingo & Alberto Armendáriz
	Correspondencia año 1951	F: 398 L: 25 E: 6	Nafarrate, Valerdi & Cía. – Primitivo de Larrañaga
	Correspondencia año 1951	F: 399 L: 25 E: 6	Laboulaye – Pedro Cenci
	Correspondencia año 1951	F: 400 L: 25 E: 6	Laboulaye – Nicolas Ruffinengo
	Correspondencia año 1951	F: 401 L: 25 E: 6	Carmen Soto de Gritta
	Correspondencia año 1951	F: 402 L: 25 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1951	F: 403 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1951	F: 404 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1951	F: 405 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 406 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 407 L: 25 E: 6	Felipe Martina
	Correspondencia año 1951	F: 408 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye – Francisco Lorea
	Correspondencia año 1951	F: 409 L: 25 E: 6	Moldes

	Correspondencia año 1951	F: 410 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 411 L: 25 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1951	F: 412 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 413 L: 25 E: 6	Fermín Bazterrechea
	Correspondencia año 1951	F: 414 L: 25 E: 6	Ítalo Rezzia – Rio Bamba
	Correspondencia año 1951	F: 415 L: 25 E: 6	Establecimiento la Magdalena
	Correspondencia año 1951	F: 416 L: 25 E: 6	Establecimiento Epifanía - Melo
	Correspondencia año 1951	F: 417 L: 25 E: 6	Adelia María - Melo
	Correspondencia año 1951	F: 418 L: 25 E: 6	Rio Bamba
	Correspondencia año 1951	F: 419 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 420 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1951	F: 421 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye – Rio Bamba
	Correspondencia año 1951	F: 422 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1951	F: 423 L: 25 E: 6	Soc. Italiana
	Correspondencia año 1951	F: 424 L: 25 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1951	F: 425 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 426 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 427 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 428 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 429 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 430 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye – Periódico Voz Parroquial
	Correspondencia año 1952	F: 431 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1952	F: 432 L: 25 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1952	F: 433 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 434 L: 25 E: 6	Moldes
	Correspondencia año 1952	F: 435 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 436 L: 25 E: 6	Enrique Falcon – Mauricio Sánchez – Héctor Mazorco
	Correspondencia año 1952	F: 437 L: 25 E: 6	Miguel Sánchez – Juan Goicochea – Jacobo Bendayán
	Correspondencia año 1952	F: 438 L: 25 E: 6	Celestino Altelaguirre – Leopoldo Montes – Bernardino Casas
	Correspondencia año 1952	F: 439 L: 25 E: 6	Oscar Zabala – Segundo Mocoroa – Ricardo Jiménez
	Correspondencia año 1952	F: 440 L: 25 E: 6	Casimiro Roldán – Adolfo Villemur – Oscar Torres Martínez

	Correspondencia año 1952	F: 441 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba - Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1952	F: 442 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 443 L: 25 E: 6	Jefe de correos
	Correspondencia año 1952	F: 444 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 445 L: 25 E: 6	Soc. Italiana
	Correspondencia año 1952	F: 446 L: 25 E: 6	Asociación cosmopolita
	Correspondencia año 1952	F: 447 L: 25 E: 6	Dama de beneficencia
	Correspondencia año 1952	F: 448 L: 25 E: 6	Periódico la Voz Parroquial
	Correspondencia año 1952	F: 449 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1952	F: 450 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 451 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 452 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 453 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 454 L: 25 E: 6	Moldes
	Correspondencia año 1952	F: 455 L: 25 E: 6	Moldes
	Correspondencia año 1952	F: 456 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 457 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 458 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1952	F: 459 L: 25 E: 6	Santiago Tomatis
	Correspondencia año 1952	F: 460 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1952	F: 461 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 462 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 463 L: 25 E: 6	Subcomisario Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1952	F: 464 L: 25 E: 6	Reservistas coronel Pringles – Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1952	F: 465 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 466 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 467 L: 25 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1952	F: 468 L: 25 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1952	F: 469 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 470 L: 25 E: 6	Club Independencia - Pedro Casas
	Correspondencia año 1952	F: 471 L: 25 E: 6	Lorenzo Ruffinengo - Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1952	F: 472 L: 25 E: 6	Reservistas coronel Pringles – Subcomisario Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1952	F: 473 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1952	F: 474 L: 25 E: 6	Párroco José Tissera

	Correspondencia año 1952	F: 475 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 476 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba, Levalle
	Correspondencia año 1952	F: 477 L: 25 E: 6	Curapaligüe
	Correspondencia año 1952	F: 478 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1952	F: 479 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 480 L: 25 E: 6	Juan Domingo Perón
	Correspondencia año 1952	F: 481 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 482 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye – Rio Bamba
	Correspondencia año 1952	F: 483 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 484 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 485 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 486 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 487 L: 25 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1952	F: 488 L: 25 E: 6	Director de la escuela Nacional n°13, Alberto Luis Siri
	Correspondencia año 1952	F: 489 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 490 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 491 L: 25 E: 6	Soc. Italiana
	Correspondencia año 1952	F: 492 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1952	F: 493 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 494 L: 25 E: 6	Carmen Soto de Gritta
	Correspondencia año 1952	F: 495 L: 25 E: 6	Rio Bamba – Laboulaye
	Correspondencia año 1952	F: 496 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 498 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 499 L: 25 E: 6	Rio Bamba
	Correspondencia año 1952	F: 501 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 502 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1952	F: 503 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 504 L: 25 E: 6	José y Miguel Salaberria
	Correspondencia año 1952	F: 505 L: 25 E: 6	Comisión directiva
	Correspondencia año 1952	F: 508 L: 25 E: 6	Emilia de Sola
	Correspondencia año 1952	F: 509 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1952	F: 510 L: 25 E: 6	Rio Bamba – Laboulaye
	Correspondencia año 1952	F: 511 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 512 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 513 L: 25 E: 6	Roberto Cochrane, Melo
	Correspondencia año 1953	F: 514 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 515 L: 25 E: 6	

	Correspondencia año 1953	F: 516 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 517 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 518 L: 25 E: 6	La Cesira
	Correspondencia año 1953	F: 519 L: 25 E: 6	Rio Bamba
	Correspondencia año 1953	F: 520 L: 25 E: 6	Gregorio Molina
	Correspondencia año 1953	F: 521 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 522 L: 25 E: 6	Rio Bamba
	Correspondencia año 1953	F: 523 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 524 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1953	F: 525 L: 25 E: 6	Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1953	F: 526 L: 25 E: 6	Jacinto Salina -Juan Rovira – José Domingo
	Correspondencia año 1953	F: 527 L: 25 E: 6	José Da Vila – Bernardino Casas - Jacobo Bendayán
	Correspondencia año 1953	F: 528 L: 25 E: 6	Celestino Altelaguirre - Leopoldo Montes – Juan Eliceche
	Correspondencia año 1953	F: 529 L: 25 E: 6	Oscar Zabala – Segundo Mocoroa – Ricardo Jiménez
	Correspondencia año 1953	F: 530 L: 25 E: 6	Casimiro Roldan – Adolfo Villamur – Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1953	F: 531 L: 25 E: 6	Francisco Goicochea
	Correspondencia año 1953	F: 532 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba Rodolfo Gordillo
	Correspondencia año 1953	F: 533 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 534 L: 25 E: 6	Jefe de Correos José Alberto Rivarola
	Correspondencia año 1953	F: 535 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 536 L: 25 E: 6	Presidente de la Soc. Italiana Felipe Songini
	Correspondencia año 1953	F: 537 L: 25 E: 6	Asociación Cosmopolita
	Correspondencia año 1953	F: 538 L: 25 E: 6	Periódico la Voz Parroquial
	Correspondencia año 1953	F: 539 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 540 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 541 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 542 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1953	F: 543 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 544 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 545 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 546 L: 25 E: 6	

	Correspondencia año 1953	F: 547 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1953	F: 548 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 549 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1953	F: 550 L: 25 E: 6	Subcomisario Nicolas Rosa – Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1953	F: 551 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 552 L: 25 E: 6	José Parras – Bernasconi Hnos.
	Correspondencia año 1953	F: 553 L: 25 E: 6	Reservistas coronel Pringles
	Correspondencia año 1953	F: 554 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1953	F: 555 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 556 L: 25 E: 6	María Isabel de Medinas
	Correspondencia año 1953	F: 557 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1953	F: 558 L: 25 E: 6	Carlos Armendáriz, Ricardo Monson
	Correspondencia año 1953	F: 559 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1953	F: 560 L: 25 E: 6	Agustín Arese – Dr. Adolfo Perasso Haedo
	Correspondencia año 1953	F: 561 L: 25 E: 6	Felisa de González
	Correspondencia año 1953	F: 562 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 563 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 564 L: 25 E: 6	Gregorio Zozaya
	Correspondencia año 1953	F: 565 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 566 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1953	F: 567 L: 25 E: 6	Subcomisario de Policía Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1953	F: 568 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1953	F: 569 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 570 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1953	F: 571 L: 25 E: 6	José Gásquez
	Correspondencia año 1953	F: 572 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 573 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 574 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 575 L: 25 E: 6	Director de escuela n°13 Alberto Siri
	Correspondencia año 1953	F: 576 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 577 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1953	F: 578 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 579 L: 25 E: 6	

	Correspondencia año 1953	F: 580 L: 25 E: 6	Subcomisario de Policía Nicolas Rosa
	Correspondencia año 1953	F: 581 L: 25 E: 6	Jacobo Bendayán
	Correspondencia año 1953	F: 582 L: 25 E: 6	Roldán & Sánchez
	Correspondencia año 1953	F: 583 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1953	F: 584 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1953	F: 585 L: 25 E: 6	Empresa Cinematográfica Gral. San Marín
	Correspondencia año 1954	F: 586 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 587 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 588 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 589 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1954	F: 590 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 591 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 592 L: 25 E: 6	Rio Bamba
	Correspondencia año 1954	F: 593 L: 25 E: 6	Horacio Cheetham – Oscar Felippa
	Correspondencia año 1954	F: 594 L: 25 E: 6	José Felippa
	Correspondencia año 1954	F: 595 L: 25 E: 6	Pedro Lázaro -Pascual Gonzales
	Correspondencia año 1954	F: 596 L: 25 E: 6	Gregorio Molina – Roberto Delgado
	Correspondencia año 1954	F: 597 L: 25 E: 6	Juan Carlos Márquez
	Correspondencia año 1954	F: 598 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 599 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 600 L: 25 E: 6	Subcomisario de Policía Nicolas Rosa – José Salaberria
	Correspondencia año 1954	F: 601 L: 25 E: 6	Leopoldo Montes
	Correspondencia año 1954	F: 602 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 603 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba - Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1954	F: 604 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 605 L: 25 E: 6	Jefe de correos
	Correspondencia año 1954	F: 606 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 607 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 608 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 609 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 610 L: 25 E: 6	Jacobo Bendayán
	Correspondencia año 1954	F: 611 L: 25 E: 6	Escuela Gral. San Martín – La Cautiva
	Correspondencia año 1954	F: 612 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 613 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 614 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye

	Correspondencia año 1954	F: 615 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 616 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1954	F: 617 L: 25 E: 6	Presidente del Club Atlético River Plate
	Correspondencia año 1954	F: 618 L: 25 E: 6	Presidente del Club Atlético Boca Juniors
	Correspondencia año 1954	F: 619 L: 25 E: 6	José Nello Trovarelli
	Correspondencia año 1954	F: 620 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 621 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía
	Correspondencia año 1954	F: 622 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 623 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 624 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1954	F: 625 L: 25 E: 6	Presidente del Club Atlético Boca Juniors
	Correspondencia año 1954	F: 626 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 627 L: 25 E: 6	(?) Bárcena
	Correspondencia año 1954	F: 628 L: 25 E: 6	Presidente del Club Atlético Boca Juniors
	Correspondencia año 1954	F: 629 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 630 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1954	F: 631 L: 25 E: 6	Empresa Gral. San Martín
	Correspondencia año 1954	F: 632 L: 25 E: 6	Club Independencia
	Correspondencia año 1954	F: 633 L: 25 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1954	F: 634 L: 25 E: 6	Juan Cruz Armendáriz
	Correspondencia año 1954	F: 635 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía Nicolás Rosa – Moldes
	Correspondencia año 1954	F: 636 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 637 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 638 L: 25 E: 6	Director Escuela Nacional n° 13 Alberto Siri
	Correspondencia año 1954	F: 639 L: 25 E: 6	Soc. Italiana Felipe Songini
	Correspondencia año 1954	F: 640 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía Nicolás Rosa
	Correspondencia año 1954	F: 641 L: 25 E: 6	Delegado Municipal Dr. Alfonso Conti – presidente del Consejo Deliberante Carmen Ferraro
	Correspondencia año 1954	F: 642 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba
	Correspondencia año 1954	F: 643 L: 25 E: 6	

	Correspondencia año 1954	F: 644 L: 25 E: 6	José María Bazterrechea
	Correspondencia año 1954	F: 645 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1954	F: 646 L: 25 E: 6	Carmen Soto de Gritta
	Correspondencia año 1954	F: 647 L: 25 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1954	F: 648 L: 25 E: 6	Párroco José Tissera
	Correspondencia año 1954	F: 649 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 650 L: 25 E: 6	Informe al subcomisario con datos de la institución S.E. G. L.
	Correspondencia año 1954	F: 651 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 652 L: 25 E: 6	Soc. Italiana Felipe Songini
	Correspondencia año 1954	F: 653 L: 25 E: 6	José Díaz
	Correspondencia año 1954	F: 654 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 655 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1954	F: 656 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 657 L: 25 E: 6	Estatuto
	Correspondencia año 1954	F: 658 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 659 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 660 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1954	F: 661 L: 25 E: 6	Cooperadora Instituto Secundario, Agustín Sanguinetti
	Correspondencia año 1955	F: 662 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 663 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 664 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 665 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 666 L: 25 E: 6	Jacobo Bendayán
	Correspondencia año 1955	F: 667 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 668 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 669 L: 25 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1955	F: 670 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 671 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 672 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 673 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 674 L: 25 E: 6	Jacobo Bendayán
	Correspondencia año 1955	F: 675 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 676 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1955	F: 677 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 678 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 679 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 680 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 681 L: 25 E: 6	

	Correspondencia año 1955	F: 681b L: 25 E: 6	Jacobo Bendayán – Juan Eliceche
	Correspondencia año 1955	F: 682 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 683 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 684 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 685 L: 25 E: 6	Presidente Soc. Italiana, Luis Dutto
	Correspondencia año 1955	F: 686 L: 25 E: 6	Jefe de correos
	Correspondencia año 1955	F: 687 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1955	F: 688 L: 25 E: 6	Asociación Cosmopolita, José Domingo
	Correspondencia año 1955	F: 689 L: 25 E: 6	Celestino Altelaquirre – Adolfo Villemur
	Correspondencia año 1955	F: 690 L: 25 E: 6	José Salaberría – Oscar Zabala
	Correspondencia año 1955	F: 691 L: 25 E: 6	Segundo Mocoroa – Ricardo Jiménez
	Correspondencia año 1955	F: 692 L: 25 E: 6	Rodolfo Véliz
	Correspondencia año 1955	F: 693 L: 25 E: 6	Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1955	F: 694 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 695 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 696 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 697 L: 25 E: 6	Francisca Lamas de Del Vigo – José Tarragó
	Correspondencia año 1955	F: 698 L: 25 E: 6	Cobrador S.E.G.L. Samuel Ricardo Silvetti - Laboulaye
	Correspondencia año 1955	F: 699 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 700 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 701 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 702 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 703 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba
	Correspondencia año 1955	F: 704 L: 25 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1955	F: 705 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 706 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 707 L: 25 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1955	F: 708 L: 25 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1955	F: 709 L: 25 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1955	F: 710 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 711 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 712 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 713 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 714 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 715 L: 25 E: 6	Roldán & Sánchez
	Correspondencia año 1955	F: 716 L: 25 E: 6	Laboulaye

	Correspondencia año 1955	F: 717 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 718 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 719 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 720 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía
	Correspondencia año 1955	F: 721 L: 25 E: 6	Delegado municipal Carmen Ferraro – presidente del Consejo Deliberante
	Correspondencia año 1955	F: 722 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba
	Correspondencia año 1955	F: 723 L: 25 E: 6	Carmen H. Soto
	Correspondencia año 1955	F: 724 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 725 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 726 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1955	F: 727 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 728 L: 25 E: 6	Juan Márquez
	Correspondencia año 1955	F: 729 L: 25 E: 6	Hugo Olmos
	Correspondencia año 1955	F: 730 L: 25 E: 6	Carlos Dabezies
	Correspondencia año 1955	F: 731 L: 25 E: 6	Río Bamba - Melo
	Correspondencia año 1955	F: 732 L: 25 E: 6	Domingo Bernasconi
	Correspondencia año 1955	F: 733 L: 25 E: 6	Francisca Desimone de Pérez – Camilo Ponce, Melo
	Correspondencia año 1955	F: 734 L: 25 E: 6	Miguel Ángel Torres – Héctor Magallanes
	Correspondencia año 1955	F: 735 L: 25 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1955	F: 736 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1955	F: 737 L: 25 E: 6	Jefe de correos, Guillermo Tellechea
	Correspondencia año 1956	F: 738 L: 25 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1956	F: 739 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 740 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 741 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 742 L: 25 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1956	F: 743 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 744 L: 25 E: 6	María Cerioli de Rivarola
	Correspondencia año 1956	F: 745 L: 25 E: 6	Pedro Vignale
	Correspondencia año 1956	F: 746 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 747 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 748 L: 25 E: 6	Juan Luis Bernasconi
	Correspondencia año 1956	F: 749 L: 25 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1956	F: 750 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 751 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 752 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 753 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 754 L: 25 E: 6	Subcomisario José Nello Trevarelli

	Correspondencia año 1956	F: 755 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 756 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 757 L: 25 E: 6	Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1956	F: 758 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 759 L: 25 E: 6	Mauricio Sánchez
	Correspondencia año 1956	F: 760 L: 25 E: 6	Enrique Falcón – Leopoldo Montes
	Correspondencia año 1956	F: 761 L: 25 E: 6	Miguel Sánchez – Juan Goicochea
	Correspondencia año 1956	F: 762 L: 25 E: 6	Raúl Giménez – Juan Eliceche
	Correspondencia año 1956	F: 763 L: 25 E: 6	José Hernández – Héctor Mazorco
	Correspondencia año 1956	F: 764 L: 25 E: 6	Oscar Zabala – Ricardo Jiménez
	Correspondencia año 1956	F: 765 L: 25 E: 6	Alberto Hernández – Celestino Altolaquirre
	Correspondencia año 1956	F: 766 L: 25 E: 6	Adolfo Villamur – Oscar Torres Martínez
	Correspondencia año 1956	F: 767 L: 25 E: 6	Francisco Lorea – Laboulaye
	Correspondencia año 1956	F: 768 L: 25 E: 6	Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1956	F: 769 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba
	Correspondencia año 1956	F: 770 L: 25 E: 6	Jefe de correos
	Correspondencia año 1956	F: 771 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 772 L: 25 E: 6	Soc. Italiana, Luis Dutti
	Correspondencia año 1956	F: 773 L: 25 E: 6	Asociación Cosmopolita, José Domingo
	Correspondencia año 1956	F: 774 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1956	F: 775 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 776 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 777 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 778 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 779 L: 25 E: 6	Subcomisario José Nello Trevarelli
	Correspondencia año 1956	F: 780 L: 25 E: 6	Nicolás Ruffinengo
	Correspondencia año 1956	F: 781 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 782 L: 25 E: 6	Pedro Casas - Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1956	F: 783 L: 25 E: 6	Francisca Lamas de Del Vigo
	Correspondencia año 1956	F: 784 L: 25 E: 6	

	Correspondencia año 1956	F: 785 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía – Donato Soto
	Correspondencia año 1956	F: 786 L: 25 E: 6	Soc. Italiana, Luis Dutto
	Correspondencia año 1956	F: 787 L: 25 E: 6	Escuela Nacional n° 13, Alberto Siri
	Correspondencia año 1956	F: 788 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 789 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 790 L: 25 E: 6	Orquesta Galvani – Orquesta Dessimoz-Berra
	Correspondencia año 1956	F: 791 L: 25 E: 6	Orquesta jazz Caribe
	Correspondencia año 1956	F: 792 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 793 L: 25 E: 6	José Roger Ballet
	Correspondencia año 1956	F: 794 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía
	Correspondencia año 1956	F: 795 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 796 L: 25 E: 6	Saturnino Llorente, Cariloo – Luis Pasquet, Cariloo
	Correspondencia año 1956	F: 797 L: 25 E: 6	Comisionado municipal Andrés Vincenti
	Correspondencia año 1956	F: 798 L: 25 E: 6	Ibíd.
	Correspondencia año 1956	F: 799 L: 25 E: 6	Ricardo Karl, Establecimiento Trapalcó – Miguel Cendoya
	Correspondencia año 1956	F: 800 L: 25 E: 6	Nelson González – Empresa cinematográfica Gral. San Martín
	Correspondencia año 1956	F: 801 L: 25 E: 6	Dr. Hilmar González Rébola – Paulina Fusta
	Correspondencia año 1956	F: 802 L: 25 E: 6	Oswaldo Carreño – Alberto Siri
	Correspondencia año 1956	F: 803 L: 25 E: 6	Alberto Siri
	Correspondencia año 1956	F: 804 L: 25 E: 6	Juez de Paz Rodolfo Lorenzo
	Correspondencia año 1956	F: 805 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 806 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 807 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 808 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 809 L: 25 E: 6	Luis Pasquet - Cariloo
	Correspondencia año 1956	F: 810 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 811 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 812 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye

	Correspondencia año 1956	F: 813 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1956	F: 814 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1956/7	F: 815 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 816 L: 25 E: 6	Presidente del Club Estudiantes, Alfredo T. Bruno
	Correspondencia año 1957	F: 817 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 818 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 819 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 820 L: 25 E: 6	Primitivo de Larrañaga
	Correspondencia año 1957	F: 821 L: 25 E: 6	Melo
	Correspondencia año 1957	F: 822 L: 25 E: 6	Miguel Cendoya, La Cautiva – Establecimiento Trapalcó
	Correspondencia año 1957	F: 823 L: 25 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1957	F: 824 L: 25 E: 6	Río Bamba – Establecimiento Cariloo
	Correspondencia año 1957	F: 825 L: 25 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1957	F: 826 L: 25 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1957	F: 827 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 828 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 829 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 830 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 831 L: 25 E: 6	Establecimiento Cariloo
	Correspondencia año 1957	F: 832 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 833 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 834 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 835 L: 25 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1957	F: 836 L: 25 E: 6	Dr. Alfredo T. Bruno
	Correspondencia año 1957	F: 837 L: 25 E: 6	Soc. Española, Laboulaye
	Correspondencia año 1957	F: 838 L: 25 E: 6	Dr. Alfredo Perasso Haedo
	Correspondencia año 1957	F: 839 L: 25 E: 6	Dr. Hilmar González Rébola
	Correspondencia año 1957	F: 840 L: 25 E: 6	Dr. Salomón Kaen
	Correspondencia año 1957	F: 841 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 842 L: 25 E: 6	Rubén Edgardo Ravera
	Correspondencia año 1957	F: 843 L: 25 E: 6	Párroco José Tissera
	Correspondencia año 1957	F: 844 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 845 L: 25 E: 6	Soc. Italiana, La Cautiva
	Correspondencia año 1957	F: 846 L: 25 E: 6	

	Correspondencia año 1957	F: 847 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 848 L: 25 E: 6	Soc. Española, Laboulaye - Soc. Italiana, La Cautiva
	Correspondencia año 1957	F: 849 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 850 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 851 L: 25 E: 6	Soc. Italiana, La Cautiva
	Correspondencia año 1957	F: 852 L: 25 E: 6	Alberto Domingo – Rubén Ravera
	Correspondencia año 1957	F: 853 L: 25 E: 6	Jacinto Salinas – Juan Ravera
	Correspondencia año 1957	F: 854 L: 25 E: 6	José Domingo – José Da Vila – Bernardino Casas
	Correspondencia año 1957	F: 855 L: 25 E: 6	Manuel Giménez – Jacobo Bendayán – José Hernández
	Correspondencia año 1957	F: 856 L: 25 E: 6	José Mendía – Oscar Zabala – Ricardo Jiménez
	Correspondencia año 1957	F: 857 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía Pedro Buttié
	Correspondencia año 1957	F: 858 L: 25 E: 6	Alberto Hernández – Segundo Mocoroa – Adolfo Villemur
	Correspondencia año 1957	F: 859 L: 25 E: 6	Oscar Torres Martínez – Leopoldo Montes
	Correspondencia año 1957	F: 860 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 861 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1957	F: 862 L: 25 E: 6	Jefe de correos
	Correspondencia año 1957	F: 864 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 865 L: 25 E: 6	Rector del Instituto Secundario Alberto Siri – Cooperadora de policía y sanidad
	Correspondencia año 1957	F: 866 L: 25 E: 6	Director de Escuela Nacional n° 13 Alberto Siri
	Correspondencia año 1957	F: 867 L: 25 E: 6	Carmen Soto de Gritta
	Correspondencia año 1957	F: 868 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1957	F: 869 L: 25 E: 6	Representante de SADAIC Alfredo Gaggione
	Correspondencia año 1957	F: 870 L: 25 E: 6	Francisco Goicochea – Ramón Véliz
	Correspondencia año 1957	F: 871 L: 25 E: 6	Ángel Véliz -

	Correspondencia año 1957/8	F: 872 L: 25 E: 6	Párroco José Tissera
	Correspondencia año 1958	F: 873 L: 25 E: 6	Carlos Domingo
	Correspondencia año 1958	F: 874 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1958	F: 875 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 876 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 877 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 878 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 879 L: 25 E: 6	San Basilio
	Correspondencia año 1958	F: 880 L: 25 E: 6	Banco de la Nación, Laboulaye
	Correspondencia año 1958	F: 881 L: 25 E: 6	Rector del Instituto Secundario Alberto Siri
	Correspondencia año 1958	F: 882 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 883 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 884 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 885 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 886 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 887 L: 25 E: 6	Antonio Montagut - Gil López
	Correspondencia año 1958	F: 888 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 889 L: 25 E: 6	Danta Gasquez – Antonio Ruíz, Río Bamba
	Correspondencia año 1958	F: 890 L: 25 E: 6	Guillermo Alesso
	Correspondencia año 1958	F: 891 L: 25 E: 6	Lisandro Ingignioli
	Correspondencia año 1958	F: 892 L: 25 E: 6	Presidente LV9 Radio Club General Levalle, Dr. Hilmar González Rébola
	Correspondencia año 1958	F: 893 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 894 L: 25 E: 6	Francisco Carreño
	Correspondencia año 1958	F: 895 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 896 L: 25 E: 6	Guillermo Galvani, Adelia María
	Correspondencia año 1958	F: 897 L: 25 E: 6	Adolfo Villemur
	Correspondencia año 1958	F: 898 L: 25 E: 6	Orquesta Dessimoz- Berra – Orquesta Jazz Caribe
	Correspondencia año 1958	F: 899 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 900 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 901 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 902 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 903 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1958	F: 904 L: 25 E: 6	Jefe de correos
	Correspondencia año 1958	F: 905 L: 25 E: 6	

	Correspondencia año 1958	F: 906 L: 25 E: 6	Rector del Instituto Secundario Alberto Siri
	Correspondencia año 1958	F: 907 L: 25 E: 6	Director Escuela Nacional n° 13 Alberto Siri
	Correspondencia año 1958	F: 908 L: 25 E: 6	Escuela Provincial Virgilio Barbalato
	Correspondencia año 1958	F: 909 L: 25 E: 6	Candelaria B. de Soto
	Correspondencia año 1958	F: 910 L: 25 E: 6	Soc. Española, Laboulaye
	Correspondencia año 1958	F: 911 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 912 L: 25 E: 6	Club Atlético Sobre Rieles, Vicuña Mackenna
	Correspondencia año 1958	F: 913 L: 25 E: 6	Club Atlético General Soler
	Correspondencia año 1958	F: 914 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía Roque Bresso - Soc. Española, Laboulaye
	Correspondencia año 1958	F: 915 L: 25 E: 6	Soc. Italiana, Luis Dutto
	Correspondencia año 1958	F: 916 L: 25 E: 6	Adolfo Mendizábal – Comisión de deportes
	Correspondencia año 1958	F: 917 L: 25 E: 6	Diputado provincial Armando Aimar
	Correspondencia año 1958	F: 918 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1958	F: 919 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 920 L: 25 E: 6	Juan Elizalde
	Correspondencia año 1959	F: 921 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 922 L: 25 E: 6	José Parras
	Correspondencia año 1959	F: 923 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 924 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 925 L: 25 E: 6	José María Mascotena – Dr. Antonio Devcich dentista
	Correspondencia año 1959	F: 926 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 927 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 928 L: 25 E: 6	Juan Galarza – Lorenzo Galarza – Miguel Galarza hijo – Francisco Galarza – Roberto Galarza – Benedicta Galarza de Mocoora – Modesta Galarza de Cheetham

	Correspondencia año 1959	F: 929 L: 25 E: 6	Dr. Antonio Devcich dentista – Adelia María
	Correspondencia año 1959	F: 930 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 931 L: 25 E: 6	Gregorio Llanos hijo
	Correspondencia año 1959	F: 932 L: 25 E: 6	Adelia María
	Correspondencia año 1959	F: 933 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 934 L: 25 E: 6	Adelia María
	Correspondencia año 1959	F: 935 L: 25 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1959	F: 936 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 937 L: 25 E: 6	Julia V. de Bruno
	Correspondencia año 1959	F: 938 L: 25 E: 6	Héctor Mazorco
	Correspondencia año 1959	F: 939 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 940 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 941 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 942 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 943 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 944 L: 25 E: 6	Fallecimiento de Alfredo T. Bruno
	Correspondencia año 1959	F: 945 L: 25 E: 6	Candelaria de Soto
	Correspondencia año 1959	F: 946 L: 25 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1959	F: 947 L: 25 E: 6	Uzarralde de Goicochea
	Correspondencia año 1959	F: 948 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 949 L: 25 E: 6	Adolfo Mendizábal
	Correspondencia año 1959	F: 950 L: 25 E: 6	Dr. Alfonso Conti
	Correspondencia año 1959	F: 951 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 952 L: 25 E: 6	Jefe de correos, Ángel Sulimán – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1959	F: 953 L: 25 E: 6	Banco de Córdoba
	Correspondencia año 1959	F: 954 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1959	F: 955 L: 25 E: 6	Subcomisario de policía, Roque Bresso
	Correspondencia año 1959	F: 956 L: 25 E: 6	Dr. Antonio Devcich dentista – Castora de Armendáriz
	Correspondencia año 1959	F: 957 L: 25 E: 6	Justina C. de Lorea
	Correspondencia año 1959	F: 958 L: 25 E: 6	María Antonio Zabala de Celaya
	Correspondencia año 1959	F: 959 L: 25 E: 6	Gobernador Arturo Zanichelli
	Correspondencia año 1959/60	F: 960 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1960	F: 961 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1960	F: 962 L: 25 E: 6	Miguel Sánchez
	Correspondencia año 1960	F: 963 L: 25 E: 6	Gregorio Llanos hijo
	Correspondencia año 1960	F: 964 L: 25 E: 6	Benedicta Galarza de Mocoroa

	Correspondencia año 1960	F: 965 L: 25 E: 6	Intendente municipal Andrés Vincentti
	Correspondencia año 1960	F: 966 L: 25 E: 6	Marcos Quiñones
	Correspondencia año 1960	F: 967 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1960	F: 968 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1960	F: 969 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1960	F: 970 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1960	F: 971 L: 25 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1960	F: 972 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1960	F: 973 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1960	F: 974 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1960	F: 975 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1960	F: 976 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1960	F: 977 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1961	F: 978 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1961	F: 979 L: 25 E: 6	Adhemar Enrique Salemme
	Correspondencia año 1961	F: 980 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1961	F: 981 L: 25 E: 6	Laboulaye – Rubén Edgardo Ravera
	Correspondencia año 1961	F: 982 L: 25 E: 6	Empresa Gral. San Martín, Ruffinengo & Salvador
	Correspondencia año 1961	F: 983 L: 25 E: 6	Presidente del Club Atlético Estudiantes, Alfredo Aguirre
	Correspondencia año 1961	F: 984 L: 25 E: 6	Ángel Véliz
	Correspondencia año 1961	F: 985 L: 25 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1961	F: 986 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1961	F: 987 L: 25 E: 6	Comisión festejos del cincuentenario S.E.G.L. Adolfo Mendizábal
	Correspondencia año 1961	F: 988 L: 25 E: 6	Serrano - Laboulaye
	Correspondencia año 1961	F: 989 L: 25 E: 6	Serrano
	Correspondencia año 1961	F: 990 L: 25 E: 6	
	Correspondencia año 1961	F: 991 L: 25 E: 6	

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
1.4.9. Tomo 9			
S.E.1.4.9.a	Correspondencia año 1961	F: 1 L: 26 E: 6	Presidente de Club Atlético Estudiantes, Alfredo Aguirre
	Correspondencia año 1961	F: 2 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1961	F: 3 L: 26 E: 6	Ángel Cuello - Presidente de Club

			Atlético Estudiantes, Alfredo Aguirre
	Correspondencia año 1961	F: 4 L: 26 E: 6	Comisión festejos del cincuentenario S.E.G.L. Adolfo Mendizábal
	Correspondencia año 1961	F: 5 L: 26 E: 6	Soc. Española, Laboulaye
	Correspondencia año 1961	F: 6 L: 26 E: 6	Subcomisario de policía Severiano Palenzona
	Correspondencia año 1961	F: 7 L: 26 E: 6	José Domingo – Pedro Astraín
	Correspondencia año 1961	F: 8 L: 26 E: 6	Catalina Tomatis de Mascotena
	Correspondencia año 1961	F: 9 L: 26 E: 6	Serafín Goñi
	Correspondencia año 1961	F: 10 L: 26 E: 6	Jacinto Sánchez – Altor Valerdi
	Correspondencia año 1961	F: 11 L: 26 E: 6	Violeta (?)
	Correspondencia año 1961	F: 12 L: 26 E: 6	Club Atlético Adelia María
	Correspondencia año 1962	F: 13 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1962	F: 14 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1962	F: 15 L: 26 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1962	F: 16 L: 26 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1962	F: 17 L: 26 E: 6	La Cautiva
	Correspondencia año 1962	F: 18 L: 26 E: 6	Ricardo Rodríguez
	Correspondencia año 1962	F: 19 L: 26 E: 6	Leopoldo Montes – Julia Irasola de Arese
	Correspondencia año 1962	F: 20 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1962	F: 21 L: 26 E: 6	Leonor Carballo – Juan Frola
	Correspondencia año 1962	F: 22 L: 26 E: 6	Américo Jorge Torres
	Correspondencia año 1962	F: 23 L: 26 E: 6	Alfonso Méndez
	Correspondencia año 1962	F: 24 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1962	F: 25 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1962	F: 26 L: 26 E: 6	Laboulaye
	Correspondencia año 1962	F: 27 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1962	F: 28 L: 26 E: 6	Lorenzo Ruffinengo
	Correspondencia año 1962	F: 29 L: 26 E: 6	Soc. Italiana
	Correspondencia año 1962	F: 30 L: 26 E: 6	Robert Spiatta
	Correspondencia año 1962	F: 31 L: 26 E: 6	Presidente del Club Atlético Estudiantes Francisco Farina
	Correspondencia año 1962	F: 32 L: 26 E: 6	Adolfo Mendizabal
	Correspondencia año 1962	F: 33 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1962	F: 34 L: 26 E: 6	Jefe Estación del ferrocarril

	Correspondencia año 1962	F: 35 L: 26 E: 6	María Bosch de Domingo
	Correspondencia año 1962	F: 36 L: 26 E: 6	Presidente de Cooperativa Eléctrica Santiago Del Bosco
	Correspondencia año 1963	F: 37 L: 26 E: 6	Ricardo Monzón
	Correspondencia año 1963	F: 38 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1963	F: 39 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1963	F: 40 L: 26 E: 6	Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1963	F: 41 L: 26 E: 6	Francisco Carreño
	Correspondencia año 1963	F: 42 L: 26 E: 6	José Díaz
	Correspondencia año 1963	F: 43 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1963	F: 44 L: 26 E: 6	Comisión explotación del cine Club Atlético Estudiantes, Nicolás Ruffinengo
	Correspondencia año 1963	F: 45 L: 26 E: 6	Atilio Bernasconi
	Correspondencia año 1963	F: 46 L: 26 E: 6	Dr. Adolfo Perasso Haedo – Dr. Armando Kremer
	Correspondencia año 1963	F: 47 L: 26 E: 6	Dr. Francisco Farina
	Correspondencia año 1963	F: 48 L: 26 E: 6	Presidente del Club Independencia Héctor da Silva
	Correspondencia año 1963	F: 49 L: 26 E: 6	Adelia María
	Correspondencia año 1963	F: 50 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1963	F: 51 L: 26 E: 6	Justina C. de Lorea
	Correspondencia año 1963	F: 52 L: 26 E: 6	Alberto Zozaya
	Correspondencia año 1963	F: 53 L: 26 E: 6	Párroco Gerónimo Ducart – Soc. Italiana
	Correspondencia año 1963	F: 54 L: 26 E: 6	Presidente de la Asociación Cosmopolita, Adolfo Mendizábal - Párroco Gerónimo Ducart
	Correspondencia año 1963	F: 55 L: 26 E: 6	Subcomisión cine del Club Atlético Estudiantes, Alfonso Méndez – Atilio Bernasconi
	Correspondencia año 1963	F: 56 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1963	F: 57 L: 26 E: 6	Embajada de España en Damasco, Siria
	Correspondencia año 1963	F: 58 L: 26 E: 6	Haydé Casali de Eliceche
	Correspondencia año 1964	F: 59 L: 26 E: 6	Alberto Zozaya – Fernando Lorea
	Correspondencia año 1964	F: 60 L: 26 E: 6	Raúl Mascotena

	Correspondencia año 1964	F: 61 L: 26 E: 6	Comisión de cursos, Ricardo Jiménez
	Correspondencia año 1964	F: 62 L: 26 E: 6	Fernando Lorea
	Correspondencia año 1964	F: 63 L: 26 E: 6	Raúl Mascotena – Alberto Zozaya
	Correspondencia año 1964	F: 64 L: 26 E: 6	Samuel Silveti
	Correspondencia año 1964	F: 65 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 66 L: 26 E: 6	Alfonso Conti
	Correspondencia año 1964	F: 67 L: 26 E: 6	Anacleto Buttié – Oscar Zabala
	Correspondencia año 1964	F: 68 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 69 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 70 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 71 L: 26 E: 6	Jorge José Mezzo – Amparo Sánchez de Galar
	Correspondencia año 1964	F: 72 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 73 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 74 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 75 L: 26 E: 6	Presidente del Club Atlético Estudiantes, Juan Ferraro
	Correspondencia año 1964	F: 76 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 77 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 78 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 79 L: 26 E: 6	Adolfo Mendizábal
	Correspondencia año 1964	F: 80 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 81 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 82 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 83 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 84 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 85 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 86 L: 26 E: 6	Soc. Italiana, La Cautiva
	Correspondencia año 1964	F: 87 L: 26 E: 6	Presidente del Club Atlético Estudiantes, Juan Ferraro
	Correspondencia año 1964	F: 88 L: 26 E: 6	Presidente del Club Independencia, Héctor da Silva
	Correspondencia año 1964	F: 89 L: 26 E: 6	Ramón Armendáriz – Manuel Armendáriz
	Correspondencia año 1964	F: 90 L: 26 E: 6	Domingo Armendáriz
	Correspondencia año 1964	F: 91 L: 26 E: 6	Alberto Armendáriz
	Correspondencia año 1964	F: 92 L: 26 E: 6	Francisco Lorea – Alberto Domingo – Domingo Armendáriz
	Correspondencia año 1964	F: 93 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 94 L: 26 E: 6	

	Correspondencia año 1964	F: 95 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 96 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 97 L: 26 E: 6	Francisco Carreño – Párroco Gerónimo Ducart
	Correspondencia año 1964	F: 98 L: 26 E: 6	Soc. Italiana, La Cautiva – Subcomisario de policía Pedro Buttié
	Correspondencia año 1964	F: 99 L: 26 E: 6	Fermín Bazterrechea, Río Bamba
	Correspondencia año 1964	F: 100 L: 26 E: 6	Presidente del Club Atlético Estudiantes, Bartolo Paschetta
	Correspondencia año 1964	F: 101 L: 26 E: 6	Ibíd.
	Correspondencia año 1964	F: 102 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1964	F: 103 L: 26 E: 6	Ilegible
	Correspondencia año 1965	F: 104 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1965	F: 105 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1965	F: 106 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1965	F: 107 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1965	F: 108 L: 26 E: 6	Samuel Ricardo Silvetti
	Correspondencia año 1965	F: 109 L: 26 E: 6	Soc. Española, Laboulaye
	Correspondencia año 1965	F: 110 L: 26 E: 6	María Da Vila
	Correspondencia año 1965	F: 111 L: 26 E: 6	José D'Ercole
	Correspondencia año 1965	F: 112 L: 26 E: 6	Norberto Emilio Dessimoz – Adolfo Mendizábal
	Correspondencia año 1965	F: 113 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1965	F: 114 L: 26 E: 6	Presidente del Club Atlético Estudiantes, Bartolo Paschetta
	Correspondencia año 1965/6	F: 115 L: 26 E: 6	Gerarda de Mendoza – Cecilio Berafani
	Correspondencia año 1965	F: 116 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1965	F: 117 L: 26 E: 6	Presidente del Club Atlético Estudiantes, Bartolo Paschetta
	Correspondencia año 1965	F: 118 L: 26 E: 6	Juan Elizalde y Sra.
	Correspondencia año 1965/6	F: 119 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1965	F: 120 L: 26 E: 6	Conmemoración 54 años de la S.E.G.L.
	Correspondencia año 1966	F: 121 L: 26 E: 6	Subcomisario de policía Pedro Buttié – Miembros de la comisión
	Correspondencia año 1966	F: 122 L: 26 E: 6	

	Correspondencia año 1966	F: 123 L: 26 E: 6	Presidente del Club Atlético Estudiantes, Alfonso Méndez
	Correspondencia año 1966	F: 124 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 125 L: 26 E: 6	Leonor de Salaberría – Soc. Italiana, La Cautiva
	Correspondencia año 1966	F: 126 L: 26 E: 6	Intendente municipal, Atilio Andrés Vincenti
	Correspondencia año 1966	F: 127 L: 26 E: 6	Soc. Italiana
	Correspondencia año 1966	F: 128 L: 26 E: 6	Presidente de la Asociación Cosmopolita, Adolfo Mendizábal – Laboulaye
	Correspondencia año 1966	F: 129 L: 26 E: 6	Presidente del Club Atlético Estudiantes, Abel Miguel Regis
	Correspondencia año 1966	F: 130 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 131 L: 26 E: 6	Atilio Bernasconi
	Correspondencia año 1966	F: 132 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 133 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 134 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 135 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 136 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 137 L: 26 E: 6	Carlos Domínguez - Presidente del Club Atlético Estudiantes, Abel Miguel Regis
	Correspondencia año 1966	F: 138 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 139 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 140 L: 26 E: 6	Enrique Falcón – Presidente Electo de la S.E.G.L. Bernardino Casas
	Correspondencia año 1966	F: 141 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 142 L: 26 E: 6	Ramón Armendáriz
	Correspondencia año 1966	F: 143 L: 26 E: 6	José Mendía -Héctor Mazorco
	Correspondencia año 1966	F: 144 L: 26 E: 6	Fernando Lorea – Raúl Giménez
	Correspondencia año 1966	F: 145 L: 26 E: 6	José Armendáriz – Alberto Domingo
	Correspondencia año 1966	F: 146 L: 26 E: 6	Diego Zabala -José Parra
	Correspondencia año 1966	F: 147 L: 26 E: 6	Ricardo Jiménez

	Correspondencia año 1966	F: 148 L: 26 E: 6	Soc. Italiana – Elección de Junta Directiva
	Correspondencia año 1966	F: 149 L: 26 E: 6	Asociación Cosmopolita
	Correspondencia año 1966	F: 150 L: 26 E: 6	Soc. Italiana, La Cautiva
	Correspondencia año 1966	F: 151 L: 26 E: 6	Soc. Española, Laboulaye
	Correspondencia año 1966	F: 152 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 153 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 154 L: 26 E: 6	Banco de Córdoba
	Correspondencia año 1966	F: 155 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1966	F: 156 L: 26 E: 6	Jefe de correos, Ángel Suliman
	Correspondencia año 1966	F: 157 L: 26 E: 6	Ibíd.
	Correspondencia año 1967	F: 158 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1967	F: 159 L: 26 E: 6	Organización contable Alberto Domingo
	Correspondencia año 1967	F: 160 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1967	F: 161 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1967	F: 162 L: 26 E: 6	Río Bamba
	Correspondencia año 1967	F: 163 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1967	F: 164 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1967	F: 165 L: 26 E: 6	
	Correspondencia año 1967	F: 166 L: 26 E: 6	

SECCIÓN

2. ADMINISTRATIVOS VARIOS

SERIE

2.1. AÑO 1920

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.1.1. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.1.1.a.	Imprenta y librería <i>Minerva</i>	F: 1 C: A E: 1	

SERIE

2.2. AÑO 1921

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.2.1. Cartas			
S.E.2.2.1.a.	Locales varias	F: 2 C: A E: 1	
2.2.2. Matrículas y listas			
S.E.2.2.2.a.	Fichas de inscripciones	F: 3 C: A E: 1	
2.2.3. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.2.3.a.	Locales León Gaumant	F: 4 C: A E: 1	

SERIE

2.3. AÑO 1922

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.3.1. Cartas			
S.E.2.3.1.a.	Locales varias	F: 5 C: A E: 1	
S.E.2.3.1.b.	Zonales varias	F: 6 C: A E: 1	
S.E.2.3.1.c.	Extra zonales varias	F: 7 C: A E: 1	
S.E.2.3.1.d.	Recetas médicas	F: 8 C: A E: 1	
2.3.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.3.2.a.	Despachos	F: 9 C: A E: 1	
2.3.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.3.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 10 C: A E: 1	
S.E.2.3.3.b.	Otros	F: 11 C: A E: 1	
2.3.4. Matrículas y listas			
S.E.2.3.4.a.	Fichas de inscripciones	F: 12 C: A E: 1	
2.3.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.3.5.a.	Contratos	F: 13 C: A E: 1	
2.3.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.3.6.a.1.	Locales varias	F: 14 C: A E: 1	
S.E.2.3.6.a.2.	Locales Bernabé Astraín e Hijos	F: 15 C: A E: 1	
S.E.2.3.6.b.	Zonales varias	F: 16 C: A E: 1	
S.E.2.3.6.c.	Extra zonales varias	F: 17 C: A E: 1	
2.3.7. Publicidades y difusión			
S.E.2.3.7.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 18 C: A E: 1	
S.E.2.3.7.b.	Otras	F: 19 C: A E: 1	

SERIE

2.4.AÑO 1923

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.4.1. Cartas			
S.E.2.4.1.a.1.	Locales varias	F: 20 C: A E: 1	
S.E.2.4.1.a.2.	Locales mutualistas	F: 21 C: A E: 1	
S.E.2.4.1.a.3.	Locales manuscritas	F: 22 C: A E: 1	
S.E.2.4.1.a.4.	Locales Acta n° 166	F: 23 C: A E: 1	Hipoteca para edificio
S.E.2.4.1.b.1.	Zonales varias	F: 24 C: A E: 1	
S.E.2.4.1.b.2.	Zonales Pedro Estanguet	F: 25 C: A E: 1	
S.E.2.4.1.c.1.	Extra zonales varias	F: 26 C: A E: 1	
	Extra zonales varias	F: 27 C: A E: 1	
	Extra zonales varias	F: 28 C: A E: 1	
	Extra zonales varias	F: 29 C: A E: 1	
	Extra zonales varias	F: 30 C: A E: 1	
	Extra zonales varias	F: 31 C: A E: 1	
S.E.2.4.1.c.2.	Extra zonales Soc. Española de beneficencia - Hospital Español.	F: 32 C: A E: 1	
S.E.2.4.1.d.	Recetas médicas	F: 33 C: A E: 1	
2.4.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.4.2.a.	Despachos	F: 34 C: A E: 1	
S.E.2.4.2.b.	Encomiendas y correos	F: 35 C: A E: 1	
2.4.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.4.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 36 C: A E: 1	
S.E.2.4.3.b.	Otros	F: 37 C: A E: 1	
S.E.2.4.3.c.	Impuestos municipales	F: 38 C: A E: 1	
2.4.4. Matrículas y listas			
S.E.2.4.4.a.	Fichas de inscripciones	F: 1 C: B E: 1	
S.E.2.4.4.b.	Listas de suscripción	F: 2 C: B E: 1	
	Listas de suscripción	F: 3 C: B E: 1	
	Listas de suscripción	F: 4 C: B E: 1	
	Listas de suscripción	F: 5 C: B E: 1	
2.4.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.4.5.a.	Contrato Cendoya – S.E.G.L.	F: 6 C: B E: 1	
2.4.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.4.6.a.1.	Locales varias	F: 7 C: B E: 1	
S.E.2.4.6.a.2.	Locales Hotel El Progreso	F: 8 C: B E: 1	
S.E.2.4.6.a.3.	Locales L. Rodríguez y Cia.	F: 9 C: B E: 1	
S.E.2.4.6.b.	Zonales varias	F: 10 C: B E: 1	
S.E.2.4.6.c.	Extra zonales varias	F: 11 C: B E: 1	
2.4.7. Publicidades y difusión			

S.E.2.4.7.a.	Rifa S.E.G.L.	F: 12 C: B E: 1	
S.E.2.4.7.b.	Otras	F: 13 C: B E: 1	

SERIE

2.5.AÑO 1924

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.5.1. Cartas			
S.E.2.5.1.a.1.	Locales varias	F: 14 C: B E: 1	
	Locales varias	F: 15 C: B E: 1	
	Locales varias	F: 16 C: B E: 1	
S.E.2.5.1.a.2.	Locales mutualistas	F: 17 C: B E: 1	
S.E.2.5.1.b.1.	Zonales varias	F: 18 C: B E: 1	
	Zonales varias	F: 19 C: B E: 1	
S.E.2.5.1.c.1.	Extra zonales varias	F: 20 C: B E: 1	
	Extra zonales varias	F: 21 C: B E: 1	
	Extra zonales varias	F: 22 C: B E: 1	
	Extra zonales varias	F: 23 C: B E: 1	
S.E.2.5.1.c.2.	Extra zonales M. Luchan	F: 24 C: B E: 1	
S.E.2.5.1.c.3.	Extra zonales Juan Tachea	F: 25 C: B E: 1	
S.E.2.5.1.c.4.	Extra zonales Soc. Española de beneficencia - Hospital Español.	F: 26 C: B E: 1	
S.E.2.5.1.c.5.	Extra zonales Mutualistas	F: 27 C: B E: 1	
S.E.2.5.1.c.6.	Extra zonales Manuscritas	F: 28 C: B E: 1	
S.E.2.5.1.d.	Recetas médicas	F: 29 C: B E: 1	
2.5.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.5.2.a.	Despachos	F: 1 C: C E: 1	
S.E.2.5.2.b.	Encomiendas y correos	F: 2 C: C E: 1	
2.5.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.5.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 3 C: C E: 1	
	Membrete S.E.G.L.	F: 4 C: C E: 1	
S.E.2.5.3.b.	Otros	F: 5 C: C E: 1	
	Otros	F: 6 C: C E: 1	
S.E.2.5.3.c.	Impuestos municipales	F: 7 C: C E: 1	
2.5.4. Matrículas y listas			
S.E.2.5.4.a.	Fichas de inscripciones	F: 8 C: C E: 1	
S.E.2.5.4.b.	Fichas de inscripción con receta médica	F: 9 C: C E: 1	
S.E.2.5.4.c.	Listas de suscripción	F: 10 C: C E: 1	
2.5.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.5.5.a.	Escritura e hipoteca del edificio de la S.E.G.L.	F: 11 C: C E: 1	
S.E.2.5.5.b.	Contratos musicales	F: 12 C: C E: 1	
S.E.2.5.5.c.	Presupuestos varios	F: 13 C: C E: 1	
S.E.2.5.5.d.	Presupuestos Liberato Marioni	F: 14 C: C E: 1	

S.E.2.5.5.e.	Inventario	F: 15 c: C E: 1	
2.5.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.5.6.a.1.	Locales varias	F: 16 c: C E: 1	
S.E.2.5.6.a.2.	Locales Sola y Cia.	F: 17 c: C E: 1	
S.E.2.5.6.a.3.	Locales Mariano Ferrer	F: 18 c: C E: 1	
S.E.2.5.6.a.4.	Locales Farmacia Italo-Española	F: 19 c: C E: 1	
S.E.2.5.6.a.5.	Locales L. Rodríguez y Cia.	F: 20 c: C E: 1	
S.E.2.5.6.a.6.	Locales Cine Bar Express	F: 21 c: C E: 1	
S.E.2.5.6.b.	Zonales varias	F: 22 c: C E: 1	
S.E.2.5.6.c.	Extra zonales varias	F: 23 c: C E: 1	
2.5.7. Publicidades y difusión			
S.E.2.5.7.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 24 c: C E: 1	
S.E.2.5.7.b.	Otras	F: 25 c: C E: 1	

SERIE

2.6.AÑO 1925

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.6.1. Cartas			
S.E.2.6.1.a.1.	Locales comisión vecinal pro-edificio Escuela Nacional N° 13	F: 26 c: C E: 1	
S.E.2.6.1.a.2.	Locales Club Sportivo Belgrano	F: 27 c: C E: 1	
S.E.2.6.1.a.3.	Locales mutualistas	F: 28 c: C E: 1	
S.E.2.6.1.a.4.	Locales varias	F: 29 c: C E: 1	
	Locales varias	F: 30 c: C E: 1	
S.E.2.6.1.b.	Zonales varias	F: 31 c: C E: 1	
S.E.2.6.1.c.1.	Extra zonales manuscritas	F: 1 c: D E: 1	
S.E.2.6.1.c.2.	Extra zonales mutualistas	F: 2 c: D E: 1	
S.E.2.6.1.c.3.	Extra zonales Banco Hipotecario Nacional	F: 3 c: D E: 1	Suc. Río Cuarto
S.E.2.6.1.c.4.	Extra zonales varias	F: 4 c: D E: 1	
	Extra zonales varias	F: 5 c: D E: 1	
	Extra zonales varias	F: 6 c: D E: 1	
.	Extra zonales varias	F: 7 c: D E: 1	
	Extra zonales varias	F: 8 c: D E: 1	
S.E.2.6.1.d.1	Recetas médicas	F: 9 c: D E: 1	
S.E.2.6.1.d.2	Recetas médicas S.E.G.L.	F: 10 c: D E: 1	
	Recetas médicas S.E.G.L.	F: 11 c: D E: 1	
S.E.2.6.1.d.3	Certificado médico	F: 12 c: D E: 1	Hospital Español
2.6.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.6.2.a.	Despachos	F: 13 c: D E: 1	
S.E.2.6.2.b.	Encomiendas y correos	F: 14 c: D E: 1	
2.6.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			

S.E.2.6.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 15 c: D E: 1	
	Membrete S.E.G.L.	F: 16 c: D E: 1	
S.E.2.6.3.b.	Membrete Sociedad Italiana G.L.	F: 17 c: D E: 1	
S.E.2.6.3.c.	Otros	F: 18 c: D E: 1	
S.E.2.6.3.d.	Manuscritos	F: 19 c: D E: 1	
S.E.2.6.3.e.	Tancredi M. Capra & Cia.	F: 20 c: D E: 1	
S.E.2.6.3.f.	Impuestos municipales	F: 21 c: D E: 1	
S.E.2.6.3.g.	Vales	F: 22 c: D E: 1	
2.6.4. Matrículas y listas			
S.E.2.6.4.a.	Fichas de inscripciones	F: 23 c: D E: 1	
S.E.2.6.4.b.	Ficha de traspaso de socios	F: 24 c: D E: 1	
S.E.2.6.4.c.	Listas de suscripción	F: 25 c: D E: 1	
2.6.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.6.5.a.	Contrato teatral	F: 26 c: D E: 1	
S.E.2.6.5.b.	Presupuestos varios	F: 27 c: D E: 1	
S.E.2.6.5.c.	Varias de organización de Grandes Romerías Españolas	F: 28 c: D E: 1	Se mantiene la organización original en una carpeta
	Varias de organización de Grandes Romerías Españolas	F: 29 c: D E: 1	Ibíd.
2.6.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.6.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 30 c: D E: 1	
	Liquidaciones diarias	F: 31 c: D E: 1	
	Liquidaciones diarias	F: 32 c: D E: 1	
S.E.2.6.6.a.	Balances	F: 33 c: D E: 1	
2.6.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.6.7.a.1.	Locales Sola y Cia.	F: 1 c: E E: 1	
	Locales Sola y Cia.	F: 2 c: E E: 1	
S.E.2.6.7.a.2.	Locales Imprenta Atenas	F: 3 c: E E: 1	Nicolás Valdettaro
S.E.2.6.7.a.3.	Locales Ítalo E. Masciocchi	F: 4 c: E E: 1	
S.E.2.6.7.a.4.	Locales Farmacia Italo-Española	F: 5 c: E E: 1	
S.E.2.6.7.a.5.	Locales L. Rodríguez & Cia.	F: 6 c: E E: 1	
S.E.2.6.7.a.6.	Locales Imprenta Minerva	F: 7 c: E E: 1	
S.E.2.6.7.a.7.	Locales varias	F: 8 c: E E: 1	
S.E.2.6.7.b.	Zonales Pedro Temeladri constructor	F: 9 c: E E: 1	
S.E.2.6.7.c.1.	Extra zonales Talleres gráficos Corte	F: 10 c: E E: 1	Localidad de San Urbano
S.E.2.6.7.c.2.	Extra zonales varias	F: 11 c: E E: 1	
	Extra zonales varias	F: 12 c: E E: 1	
S.E.2.6.7.d.	Pagares	F: 13 c: E E: 1	
2.6.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.6.8.a.	Romerías S.E.G.L.	F: 14 c: E E: 1	
S.E.2.6.8.b.	Otras	F: 15 c: E E: 1	

	Otras	F: 16 C: E E: 1	
	Otras	F: 17 C: E E: 1	

SERIE

2.7.AÑO 1926

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.7.1. Cartas			
S.E.2.7.1.a.1.	Locales deportivos	F: 18 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.a.2.	Locales mutualistas	F: 19 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.a.3.	Locales varias	F: 20 C: E E: 1	
	Locales varias	F: 21 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.b.1.	Zonales Manuel Moreira	F: 22 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.b.2.	Zonales mutualista	F: 23 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.b.3.	Zonales varias	F: 24 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 25 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.c.2.	Extra zonales manuscritas	F: 26 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.c.3.	Extra zonales Mayo film	F: 27 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.c.4.	Extra zonales American film	F: 28 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.c.5.	Extra zonales varias	F: 29 C: E E: 1	
	Extra zonales varias	F: 30 C: E E: 1	
	Extra zonales varias	F: 31 C: E E: 1	
	Extra zonales varias	F: 32 C: E E: 1	
	Extra zonales varias	F: 33 C: E E: 1	
	Extra zonales varias	F: 34 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.d.1.	Recetas médicas S.E.G.L./Médicos	F: 35 C: E E: 1	
	Recetas médicas S.E.G.L./Médicos	F: 36 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.d.2.	Recetas médicas Farmacia Nueva	F: 37 C: E E: 1	
S.E.2.7.1.d.3.	Recetas médicas Farmacia Italo - Española	F: 38 C: E E: 1	
	Recetas médicas Farmacia Italo - Española	F: 39 C: E E: 1	
2.7.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.7.2.a.	Despachos	F: 40 C: E E: 1	
S.E.2.7.2.b.	Encomiendas y correos	F: 41 C: E E: 1	
2.7.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.7.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 1 C: F E: 1	
	Membrete S.E.G.L.	F: 2 C: F E: 1	
S.E.2.7.3.b.	Impuestos municipales	F: 3 C: F E: 1	
S.E.2.7.3.c.	Tancredi M. Capra & Cia.	F: 4 C: F E: 1	
S.E.2.7.3.d.	Recibidos varios	F: 5 C: F E: 1	
S.E.2.7.3.e.	Otros	F: 6 C: F E: 1	
2.7.4. Matrículas y listas			

S.E.2.7.4.a.	Fichas de inscripciones	F: 7 C: F E: 1	
S.E.2.7.4.b.	Listas de suscripción	F: 8 C: F E: 1	
2.7.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.7.5.a.	Escritura de Hipoteca	F: 9 C: F E: 1	A favor del Banco Hipotecario y cancelación del Señor Miguel Martina
S.E.2.7.5.b.	Contrato teatral	F: 10 C: F E: 1	
S.E.2.7.5.c.	Presupuestos varios	F: 11 C: F E: 1	
2.7.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.7.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 12 C: F E: 1	
	Liquidaciones diarias	F: 13 C: F E: 1	
	Liquidaciones diarias	F: 14 C: F E: 1	
	Liquidaciones diarias	F: 15 C: F E: 1	
S.E.2.7.6.b.	Balances	F: 16 C: F E: 1	
2.7.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.7.7.a.1.	Locales Imprenta Atenas	F: 17 C: F E: 1	Nicolás Valdettaro
S.E.2.7.7.a.2.	Locales Sola y Cia.	F: 18 C: F E: 1	
S.E.2.7.7.a.3.	Locales Imprenta Minerva	F: 19 C: F E: 1	
S.E.2.7.7.a.4.	Locales Dante Orso - Ford	F: 20 C: F E: 1	
S.E.2.7.7.a.5.	Locales Farmacia Italo-Española	F: 21 C: F E: 1	
S.E.2.7.7.a.6.	Locales Panadería La Favorita	F: 22 C: F E: 1	
S.E.2.7.7.a.7.	Locales L. Rodríguez & Cia.	F: 23 C: F E: 1	
S.E.2.7.7.a.8.	Locales Valerdi, Rodríguez & Cia	F: 24 C: F E: 1	
S.E.2.7.7.a.9.	Locales varias	F: 25 C: F E: 1	
	Locales varias	F: 26 C: F E: 1	
S.E.2.7.7.b.	Extra zonales varias	F: 27 C: F E: 1	
2.7.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.7.8.a.	Romerías S.E.G.L.	F: 28 C: F E: 1	
S.E.2.7.8.b.	Otras	F: 29 C: F E: 1	

SERIE

2.8.AÑO 1927

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.8.1. Cartas			
S.E.2.8.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 30 C: F E: 1	
S.E.2.8.1.a.2.	Locales manuscritas	F: 31 C: F E: 1	
S.E.2.8.1.a.3.	Locales varias	F: 32 C: F E: 1	
S.E.2.8.1.b.1	Zonales Manuel Moreira	F: 33 C: F E: 1	
S.E.2.8.1.b.2..	Zonales varias	F: 34 C: F E: 1	
S.E.2.8.1.c.1.	Extra zonales Mayo film	F: 35 C: F E: 1	
S.E.2.8.1.c.2.	Extra zonales varias	F: 36 C: F E: 1	

	Extra zonales varias	F: 37 C: F E: 1	
	Extra zonales varias	F: 38 C: F E: 1	
	Extra zonales varias	F: 39 C: F E: 1	
	Extra zonales varias	F: 40 C: F E: 1	
	Extra zonales varias	F: 41 C: F E: 1	
2.8.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.8.2.a.	Despachos	F: 1 C: G E: 1	
S.E.2.8.2.b.	Encomiendas y correos	F: 2 C: G E: 1	
2.8.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.8.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 3 C: G E: 1	
S.E.2.8.3.b.	Impuestos municipales	F: 4 C: G E: 1	
S.E.2.8.3.c.	Tancredi M. Capra & Cia.	F: 5 C: G E: 1	
2.8.4. Matrículas y listas			
S.E.2.8.4.a.	Fichas de inscripciones	F: 6 C: G E: 1	
2.8.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.8.5.a.	Contrato teatral	F: 7 C: G E: 1	
2.8.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.8.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 8 C: G E: 1	
	Liquidaciones diarias	F: 9 C: G E: 1	
	Liquidaciones diarias	F: 10 C: G E: 1	
S.E.2.8.6.a.	Balances	F: 11 C: G E: 1	
2.8.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.8.7.a.1.	Locales Casa Cendoya	F: 12 C: G E: 1	
S.E.2.8.7.a.2.	Locales Valerdi, Rodríguez & Cia	F: 13 C: G E: 1	
S.E.2.8.7.a.3.	Locales Imprenta Minerva	F: 14 C: G E: 1	
S.E.2.8.7.a.4.	Locales Farmacia Italo-Española	F: 15 C: G E: 1	
S.E.2.8.7.a.5.	Locales varias	F: 16 C: G E: 1	
S.E.2.8.7.b.	Zonales Manuel Moreira	F: 17 C: G E: 1	
S.E.2.8.7.c.	Extra zonales varias	F: 18 C: G E: 1	
	Extra zonales varias	F: 19 C: G E: 1	
2.8.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.8.8.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 20 C: G E: 1	
S.E.2.8.8.b.	Otras	F: 21 C: G E: 1	

SERIE

2.9.AÑO 1928

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.9.1. Cartas			
S.E.2.9.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 22 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.a.2.	Locales Sociedad de damas "Pro-Escuela"	F: 23 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.a.3.	Locales Intendencia municipal	F: 24 C: G E: 1	

S.E.2.9.1.a.4.	Locales deportivas	F: 25 C: G E: 1	Sport Club General Levalle - DCI
S.E.2.9.1.a.5.	Locales Erminda Nuñez	F: 26 C: G E: 1	Pedido y renuncia
S.E.2.9.1.a.6.	Locales varias	F: 27 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.b.1	Zonales Manuel Moreira	F: 28 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.b.2.	Zonales mutualistas	F: 29 C: G E: 1	Soc. Española de S. M. de La Cautiva
S.E.2.9.1.b.3.	Zonales varias	F: 30 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 31 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.c.2.	Extra zonales manuscritas	F: 32 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.c.3.	Extra zonales Rafael González Villegas	F: 33 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.c.4.	Extra zonales Cinematográfica Manzanera	F: 34 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.c.5.	Extra zonales United Artists Corporation	F: 35 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.c.6.	Extra zonales Universal Pictures Corporation	F: 36 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.c.7.	Extra zonales Metro Goldwyn Mayer	F: 37 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.c.8.	Extra zonales varias	F: 38 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.c.9.	Extra zonales varias	F: 39 C: G E: 1	
S.E.2.9.1.d.	Certificados médicos	F: 40 C: G E: 1	
2.9.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.9.2.a.	Despachos	F: 1 C: H E: 1	
S.E.2.9.2.b.	Encomiendas y correos	F: 2 C: H E: 1	
2.9.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.9.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 3 C: H E: 1	
S.E.2.9.3.b.	Impuestos municipales	F: 4 C: H E: 1	
S.E.2.9.3.c.	Dutto y Hno.	F: 5 C: H E: 1	
S.E.2.9.3.d.	Banco hipotecario nacional	F: 6 C: H E: 1	
S.E.2.9.3.e.	Recibidos varios	F: 7 C: H E: 1	
S.E.2.9.3.f.	Programas de eventos	F: 8 C: H E: 1	
2.9.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.9.4.a.	Contratos artísticos	F: 9 C: H E: 1	
S.E.2.9.4.b.	Presupuestos	F: 10 C: H E: 1	
2.9.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.9.5.a.	Liquidaciones diarias	F: 11 C: H E: 1	
	Liquidaciones diarias	F: 12 C: H E: 1	
	Liquidaciones diarias	F: 13 C: H E: 1	
S.E.2.9.5.b.	Balances de festejos	F: 14 C: H E: 1	
S.E.2.9.5.c.	Balances varios	F: 15 C: H E: 1	
2.9.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.9.6.a.	Locales varios	F: 16 C: H E: 1	
S.E.2.9.6.b.	Zonales Manuel Moreira	F: 17 C: H E: 1	
S.E.2.9.6.c.	Extra zonales varias	F: 18 C: H E: 1	
2.9.7. Publicidades y difusión			

S.E.2.9.7.a.	Varios	F: 19 C: H E: 1	
--------------	--------	-----------------	--

SERIE

2.10. AÑO 1929

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.10.1. Cartas			
S.E.2.10.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 20 C: H E: 1	Cosmopolita; Italiana; Española
S.E.2.10.1.a.2.	Locales deportivas	F: 21 C: H E: 1	Sport Club General Levalle - DCI
S.E.2.10.1.a.3.	Locales Comisión escolar provincial	F: 22 C: H E: 1	
S.E.2.10.1.a.4.	Locales Banco Córdoba	F: 23 C: H E: 1	
S.E.2.10.1.a.5.	Locales manuscritas	F: 24 C: H E: 1	
S.E.2.10.1.a.6.	Locales varias	F: 25 C: H E: 1	
S.E.2.10.1.b.1.	Zonales Manuel Moreira	F: 26 C: H E: 1	
S.E.2.10.1.b.2.	Zonales varias	F: 27 C: H E: 1	
S.E.2.10.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 28 C: H E: 1	
S.E.2.10.1.c.2.	Extra zonales Erneman Film	F: 29 C: H E: 1	
S.E.2.10.1.c.3.	Extra zonales Cinematográfica Terra	F: 30 C: H E: 1	
S.E.2.10.1.c.4.	Extra zonales varias	F: 31 C: H E: 1	
	Extra zonales varias	F: 32 C: H E: 1	
	Extra zonales varias	F: 33 C: H E: 1	
S.E.2.10.1.d.1.	Certificados médicos	F: 34 C: H E: 1	
S.E.2.10.1.d.2.	Recetas médicas Sanatorio Villa Flora	F: 35 C: H E: 1	
2.10.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.10.2.a.	Despachos	F: 36 C: H E: 1	
S.E.2.10.2.b.	Encomiendas y correos	F: 37 C: H E: 1	
2.10.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.10.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 38 C: H E: 1	
S.E.2.10.3.b.	Impuestos municipales	F: 39 C: H E: 1	
S.E.2.10.3.c.	Dutto y Hno.	F: 40 C: H E: 1	
S.E.2.10.3.d.	Banco hipotecario nacional	F: 41 C: H E: 1	
S.E.2.10.3.e.	Recibidos varios	F: 42 C: H E: 1	
S.E.2.10.3.f.	Otros	F: 43 C: H E: 1	
S.E.2.10.3.g.	Programas de eventos	F: 44 C: H E: 1	
2.10.4. Matrículas y listas			
S.E.2.10.4.a.	Fichas de inscripción	F: 45 C: H E: 1	
S.E.2.10.4.b.	Lista de matrícula	F: 46 C: H E: 1	
	Lista de matrícula	F: 47 C: H E: 1	
S.E.2.10.4.c.	Lista de personas	F: 48 C: H E: 1	

2.10.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.10.5.a.	Planos	F: 49 C: H E: 1	
S.E.2.10.5.b.	Contratos artísticos	F: 50 C: H E: 1	Nucifor
2.10.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.10.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 51 C: H E: 1	
	Liquidaciones diarias	F: 52 C: H E: 1	
S.E.2.10.6.a.	Balances de Romerías	F: 53 C: H E: 1	
2.10.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.10.7.a.1.	Locales Farmacia Nueva	F: 1 C: I E: 1	
S.E.2.10.7.a.2.	Locales Sola, Landa & Cia.	F: 2 C: I E: 1	
S.E.2.10.7.a.3.	Locales Farmacia Italo-Española	F: 3 C: I E: 1	
S.E.2.10.7.a.4.	Locales Imprenta Minerva	F: 4 C: I E: 1	
S.E.2.10.7.a.5.	Locales varios	F: 5 C: I E: 1	
S.E.2.10.7.b.1..	Extra zonales Cinematográfica Terra	F: 6 C: I E: 1	
S.E.2.10.7.b.2.	Extra zonales varias	F: 7 C: I E: 1	
.	Extra zonales varias	F: 8 C: I E: 1	
2.10.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.10.8.a.	Romerías Españolas zonales	F: 9 C: I E: 1	

SERIE

2.11. AÑO 1930

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.11.1. Cartas			
S.E.2.11.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 10 C: I E: 1	Cosmopolita
S.E.2.11.1.a.2.	Locales deportivas	F: 11 C: I E: 1	Sport Club General Levalle – DCI – Club Sportivo Belgrano – Club Recreativo Levalle
S.E.2.11.1.a.3.	Locales Oscar Torres Martínez Escribano Público	F: 12 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.a.4.	Locales Caso Eleuterio Martin	F: 13 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.a.5.	Locales Comisión escolar provincial	F: 14 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.a.6.	Locales Intendencia Municipal de General Levalle	F: 15 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.a.7.	Locales Bar España de Donato Soto	F: 16 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.a.8.	Locales varias	F: 17 C: I E: 1	

S.E.2.11.1.b.1.	Zonales Manuel Moreira	F: 18 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.b.2.	Zonales varias	F: 19 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 20 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.c.2.	Extra zonales Luis M. Fratini	F: 21 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.c.3.	Extra zonales manuscritas	F: 22 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.c.4.	Extra zonales varias	F: 23 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.d.1.	Certificados médicos	F: 24 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.d.2.	Recetas médicas Farmacia Italo-Española	F: 25 C: I E: 1	
	Recetas médicas Farmacia Italo-Española	F: 26 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.d.3.	Recetas médicas Farmacia Nueva	F: 27 C: I E: 1	
	Recetas médicas Farmacia Nueva	F: 28 C: I E: 1	
S.E.2.11.1.d.4.	Recetas médicas varias	F: 29 C: I E: 1	
2.11.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.11.2.a.	Despachos	F: 30 C: I E: 1	
S.E.2.11.2.b.	Encomiendas y correos	F: 31 C: I E: 1	
2.11.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.11.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 32 C: I E: 1	
S.E.2.11.3.b.	Impuestos municipales	F: 33 C: I E: 1	
S.E.2.11.3.c.	Dutto y Hno.	F: 34 C: I E: 1	
S.E.2.11.3.d.	Dirección General de Rentas	F: 35 C: I E: 1	
S.E.2.11.3.e.	Recibidos varios	F: 36 C: I E: 1	
2.11.4. Matrículas y listas			
S.E.2.11.4.a.	Fichas de inscripción	F: 37 C: I E: 1	
	Fichas de inscripción	F: 38 C: I E: 1	
S.E.2.11.4.b.	Certificados de ingreso	F: 39 C: I E: 1	
2.11.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.11.5.a.	Reducción y prórroga de hipoteca	F: 40 C: I E: 1	
S.E.2.11.5.b.	Contratos de locación	F: 41 C: I E: 1	
S.E.2.11.5.c.	Contrato del local social	F: 42 C: I E: 1	
S.E.2.11.5.d.	Licitación	F: 43 C: I E: 1	
S.E.2.11.5.e.	Presupuestos varios	F: 44 C: I E: 1	
2.11.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.11.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 45 C: I E: 1	
2.11.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.11.7.a.1.	Locales Imprenta Minerva	F: 46 C: I E: 1	
S.E.2.11.7.a.2.	Locales Sola, Landa & Cia.	F: 47 C: I E: 1	
S.E.2.11.7.a.3.	Locales Valerdi, Rodríguez & Cía.	F: 48 C: I E: 1	
S.E.2.11.7.a.4.	Locales Juan Vidal	F: 49 C: I E: 1	
S.E.2.11.7.a.5.	Locales Farmacia Italo-Española	F: 50 C: I E: 1	

S.E.2.11.7.a.6.	Locales varias	F: 51 C: I E: 1	
S.E.2.11.7.b.1..	Zonales Manuel Moreira	F: 52 C: I E: 1	
S.E.2.11.7.c.1.	Extra zonales varias	F: 53 C: I E: 1	
2.11.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.11.8.a.	S.E.G.L.	F: 54 C: I E: 1	
S.E.2.11.8.b.	Varias	F: 55 C: I E: 1	

SERIE

2.12. AÑO 1931

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.12.1. Cartas			
S.E.2.12.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 1 C: J E: 1	Cosmopolita
S.E.2.12.1.a.2.	Locales mutualistas renuncias	F: 2 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.a.3.	Locales deportivas	F: 3 C: J E: 1	Sport Club General Levalle – DCI – Club Sportivo Belgrano
S.E.2.12.1.a.4.	Locales musicales	F: 4 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.a.5.	Locales Libertad Lamarque	F: 5 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.a.6.	Locales sociedad de damas Pro-escuela	F: 6 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.a.7.	Locales partido demócrata	F: 7 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.a.8.	Locales varias	F: 8 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.b.1.	Zonales Manuel Moreira	F: 9 C: J E: 1	
	Zonales Manuel Moreira	F: 10 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.b.2.	Zonales varias	F: 11 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 12 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.c.2.	Extra zonales cinematográfica Terra	F: 13 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.c.3.	Extra zonales Luis M. Fratini	F: 14 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.c.4.	Extra zonales varias	F: 15 C: J E: 1	
	Extra zonales varias	F: 16 C: J E: 1	
	Extra zonales varias	F: 17 C: J E: 1	
	Extra zonales varias	F: 18 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.d.1.	Certificados médicos	F: 19 C: J E: 1	
S.E.2.12.1.d.2.	Recetas médicas	F: 20 C: J E: 1	
2.12.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.12.2.a.	Despachos	F: 21 C: J E: 1	
S.E.2.12.2.b.	Encomiendas y correos	F: 22 C: J E: 1	
	Encomiendas y correos	F: 23 C: J E: 1	
2.12.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.12.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 24 C: J E: 1	
S.E.2.12.3.b.	Deuda cuota S.E.G.L.	F: 25 C: J E: 1	

S.E.2.12.3.c.	Impuestos municipales	F: 26 C: J E: 1	
S.E.2.12.3.d.	Dutto y Hno.	F: 27 C: J E: 1	
S.E.2.12.3.e.	Cinematográfica Terra	F: 28 C: J E: 1	
S.E.2.12.3.f.	Recibidos varios	F: 29 C: J E: 1	
S.E.2.12.3.g.	Banco Hipotecario Nacional	F: 30 C: J E: 1	
2.12.4. Matrículas y listas			
S.E.2.12.4.a.	Fichas de inscripción	F: 31 C: J E: 1	
2.12.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.12.5.a.	Contrato de locación	F: 32 C: J E: 1	
S.E.2.12.5.b.	Presupuestos	F: 33 C: J E: 1	
S.E.2.12.5.c.	Licitación	F: 34 C: J E: 1	
S.E.2.12.5.d.	Licitación Demandé & Degli Alberi	F: 35 C: J E: 1	
2.12.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.12.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 36 C: J E: 1	
.	Liquidaciones diarias	F: 37 C: J E: 1	
2.12.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.12.7.a.1.	Locales Valerdi, Rodríguez & Cía.	F: 38 C: J E: 1	
S.E.2.12.7.a.2.	Locales Farmacia Italo-Española	F: 39 C: J E: 1	
S.E.2.12.7.a.3.	Locales Imprenta Minerva	F: 40 C: J E: 1	
S.E.2.12.7.a.4.	Locales Farmacia Nueva	F: 41 C: J E: 1	
S.E.2.12.7.a.5.	Locales La Universal	F: 42 C: J E: 1	
S.E.2.12.7.a.6.	Locales Rodríguez, Nafarrate & Cía.	F: 43 C: J E: 1	
S.E.2.12.7.a.7.	Locales Roldán & Sánchez	F: 44 C: J E: 1	
S.E.2.12.7.a.8.	Locales Dutto & Hno.	F: 45 C: J E: 1	
S.E.2.12.7.a.9.	Locales Solá, Landa & Cía.	F: 46 C: J E: 1	
S.E.2.12.7.b.1..	Zonales Manuel Moreira	F: 47 C: J E: 1	
S.E.2.12.7.c.1.	Extra zonales cinematográfica Terra	F: 48 C: J E: 1	
S.E.2.12.7.c.2.	Extra zonales varias	F: 49 C: J E: 1	
	Extra zonales varias	F: 50 C: J E: 1	
	Extra zonales varias	F: 51 C: J E: 1	
2.12.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.12.8.a.	S.E.G.L.	F: 52 C: J E: 1	
S.E.2.12.8.b.	S.E.G.L. Convocatoria Asamblea	F: 53 C: J E: 1	
S.E.2.12.8.c.	Varias	F: 54 C: J E: 1	

SERIE

2.13. AÑO 1932

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
------	-------------	-----------	---------------

2.13.1. Cartas			
S.E.2.13.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 1 C: K E: 2	Cosmopolita – Española - Italiana
S.E.2.13.1.a.2.	Locales deportivas	F: 2 C: K E: 2	Club Recreativo Levalle – DCI – Club Sportivo Belgrano
S.E.2.13.1.a.3.	Locales sociedad de damas Pro-escuela	F: 3 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.a.4.	Locales escuela provincial	F: 4 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.a.5.	Locales varias	F: 5 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.b.1.	Zonales Manuel Moreira	F: 6 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.b.2.	Zonales varias	F: 7 C: K E: 2	Foot-ball club Atlético Rio Bamba
S.E.2.13.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 8 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.c.2.	Extra zonales manuscritas	F: 9 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.c.3.	Extra zonales Metro Goldwyn Mayer	F: 10 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.c.4.	Extra zonales Lonja cinematográfica de Cuyo	F: 11 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.c.5.	Extra zonales cinematográfica Terra	F: 12 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.c.6.	Extra zonales cinematográfica Star	F: 13 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.c.7.	Extra zonales varias	F: 14 C: K E: 2	
	Extra zonales varias	F: 15 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.d.1.	Certificados médicos	F: 16 C: K E: 2	
S.E.2.13.1.d.2.	Recetas médicas	F: 17 C: K E: 2	
2.13.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.13.2.a.	Despachos	F: 18 C: K E: 2	
S.E.2.13.2.b.	Encomendas y correos	F: 19 C: K E: 2	
2.13.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.13.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 20 C: K E: 2	
S.E.2.13.3.b.	Impuestos municipales	F: 21 C: K E: 2	
S.E.2.13.3.c.	Dutto y Hno.	F: 22 C: K E: 2	
S.E.2.13.3.d.	Metro-Goldwyn-Mayer	F: 23 C: K E: 2	
S.E.2.13.3.e.	Recibidos varios	F: 24 C: K E: 2	
S.E.2.13.3.f.	Impuesto provincial	F: 25 C: K E: 2	
S.E.2.13.3.g.	Banco Hipotecario Nacional	F: 26 C: K E: 2	
2.13.4. Matrículas y listas			
S.E.2.13.4.a.	Fichas de inscripción	F: 27 C: K E: 2	
2.13.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.13.5.a.	Contratos	F: 28 C: K E: 2	
S.E.2.13.5.b.	Presupuestos	F: 29 C: K E: 2	
2.13.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.13.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 30 C: K E: 2	
	Liquidaciones diarias	F: 31 C: K E: 2	

2.13.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.13.7.a.1.	Locales Solá, Landa & Cia.	F: 32 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.a.2.	Locales Roldán & Sánchez	F: 33 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.a.3.	Locales Dutto & Hno.	F: 34 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.a.4.	Locales La Universal	F: 35 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.a.5.	Locales Imprenta Minerva	F: 36 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.a.6.	Locales Farmacia Italo-Española	F: 37 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.a.7.	Locales Farmacia Nueva	F: 38 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.a.8.	Locales Rodríguez, Nafarrate & Cia. sucesores	F: 39 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.a.9.	Locales varias	F: 40 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.b.1.	Extra zonales Sociedad Española de Beneficencia	F: 41 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.b.2.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 42 C: K E: 2	
	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 43 C: K E: 2	
	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 44 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.b.3.	Extra zonales Fox Film	F: 45 C: K E: 2	
S.E.2.13.7.b.4.	Extra zonales varias	F: 46 C: K E: 2	
2.13.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.13.8.a.	Medallas	F: 47 C: K E: 2	

SERIE

2.14. AÑO 1933

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.14.1. Cartas			
S.E.2.14.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 1 C: L E: 2	Cosmopolita - Italiana
S.E.2.14.1.a.2.	Locales escuelas	F: 2 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.a.3.	Locales Intendencia municipal	F: 3 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.a.4.	Locales Iglesia Santa Rosa	F: 4 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.a.5.	Locales deportivos	F: 5 C: L E: 2	Club Recreativo Levalle – Sportivo Belgrano
S.E.2.14.1.a.6.	Locales deportivos	F: 6 C: L E: 2	DCI
S.E.2.14.1.a.7.	Locales varias	F: 7 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.b.1.	Zonales varias	F: 8 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 9 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.c.2.	Extra zonales manuscritas	F: 10 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.c.3.	Extra zonales Universal Pictures Corporation	F: 11 C: L E: 2	

S.E.2.14.1.c.4.	Extra zonales United Artists Corporation	F: 12 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.c.5.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 13 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.c.6.	Extra zonales Max Glücksmann	F: 14 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.c.7.	Extra zonales cinematográfica Terra	F: 15 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.c.8.	Extra zonales Luis M. Fratini	F: 16 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.c.9.	Extra zonales varias	F: 17 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.d.1.	Certificados médicos	F: 18 C: L E: 2	
	Certificados médicos	F: 19 C: L E: 2	
S.E.2.14.1.d.2.	Recetas médicas	F: 20 C: L E: 2	
2.14.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.14.2.a.	Despachos	F: 21 C: L E: 2	
S.E.2.14.2.b.	Encomiendas y correos	F: 22 C: L E: 2	
2.14.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.14.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 23 C: L E: 2	
S.E.2.14.3.b.	Impuestos municipales	F: 24 C: L E: 2	
S.E.2.14.3.c.	Dutto y Hno.	F: 25 C: L E: 2	
S.E.2.14.3.d.	Universal Pictures Corporation of Argentina	F: 26 C: L E: 2	
S.E.2.14.3.e.	United Artist Corporation	F: 27 C: L E: 2	
S.E.2.14.3.f.	Recibidos varios	F: 28 C: L E: 2	
S.E.2.14.3.g.	Impuesto provincial	F: 29 C: L E: 2	
S.E.2.14.3.h.	Banco Hipotecario Nacional	F: 30 C: L E: 2	
2.14.4. Matrículas y listas			
S.E.2.14.4.a.	Fichas de inscripción	F: 31 C: L E: 2	
S.E.2.14.4.b.	Registros de matrícula	F: 32 C: L E: 2	1933-1934
S.E.2.14.4.c.	Lista de personas	F: 33 C: L E: 2	
2.14.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.14.5.a.	Contratos	F: 34 C: L E: 2	
S.E.2.14.5.b.	Presupuestos	F: 35 C: L E: 2	
S.E.2.14.5.c.	Presupuestos zonales	F: 36 C: L E: 2	
S.E.2.14.5.d.	Presupuestos extrazonales	F: 37 C: L E: 2	
2.14.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.14.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 38 C: L E: 2	
	Liquidaciones diarias	F: 39 C: L E: 2	
2.14.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.14.7.a.1.	Locales Solá, Landa & Cia.	F: 40 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.a.2.	Locales Rodríguez, Nafarrate & Cia.	F: 41 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.a.3.	Locales Valerdi, Rodríguez & Cía.	F: 42 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.a.4.	Locales Roldán & Sánchez	F: 43 C: L E: 2	

S.E.2.14.7.a.5.	Locales Dutto & Hno.	F: 44 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.a.6.	Locales Imprenta Minerva	F: 45 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.a.7.	Locales El tribuno	F: 46 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.a.8.	Locales La Universal	F: 47 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.a.9.	Locales Farmacia Italo-Española	F: 48 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.a.10.	Locales Farmacia Nueva	F: 49 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.a.11.	Locales varias	F: 50 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.b.1.	Extra zonales Max Glücksmann	F: 51 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.b.2.	Extra zonales Universal Pictures Corporation of Argentina	F: 52 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.b.3.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 53 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.b.4.	Extra zonales varias	F: 54 C: L E: 2	
S.E.2.14.7.b.5.	Extra zonales varias	F: 55 C: L E: 2	
2.14.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.14.8.a.	Varios	F: 56 C: L E: 2	
S.E.2.14.8.b.	Varios	F: 57 C: L E: 2	

SERIE

2.15. AÑO 1934

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.15.1. Cartas			
S.E.2.15.1.a.1.	Locales comisión hipódromo	F: 1 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.a.2.	Locales deportivos	F: 2 C: M E: 2	DCI – Club Atlético Juventud Unida
S.E.2.15.1.a.3.	Locales Intendencia municipal – Iglesia Santa Rosa	F: 3 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.a.4.	Locales escuelas	F: 4 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.a.5.	Locales orquestas	F: 5 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.a.6.	Locales varias	F: 6 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.b.1.	Zonales Mackenna	F: 7 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.c.1.	Extra zonales argentinos	F: 8 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.c.2.	Extra zonales United Artists Corporation	F: 9 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.c.3.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 10 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.c.4.	Extra zonales Fox Film	F: 11 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.c.5.	Extra zonales Luis M. Fratini	F: 12 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.c.6.	Extra zonales cinematográfica Terra	F: 13 C: M E: 2	

S.E.2.15.1.c.7.	Extra zonales publicidad Record	F: 14 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.c.8.	Extra zonales mutualistas	F: 15 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.c.9.	Extra zonales varias	F: 16 C: M E: 2	
	Extra zonales varias		
S.E.2.15.1.d.1.	Certificados médicos	F: 17 C: M E: 2	
S.E.2.15.1.d.2.	Recetas médicas	F: 18 C: M E: 2	
2.15.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.15.2.a.	Despachos	F: 19 C: M E: 2	
S.E.2.15.2.b.	Encomiendas y correos	F: 20 C: M E: 2	
2.15.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.15.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 21 C: M E: 2	
S.E.2.15.3.b.	Impuestos municipales	F: 22 C: M E: 2	
S.E.2.15.3.c.	Dutto y Hno.	F: 23 C: M E: 2	
S.E.2.15.3.d.	Metro-Goldwyn-Mayer	F: 24 C: M E: 2	
S.E.2.15.3.e.	Recibidos varios	F: 25 C: M E: 2	
S.E.2.15.3.f.	Banco de Córdoba	F: 26 C: M E: 2	
S.E.2.15.3.g.	Banco Hipotecario Nacional	F: 27 C: M E: 2	
2.15.4. Matrículas y listas			
S.E.2.15.4.a.	Fichas de inscripción	F: 28 C: M E: 2	
2.15.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.15.5.a.	Contratos	F: 29 C: M E: 2	
S.E.2.15.5.b.	Presupuestos	F: 30 C: M E: 2	
2.15.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.15.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 31 C: M E: 2	
	Liquidaciones diarias	F: 32 C: M E: 2	
2.15.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.15.7.a.1.	Locales Rodríguez, Nafarrate & Cia.- Valerdi, Rodríguez & Cía.	F: 33 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.a.2.	Locales Roldán & Sánchez	F: 34 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.a.3.	Locales Solá, Landa & Cia.	F: 35 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.a.4.	Locales farmacias	F: 36 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.a.5.	Locales La Universal	F: 37 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.a.6.	Locales Dutto & Hno.	F: 38 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.a.7.	Locales talleres gráficos	F: 39 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.a.8.	Locales varios	F: 40 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.b.1.	Zonales Laboulaye	F: 41 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.c.1.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 42 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.c.2.	Extra zonales Sociedad Española de Beneficiencia	F: 43 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.c.3.	Extra zonales Luis M. Fratini	F: 44 C: M E: 2	

S.E.2.15.7.c.4.	Extra zonales cinematográfica Terra – Fox Film	F: 45 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.c.5.	Extra zonales varias	F: 46 C: M E: 2	
S.E.2.15.7.d.1	Pagares	F: 47 C: M E: 2	
2.15.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.15.8.a.	Varios	F: 48 C: M E: 2	

SERIE

2.16. AÑO 1935

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.16.1. Cartas			
S.E.2.16.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 1 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.a.2.	Locales políticas	F: 2 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.a.3.	Locales orquestas	F: 3 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.a.4.	Locales DCI	F: 4 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.a.5.	Locales escolares	F: 5 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.a.6.	Locales varias	F: 6 C: N E: 2	Intendencia – Banco - otros
S.E.2.16.1.b.1.	Zonales varios	F: 7 C: N E: 2	Jovita – Rio Bamba
S.E.2.16.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 8 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.c.2.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 9 C: N E: 2	
	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 10 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.c.3.	Extra zonales United Artists Corporation	F: 11 C: N E: 2	
	Extra zonales United Artists Corporation	F: 12 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.c.4.	Extra zonales Luis M. Fratini	F: 13 C: N E: 2	
	Extra zonales Luis M. Fratini	F: 14 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.c.5.	Extra zonales cinematográfica Terra	F: 15 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.c.6.	Extra zonales varias	F: 16 C: N E: 2	
	Extra zonales varias	F: 17 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.d.1.	Certificados médicos	F: 18 C: N E: 2	
S.E.2.16.1.d.2.	Recetas médicas	F: 19 C: N E: 2	
2.16.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.16.2.a.	Despachos	F: 20 C: N E: 2	
S.E.2.16.2.b.	Encomiendas y correos	F: 21 C: N E: 2	
2.16.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.16.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 22 C: N E: 2	
S.E.2.16.3.b.	Impuestos municipales	F: 23 C: N E: 2	
S.E.2.16.3.c.	Dutto y Hno.	F: 24 C: N E: 2	

S.E.2.16.3.d.	Metro-Goldwyn-Mayer y otros	F: 25 C: N E: 2	
S.E.2.16.3.e.	United artists - Terra	F: 26 C: N E: 2	
S.E.2.16.3.f.	Recibidos varios	F: 27 C: N E: 2	
S.E.2.16.3.g.	Impuesto provincial	F: 28 C: N E: 2	
2.16.4. Matrículas y listas			
S.E.2.16.4.a.	Fichas de inscripción	F: 29 C: N E: 2	
S.E.2.16.4.b.	Traslados	F: 30 C: N E: 2	
2.16.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.16.5.a.	Contratos	F: 31 C: N E: 2	
S.E.2.16.5.b.	Presupuestos	F: 32 C: N E: 2	
2.16.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.16.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 33 C: N E: 2	
	Liquidaciones diarias	F: 34 C: N E: 2	
	Liquidaciones diarias	F: 35 C: N E: 2	
2.16.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.16.7.a.1.	Locales talleres gráficos El Tribuno	F: 36 C: N E: 2	
S.E.2.16.7.a.2.	Locales Rodriguez, Nafarrate & Cia. - Dutto & Hno.	F: 37 C: N E: 2	
S.E.2.16.7.a.3.	Locales Solá, Landa & Cia.	F: 38 C: N E: 2	
S.E.2.16.7.a.4.	Locales farmacias	F: 39 C: N E: 2	Nueva – Italo-Española
S.E.2.16.7.a.5.	Locales La Universal – Roldán & Sánchez	F: 40 C: N E: 2	
S.E.2.16.7.a.6.	Locales Taller mecánico Los cinco hermanos	F: 41 C: N E: 2	
S.E.2.16.7.b.1.	Extra zonales United Artists	F: 42 C: N E: 2	
S.E.2.16.7.b.2.	Extra zonales cinematográfica Terra	F: 43 C: N E: 2	
S.E.2.16.7.b.3.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 44 C: N E: 2	
	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 45 C: N E: 2	
S.E.2.16.7.b.4.	Extra zonales varias	F: 46 C: N E: 2	
S.E.2.16.7.b.5.	Extra zonales varias	F: 47 C: N E: 2	
2.16.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.16.8.a.	Varios	F: 48 C: N E: 2	

SERIE

2.17. AÑO 1936

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.17.1. Cartas			
S.E.2.17.1.a.1.	Locales Intendencia	F: 1 C: O E: 2	

S.E.2.17.1.a.2.	Locales mutualistas	F: 2 C: O E: 2	Solicitud de socios por tema de médicos sociales
S.E.2.17.1.a.3.	Locales escolares	F: 3 C: O E: 2	
S.E.2.17.1.a.4.	Locales varios	F: 4 C: O E: 2	Fallecimiento Dr. Luis V. Rodríguez – Molino harinero Levalle – Comisaria - otros
S.E.2.17.1.b.1.	Zonales La Perla	F: 5 C: O E: 2	
S.E.2.17.1.b.2.	Zonales varios	F: 6 C: O E: 2	Foot-ball club Atlético Río Bamba - otros
S.E.2.17.1.c.1.	Extra zonales United Artists Corporation	F: 7 C: O E: 2	
	Extra zonales United Artists Corporation	F: 8 C: O E: 2	
	Extra zonales United Artists Corporation	F: 9 C: O E: 2	
S.E.2.17.1.c.2.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 10 C: O E: 2	
S.E.2.17.1.c.3.	Extra zonales Fox Film – Cinematográfica Terra	F: 11 C: O E: 2	
S.E.2.17.1.c.4.	Extra zonales Pablo Aliseri	F: 12 C: O E: 2	
S.E.2.17.1.c.5.	Extra zonales Miguel Sambiasi	F: 13 C: O E: 2	
S.E.2.17.1.c.6.	Extra zonales mutualistas	F: 14 C: O E: 2	
S.E.2.17.1.c.7.	Extra zonales manuscritas	F: 15 C: O E: 2	
S.E.2.17.1.c.8.	Extra zonales varias	F: 16 C: O E: 2	
	Extra zonales varias	F: 17 C: O E: 2	
	Extra zonales varias	F: 18 C: O E: 2	
S.E.2.17.1.d.1.	Certificados médicos	F: 19 C: O E: 2	
S.E.2.17.1.d.2.	Recetas médicas	F: 20 C: O E: 2	
2.17.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.17.2.a.	Despachos	F: 21 C: O E: 2	
S.E.2.17.2.b.	Encomiendas y correos	F: 22 C: O E: 2	
2.17.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.17.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 23 C: O E: 2	
S.E.2.17.3.b.	Impuestos municipales	F: 24 C: O E: 2	
S.E.2.17.3.c.	Dutto y Hno.	F: 25 C: O E: 2	
S.E.2.17.3.d.	Recibidos varios locales	F: 26 C: O E: 2	
S.E.2.17.3.e.	United artists	F: 27 C: O E: 2	
S.E.2.17.3.f.	Recibidos varios	F: 28 C: O E: 2	
2.17.4. Matrículas y listas			
S.E.2.17.4.a.	Fichas de inscripción	F: 29 C: O E: 2	
S.E.2.17.4.b.	Registro de matrículas	F: 30 C: O E: 2	
S.E.2.17.4.c.	Listas	F: 31 C: O E: 2	
2.17.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			

S.E.2.17.5.a.	Contrato teatral	F: 32 C: O E: 2	Fernando Ochoa
S.E.2.17.5.b.	Presupuestos	F: 33 C: O E: 2	
2.17.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.17.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 34 C: O E: 2	
	Liquidaciones diarias	F: 35 C: O E: 2	
S.E.2.17.6.b.	Balance	F: 36 C: O E: 2	Fiesta en conmemoración de 25 años de fundación S.E.G.L.
2.17.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.17.7.a.1.	Locales talleres gráficos El Tribuno	F: 1 C: P E: 2	
S.E.2.17.7.a.2.	Locales Dutto y Hno.	F: 2 C: P E: 2	
S.E.2.17.7.a.3.	Locales Solá, Landa & Cia.	F: 3 C: P E: 2	
S.E.2.17.7.a.4.	Locales farmacias	F: 4 C: P E: 2	Nueva – Italo-Española
S.E.2.17.7.a.5.	Locales Rodríguez, Nafarrate & Cía. – Roldán & Sánchez	F: 5 C: P E: 2	
S.E.2.17.7.a.6.	Locales varios	F: 6 C: P E: 2	
S.E.2.17.7.b.1.	Extra zonales Diario Sucha	F: 7 C: P E: 2	Factura con anexo de la publicación donde está la comisión del año y la de 1911
S.E.2.17.7.b.2.	Extra zonales United Artists	F: 8 C: P E: 2	
	Extra zonales United Artists	F: 9 C: P E: 2	
	Extra zonales United Artists	F: 10 C: P E: 2	
S.E.2.17.7.b.3.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 11 C: P E: 2	
S.E.2.17.7.b.4.	Extra zonales varias	F: 12 C: P E: 2	
2.17.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.17.8.a.	S.E.G.L.	F: 13 C: P E: 2	Llamado a licitación
S.E.2.17.8.b.	Varios	F: 14 C: P E: 2	

SERIE

2.18. AÑO 1937

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.18.1. Cartas			
S.E.2.18.1.a.1.	Locales Intendencia	F: 15 C: P E: 2	

S.E.2.18.1.a.2.	Locales Comité ayuda al gobierno español del Frente Popular - Comisaría	F: 16 C: P E: 2	
S.E.2.18.1.a.3.	Locales deportivos	F: 17 C: P E: 2	Jockey Club - DCI
S.E.2.18.1.a.4.	Locales escolares	F: 18 C: P E: 2	
S.E.2.18.1.a.5.	Locales mutualistas	F: 19 C: P E: 2	Argentores – Comisión homenaje Dr. Luis V. Rodríguez
	Locales mutualistas	F: 20 C: P E: 2	Renuncias – Médicos sociales
	Locales mutualistas	F: 21 C: P E: 2	Asociación cosmopolita – avisos de deuda
S.E.2.18.1.a.6.	Locales varias	F: 22 C: P E: 2	Periódico Tinieblas
S.E.2.18.1.b.1.	Zonales varios	F: 23 C: P E: 2	Cariló – Jovita – Mackena - Laboulaye
S.E.2.18.1.c.1.	Extra zonales United Artists Corporation	F: 24 C: P E: 2	
	Extra zonales United Artists Corporation	F: 25 C: P E: 2	
S.E.2.18.1.c.2.	Extra zonales Luis M. Fratini	F: 26 C: P E: 2	
	Extra zonales Luis M. Fratini	F: 27 C: P E: 2	
S.E.2.18.1.c.3.	Extra zonales R.K.O. Radio Pictures	F: 28 C: P E: 2	
	Extra zonales R.K.O. Radio Pictures	F: 29 C: P E: 2	
S.E.2.18.1.c.4.	Extra zonales varios	F: 30 C: P E: 2	
	Extra zonales varios	F: 31 C: P E: 2	
	Extra zonales varios	F: 32 C: P E: 2	
S.E.2.18.1.d.1.	Certificados médicos	F: 33 C: P E: 2	
2.18.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.18.2.a.	Despachos	F: 34 C: P E: 2	
S.E.2.18.2.b.	Encomiendas y correos	F: 35 C: P E: 2	
2.18.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.18.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 36 C: P E: 2	
S.E.2.18.3.b.	Impuestos municipales	F: 37 C: P E: 2	
S.E.2.18.3.c.	Dutto y Hno.	F: 38 C: P E: 2	
S.E.2.18.3.d.	Recibidos United artists – R.K.O. Radios Pictures	F: 39 C: P E: 2	
S.E.2.18.3.e.	Recibidos varios	F: 40 C: P E: 2	
S.E.2.18.3.f.	Impuesto provincial – Banco hipotecario nacional	F: 41 C: P E: 2	
2.18.4. Matrículas y listas			

S.E.2.18.4.a.	Lista de talonarios y personas	F: 1 C: Q E: 2	
2.18.5. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.18.5.a.	Contratos	F: 2 C: Q E: 2	Fernando Ochoa
S.E.2.18.5.b.	Presupuestos	F: 3 C: Q E: 2	
2.18.6. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.18.6.a.	Liquidaciones diarias	F: 4 C: Q E: 2	
2.18.7. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.18.7.a.1.	Locales talleres gráficos El Tribuno	F: 5 C: Q E: 2	
S.E.2.18.7.a.2.	Locales Dutto y Hno.	F: 6 C: Q E: 2	
S.E.2.18.7.a.3.	Locales farmacias	F: 7 C: Q E: 2	Nueva – Italo-Española
S.E.2.18.7.a.4.	Locales Solá, Landa & Cia. – Roldán & Sánchez	F: 8 C: Q E: 2	
S.E.2.18.7.a.5.	Locales varios	F: 9 C: Q E: 2	
S.E.2.18.7.b.1.	Extra zonales United Artists	F: 10 C: Q E: 2	
	Extra zonales United Artists	F: 11 C: Q E: 2	
S.E.2.18.7.b.2.	Extra zonales Luis M. Fratini	F: 12 C: Q E: 2	
S.E.2.18.7.b.3.	Extra zonales R.K.O. Radios Pictures	F: 13 C: Q E: 2	
S.E.2.18.7.b.4.	Extra zonales varias	F: 14 C: Q E: 2	
2.18.8. Publicidades y difusión			
S.E.2.18.8.a.	Varios	F: 15 C: Q E: 2	Libreta S.E.G.L. socios - otros

SERIE

2.19. AÑO 1938

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.19.1. Cartas			
S.E.2.19.1.a.1.	Locales Intendencia	F: 16 C: Q E: 2	
S.E.2.19.1.a.2.	Locales escolares	F: 17 C: Q E: 2	
S.E.2.19.1.a.3.	Locales Comité ayuda al gobierno español del Frente Popular	F: 18 C: Q E: 2	
S.E.2.19.1.a.4.	Locales mutualistas	F: 19 C: Q E: 2	Comisión carnaval – Avisos de deuda
S.E.2.19.1.a.5.	Locales varias	F: 20 C: Q E: 2	
S.E.2.19.1.b.1.	Zonales varios	F: 21 C: Q E: 2	Soler – Jovita - Serrano
S.E.2.19.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 22 C: Q E: 2	Prensa hispánica - otros
S.E.2.19.1.c.2.	Extra zonales United Artists Corporation	F: 23 C: Q E: 2	

S.E.2.19.1.c.3.	Extra zonales Compañía comercial Radiolux	F: 24 C: Q E: 2	
S.E.2.19.1.c.4.	Extra zonales Pablo Aliseri	F: 25 C: Q E: 2	
	Extra zonales Pablo Aliseri	F: 26 C: Q E: 2	
S.E.2.19.1.c.5.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 27 C: Q E: 2	
S.E.2.19.1.c.6.	Extra zonales varios	F: 28 C: Q E: 2	Jacobo Peuser – Luis M. Fratini – R.K.O.
	Extra zonales varios	F: 29 C: Q E: 2	
	Extra zonales varios	F: 30 C: Q E: 2	
S.E.2.19.1.d.	Certificados médicos	F: 31 C: Q E: 2	
2.19.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.19.2.a.	Despachos	F: 32 C: Q E: 2	
S.E.2.19.2.b.	Encomiendas y correos	F: 33 C: Q E: 2	
2.19.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.19.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 34 C: Q E: 2	
S.E.2.19.3.b.	Cine teatro Español	F: 35 C: Q E: 2	
S.E.2.19.3.c.	Impuestos municipales	F: 36 C: Q E: 2	
S.E.2.19.3.d.	Dutto y Hno.	F: 37 C: Q E: 2	
S.E.2.19.3.e.	Recibidos varios	F: 38 C: Q E: 2	
	Recibidos varios	F: 39 C: Q E: 2	
	Recibidos varios	F: 40 C: Q E: 2	
2.19.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.19.4.a.	Contratos	F: 1 C: R E: 2	Fernando Ochoa
S.E.2.19.4.b.	Presupuestos	F: 2 C: R E: 2	
2.19.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.19.5.a.	Balance	F: 3 C: R E: 2	30 de agosto
2.19.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.19.6.a.1.	Locales talleres gráficos El Tribuno	F: 4 C: R E: 2	
S.E.2.19.6.a.2.	Locales Dutto y Hno.	F: 5 C: R E: 2	
S.E.2.19.6.a.3.	Locales farmacias	F: 6 C: R E: 2	Nueva – Italo-Española
S.E.2.19.6.a.4.	Locales Taller de hojalatería	F: 7 C: R E: 2	
S.E.2.19.6.a.5.	Locales Solá, Landa & Cia.	F: 8 C: R E: 2	
S.E.2.19.6.a.6.	Locales Casa Rovira – Roldán & Sánchez	F: 9 C: R E: 2	
S.E.2.19.6.b.	Zonales Mackenna	F: 10 C: R E: 2	
S.E.2.19.6.c.1.	Extra zonales United Artists	F: 11 C: R E: 2	
S.E.2.19.6.c.2.	Extra zonales Pablo Aliseri	F: 12 C: R E: 2	
S.E.2.19.6.c.3.	Extra zonales R.K.O. Radios Pictures	F: 13 C: R E: 2	

S.E.2.19.6.c.4.	Extra zonales varias	F: 14 C: R E: 2	
2.19.7. Publicidades y difusión			
S.E.2.19.7.a.	Ayuda a España	F: 15 C: R E: 2	
S.E.2.19.7.b.	Varios	F: 16 C: R E: 2	Cine teatro Español - otros

SERIE

2.20. AÑO 1939

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.20.1. Cartas			
S.E.2.20.1.a.1.	Locales Intendencia - comisaría	F: 17 C: R E: 2	
S.E.2.20.1.a.2.	Locales escolares	F: 18 C: R E: 2	
S.E.2.20.1.a.5.	Locales varias	F: 19 C: R E: 2	
S.E.2.20.1.c.1.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 20 C: R E: 2	Prensa hispánica - otros
S.E.2.20.1.c.2.	Extra zonales mutualistas	F: 21 C: R E: 2	
S.E.2.20.1.c.3.	Extra zonales manuscritas	F: 22 C: R E: 2	
S.E.2.20.1.c.4.	Extra zonales varias	F: 23 C: R E: 2	
2.20.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.20.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 24 C: R E: 2	
2.20.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.20.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 25 C: R E: 2	
S.E.2.20.3.c.	Impuestos municipales	F: 26 C: R E: 2	
S.E.2.20.3.d.	Dutto y Hno.	F: 27 C: R E: 2	
S.E.2.20.3.e.	Recibidos varios	F: 28 C: R E: 2	
	Recibidos varios	F: 29 C: R E: 2	
2.20.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.20.4.a.	Contrato de locación	F: 30 C: R E: 2	Fernando Ochoa
2.20.5. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.20.5.a.1.	Locales talleres gráficos	F: 31 C: R E: 2	El tribuno - Gritta
S.E.2.20.5.a.2.	Locales farmacias	F: 32 C: R E: 2	Nueva – Italo-Española - Moderna
S.E.2.20.5.a.3.	Locales varias	F: 33 C: R E: 2	
S.E.2.20.5.b.1.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 34 C: R E: 2	
S.E.2.20.5.b.2.	Extra zonales varias	F: 35 C: R E: 2	

SERIE

2.21. AÑO 1940

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.21.1. Cartas			

S.E.2.21.1.a.1.	Locales CSDC	F: 36 C: R E: 2	
S.E.2.21.1.a.2.	Locales Intendencia - escolares	F: 37 C: R E: 2	
S.E.2.21.1.a.3.	Locales varias	F: 38 C: R E: 2	
S.E.2.21.1.b.1.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 39 C: R E: 2	
	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 40 C: R E: 2	
S.E.2.21.1.b.2.	Extra zonales varios	F: 41 C: R E: 2	
2.21.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.21.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 42 C: R E: 2	
2.21.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.21.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 43 C: R E: 2	
S.E.2.21.3.b.	Impuestos municipales	F: 44 C: R E: 2	
S.E.2.21.3.c.	Dutto y Hno.	F: 45 C: R E: 2	
S.E.2.21.3.d.	Metro-Goldwyn-Mayer	F: 46 C: R E: 2	
S.E.2.21.3.e.	Impuesto provincial	F: 47 C: R E: 2	
2.21.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.21.4.a.	Reducción y prórroga de hipoteca	F: 48 C: R E: 2	
2.21.5. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.21.5.a.1.	Locales talleres gráficos Gritta	F: 49 C: R E: 2	
S.E.2.21.5.a.2.	Locales farmacias	F: 50 C: R E: 2	Moderna – Italo-Española
S.E.2.21.5.a.3.	Locales Dutto & Hno.	F: 51 C: R E: 2	
S.E.2.21.5.a.4.	Locales Solá, Landa & Cia. – Roldán & Sánchez	F: 52 C: R E: 2	
S.E.2.21.5.a.5.	Locales varias	F: 53 C: R E: 2	
S.E.2.21.5.b.1.	Extra zonales Metro-Godwyn-Mayer	F: 54 C: R E: 2	
S.E.2.21.5.b.1.	Extra zonales varias	F: 55 C: R E: 2	

SERIE

2.22. AÑO 1941

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.22.1. Cartas			
S.E.2.22.1.a.1.	Locales mutualista	F: 1 C: S E: 2	
S.E.2.22.1.a.2.	Locales deportivos	F: 2 C: S E: 2	
S.E.2.22.1.a.3.	Locales varias	F: 3 C: S E: 2	
S.E.2.22.1.b.1.	Extra zonales Pablo Aliseri	F: 4 C: S E: 2	
S.E.2.22.1.b.2.	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 5 C: S E: 2	
	Extra zonales Metro-Goldwyn-Mayer	F: 6 C: S E: 2	
S.E.2.22.1.b.3.	Extra zonales varias	F: 7 C: S E: 2	

2.22.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.22.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 8 C: S E: 2	
2.22.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.22.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 9 C: S E: 2	
S.E.2.22.3.b.	Impuestos municipales	F: 10 C: S E: 2	
.	Impuestos municipales	F: 11 C: S E: 2	
S.E.2.22.3.c.	Dutto y Hno.	F: 12 C: S E: 2	
S.E.2.22.3.d.	Recibos varios	F: 13 C: S E: 2	
2.22.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.22.4.a.	Contrato musical	F: 14 C: S E: 2	
2.22.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.22.5.a.	Balances varios	F: 15 C: S E: 2	Carreras de autos - Fiestas
2.22.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.22.6.a.1.	Locales talleres gráficos Gritta	F: 16 C: S E: 2	
S.E.2.22.6.a.2.	Locales Dutto & Hno.	F: 17 C: S E: 2	
S.E.2.22.6.a.3.	Locales Solá, Landa & Cia. – Barato argentina	F: 18 C: S E: 2	
S.E.2.22.6.a.4.	Locales varios	F: 19 C: S E: 2	
S.E.2.22.6.b.1.	Extra zonales Metro- Goldwyn-Mayer	F: 20 C: S E: 2	
	Extra zonales Metro- Goldwyn-Mayer	F: 21 C: S E: 2	
S.E.2.22.6.b.2.	Extra zonales varios	F: 22 C: S E: 2	
	Extra zonales varios	F: 23 C: S E: 2	
2.22.7. Publicidades y difusión			
S.E.2.22.7.a.	Los diablos rojos	F: 24 C: S E: 2	

SERIE

2.23. AÑO 1942

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.23.1. Cartas			
S.E.2.23.1.a.	Locales comisión de ayuda a las democracias	F: 25 C: S E: 2	A la causa Anglo-Soviética
S.E.2.23.1.b.	Locales mutualistas	F: 26 C: S E: 2	
2.23.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.23.2.a.	Unión telefónica	F: 27 C: S E: 2	
2.23.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.23.3.a.	Varios	F: 28 C: S E: 2	Impuestos – Dutto & Hno. – S.E.G.L.
2.23.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.23.4.a.	Contrato de locación	F: 29 C: S E: 2	
2.23.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.23.5.a.	Balance	F: 30 C: S E: 2	

2.23.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.23.6.a.	Locales varios	F: 31 C: S E: 2	
S.E.2.23.6.b.	Extra zonales varios	F: 32 C: S E: 2	

SERIE

2.24. AÑO 1943

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.24.1. Cartas			
S.E.2.24.1.a.	Locales varias	F: 33 C: S E: 2	
2.24.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.24.2.a.	Varios	F: 34 C: S E: 2	
2.24.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.24.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 35 C: S E: 2	
S.E.2.24.3.b.	Impuestos provinciales	F: 36 C: S E: 2	
2.24.4. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.24.4.a.	Extra zonales varios	F: 37 C: S E: 2	

SERIE

2.25. AÑO 1944

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.25.1. Cartas			
S.E.2.25.1.a.	Locales mutualistas	F: 38 C: S E: 2	
2.25.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.25.2.a.	Varios	F: 39 C: S E: 2	
2.25.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.25.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 40 C: S E: 2	
S.E.2.25.3.b.	Impuestos provinciales	F: 41 C: S E: 2	
2.25.4. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.25.4.a.	Locales S.E.G.L.	F: 42 C: S E: 2	
S.E.2.25.4.b.	Extra zonales varias	F: 43 C: S E: 2	

SERIE

2.26. AÑO 1945

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.26.1. Cartas			
S.E.2.26.1.a.	Extra zonales Argentores	F: 44 C: S E: 2	
2.26.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.26.2.a.	Varios	F: 45 C: S E: 2	
2.26.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.26.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 46 C: S E: 2	
S.E.2.26.3.b.	Recibos varios	F: 47 C: S E: 2	
2.26.4. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.26.4.a.	Locales varios	F: 48 C: S E: 2	

S.E.2.26.4.b.	Extra zonales varios	F: 49 C: S E: 2	
S.E.2.26.4.c.	Pagares	F: 50 C: S E: 2	Empréstos populares
	Pagares	F: 51 C: S E: 2	Empréstos populares

SERIE

2.27. AÑO 1946

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.27.1. Cartas			
S.E.2.27.1.a.	Locales varias	F: 1 C: T E: 2	
2.27.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.27.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 2 C: T E: 2	
2.27.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.27.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 3 C: T E: 2	
S.E.2.27.3.b.	Recibos varios	F: 4 C: T E: 2	
2.27.4. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.27.4.a.	Extra zonales varios	F: 5 C: T E: 2	

SERIE

2.28. AÑO 1947

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.28.1. Cartas			
S.E.2.28.1.a.	Locales varias	F: 6 C: T E: 2	
S.E.2.28.1.b.	Zonales varias	F: 7 C: T E: 2	
S.E.2.28.1.c.	Extra zonales varias	F: 8 C: T E: 2	
S.E.2.28.1.d.	Certificados médicos	F: 9 C: T E: 2	
2.28.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.28.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 10 C: T E: 2	
2.28.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.28.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 11 C: T E: 2	
S.E.2.28.3.b.	Impuestos municipales	F: 12 C: T E: 2	
S.E.2.28.3.c.	Recibidos varios locales	F: 13 C: T E: 2	
	Recibos varios locales	F: 14 C: T E: 2	
S.E.2.28.3.d.	Recibidos varios	F: 15 C: T E: 2	
2.28.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.28.4.a.	Presupuestos	F: 16 C: T E: 2	
2.28.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.28.5.a.	Balances varios	F: 17 C: T E: 2	
2.28.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.28.6.a.1.	Locales El gráfico Imprenta	F: 18 C: T E: 2	
S.E.2.28.6.a.2.	Locales varios	F: 19 C: T E: 2	

S.E.2.28.6.b.	Extra zonales varios	F: 20 C: T E: 2	
---------------	----------------------	-----------------	--

SERIE

2.29. AÑO 1948

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.29.1. Cartas			
S.E.2.29.1.a.	Locales S.E.G.L.	F: 21 C: T E: 2	
S.E.2.29.1.b.	Certificados médicos	F: 22 C: T E: 2	
2.29.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.29.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 23 C: T E: 2	
2.29.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.29.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 24 C: T E: 2	
S.E.2.29.3.b.	Impuestos municipales	F: 25 C: T E: 2	
S.E.2.29.3.c.	Recibos varios	F: 26 C: T E: 2	
2.29.4. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.29.4.a.	Balances varios	F: 27 C: T E: 2	
	Balances varios	F: 28 C: T E: 2	
2.29.5. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.29.5.a.	Extra zonales varios	F: 29 C: T E: 2	

SERIE

2.30. AÑO 1949

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.30.1. Cartas			
S.E.2.30.1.a.	Locales S.E.G.L.	F: 30 C: T E: 2	
2.30.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.30.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 31 C: T E: 2	
2.30.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.30.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 32 C: T E: 2	
S.E.2.30.3.b.	Recibos varios	F: 33 C: T E: 2	
2.30.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.30.4.a.	Presupuestos	F: 34 C: T E: 2	
2.30.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.30.5.a.	Balances varios	F: 35 C: T E: 2	
	Balances varios	F: 36 C: T E: 2	Baile 1 de Mayo
2.22.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.30.6.a.	Extra zonales varios	F: 37 C: T E: 2	

SERIE

2.31. AÑO 1950

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.31.1. Cartas			
S.E.2.31.1.a.	Locales varios	F: 38 C: T E: 2	

2.31.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.31.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 39 C: T E: 2	
2.31.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.31.3.a.	Recibos varios	F: 40 C: T E: 2	
2.31.4. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.31.4.a.	Balances varios	F: 41 C: T E: 2	Baile 5 y 12 de Febrero
	Balances varios	F: 42 C: T E: 2	Baile 30 de Abril y 17 de Mayo
	Balances varios	F: 43 C: T E: 2	Carrera automovilística 22 de Junio - otros
	Balances varios	F: 44 C: T E: 2	Día de la raza
2.31.5. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.31.5.a.	Locales varios	F: 45 C: T E: 2	Mercado Rovira – Nafarrate, Valerdi & Cía.
2.31.6. Publicidades y difusión			
S.E.2.31.6.a.	Longobardi lonas	F: 46 C: T E: 2	

SERIE

2.32. AÑO 1951

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.32.1. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.32.1.a.	Balances varios	F: 47 C: T E: 2	Baile 30 Abril y 1 de Mayo
	Balances varios	F: 48 C: T E: 2	Carrera automovilística 15 de Abril de 1951 – Hay difusión
	Balances varios	F: 49 C: T E: 2	Carrera y baile 15 de Abril
	Balances varios	F: 50 C: T E: 2	Romerías 23 de Septiembre
	Balances varios	F: 51 C: T E: 2	Día de la Raza

SERIE

2.33. AÑO 1952

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.33.1. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.33.1.a.	Balances varios	F: 1 C: U E: 3	Baile 1 de Mayo
	Balances varios	F: 2 C: U E: 3	Baile 22 de Junio
	Balances varios	F: 3 C: U E: 3	Día de la raza

SERIE

2.34. AÑO 1953

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.34.1. Cartas			
S.E.2.34.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 4 C: U E: 3	
S.E.2.34.1.a.2.	Locales municipalidad	F: 5 C: U E: 3	
S.E.2.34.1.a.3.	Locales varias	F: 6 C: U E: 3	
S.E.2.34.1.b.	Zonales Río Bamba	F: 7 C: U E: 3	
S.E.2.34.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 8 C: U E: 3	
S.E.2.34.1.c.2.	Extra zonales varias	F: 9 C: U E: 3	
S.E.2.34.1.d.	Certificados médicos	F: 10 C: U E: 3	
2.34.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.34.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 11 C: U E: 3	
2.34.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.34.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 12 C: U E: 3	
S.E.2.34.3.b.	Recibos varios	F: 13 C: U E: 3	
	Recibos varios	F: 14 C: U E: 3	
S.E.2.34.3.c.	Bancos	F: 15 C: U E: 3	
2.34.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.34.4.a.	Presupuestos	F: 16 C: U E: 3	
2.34.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.34.5.a.	Balances varios	F: 17 C: U E: 3	Baile 3 de Mayo
	Balances varios	F: 18 C: U E: 3	Día de la raza
2.34.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.34.6.a.	Locales varios	F: 19 C: U E: 3	
S.E.2.34.6.b.	Extra zonales varios	F: 20 C: U E: 3	
2.34.7. Publicidades y difusión			
S.E.2.34.7.a.	Varios	F: 21 C: U E: 3	

SERIE

2.35. AÑO 1954

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.35.1. Cartas			
S.E.2.35.1.a.	Locales varios	F: 22 C: U E: 3	
S.E.2.35.1.b.	Zonales varios	F: 23 C: U E: 3	
S.E.2.35.1.c.	Extra zonales varios	F: 24 C: U E: 3	
	Extra zonales varios	F: 25 C: U E: 3	Segundo Plan Quinquenal
2.35.2. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.35.2.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 26 C: U E: 3	
S.E.2.35.2.b.	Recibos varios	F: 27 C: U E: 3	
2.35.3. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.35.3.a.	Presupuesto	F: 28 C: U E: 3	
2.35.4. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.35.4.a.	Locales varios	F: 29 C: U E: 3	

2.35.5. Publicidades y difusión			
S.E.2.35.5.a.	Difusión médica	F: 30 C: U E: 3	

SERIE

2.36. AÑO 1955

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.36.1. Cartas			
S.E.2.36.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 31 C: U E: 3	
S.E.2.36.1.a.2.	Locales Municipalidad	F: 32 C: U E: 3	
S.E.2.36.1.a.3.	Locales ISGL	F: 33 C: U E: 3	
S.E.2.36.1.a.4.	Locales varios	F: 34 C: U E: 3	
S.E.2.36.1.b.	Zonales varios	F: 35 C: U E: 3	
S.E.2.36.1.c.1.	Extra zonales varios	F: 36 C: U E: 3	
S.E.2.36.1.c.2.	Extra zonales varios	F: 37 C: U E: 3	
S.E.2.36.1.c.3.	Extra zonales varios	F: 38 C: U E: 3	
S.E.2.36.1.d.	Certificados médicos	F: 39 C: U E: 3	
2.36.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.36.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 40 C: U E: 3	
2.36.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.36.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 41 C: U E: 3	
S.E.2.36.3.b.	Varios	F: 42 C: U E: 3	
2.36.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.36.4.a.	Presupuestos	F: 43 C: U E: 3	
2.36.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.36.5.a.	Balances varios	F: 44 C: U E: 3	Baile 12 de Octubre
2.36.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.36.6.a.	Locales varios	F: 45 C: U E: 3	
S.E.2.36.6.b.	Extra zonales varios	F: 46 C: U E: 3	
2.36.7. Publicidades y difusión			
S.E.2.36.7.a.	Varios	F: 47 C: U E: 3	

SERIE

2.37. AÑO 1956

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.37.1. Cartas			
S.E.2.37.1.a.1.	Locales mutualistas - escolares	F: 1 C: V E: 3	
S.E.2.37.1.a.2.	Locales Municipalidad - Policía	F: 2 C: V E: 3	
S.E.2.37.1.a.3.	Locales varios	F: 3 C: V E: 3	
S.E.2.37.1.b.	Zonales mutualistas	F: 4 C: V E: 3	
S.E.2.37.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 5 C: V E: 3	
S.E.2.37.1.c.2.	Extra zonales mutualistas	F: 6 C: V E: 3	
S.E.2.37.1.c.3.	Extra zonales varios	F: 7 C: V E: 3	

	Extra zonales varios	F: 8 C: V E: 3	
2.37.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.37.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 9 C: V E: 3	
2.37.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.37.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 10 C: V E: 3	
S.E.2.37.3.b.	Varios	F: 11 C: V E: 3	
	Varios	F: 12 C: V E: 3	
	Varios	F: 13 C: V E: 3	
2.37.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.37.4.a.	Contratos	F: 14 C: V E: 3	
S.E.2.37.4.b.	Presupuestos	F: 15 C: V E: 3	
S.E.2.37.4.c.	Convocatoria	F: 16 C: V E: 3	
S.E.2.37.4.d.	Demandas	F: 17 C: V E: 3	
2.37.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.37.5.a.	Balances varios	F: 18 C: V E: 3	Baile 3 de Junio
2.37.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.37.6.a.	Locales liquidaciones	F: 19 C: V E: 3	
S.E.2.37.6.b.	Locales varios	F: 20 C: V E: 3	
S.E.2.37.6.c.	Extra zonales varios	F: 21 C: V E: 3	
2.37.7. Publicidades y difusión			
S.E.2.37.7.a.	Locales	F: 22 C: V E: 3	
S.E.2.37.7.b.	Extra zonales	F: 23 C: V E: 3	

SERIE

2.38. AÑO 1957

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.38.1. Cartas			
S.E.2.38.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 24 C: V E: 3	
S.E.2.38.1.a.2.	Locales varios	F: 25 C: V E: 3	
	Locales varios	F: 26 C: V E: 3	
S.E.2.38.1.b.	Zonales varios	F: 27 C: V E: 3	Mutualistas Laboulaye – La Cautiva
S.E.2.38.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 28 C: V E: 3	
S.E.2.38.1.c.2.	Extra zonales varios	F: 29 C: V E: 3	
	Extra zonales varios	F: 30 C: V E: 3	
S.E.2.38.1.d.	Certificados médicos	F: 31 C: V E: 3	
2.38.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.38.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 32 C: V E: 3	
2.38.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.38.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 33 C: V E: 3	
S.E.2.38.3.b.	Varios	F: 34 C: V E: 3	
	Varios	F: 35 C: V E: 3	
2.38.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.38.4.a.	Presupuestos	F: 36 C: V E: 3	
2.38.5. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.38.5.a.	Locales varios	F: 37 C: V E: 3	

S.E.2.38.5.b.	Extra zonales varios	F: 38 C: V E: 3	
2.38.6. Publicidades y difusión			
S.E.2.38.6.a.	Varios	F: 39 C: V E: 3	

SERIE

2.39. AÑO 1958

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.39.1. Cartas			
S.E.2.39.1.a.1.	Locales mutualistas - municipalidad	F: 40 C: V E: 3	
S.E.2.39.1.a.2.	Locales varios	F: 41 C: V E: 3	
S.E.2.39.1.b.	Zonales varios	F: 42 C: V E: 3	Mutualistas Laboulaye
S.E.2.39.1.c.	Extra zonales varios	F: 43 C: V E: 3	
	Extra zonales varios	F: 44 C: V E: 3	Carta de un español bohemio
S.E.2.39.1.d.	Certificados médicos	F: 45 C: V E: 3	
2.39.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.39.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 46 C: V E: 3	
2.39.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.39.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 47 C: V E: 3	
S.E.2.39.3.b.	Varios	F: 48 C: V E: 3	
2.39.4. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.39.4.a.	Locales liquidaciones	F: 49 C: V E: 3	
2.39.5. Publicidades y difusión			
S.E.2.39.5.a.	Locales	F: 50 C: V E: 3	
S.E.2.39.5.a.	Extra zonales	F: 51 C: V E: 3	

SERIE

2.40. AÑO 1959

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.40.1. Cartas			
S.E.2.40.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 52 C: V E: 3	
S.E.2.40.1.a.2.	Locales Municipalidad - escolares	F: 53 C: V E: 3	
S.E.2.40.1.b.	Zonales varios	F: 54 C: V E: 3	
S.E.2.40.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 55 C: V E: 3	
S.E.2.40.1.c.2.	Extra zonales varios	F: 56 C: V E: 3	
S.E.2.40.1.d.	Certificados médicos	F: 57 C: V E: 3	
2.40.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.40.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 58 C: V E: 3	
2.40.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.40.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 59 C: V E: 3	
S.E.2.40.3.b.	Varios	F: 60 C: V E: 3	
2.40.4. Liquidación de ingresos y gastos			

S.E.2.40.5.a.	Balances varios	F: 61 C: V E: 3	Federación provincial
2.40.5. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.40.5.a.	Locales liquidaciones	F: 62 C: V E: 3	
S.E.2.40.5.b.	Extra zonales varios	F: 63 C: V E: 3	
2.40.6. Publicidades y difusión			
S.E.2.40.6.a.	Varios	F: 64 C: V E: 3	

SERIE

2.41. AÑO 1960

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.41.1. Cartas			
S.E.2.41.1.a.	Locales varias	F: 1 C: W E: 3	Visita Gobernador
S.E.2.41.1.b.	Zonales varios	F: 2 C: W E: 3	
S.E.2.41.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 3 C: W E: 3	
S.E.2.41.1.c.2.	Extra zonales varios	F: 4 C: W E: 3	
S.E.2.41.1.d.	Certificados médicos	F: 5 C: W E: 3	
2.41.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.41.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 6 C: W E: 3	
2.41.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.41.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 7 C: W E: 3	
S.E.2.41.3.b.	Impuesto provincial	F: 8 C: W E: 3	
2.41.4. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.41.4.a.	Balances	F: 9 C: W E: 3	Federación provincial
2.41.5. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.41.5.a.	Locales liquidaciones	F: 10 C: W E: 3	
S.E.2.41.5.b.	Extra zonales varios	F: 11 C: W E: 3	
2.41.6. Publicidades y difusión			
S.E.2.41.6.a.	Varios	F: 12 C: W E: 3	

SERIE

2.42. AÑO 1961

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.42.1. Cartas			
S.E.2.42.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 13 C: W E: 3	
S.E.2.42.1.a.2.	Locales varios	F: 14 C: W E: 3	
S.E.2.42.1.b.	Zonales varios	F: 15 C: W E: 3	
S.E.2.42.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 16 C: W E: 3	
S.E.2.42.1.c.2.	Extra zonales varios	F: 17 C: W E: 3	
2.42.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.42.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 18 C: W E: 3	
	Despachos y encomiendas	F: 19 C: W E: 3	
2.42.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.42.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 20 C: W E: 3	

S.E.2.42.3.b.	Impuesto municipal - Cooperativa	F: 21 C: W E: 3	
S.E.2.42.3.c.	Varios	F: 22 C: W E: 3	
	Varios	F: 23 C: W E: 3	
	Varios	F: 24 C: W E: 3	
S.E.2.42.3.d.	Lista	F: 25 C: W E: 3	
2.42.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.42.4.a.	Presupuestos	F: 26 C: W E: 3	
2.42.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.42.5.a.	Balances varios	F: 27 C: W E: 3	
2.42.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.42.6.a.1.	Locales Casa Rovira	F: 28 C: W E: 3	
S.E.2.42.6.a.2.	Locales Roldan y Sanchez	F: 29 C: W E: 3	
S.E.2.42.6.a.3.	Locales Casa Ruffinengo	F: 30 C: W E: 3	
S.E.2.42.6.a.4.	Locales Cooperativa Agrícola	F: 31 C: W E: 3	
S.E.2.42.6.a.5.	Locales Nafarrate, Valerdi & Cia – Casa Monzón	F: 32 C: W E: 3	
S.E.2.42.6.a.6.	Locales liquidaciones	F: 33 C: W E: 3	
S.E.2.42.6.a.7.	Locales varios	F: 34 C: W E: 3	
S.E.2.42.6.b.	Zonales varios	F: 35 C: W E: 3	
S.E.2.42.6.c.	Extra zonales varios	F: 36 C: W E: 3	
S.E.2.42.6.d.	Pagares	F: 37 C: W E: 3	
2.42.7. Publicidades y difusión			
S.E.2.42.7.a.	Locales varios	F: 38 C: W E: 3	
S.E.2.42.7.b.	CEAC	F: 39 C: W E: 3	
S.E.2.42.7.c.	Otros	F: 40 C: W E: 3	

SERIE

2.43. AÑO 1962

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.43.1. Cartas			
S.E.2.43.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 41 C: W E: 3	
S.E.2.43.1.a.2.	Locales deportivos	F: 42 C: W E: 3	
S.E.2.43.1.a.3.	Locales varios	F: 43 C: W E: 3	
S.E.2.43.1.b.	Zonales varios	F: 44 C: W E: 3	
S.E.2.43.1.c.	Extra zonales varios	F: 45 C: W E: 3	
	Extra zonales varios	F: 46 C: W E: 3	
2.43.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.43.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 47 C: W E: 3	
2.43.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.43.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 48 C: W E: 3	
S.E.2.43.3.b.	Impuestos municipales	F: 49 C: W E: 3	
S.E.2.43.3.c.	Impuestos provinciales	F: 50 C: W E: 3	
S.E.2.43.3.d.	Ceac Ltda.	F: 51 C: W E: 3	
S.E.2.43.3.e.	Transporte El Rápido	F: 52 C: W E: 3	
S.E.2.43.3.f.	Varios	F: 53 C: W E: 3	

2.43.4. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.43.4.a.	Balances	F: 54 C: W E: 3	
2.43.5. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.43.5.a.1.	Locales Aroldo Verdi	F: 55 C: W E: 3	
S.E.2.43.5.a.2.	Locales Casa Ruffinengo	F: 56 C: W E: 3	
S.E.2.43.5.a.3.	Locales Roldan & Sánchez	F: 57 C: W E: 3	
S.E.2.43.5.a.4.	Locales Liquidaciones	F: 58 C: W E: 3	
S.E.2.43.5.a.5.	Locales varios	F: 59 C: W E: 3	
S.E.2.43.5.b.	Extra zonales varios	F: 60 C: W E: 3	
S.E.2.43.5.c.	Pagares	F: 61 C: W E: 3	
2.43.6. Publicidades y difusión			
S.E.2.43.6.a.	Tarjeta	F: 62 C: W E: 3	

SERIE

2.44. AÑO 1963

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.44.1. Cartas			
S.E.2.44.1.a.	Locales varios	F: 1 C: X E: 3	
	Locales varios	F: 2 C: X E: 3	
S.E.2.44.1.b.	Zonales Sociedad Italiana La Cautiva	F: 3 C: X E: 3	
S.E.2.44.1.c.	Extra zonales varios	F: 4 C: X E: 3	
2.44.2. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.44.2.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 5 C: X E: 3	
S.E.2.44.2.b.	Varios	F: 6 C: X E: 3	
2.44.3. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.44.3.a.	Locales liquidaciones	F: 7 C: X E: 3	
S.E.2.44.3.b.	Extra zonales varios	F: 8 C: X E: 3	
2.44.4. Publicidades y difusión			
S.E.2.44.4.a.	Varios	F: 9 C: X E: 3	

SERIE

2.45. AÑO 1964

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.45.1. Cartas			
S.E.2.45.1.a.	Extra zonales varios	F: 10 C: X E: 3	
2.45.2. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.45.2.a.	Extra zonales varios	F: 11 C: X E: 3	

SERIE

2.46. AÑO 1971

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.46.1. Cartas			

S.E.2.46.1.a.	Actas	F: 12 C: X E: 3	949-950-951-952-953
2.46.2. Publicidades y difusión			
S.E.2.46.2.a.	Bodas de diamante S.E.G.L.	F: 13 C: X E: 3	

SERIE

2.47. AÑO 1972

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.47.1. Cartas			
S.E.2.47.1.a.	Actas	F: 14 C: X E: 3	954-955-956-957-958-959-960-966-967-968-969-970-971-972-
2.47.2. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.47.2.a.	Presupuestos	F: 15 C: X E: 3	Francisco Brarda
2.47.3. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.47.3.a.	Balances varios	F: 16 C: X E: 3	

SERIE

2.48. AÑO 1973

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.48.1. Cartas			
S.E.2.48.1.a.	Actas	F: 17 C: X E: 3	961-962-963-964-965
2.48.2. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.48.2.a.	Memorias y balances	F: 18 C: X E: 3	
2.48.3. Publicidades y difusión			
S.E.2.48.3.a.	Formulario estadístico	F: 19 C: X E: 3	

SERIE

2.49. AÑO 1974

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.49.1. Cartas			
S.E.2.49.1.a.	Extra zonales varios	F: 20 C: X E: 3	
2.49.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.49.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 21 C: X E: 3	
2.49.3. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.49.3.a.	Balance anual	F: 22 C: X E: 3	
2.49.4. Publicidades y difusión			
S.E.2.49.4.a.	Defunción Manuel Falcon	F: 23 C: X E: 3	

SERIE

2.50. AÑO 1975

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.50.1. Cartas			
S.E.2.50.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 24 C: X E: 3	Incorporación de Asociación Cosmópolis de G.L.
	Locales mutualistas	F: 25 C: X E: 3	
.	Locales mutualistas	F: 26 C: X E: 3	Difusión por fallecimientos de socios
S.E.2.50.1.a.2.	Locales varios	F: 27 C: X E: 3	
	Locales varios	F: 28 C: X E: 3	
S.E.2.50.1.b.	Extra zonales varios	F: 29 C: X E: 3	
2.50.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.50.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 30 C: X E: 3	
2.50.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.50.3.a.	Varios	F: 31 C: X E: 3	
S.E.2.50.3.b.	Listas	F: 32 C: X E: 3	Fallecidos del año
2.50.4. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.50.4.a.	Balances y notificación	F: 33 C: X E: 3	Federación Provincial de Mutualidades
S.E.2.50.4.b.	Balances y asamblea extraordinaria	F: 34 C: X E: 3	
S.E.2.50.4.c.	Balances y asamblea extraordinaria	F: 35 C: X E: 3	
S.E.2.50.4.d.	Memoria y balances	F: 36 C: X E: 3	
S.E.2.50.4.e.	Actas y balances	F: 37 C: X E: 3	991
	Actas y balances	F: 38 C: X E: 3	986
S.E.2.50.4.f.	Borrador memorias	F: 39 C: X E: 3	
2.50.5. Publicidades y difusión			
S.E.2.50.5.a.	Difusión S.E.G.L.	F: 40 C: X E: 3	
S.E.2.50.5.b.	Publicidad Leo	F: 41 C: X E: 3	
S.E.2.50.5.c.	Varios	F: 42 C: X E: 3	

SERIE

2.51. AÑO 1976

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.51.1. Cartas			
S.E.2.51.1.a.	Actas	F: 43 C: X E: 3	992
S.E.2.51.1.b.	Locales mutualistas	F: 44 C: X E: 3	
	Locales mutualistas	F: 45 C: X E: 3	Acta 83, asamblea extraordinaria

			Sociedad Italiana de General Levalle
S.E.2.51.1.c.	Extra zonales mutualistas	F: 46 C: X E: 3	
2.51.2. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.51.2.a.	Infracción municipal	F: 47 C: X E: 3	
S.E.2.51.2.b.	Varios	F: 48 C: X E: 3	
2.51.3. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.51.3.a.	Balances	F: 49 C: X E: 3	

SERIE

2.52. AÑO 1977

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.52.1. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.52.1.a.	Acta y balances	F: 1 C: Y E: 3	84
S.E.2.52.1.b.	Estatutos S.E.G.L. y balances	F: 2 C: Y E: 3	
S.E.2.52.1.c.	Estatutos S.E.G.L. y balances	F: 3 C: Y E: 3	
S.E.2.52.1.e.	Memoria y balances	F: 4 C: Y E: 3	Federación Provincial de Mutualidades

SERIE

2.53. AÑO 1978

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.53.1. Cartas			
S.E.2.53.1.a.	Locales varias	F: 5 C: Y E: 3	
2.53.2. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.53.2.a.	Estatutos y balances S.E.G.L.	F: 6 C: Y E: 3	
S.E.2.53.2.b.	Circulares y balances	F: 7 C: Y E: 3	I Congreso de Entidades Españolas
S.E.2.53.2.c.	Estatutos	F: 8 C: Y E: 3	Federación Provincial de Mutualidades
S.E.2.53.2.d.	Balances S.E.G.L.	F: 9 C: Y E: 3	
2.53.3. Publicidades y difusión			
S.E.2.53.3.a.	Varios	F: 10 C: Y E: 3	

SERIE

2.54. AÑO 1979

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
------	-------------	-----------	---------------

2.54.1. Cartas			
S.E.2.54.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 11 c: Y E: 3	Nómina de socios: 45 en total
	Locales mutualistas	F: 12 c: Y E: 3	Difusión para Asociación Cosmopolita y respuesta de que fue integrada a la S.E.G.L. el 12/8/79
S.E.2.54.1.a.2.	Locales varios	F: 13 c: Y E: 3	
S.E.2.54.1.b.	Extra zonales varios	F: 14 c: Y E: 3	
2.54.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.54.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 15 c: Y E: 3	
2.54.3. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.54.3.a.	Balances y notificación S.E.G.L.	F: 16 c: Y E: 3	Contador Julio Fusta
S.E.2.54.3.b.	Estatuto social	F: 17 c: Y E: 3	
2.54.4. Publicidades y difusión			
S.E.2.54.4.a.	Difusión S.E.G.L.	F: 18 c: Y E: 3	Traslado Asociación Cosmopolita
S.E.2.54.4.b.	Publicidad Leo	F: 19 c: Y E: 3	
S.E.2.54.4.c.	Varios	F: 20 c: Y E: 3	

SERIE

2.55. AÑO 1980

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.55.1. Cartas			
S.E.2.55.1.a.	Acta extraordinaria	F: 21 c: Y E: 3	Puesta en venta del predio de Asociación Cosmopolita – Reclamo de alquiler al CAE
S.E.2.55.1.b.	Locales mutualistas	F: 22 c: Y E: 3	Asociación Cosmopolita
S.E.2.55.1.c.	Locales varios	F: 23 c: Y E: 3	
S.E.2.55.1.d.	Extra zonales varios	F: 24 c: Y E: 3	
2.55.2. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.55.2.a.	Contrato de concesión del bar	F: 25 c: Y E: 3	
2.55.3. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.55.3.a.	Balances y notificación S.E.G.L.	F: 26 c: Y E: 3	Contador Julio Fusta
2.55.4. Publicidades y difusión			
S.E.2.55.4.a.	Publicidad Leo	F: 27 c: Y E: 3	

S.E.2.55.4.b.	Varios	F: 28 C: Y E: 3	
---------------	--------	-----------------	--

SERIE

2.56. AÑO 1981

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.56.1. Cartas			
S.E.2.56.1.a.	Actas sin numeración	F: 29 C: Y E: 3	
S.E.2.56.1.b.	Locales mutualistas	F: 30 C: Y E: 3	Sociedad Italiana
S.E.2.56.1.c.	Extra zonales mutualista	F: 31 C: Y E: 3	
2.56.2. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.56.2.a.	Varios	F: 32 C: Y E: 3	
2.56.3. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.56.3.a.	Presupuesto equipo	F: 33 C: Y E: 3	Contador Julio Fusta
S.E.2.56.3.b.	Presupuesto cine	F: 34 C: Y E: 3	
2.56.4. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.56.4.a.	Locales varias	F: 35 C: Y E: 3	Pago de deuda de alquiler del bar CAE
2.56.5. Publicidades y difusión			
S.E.2.56.5.a.	Periódico La Verdad	F: 36 C: Y E: 3	A La Nación
S.E.2.56.5.b.	Varios	F: 37 C: Y E: 3	

SERIE

2.57. AÑO 1982

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.57.1. Cartas			
S.E.2.57.1.a.	Actas varias	F: 38 C: Y E: 3	Incorporación de Asociación Cosmopolita de G.L.
S.E.2.57.1.b.1	Locales mutualistas	F: 39 C: Y E: 3	
S.E.2.57.1.b.2	Locales deportivas	F: 40 C: Y E: 3	CAE
S.E.2.57.1.b.3	Locales Municipalidad - Policia	F: 41 C: Y E: 3	
S.E.2.57.1.b.4	Locales varios	F: 42 C: Y E: 3	Ateneo de formación cívica y política Raúl Scalabrini Ortíz - otros
S.E.2.57.1.c.	Zonales mutualistas	F: 43 C: Y E: 3	Laboulaye
S.E.2.57.1.d.1	Extra zonales mutualistas	F: 44 C: Y E: 3	
	Extra zonales mutualistas	F: 45 C: Y E: 3	
	Extra zonales mutualistas	F: 46 C: Y E: 3	
S.E.2.57.1.d.2	Extra zonales varios	F: 47 C: Y E: 3	

2.57.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.57.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 1 C: Z E: 3	
2.57.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.57.3.a.	Varios	F: 2 C: Z E: 3	
2.57.4. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.57.4.a.	Informe mutualista	F: 3 C: Z E: 3	
S.E.2.57.4.b.	Carpeta Riobamba	F: 4 C: Z E: 3	Oposición municipal a la aprobación de la moción de la Junta Vecinal de Riobamba
S.E.2.57.4.c.	Balance mayo S.E.G.L.	F: 5 C: Z E: 3	
S.E.2.57.4.d.	Balance carpeta	F: 6 C: Z E: 3	
S.E.2.57.4.e.	Balance cuaderno	F: 7 C: Z E: 3	
S.E.2.57.4.f.	Balance S.E.G.L.	F: 8 C: Z E: 3	Carpeta armada originalmente
2.57.5. Publicidades y difusión			
S.E.2.57.5.a.	Difusión S.E.G.L.	F: 9 C: Z E: 3	
S.E.2.57.5.b.	Hemeroteca varios	F: 10 C: Z E: 3	
S.E.2.57.5.c.	Guía telefónica	F: 11 C: Z E: 3	
S.E.2.57.5.d.	Difusión y estadísticos	F: 12 C: Z E: 3	

SERIE

2.58. AÑO 1983

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.58.1. Cartas			
S.E.2.58.1.a.1.	Locales Municipalidad	F: 13 C: Z E: 3	
S.E.2.58.1.a.2.	Locales varios	F: 14 C: Z E: 3	
S.E.2.58.1.b.	Zonales varios	F: 15 C: Z E: 3	
S.E.2.58.1.c.1.	Extra zonales mutualistas	F: 16 C: Z E: 3	
S.E.2.58.1.c.2.	Extra zonales varios	F: 17 C: Z E: 3	
2.58.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.58.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 18 C: Z E: 3	
2.58.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.58.3.a.	Membrete S.E.G.L.	F: 19 C: Z E: 3	Talonnarios
S.E.2.58.3.b.	C.E.A.C. Ltda.	F: 20 C: Z E: 3	
S.E.2.58.3.c.	Impuestos municipales	F: 21 C: Z E: 3	
S.E.2.58.3.d.	Impuestos provinciales	F: 22 C: Z E: 3	
S.E.2.58.3.e.	Publicidad Leo – Tomas Rossatto	F: 23 C: Z E: 3	
S.E.2.58.3.f.	Varios	F: 24 C: Z E: 3	
2.58.4. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.58.4.a.	Balances varios	F: 25 C: Z E: 3	
S.E.2.58.4.b.	Bordero Instituto Nacional de Cinematografía	F: 26 C: Z E: 3	

	Bordero Instituto Nacional de Cinematografía	F: 27 C: Z E: 3	
2.58.5. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.58.5.a.1.	Locales Tomás Rossatto – Los dos viejos	F: 28 C: Z E: 3	
S.E.2.58.5.a.2.	Locales varios	F: 29 C: Z E: 3	Coop. Agrícola – Ruffinengo - otros
	Locales varios	F: 30 C: Z E: 3	
S.E.2.58.5.b.1.	Extra zonales Distribuidora Cinematográfica Paraná	F: 1 C: A E: 3	
	Extra zonales Distribuidora Cinematográfica Paraná	F: 2 C: A E: 3	
S.E.2.58.5.b.2.	Extra zonales Distribuidora Transeuropa	F: 3 C: A E: 3	
S.E.2.58.5.b.3.	Extra zonales Mariano Fernández	F: 4 C: A E: 3	
S.E.2.58.5.b.4.	Extra zonales Héctor Balbi	F: 5 C: A E: 3	
S.E.2.58.5.b.5.	Extra zonales varios	F: 6 C: A E: 3	
	Extra zonales varios	F: 7 C: A E: 3	
2.58.6. Publicidades y difusión			
S.E.2.58.6.a.	S.E.G.L.	F: 8 C: A E: 3	
S.E.2.58.6.b.	Locales varios	F: 9 C: A E: 3	

SERIE

2.59. AÑO 1984

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.59.1. Cartas			
S.E.2.59.1.a.1.	Locales mutualistas	F: 10 C: A E: 3	Acta de rectificación venta de inmueble – otros adjuntos
S.E.2.59.1.a.2.	Locales varios	F: 11 C: A E: 3	
.	Locales varios	F: 12 C: A E: 3	
S.E.2.59.1.b.	Extra zonales varios	F: 13 C: A E: 3	
2.59.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.59.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 14 C: A E: 3	
2.59.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.59.3.a.	C.E.A.C. Ltda.	F: 15 C: A E: 3	
S.E.2.59.3.b.	Varios	F: 16 C: A E: 3	
2.59.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.59.4.a.	Contrato artístico	F: 17 C: A E: 3	
2.59.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.59.5.a.	Libreta de caja de ahorros	F: 18 C: A E: 3	
S.E.2.59.5.b.	Bordereaux municipales	F: 19 C: A E: 3	

S.E.2.59.5.c.	Bordero Instituto Nacional de Cinematografía	F: 20 C: A E: 3	
	Bordero Instituto Nacional de Cinematografía	F: 21 C: A E: 3	
2.59.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.59.6.a.	Locales liquidaciones	F: 22 C: A E: 3	
S.E.2.59.6.b.	Locales varios	F: 23 C: A E: 3	
S.E.2.59.6.c.	Extra zonales varios	F: 24 C: A E: 3	
2.59.7. Publicidades y difusión			
S.E.2.59.7.a.	Locales	F: 1 C: B E: 3	
S.E.2.59.7.b.	Corresponsal Puntal	F: 2 C: B E: 3	
S.E.2.59.7.c.	Hemeroteca	F: 3 C: B E: 3	
S.E.2.59.7.d.	Mutualistas varios	F: 4 C: B E: 3	

SERIE

2.60. AÑO 1985

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.60.1. Cartas			
S.E.2.60.1.a.1	Actas varias	F: 5 C: B E: 3	
S.E.2.60.1.a.2.	Locales mutualistas	F: 6 C: B E: 3	
S.E.2.60.1.a.3.	Locales Municipalidad	F: 7 C: B E: 3	
S.E.2.60.1.a.4.	Locales escolares	F: 8 C: B E: 3	
S.E.2.60.1.a.5.	Locales varias	F: 9 C: B E: 3	
S.E.2.60.1.b.	Zonales varias	F: 10 C: B E: 3	Asociación Española Laboulaye
S.E.2.60.1.c.1.	Extra zonales varios	F: 11 C: B E: 3	
2.60.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.60.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 12 C: B E: 3	
2.60.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.60.3.a.1.	Certificado Censo Nacional 1985	F: 13 C: B E: 3	
S.E.2.60.3.a.2.	C.E.A.C. Ltda.	F: 14 C: B E: 3	
S.E.2.60.3.a.3.	Publicidad Leo	F: 15 C: B E: 3	
S.E.2.60.3.a.4.	Impuestos provinciales	F: 16 C: B E: 3	
S.E.2.60.3.a.5.	Varios	F: 17 C: B E: 3	
2.60.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.60.4.a.	Contrato artístico	F: 18 C: B E: 3	
2.60.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.60.5.a.	Balances varios	F: 19 C: B E: 3	Encarpetado originalmente
S.E.2.60.5.b.	Bordereaux municipales	F: 20 C: B E: 3	
S.E.2.60.5.c.	Balances mensuales	F: 21 C: B E: 3	
S.E.2.60.5.d.	Bordero Instituto Nacional de Cinematografía	F: 22 C: B E: 3	Encarpetado originalmente
S.E.2.60.5.e.	Otros	F: 23 C: B E: 3	
2.60.6. Facturas, comprobantes y pagares			

S.E.2.60.6.a.1	Locales liquidaciones SADAIC	F: 24 C: B E: 3	
S.E.2.60.6.a.2	Locales Raul M. Gimenez	F: 25 C: B E: 3	
S.E.2.60.6.a.3	Locales Rossatto	F: 26 C: B E: 3	
S.E.2.60.6.a.4	Locales Cooperativa Agrícola	F: 27 C: B E: 3	
S.E.2.60.6.a.5	Locales varios	F: 28 C: B E: 3	
S.E.2.60.6.b.	Extra zonales varios	F: 29 C: B E: 3	
	Extra zonales varios	F: 30 C: B E: 3	
2.60.7. Publicidades y difusión			
S.E.2.60.7.a.	Locales S.E.G.L.	F: 31 C: B E: 3	
S.E.2.60.7.b.	Publicidad Leo	F: 32 C: B E: 3	
S.E.2.60.7.c.	Mutualistas varios	F: 33 C: B E: 3	

SERIE

2.61. AÑO 1986

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.61.1. Cartas			
S.E.2.61.1.a.1.	Locales Municipalidad	F: 1 C: C E: 3	
S.E.2.61.1.a.2.	Locales varias	F: 2 C: C E: 3	
S.E.2.61.1.b.	Zonales Congreso Pedagógico Nacional	F: 3 C: C E: 3	
S.E.2.61.1.c.	Extra zonales varios	F: 4 C: C E: 3	
2.61.2. Telegráficos y postales			
S.E.2.61.2.a.	Despachos y encomiendas	F: 5 C: C E: 3	
2.61.3. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.61.3.a.	C.E.A.C. Ltda. – Imp. municipal	F: 6 C: C E: 3	
S.E.2.61.3.b.	Banco Provincia Córdoba	F: 7 C: C E: 3	
S.E.2.61.3.c.	Varios	F: 8 C: C E: 3	
2.61.4. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.61.4.a.	Contrato artístico	F: 9 C: C E: 3	
2.61.5. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.61.5.a.	Balance	F: 10 C: C E: 3	Baile 4/1/1986
S.E.2.61.5.b.	Bordereaux municipales	F: 11 C: C E: 3	
S.E.2.61.5.c.	Bordero Instituto Nacional de Cinematografía	F: 12 C: C E: 3	
2.61.6. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.61.6.a.1.	Locales Cooperativa Agrícola	F: 13 C: C E: 3	
S.E.2.61.6.a.2.	Locales varios	F: 14 C: C E: 3	
S.E.2.61.6.b.	Extra zonales varios	F: 15 C: C E: 3	
2.61.7. Publicidades y difusión			
S.E.2.61.7.a.	Locales S.E.G.L.	F: 16 C: C E: 3	

SERIE

2.62. AÑO 1987

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.62.1. Cartas			
S.E.2.62.1.a.1.	Locales Municipalidad - otros	F: 17 C: C E: 3	Angeloz en Levalle - UCR
S.E.2.62.1.a.2.	Locales varias	F: 18 C: C E: 3	
S.E.2.62.1.b.	Extra zonales varios	F: 19 C: C E: 3	
2.62.2. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.62.2.a.	C.E.A.C. Ltda.	F: 20 C: C E: 3	
S.E.2.62.2.b.	Banco Provincia Córdoba	F: 21 C: C E: 3	
2.62.3. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.62.3.a.	Balances varios	F: 22 C: C E: 3	Encarpetado originalmente
	Balances varios	F: 23 C: C E: 3	''
	Balances varios	F: 24 C: C E: 3	''
S.E.2.62.3.b.	Bordero Instituto Nacional de Cinematografía	F: 25 C: C E: 3	
S.E.2.62.3.c.	Otros	F: 26 C: C E: 3	
2.62.4. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.2.62.4.a.	Locales varios	F: 27 C: C E: 3	
S.E.2.62.4.b.	Extra zonales varios	F: 28 C: C E: 3	
2.62.5. Publicidades y difusión			
S.E.2.62.5.a.	Locales S.E.G.L.	F: 29 C: C E: 3	

SERIE

2.63. AÑO 1988

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.63.1. Cartas			
S.E.2.63.1.a.1.	Locales Municipalidad	F: 30 C: C E: 3	
S.E.2.63.1.a.2.	Locales varias	F: 31 C: C E: 3	
S.E.2.63.1.b.	Extra zonales varios	F: 32 C: C E: 3	
2.63.2. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.63.2.a.	Recibo Ley 18596	F: 33 C: C E: 3	
S.E.2.63.2.b.	Varios	F: 34 C: C E: 3	
2.63.3. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.63.3.a.	Balance interno	F: 35 C: C E: 3	

SERIE

2.64. AÑO 1989

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.64.1. Cartas			
S.E.2.64.1.a.	Locales varias	F: 36 C: C E: 3	

S.E.2.64.1.b.	Extra zonales mutualistas	F: 37 C: C E: 3	
2.64.2. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.64.2.a.	Varios	F: 38 C: C E: 3	

SERIE

2.65. AÑO 1990

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.65.1. Cartas			
S.E.2.65.1.a.	Locales varias	F: 1 C: D E: 3	

SERIE

2.66. AÑO 1991

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.66.1. Cartas			
S.E.2.66.1.a.	Locales varias	F: 2 C: D E: 3	
S.E.2.66.1.b.	Extra zonales varios	F: 3 C: D E: 3	
2.66.2. Escrituras, contratos, presupuestos e inventarios			
S.E.2.66.2.a.	Escritura	F: 4 C: D E: 3	

SERIE

2.67. AÑO 1992

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.67.1. Cartas			
S.E.2.67.1.a.	Extra zonales mutualistas	F: 5 C: D E: 3	
2.67.2. Publicidades y difusión			
S.E.2.67.2.a.	V centenario del descubrimiento de América y la iglesia – Revista Hispanidad	F: 6 C: D E: 3	

SERIE

2.68. AÑO 1993

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.68.1. Cartas			
S.E.2.68.1.a.1.	Locales mutualista	F: 7 C: D E: 3	Informe de organización de archivo S.E.G.L.
S.E.2.68.1.a.2.	Locales varias	F: 8 C: D E: 3	
S.E.2.68.1.b.	Extra zonales varios	F: 9 C: D E: 3	
2.68.2. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.68.2.a.	DGR	F: 10 C: D E: 3	

SERIE**2.69. AÑO 1994**

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.69.1. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.69.1.a.	DGR	F: 11 C: D E: 3	
2.69.2. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.2.69.2.a.	C.E.A.C. Memoria y balance	F: 12 C: D E: 3	

SERIE**2.70. AÑO 1995**

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.70.1. Cartas			
S.E.2.70.1.a.	Locales varias	F: 13 C: D E: 3	

SERIE**2.71. AÑO 1997**

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.71.1. Publicidades y difusión			
S.E.2.71.1.a.	Reader's Digest	F: 14 C: D E: 3	

SERIE**2.72. AÑO 1999**

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.72.1. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.72.1.a.	Banco Nación Argentina	F: 15 C: D E: 3	Resumen de cuenta

SERIE**2.73. AÑO 2000**

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.73.1. Recibidos, sírvase, vales e impuestos			
S.E.2.73.1.a.	Banco Nación Argentina	F: 16 C: D E: 3	Resumen de cuenta

SERIE

2.74. Sin AÑO

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
2.74.1. Publicidades y difusión			
S.E.2.74.1.a.	Fotocopia con actas y escritos	F: 1 C: E E: 4	Brindada por Graciela Salvador y a ella por Ricardo Martinelli. Están las actas n° 1 y n° 2 del tomo número 1 de la sección Actas perdido al momento, entre otras.
S.E.2.74.1.b.	Talónario S.E.G.L.	F: 2 C: E E: 4	
	Talónario S.E.G.L.	F: 3 C: E E: 4	
S.E.2.74.1.c.	Entradas – tickets S.E.G.L.	F: 4 C: E E: 4	
S.E.2.74.1.d.	Hojas membretadas S.E.G.L.	F: 5 C: E E: 4	
	Hojas membretadas S.E.G.L.	F: 6 C: E E: 4	
S.E.2.74.1.e.	Sobres membretados S.E.G.L.	F: 7 C: E E: 4	
	Sobres membretados S.E.G.L.	F: 8 C: E E: 4	
S.E.2.74.1.f.	Difusión S.E.G.L.	F: 9 C: E E: 4	
S.E.2.74.1.g.	Cuaderno donantes S.E.G.L.	F: 10 C: E E: 4	
S.E.2.74.1.h.	Escudo Gral. Levalle	F: 11 C: E E: 4	
S.E.2.74.1.i.	Hojas actas en blanco	F: 12 C: E E: 4	
S.E.2.74.1.j.	Difusión varios	F: 13 C: E E: 4	

SECCIÓN

3. OTROS

SERIE

3.1. BAR LA CORUÑA

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
3.1.1. Facturas, comprobantes y pagares			
S.E.3.1.1.	Talonario de facturas C	F: 1 C: F E: 4	2010
	Talonario de facturas C	F: 2 C: F E: 4	2010
	Talonario de facturas C	F: 3 C: F E: 4	2011
	Talonario de facturas C	F: 4 C: F E: 4	2011
	Talonario de facturas C	F: 5 C: F E: 4	2011
	Talonario de facturas C	F: 6 C: F E: 4	2011
	Talonario de facturas C	F: 7 C: F E: 4	2011 – 2012
3.1.2. Liquidación de ingresos y gastos			
S.E.3.1.2.a.	Registro y balances	F: 1 C: G E: 4	2008
	Registro y balances	F: 2 C: G E: 4	2009
	Registro y balances	F: 3 C: G E: 4	2010
	Registro y balances	F: 4 C: G E: 4	2011
	Registro y balances	F: 5 C: G E: 4	Sin año
	Registro y balances	F: 1 C: H E: 4	Sin año
	Registro y balances	F: 2 C: H E: 4	Sin año
	Registro y balances	F: 3 C: H E: 4	Sin año
	Registro y balances	F: 4 C: H E: 4	Sin año
	Registro y balances	F: 5 C: H E: 4	Sin año
	Registro y balances	F: 1 C: I E: 4	Sin año
	Registro y balances	F: 2 C: I E: 4	Sin año
	Registro y balances	F: 3 C: I E: 4	Sin año
	Registro y balances	F: 4 C: I E: 4	Sin año
S.E.3.1.2.b.	Registro y balances de Ruleta Grande	F: 5 C: I E: 4	Sin año
S.E.3.1.2.c.	Deuda impuesto municipal	F: 6 C: I E: 4	Estado al 22/07/2008
3.2.3. Publicidades y difusión			
S.E.3.1.3.a.	Escritos	F: 7 C: I E: 4	Poesía El sur cordobés - otro
S.E.3.1.3.b.	Varios Bar La Coruña	F: 8 C: I E: 4	

SERIE

3.2.OBJETOS

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
3.2.1. Publicidades y difusión			

S.E.3.2.1.a.	Diplomas para socios	C: M E: 7	
	Diplomas para socios	C: N E: 7	
S.E.3.2.1.b.	Rollos de películas		Este ítem no contiene ubicación ya que el material está suelto por falta de soporte contenedor
S.E.3.2.1.c.	Afiches de películas		Ibíd.
S.E.3.2.1.d.	Afiches de eventos		Ibíd.

SERIE

3.3. HEMEROTECA

Cod.	Descripción	Ubicación	Observaciones
3.3.1. Publicidades y difusión			
S.E.3.3.1.a.	Periódicos La Verdad	F: 1 C: J E: 4	1991
S.E.3.3.1.b.	Periódicos La Comuna	F: 2 C: J E: 4	1991
	Periódicos La Comuna	F: 3 C: J E: 4	1991
	Periódicos La Comuna	F: 4 C: J E: 4	1991
	Periódicos La Comuna	F: 5 C: J E: 4	1991
	Periódicos La Comuna	F: 6 C: J E: 4	1991
	Periódicos La Comuna	F: 7 C: J E: 4	1991
	Periódicos La Comuna	F: 8 C: J E: 4	1991
S.E.3.3.1.c.	Ámbito deportivo	F: 9 C: J E: 4	1991
S.E.3.3.1.d.	Diario Puntal	F: 10 C: J E: 4	1984
S.E.3.3.1.e.	Noticiero Mutual	F: 11 C: J E: 4	1997
S.E.3.3.1.f.	La Nación - Clarín	F: 12 C: J E: 4	1984
S.E.3.3.1.g.	Revistas Cartas de España	C: K E: 4	1993-1994-1995- 1997-1998-1999
S.E.3.3.1.h.	Varios	C: L E: 4	Tratado de la UE – Anuario de migraciones 1991 – Magazine semanal – Españoles en el mundo - Perfiles

La primera edición de este catálogo se terminó de elaborar el día 5 de febrero de 2020 y estuvo a cargo de Patricio Pantaleo con la colaboración de Graciela Salvador